

Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen

Eingereicht von: Eisenhut Alexandra
Berger Noëlle
Beratung: Brenzikofer Esther

Abgabetermin:

08.01.
2012

**Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik**

Wissenschaftliche Arbeit: Master-Arbeit

Abstract

In dieser Arbeit wird im Rahmen einer Stichprobe von 35 Schweizer Spielfilmen untersucht, wie Menschen mit einer Behinderung zwischen 1942 und 2011 filmisch dargestellt werden.

Die empirische Sozialforschung erfasst soziale Erscheinungen und deutet diese systematisch. In der Kombination qualitativer und quantitativer Analysen erfordert sie, Hypothesen zu begründen und konkrete Fragestellungen zu beantworten.

In der zentralen Hypothese wird angenommen, dass die zu erfassenden Daten den zeitlich vorherrschenden Paradigmen der Heilpädagogik jeweils entsprechen. Die Forschungsergebnisse bezeugen geringfügige Korrelationen zwischen der Entwicklung des Schweizer Films und den Paradigmen. Konkret lassen sich Tendenzen bezüglich der Integrationsprinzipien¹, der Reaktionen des Umfeldes² und der Selbstbestimmung erkennen.

¹ **Wolf Wolfensberger** (1934-2011) entwickelt in den 70er-Jahren in den USA und Kanada das Normalisierungsprinzip für Menschen mit Behinderung in der Sozialgesetzgebung von Dänemark und Schweden zum Integrationsprinzip weiter (siehe Kapitel 2.3.4.2: ‚Auswirkungen im Alltag‘).

² Reaktionen des Umfeldes auf die Person mit einer Behinderung

Inhaltsverzeichnis

1	<u>EINLEITUNG</u>	1
1.1	EINFÜHRUNG IN DIE FRAGESTELLUNG	1
1.2	ZIELE UND ERSTE FRAGESTELLUNGEN DER FORSCHUNGSARBEIT	1
1.3	AUFBAU UND STRUKTUR DER ARBEIT	2
2	<u>THEORETISCHE GRUNDLAGEN</u>	3
2.1	MEDIUM SPIELFILM	3
2.1.1	BEGRIFFSDEFINITION	3
2.2	FILMANALYSE	4
2.2.1	ANALYSE DES VISUELLEN	4
2.2.2	ANALYSE DES AUDITIVEN	8
2.2.3	ANALYSE DES NARRATIVEN	10
2.2.4	ANALYSE DES SCHAUSPIELENS UND DER DARSTELLUNG	13
2.2.5	THEORIEN DER MEDIENWIRKUNG	14
2.3	PARADIGMEN IN DER HEILPÄDAGOGIK	15
2.3.1	BEGRIFFSDEFINITION	15
2.3.2	DAS INDIVIDUALTHEORETISCHE PARADIGMA (CA. 1890)	19
2.3.3	DAS INTERAKTIONISTISCHE PARADIGMA (AB CA. 1960)	22
2.3.4	DAS GESELLSCHAFTSTHEORETISCHE PARADIGMA (AB CA. 1970)	24
2.3.5	DAS SYSTEMTHEORETISCHE PARADIGMA (AB CA. 1980)	25
2.3.6	ZUSAMMENFASSUNG	28
3	<u>PRÄZISIERUNG DER FRAGESTELLUNG</u>	29
4	<u>FORSCHUNG</u>	31
4.1	FORSCHUNGSDESIGN	31
4.2	FORSCHUNGSMETHODE	34
4.3	PLANUNG DES FORSCHUNGSPROJEKTES	35
4.3.1	ÜBERPRÜFUNG DER GÜTEKRITERIEN	36
4.3.2	OPERATIONALISIERUNG	36
4.3.3	ZUSAMMENHÄNGE AUFZEIGEN	46
4.3.4	DIE INTERPRETATIONEN UND DEN ANALYSEPROZESS ÜBERPRÜFEN	46
4.3.5	STICHPROBE	47
4.4	DATENERHEBUNG	55
4.5	DATENANALYSE	56

5	ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG	57
5.1	ALLGEMEINE ANGABEN ZU DEN SCHWEIZER SPIELFILMEN	57
5.2	ANGABEN ZU DEN BEHINDERUNGEN	58
5.3	ANGABEN ZU DEN INTEGRATIONSPRINZIPIEN	60
5.4	ANGABEN ZUM UMFELD	61
5.5	ANGABEN BEZÜGLICH DER SELBSTBESTIMMUNG	63
5.6	ANGABEN BEZÜGLICH FILMTECHNISCHER MITTEL	65
5.7	ANGABEN BEZÜGLICH DER PARADIGMEN	67
6	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE	69
6.1	SCHWEIZER SPIELFILME	69
6.2	BEHINDERUNG	70
6.3	INTEGRATIONSPRINZIPIEN	71
6.4	UMFELD	71
6.5	SELBSTBESTIMMUNG	73
6.6	FILMTECHNISCHE MITTEL	74
6.7	PARADIGMEN	76
6.8	RÜCKBLICK UND ZUSAMMENFASSUNG DER ZENTRALEN BEFUNDE	78
7	DISKUSSION	80
7.1	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	80
7.2	BEGRÜNDUNG DER HYPOTHESE	82
7.3	VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT ANDEREN STUDIEN	84
7.3.1	VERGLEICH MIT DER STUDIE VON BARTMANN	84
7.3.2	VERGLEICH MIT DER STUDIE VON NEY	85
7.4	VORSCHLÄGE FÜR WEITERFÜHRENDE STUDIEN	87
8	SCHLUSSWORT	89
9	LITERATURVERZEICHNIS	91
10	FILMVERZEICHNIS	96
10.1	SPIELFILME	96
10.2	FILMDATENBANKEN	97
10.3	BEZUGSADRESSEN DER SPIELFILME	97
10.4	FILMFESTIVALS	98
11	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	99
12	TABELLENVERZEICHNIS	101

In dieser Arbeit ist bei der Verwendung der weiblichen oder der männlichen Form gleichermassen das andere Geschlecht gemeint.

Häufig verwendete Abkürzungen:

PmB	Person mit Behinderung
P	Individualtheoretisches Paradigma
I	Interaktionistisches Paradigma
G	Gesellschaftstheoretisches Paradigma
S	Systemtheoretisches Paradigma

Dank

Die Autorinnen möchten sich an dieser Stelle für die kompetente und herzliche Begleitung, Beratung und Unterstützung durch Esther Brenzikofer bedanken.

Weiter möchten wir Prof. Dr. Concita Filippini und lic. phil. Claudia Henrich für die gehaltvollen Gespräche danken.

Sowohl Patrick Widmer, für den technischen Support, als auch Daniel Droesch, Alexa Bonner, Carina Bengel und Michael Strehl für das wertvolle Lektorieren der Arbeit, gilt es einen speziellen Dank auszusprechen.

Nicht zuletzt gilt es, der Familie und Freunden für die moralische Unterstützung ein grosses Dankeschön zu bekunden.

1 Einleitung

Einführung in die Fragestellung

Es herrscht Feierabendstimmung an der Tramhaltestelle Opernhaus, Zürich. Eine Frau mit Kurzhaarfrisur, in Bluse und Jeans gekleidet und mit Rucksack, orientiert sich dicht an der Rillenpflasterung. Dann steht sie still. In der Hand hält sie einen weissen Langstock. Dann fährt das Tram ein. Die Türen öffnen sich. Menschen bilden einen Korridor, eine Person offeriert der Frau einen Sitz im Eingangsbereich. Vorsichtig setzt sie sich hin und die Fahrgäste rücken nach. Während der Fahrt beäugen die Passagiere immer wieder etwas verstoßen den weissen Stock, richten ihre Blicke auf deren Besitzerin, um die Augen sogleich wieder von ihr abzuwenden.

Alltag in der Grossstadt. Die Leute scheinen Rücksicht zu nehmen auf Menschen mit einer Behinderung, machen ihnen respektvoll Platz. Gleichzeitig aber schwingen in diesem Verhalten oft Unbeholfenheit und Berührungängste mit. Dies wirft bei uns Autorinnen die Frage auf, welches Bild die Gesellschaft von Menschen mit einer Behinderung hat und welche Einflüsse dieses Image prägen.

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben wissen, wissen wir durch die Massenmedien (Luhmann: zitiert nach Grüner, 2008, S. 3). Medien sind Kommunikationsmittel, welche sich durch Schrift, Bild und/oder Ton verbreiten. Dazu gehören Flugblätter, Zeitungen, Radiosendungen, verschiedene Fernsehformate, etc. Die Anzahl der Massenmedien ist zu hoch, um sie im Rahmen dieser Arbeit flächendeckend analysieren zu können. Daher ist es unvermeidlich, sich hier auf eine begrenzte Materialbasis zu stützen. Da heute in den Wohnzimmern der Fernseher fest zum Inventar gehört und auch bereits in vielen Kinderzimmern ein solcher Einzug gehalten hat, konzentrieren wir uns auf das Fernsehen und insbesondere auf das Format ‚Spielfilm‘. Denn Repräsentationen elektronischer Medien drohen zunehmend unsere Alltagserfahrungen zu ersetzen (vgl. Hättich, 2011, S. 23). Und Fernsehformate, insbesondere auch Spielfilme, hinterlassen prägende Bilder und Eindrücke in den Köpfen von Eltern und Kindern, ja der ganzen Gesellschaft.

Ziele und erste Fragestellungen der Forschungsarbeit

Wir wollen in dieser Arbeit untersuchen, wie Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen zwischen 1942 und 2011 konkret dargestellt werden. Die Studie soll dabei aufzeigen, welche Entwicklung sich innerhalb dieses Zeitfensters in der Schweizer Filmwelt bezüglich der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung ablesen lässt. Auf dieser Zeitachse legen wir parallel die behindertenspezifischen Paradigmen der Heilpädagogik aus. Ziel ist es dabei zu analysieren, ob sich Korrelationen in der beschriebenen Thematik zwischen der Entwicklung des Schweizer Films und derjenigen der heilpädagogischen Paradigmen festmachen lassen.

Aufbau und Struktur der Arbeit

Im Folgenden werden die theoretischen Grundlagen bezüglich des Mediums Spielfilm und die spezifischen Paradigmen der Heilpädagogik beschrieben. Nach Erläuterung der Fragestellungen und der Hypothesen wird näher auf das Forschungsdesign und die erwähnte Forschungsmethode eingegangen.

Theoretische Grundlagen

In den theoretischen Grundlagen wird im ersten Teil auf das Filmmedium und im zweiten Teil auf die Paradigmen des Behinderungsbegriffs eingegangen.

Medium Spielfilm

Begriffsdefinition

Der Film

Der Film stellt eine mit fotografischen oder elektronischen Mitteln erzeugte Folge von Einzelbildern dar, welche mit einer Geschwindigkeit von 24 Bildern pro Sekunde auf eine Leinwand projiziert oder auf einem Bildschirm (25 Bilder pro Sekunde) sichtbar gemacht werden und dabei den Eindruck von Bewegung erzeugen (vgl. Duden, 2002, S.1). Die Anfänge des Filmes reichen ins 19. Jahrhundert zurück. 1868 erfand Linett den Taschenkinematographen, auch Daumenkino genannt. Thomas Alva Edison entwickelte 1892 Rollfilme von 35 mm Breite. Ab 1898 zeigten die Brüder Lumière in Paris erstmals ihre auf der Basis dieses Materials hergestellten Filme. Bei den ersten Streifen handelte es sich um Stummfilme. Bereits in den 30er-Jahren entstanden in den USA die ersten Farbfilm (vgl. Hagler, 2008). Man unterscheidet beim Film hauptsächlich zwei Gattungen: Den Spielfilm, der eine im Drehbuch festgelegte Geschichte filmisch darstellt und den Dokumentarfilm, welcher zu Informationszwecken die Realität unmittelbar wiedergibt (vgl. Duden, 2002, S.1-2). Während der Dokumentarfilm also hauptsächlich der Information dient, verpflichtet sich der Spielfilm in erster Linie der Unterhaltung (vgl. Warzecha, 1999, S. 63).

Der Spielfilm

Die Definition des Spielfilms liefert uns das deutsche Universalwörterbuch. Dieses bezeichnet den Spielfilm als einen aus inszenierten, gespielten Szenen zusammengesetzten, der Unterhaltung dienenden, gewöhnlich abendfüllenden künstlerischen Film, welcher meist eine durchgehende fiktive Handlung aufweist (vgl. Duden, 2007). Aufgrund ihrer unterschiedlichen Inhalte werden die Spielfilme in eine Vielzahl von Genres unterteilt (vgl. Duden 2002, Seminar für Filmwissenschaft, 2004), deren Grenzen meist fließend sind. Häufig vorkommende Gattungen sind beispielsweise Kriminalfilme, Horrorfilme oder Komödien. Die nähere Erläuterung der einzelnen Filmgenres befindet sich im Anhang (siehe Anhang 1 ‚Filmsystematik‘).

Schweizer Spielfilm

Für die Begriffsdefinition des Schweizer Spielfilms wird diejenige des Schweizeramtes für Kultur (BAK) verwendet. Danach handelt es sich um einen Schweizer Spielfilm, wenn dieser zu einem wesentlichen Teil von einem Schweizer Autor hergestellt wird, wobei Regisseure, Drehbuchautoren und Komponisten als Autoren gelten. Die Hauptverantwortung des Filmes muss von einer Schweizer Produktionsfirma getragen und mindestens mit 50 % mitfinanziert werden. Des Weiteren müssen

mindestens 50 % der wichtigsten künstlerischen und technischen Mitarbeitenden und der wichtigsten filmtechnischen Industrien mit schweizerischer Beteiligung produziert werden. Eine schweizerische Koproduktion gilt in der Schweiz ebenfalls als Schweizer Spielfilm. Die Schweiz hat Koproduktionsabkommen mit Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, dem Königreich Belgien, Belgien (französische Gemeinschaft) und Kanada abgeschlossen. Dabei handelt es sich vorwiegend um bilaterale Verträge, in welchen festgelegt wird, unter welchen Bedingungen die Filme von beiden Parteien anerkannt werden (vgl. Müller, 2011, S.3-5).

Film- und Fernsehanalyse

Laut Hickethier dient die Film- und Fernsehanalyse der konkreten Untersuchung von Strukturen des einzelnen Film- und Fernsehprodukts. Sie arbeitet die charakteristischen Merkmale von Film und Fernsehen heraus, sammelt neue Erkenntnisse und erschliesst neue Dimensionen der filmischen und televisuellen Ästhetik. Dabei dient die Analyse vorwiegend der Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung, der Gewinnung von Kenntnissen über die audiovisuellen Medien und der genaueren Beschreibung und besseren Beurteilung von medialen Prozessen.

In der heutigen Zeit bilden die Medien Film, Fernsehen und Video einen grossen medienindustriellen Verbund. Nur wenige europäische Kinofilme werden aktuell ohne Fernsehgelder produziert und alle erfolgreichen Filme werden auf DVD und Blu-Ray vermarktet, die ihrerseits das Medium Video in den letzten zehn Jahren abgelöst haben. Zudem werden viele Kinofilme auch im Fernsehen gezeigt und sowohl Autoren als auch Regisseure und Schauspieler sind häufig in allen medialen Bereichen tätig. Trotz dieser Verflechtung wird in dieser Arbeit hauptsächlich auf die Filmanalyse von Spielfilmen eingegangen. (vgl. Hickethier, 2007, S.2-25).

Filmanalyse

Der Film ist ein audiovisuelles Medium. Das Visuelle wird vom Zuschauer jedoch stärker wahrgenommen als das Auditive. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Auge als Hauptlieferant für sensorische Informationen dient (vgl. Hofer, 2011, S.1). Daher wird im Folgenden als erstes auf die visuelle Analyse eingegangen, um anschliessend die auditive, narrative und schauspielerische Analyse zu erläutern.

Die theoretischen Ausführungen der Filmanalyse beruhen mit Ausnahme der Wirkungstheorien auf dem Werk von Hickethier³ (2007). Es bietet eine gute wissenschaftstheoretische Einführung in die Film- und Fernsehanalyse.

Analyse des Visuellen

Das elektronische Bild des Spielfilms wird während der Filmkonsumation flüchtig wahrgenommen. Da es jedoch auf Träger gespeichert ist, kann es beliebig oft reproduziert werden. Wird der Film privat auf einem Träger abgespielt, kann der Zuschauer den Film stoppen und das Bild statisch als

³ Hickethier arbeitet seit 1994 als habilitierter Professor für Medienwissenschaft an der Universität am Institut für Medien und Kommunikation der Universität Hamburg.

fotografisches Bild betrachten. Dieses Kapitel erläutert dieses Bild, die Kategorien zur Beschreibung des filmischen Bildes und die Gestaltung von Bildraum, Architektur und Licht.

Das Bild

Das audiovisuelle Bild ist zweidimensional, erzeugt jedoch durch seine fotografische Wirklichkeit eine Illusion eines dreidimensionalen Raumes. Durch die schnelle Bildabfolge entsteht eine weitere Dimension, diejenige der Bewegung. Dies trägt dazu bei, dass die Bilder als eine zweite Realität wahrgenommen werden können. Der Kunsthistoriker Hamann betont, dass der Schein von Anwesenheit, Präsenz und Repräsentation umso mehr zustande kommt, je mehr das Bild für wirklich gehalten werden kann, d.h. je illusionistischer es wirkt.

Indem das technische Bild im Film auch ein Bild des Lichtes ist, geht vom Bild ein aktivierender Akzent aus, das Bild „wölbt“ sich scheinbar dem Zuschauer entgegen, während es gleichzeitig durch seine perspektivische Räumlichkeit den Betrachter in das gezeigte Geschehen hineinzieht.

Die Trennung des Abgebildeten von der Realität geschieht durch den Rahmen. Beim Film wird das Bildformat durch die Projektion und durch die Kamera auf wenige Grössen eingeschränkt. Je nach Bildformat verändert sich auch die Wirkung des darin gezeigten. So betonen beispielsweise gedehnte Formate Panoramablicke und zeigen die handelnden Figuren häufiger nur in Anschnitten, Gross- oder Nahaufnahmen. Der Zuschauer kann das gesamte Geschehen nicht mehr überblicken und ist gezwungen, mit seinem Blick auf der Projektionsfläche hin- und herzuwandern. Dies erzeugt einen Eindruck grosser Nähe und starken Einbezogenseins seitens des Zuschauers.

Ein zentraler Bestandteil des Bildes ist auch seine Komposition. Die Bildmitte ist jener Punkt, auf welchen der Zuschauer automatisch sieht. Er befindet sich etwas oberhalb der wirklichen Bildmitte. Dies hat zur Folge, dass diejenigen Dinge wichtig erscheinen, welche in ihr platziert werden. Alles was sich ausserhalb der Bildmitte befindet, scheint hingegen für das Geschehen als nebensächlich. Die Bildkomposition wird von Formen, Flächen und Linien bestimmt. Dabei dient die Komposition der Formen hauptsächlich zur Blickführung des Zuschauers und soll den Blick des Zuschauers auf das vom Kameramann oder dem Regisseur für wichtig gehaltene Geschehen lenken.

Kategorien zur Beschreibung des filmischen Bildes

Im Folgenden werden die zentralen Kategorien zur Beschreibung des filmischen Bildes erläutert:

Der Kamerablick und der Zuschauerblick

Das Bild, welches sich dem Zuschauer und der Kamera bietet ist grundsätzlich dasselbe, denn der Zuschauer sieht, was die Kamera sieht. Allerdings kann der Zuschauer seinen Blick von der Blickkonstellation lösen und im Raum herumschweifen lassen. Der Blick auf die Leinwand oder den Bildschirm ist freiwillig.

Die Sichtbarkeit und das Fehlen der Kamera im Bild

Indem Kamera und Projektor etwas sichtbar machen, dass real nicht anwesend ist, treten sie in den Hintergrund und sind für den Zuschauer nicht sichtbar. Die Suggestion der Realitätsbildung entsteht dadurch, dass der Zuschauer glaubt direkt in die Welt hineinzuschauen ohne daran zu denken, dass

die Kamera dieses Bild stellvertretend für ihn aufgenommen hat. Balázs spricht von der ‚künstlerischen Schöpfung‘, die den Ausschnitt auf die Welt bestimmt (vgl. Hickethier, 2007, S. 54). Je nach Standort, Einstellung und Blickwinkel der Kamera ergibt sich ein anderes Bild.

Die Grösse der Einstellung als Nähe-Distanz-Relation

Die Relation zwischen dem Standpunkt der Kamera und dem Abgebildeten wird durch die Grösse der Einstellung erfasst. Diese definiert sich an der Grösse des abgebildeten Menschen im Verhältnis zur Bildgrenze. Die Einstellungsgrössen werden wie folgt in unterschiedliche Kategorien unterteilt:

In der *Weite (W)* wird eine Landschaft so weiträumig gezeigt, dass der Mensch darin kaum zu sehen ist. Diese Einstellungsgrösse soll dem Zuschauer eine Übersicht bieten. In der *Totalen (T)* wird ein Handlungsraum mit allen Elementen gezeigt, damit der Zuschauer die folgende Aktion verstehen kann. Der Mensch ist in diesem Handlungsraum von untergeordneter Rolle. Bei der *Halbtotalen (HT)* ist die menschliche Figur von Kopf bis Fuss zu sehen. Die *Halbnahe (HN)* bezeichnet die Darstellung eines Menschen von der Hüfte an aufwärts und die *Nahe (N)* zeigt den Menschen vom Kopf bis zur Mitte des Körpers. Dabei stehen mimische und gestische Elemente im Vordergrund, weshalb die Nahe oft für die Darstellung von Diskussionen und Gesprächen verwendet wird. *Gross (G)* wird die Einstellung bezeichnet, welche den Blick auf den Kopf des Darstellers fokussiert. Damit werden Regungen gezeigt, die den Schauspieler charakterisieren. Diese Darstellung soll die Identifikation des Zuschauers mit der gezeigten Figur erhöhen. Die grösste Einstellung ist das *Detail (D)*. Sie zeigt vorwiegend Ausschnitte des Gesichts. Der Film bringt dem Rezipienten das Geschehen ständig näher und rückt es dann wieder weg. Dadurch entsteht eine fortgesetzte Wahrnehmungsanregung, die der Zuschauer als stimulierend und erlebnisfördernd empfindet. Nahe Einstellungen fokussieren die Aufmerksamkeit und schaffen emotionale Nähe zum Abgebildeten. Weite Einstellungen zwischendurch sind nötig, um räumliche Distanz zu schaffen und einen Überblick über das Geschehen zu verschaffen.

Die Kameraperspektive

Hickethier unterscheidet drei Perspektiven: Die Normalsicht, die Aufsicht und die Untersicht.

1. Als **Normalsicht** gilt die Augenhöhe der handelnden Figur (>eye-level angle<). Das Bild zeigt weder Unter- noch Aufsichten auf die Figuren, auch in den senkrechten Linien des Umfeldes gibt es keine perspektivischen Verkürzungen.
2. Die **Aufsicht** (Obersicht, Vogelperspektive) gibt einen Blick von einem erhöhten Standpunkt auf das Geschehen, der Zuschauer wird damit erhöht, das Geschehen wirkt dadurch oft >überschaubar<. Solche Perspektiven können je nach Kontext der Geschichte auch bedrohliche Blicke nach unten (Klippen, Berge, Hochhäuser) darstellen. Alle Stufen von der Normalsicht bis zur Aufsicht (>high angle<) sind möglich, oft werden Perspektiven gewählt, die sich nur wenig über der Normalsicht befinden, um auf diese Weise die gezeigten Figuren im Verhältnis zur Umgebung zu gewichten (sie z. B. als den anderen unterlegen erscheinen zu lassen).
3. Entsprechendes gilt für die **Untersicht** (Froschperspektive), die das Gezeigte von unten her aufnimmt und es dadurch gegenüber dem Zuschauer erhöht bzw. grösser wirken lässt... (Hickethier, 2007, S. 59)

Bewegungen von Kamera und Objekt

Die Bewegungen unterscheiden sich zwischen Bewegungen vor der Kamera und der Kamerabewegung selbst. Die Objektbewegungen vor der Kamera können alle Richtungen aufnehmen und mit unterschiedlicher Intensität auftreten.

Die Kamera übernimmt die technische Umsetzung der möglichen menschlichen Blickveränderungen. Beim Schwenk bewegt sich die Kamera bei unverändertem Standpunkt um eine Achse (vertikal, horizontal oder diagonal) durch den Raum. Wenn sich die Kamera mit verschiedenen Hilfsmitteln wie dem Kamerawagen, dem Auto oder dem Hubschrauber durch den Raum bewegt, wird von der Kamerafahrt gesprochen. Eine unechte Kamerabewegung wird durch den Zoom erzeugt und wird häufig aus ökonomischen Gründen eingesetzt. Die Subjektive Kamera wird auch Handkameraeinsatz genannt. Häufig wird die Kamera auf den Schultern getragen und erzeugt dabei eine leicht verwackelte Bewegung.

Wie schon bei der Nähe-Distanz-Einstellung der Kamera, erzeugen auch die Objekt- und Kamerabewegungen unterschiedliche Gefühle beim Rezipienten. Für die Kamera- und Objektbewegungen sind prinzipiell alle Richtungen möglich, doch zwei Richtungsebenen sind besonders bedeutend. Sie orientieren sich an der Blickrichtung des Zuschauers, welche im Idealfall im rechten Winkel zur Bildebene steht.

- Die Handlungsachse und Blickachse stehen zueinander im rechten Winkel; Handlungen, die parallel zur Bildfläche stattfinden, sehen die Rezipienten in einem eher distanzierten Verhältnis.
- Die Handlungsachse und Blickachse sind deckungsgleich; Bewegungen, die aus der Bildmitte in den Vordergrund gehen stellen schnell aus einer grossen Distanz eine Nähe her. Dies kann für den Zuschauer bedrohend wirken, zugleich wird er aber auch direkt in das Geschehen involviert und direkt angesprochen.

Die Gestaltung von Bildraum, Architektur und Licht

Innerhalb der verbreiteten Filmformen haben sich einige gestalterische Elemente durchgesetzt.

Die Gewissheit eines ganzheitlichen filmischen Raumes

Im Filmbild ist oben immer oben, eine Horizontlinie entspricht der Waagerechten und eine Senkrechte der Senkrechten. Das bedeutet, dass sich die Gewissheit unserer alltäglichen Raumkonstitution im Film bestätigt und der filmische Raum somit die Illusion der Realität fördert. Räumliche Tiefenwirkungen werden durch die Verwendung von optischen Grundgesetzen verstärkt. Das heisst, Kleineres befindet sich tiefer im Bildraum als Grösseres. Kräftigere Farben im Vordergrund heben sich von den diffusen, lichten Farben in der Ferne ab.

Die Bewegungsräume durch Vorwärts- und Rückwärtsfahrten

Noch stärker als die soeben beschriebenen Techniken beeinflusst die Bewegung der Kamera die Raumbildung. Die Bewegung der Kamera, die in die Bildtiefe hineinfährt (Vorwärtsfahrten), nimmt den Blick des Zuschauers mit. Mit entsprechender Geschwindigkeit können bei diesen Bewegungen auch sogartige Effekte ausgelöst werden. Rückwärtsfahrten haben eine weniger ausgeprägte Wirkung, sie lassen häufig ein Gefühl der Angst entstehen.

Die Ausstattungsräume und die Deutung der Figur durch den Raum, in welchem sie sich bewegt

Die gebaute Architektur und das Ambiente steckt die Handlungsfelder der Figuren ab und definiert dadurch ihre Handlungen mit. Spezifische Raumsituationen werden auch häufig verwendet, um den seelischen Zustand der Figuren darzustellen. So werden trauernde Darsteller oft in den Regen gestellt oder Figuren werden in enge Kammern gesetzt, um die Begrenztheit des Denkens zu zeigen.

Jegliche Raumdarstellung im Film ist durch das Licht geprägt. Durch das Licht entsteht die Plastizität des Gezeigten und unterschiedliche Stimmungen werden erzeugt. Grundsätzlich werden Szenen so ausgeleuchtet, dass alle Details deutlich zu sehen sind. Als Abweichung davon gilt der Low- Key – und der High- Key- Stil. Beim Low- Key- Stil herrschen ausgedehnte Schattenflächen vor, die eine dramatisierende Wirkung aufweisen. Der High- Key- Stil entspricht genau dem Gegenteil. Die Räumlichkeit wird gleichmässig hell ausgeleuchtet, wobei das diffuse, weisse Licht eine freundliche Grundstimmung aufweist, welche Hoffnung, Zuversicht und Glück ausstrahlt.

Das Licht wird im Film in verschiedene Kategorien eingeteilt.

- Das **Tageslicht** wird vom **Kunstlicht** unterschieden. Kunstlicht wird im Film häufig verwendet, da es kalkulierbar und nicht den Launen der Natur (Wolken, Sonnenstand) ausgesetzt ist.
- Das **Vorderlicht**, **Gegenlicht** oder **Seitenlicht** geben die grundsätzlichen Richtungen vor, aus denen Licht auf das Geschehen fällt.
- Das **Hauptlicht** (Führungslicht) und **Fülllicht** wird in der Regel schräg zur Kameraachse gesetzt. Das Hauptlicht stammt im Normalfall von der lichtstärksten Quelle und liegt auf den Handlungsträgern. Das Fülllicht ist die Ausfüllung von dunklen Partien, damit das ganze Bild zu einer plastischen, lichtmodellierten Fläche wird.
- Zusätzlich zu den anderen Lichtern werden teilweise **Akzentlichter** verwendet. „Am bekanntesten ist das sogenannte Augenlicht, das bei einer sonst dunkel, gehaltenen Figur auf die Augen gesetzt wird, um deren Blick als Reaktion deutlich zu machen, und um der Figur auf diese Art und Weise eine besondere Lebendigkeit zu geben“ (Hickethier, 2007, S.78).

Analyse des Auditiven

Das Pendant zum Bildraum ist der Hörraum, welcher sich aus Geräuschen, Musik und Sprache zusammensetzt. Er verbindet sich mit dem visuellen Raum zu einer Einheit. Erst zusammen mit dem Ton erhält das bewegte Bild die Illusion der Räumlichkeit und der Realität.

Historisch betrachtet gab es nie einen Film ohne Ton. Sogar die sogenannten ‚Stummfilme‘ wurden nicht ohne Ton aufgeführt. Sie wurden während der Vorführung durch Musik begleitet und nicht selten von einem Kinoerzähler kommentiert.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts bemühte man sich, Bild und Ton mechanisch fest miteinander zu verbinden. Dabei war lange Zeit die Synchronität von Bild und Ton ein Problem. Erst mit der Einführung des Magnettons zu Beginn der 50er-Jahre war der lippen-synchrone Ton möglich geworden. Bild und Ton können grundsätzlich in verschiedenen Kombinationen auftreten. Es gibt die

synchronen und asynchronen Verbindungen, die parallel und kontrapunktisch gestaltet sein können. Hickethier beschreibt diese Verbindungen wie folgt:

Parallel meint die Bild- und Tonverwendungen, bei denen sich Informationen über einen Sachverhalt ergänzen, kontrapunktisch meint, dass Ton und Bild im Widerspruch zueinander stehen; Synchron meint, dass die Lautquelle (auch der Sprecher) im Bild zu sehen ist, der Sprecher also < on> spricht (von <on the screen> - auf der Leinwand); asynchron dagegen, dass die Lautquelle nicht im Bild zu sehen ist, der Sprecher also im <off> (von <off the screen> - hinter der Leinwand) spricht...Hier wird heute von <voice over> gesprochen, um deutlich zu machen, dass diese Stimme durchaus mit zum Film gehört, und nicht irgendwo ausserhalb des auf der Leinwand stattfindenden Geschehens ist. (Hickethier, 2007. S. 91)

Der audiovisuelle Ton unterscheidet sich wie bereits erwähnt auf drei Ebenen: Die Geräusche, die Musik und die Sprache. Dabei stellt die Verbindung von Ton und Bild eine übergeordnete Verbindung dar, die in den audiovisuellen Medien eine zentrale Stellung zwischen den Mitteilungsebenen einnimmt.

Die Synchronität von Ton und Bild dient einerseits der Schaffung einer audiovisuellen Welt, die der Wirklichkeit und den Erfahrungen entspricht, welche die Menschen in ihr gemacht haben. Andererseits dient sie auch der Steigerung der medial produzierten Welt, indem sie Bilder akustisch überhöht und damit intensiviert. Dabei werden bestimmte visuelle Erscheinungen mit Tönen verbunden, die in der Wirklichkeit nicht vorkommen, aber unseren medial geprägten Erwartungen entsprechen. Ton und Bild erschaffen somit nicht der Wirklichkeit nachgeahmten, sondern einen gesteigerten und intensivierten Realitätseindruck, der eine mediale Wirklichkeit erschafft.

Ein tonloses Geschehen auf der Leinwand wirkt unwirklich. Aus diesem Grund gibt es im Film ständig Hintergrundgeräusche, die auch zu hören sind, wenn eine ‚spannungsvolle Stille‘ beabsichtigt ist. Weil Hören auch ein Warnsinn des Menschen ist, reagieren wir sensibel auf bestimmte Geräusche, mit denen wir Gefahr und Bedrohung assoziieren. Abrupt und laut einsetzende Geräusche erzeugen deshalb oft schockartige Wirkungen. In der Verstärkung des Wirklichkeitseindrucks des visuellen Bildes werden Vorgängen im Bild zuweilen Geräusche zugeordnet, welche in der Realität nicht damit verbunden sind. Ein Faustschlag wird im Film beispielsweise häufig mit einem dumpfen Geräusch akzentuiert, auch wenn dieser im realen Leben kaum ein Geräusch verursacht. Geräusche können im Bild lokalisierbar oder ausserhalb des Bildraumes angesiedelt sein. Der Mensch besitzt nur eine geringe Fähigkeit, Geräusche bestimmten Bedeutungen zuzuordnen. Aus diesem Grund werden viele Geräusche synthetisch hergestellt. Nebst der Bildmontage gibt es im Film also auch eine ‚Geräuschmontage‘. Geräusche, welche im Widerspruch zum visuellen Wahrnehmungsraum stehen, haben oft symbolischen Charakter. Ein lautes Motorengeräusch während einer Liebesszene kündigt z. B. eine Bedrohung an. Geräusche können vom Rezipienten in unterschiedlicher Angemessenheit wahrgenommen werden. Mit wachsender Medienerfahrung sind die Zuschauer heute jedoch sensibler für überzeichnete Geräusche und besonders für den Einsatz von Effektgeräuschen geworden. Die im deutschen Kriminalfilm der 60er-Jahre erzeugten Krimi-Effekte wie knarrende Türen oder nächtliche Hilfeschreie werden als Geräuschstereotype identifiziert und rufen Belustigung hervor. Geräusche dienen im Film häufig auch als verbindende Klammern zwischen zwei disparaten Bildern oder werden dazu verwendet die nächste Handlungseinheit anzukündigen.

Die Musik ist im Film eine selbstständige Mitteilungsebene. Oft wird damit das visuell Gezeigte mit emotionalen Qualitäten versehen. Das alltägliche Geschehen wird meist mit tonaler Musik versehen und das aus der Normalität Heraustretende wird häufig mit einer modernen Musiksprache umgesetzt. In der Regel verstärkt die Musik die bereits im Filmbild angelegten Stimmungen. Drohende Gefahr wird meist durch Ostinati, dissonante Intervalle, durch gleichmässigen ‚beat‘ oder Crescendi erzeugt. Stimmungen mit glücklicher Erfüllung werden häufig mit Streichmusik unterlegt und Visionen und Träume werden meist mit Harfen, Triangel oder Klavierspiel musikalisch verstärkt.

Nach Motte und Emons gibt es vier Formen des Musikeinsatzes im Film (vgl. Hickethier, 2007, S.95):

- Die **imitative Beschreibung** von natürlichen und zivilisatorischen Schallquellen.
- Die Erzeugung **von musikalischen Tableaus** zur Charakterisierung von Landschaften, die oft das Gezeigte im Bild verdoppeln.
- Die Zuordnung von **nationaler und regionaler Zugehörigkeiten** durch den Einsatz von Folklore, nationalen Musiktraditionen und Nationalhymnen. Dabei geht es darum, die bei den Zuschauern vorhandene Vorstellungen und Klischees zu bedienen.
- Die **Genrecharakterisierung**, welche bei einzelnen Genres stärker von musikalischen Typisierungen geprägt sind als andere. So wird bei einem Krimi z. B. häufig spannungstreibende Musik verwendet.

Die Sprache im Film reicht von der Schrift im Bild und zwischen den Bildern (Zwischentitel) bis zur gesprochenen Sprache im Tonfilm.

Die Sprache als gesprochene Sprache wird zwischen dem Dialog der Figuren (on) und dem Kommentar (off) differenziert. Kommentare müssen dabei nicht immer im Off gesprochen sein, sondern können auch von den abgebildeten Figuren gesprochen werden, wobei sie im Bild mit unbewegtem Gesicht zu sehen sind und ihre Stimme zu hören ist. Vom Zuschauer wird dies dann als innerer Monolog wahrgenommen, er erhält sozusagen Einblick in die Gedanken des Darstellers. Der Einsatz der gesprochenen Sprache im Tonfilm führt zu einer gesteigerten Illusionierung einer eigenständigen filmischen Welt. Sie muss nicht unbedingt zu einem erhöhten Realitätsanschein, sondern kann auch zu einer Steigerung spielerischer, träumerischer Illusionsräume führen. Das gesprochene Wort wird auch durch den Charakter der Stimme und die Sprechweise bestimmt. So sagt die Stimme beispielsweise etwas über Alter und Geschlecht des Sprechenden aus oder durch einen sprachlichen Akzent kann die Zugehörigkeit zu einem Kulturkreis dargestellt werden. Durch die Sprechweise kann aber auch eine Haltung wie Ironie oder eine emotionale Färbung wie Wut, Trauer oder Zufriedenheit ausgedrückt werden.

Analyse des Narrativen

Zuerst wird an dieser Stelle der Begriff der Narration definiert, bevor anschliessend auf die Analyse des Narrativen eingegangen wird.

Begriffsdefinition

Die hier verwendete Definition richtet sich nach Schmid (vgl. Hickethier, 2007, S. 105). Danach ist die Narration der Erzählvorgang von Weltdarstellung und -vermittlung, in welchem das zu Zeigende in temporale Zusammenhänge gesetzt und damit auch Veränderungen dargestellt werden. Das Präsentierte muss eine Struktur aufweisen, die Beziehungen herstellt und eine Geschichte entstehen lässt. Dabei ist die Narration ein kommunikativer Akt, bei welchem nicht nur das filmische Geschehen eine Geschichte erzählt, sondern auch der Zuschauer aus dem Gesehenen und Gehörten selbst Bedeutung erzeugt, Verbindungen herstellt und Geschichten erkennt. Wenn im folgenden Kapitel der Begriff der Erzählung verwendet wird, entspricht dieser dem der Narration.

Analyse

Laut Bordwell vermittelt nicht der Film die Bedeutung, sondern der Zuschauer erkennt aufgrund bestimmter Bedingungen in ihm Bedeutungen (vgl. Hickethier, 2007, S.106).

Mediales Erzählen ist sehr umfassend. Es beinhaltet alle möglichen menschlichen Ausdrucksformen von der mündlichen und schriftlichen Form der Sprache, über Bilder, Gesten, Mimiken, Bewegungen bis hin zur Kombination von Sprache, Bild und Bewegung. Durch die Erzählung wird eine in sich geschlossene Welt erschaffen, wodurch besonders der Anfang und der Schluss besondere Bedeutung erlangen.

Im Zusammenhang mit der Narration ist die Dramaturgie von zentraler Bedeutung. Der Begriff wird hier im Sinne der Beschreibungskategorie der Handlungsstruktur und als Theoriemodell verwendet.

Es wird im Folgenden Bezug genommen auf den amerikanisch-europäischen Kulturkreis. Dabei richtet sich der Film nach dem traditionellen Modell der Dramaturgie, welche auf die antike Dramentheorie zurückzuführen ist. Sie zielt im Wesentlichen auf eine emotional bedingte Wirkung beim Zuschauer ab, mittels Einfühlungsvermögen des Rezipienten. Das traditionelle Modell bevorzugt symmetrische Anlagen und das Zurückführen eines Geschehens zu seinem Ausgangspunkt.

Die Einteilung des Geschehens in der Narration erfolgt in einzelnen Szenen und in inhaltlichen Einheiten, welche Akte oder Sequenzen genannt werden. Der Film wird charakterisiert durch seinen Anfang, den Handlungsverlauf mit einem Höhepunkt und das Ende. Der Beginn des Films führt an die Geschichte heran, macht den Zuschauer vertraut mit den Figuren und mit der Situation. Der direkte Start inmitten der Filmgeschichte wird in neueren Filmen häufiger verwendet und zielt darauf ab, den Zuschauer direkt in das Filmgeschehen hineinzuziehen. Besonders wichtig beim Filmanfang ist es, das Interesse des Rezipienten zu wecken. Dies kann nur gelingen, wenn der Zuschauer bei seinen ‚Erwartungen‘ abgeholt wird. Der Handlungsverlauf ist in der Regel spannungssteigernd und entsteht zumeist dadurch, dass für die Protagonisten die Wahlmöglichkeiten in ihrem Verhalten sukzessive reduziert werden. Die Höhepunkte werden kategorisch unterschieden zwischen kausalem, inhaltlichem, emotionalem oder sinnlichem Höhepunkt. Das Ende des Films wird jeweils von einem Zustand der Stabilität, von Ruhe nach einer erlebten Störung gekennzeichnet. Das Repertoire an Filmenden ist gross und weist geschlossene, offene, glückliche oder tragische Enden auf. Damit richtet es sich nicht nach dem klassischen Ende des Dramas, welches einen tragischen Schluss

vorschreibt. Wird der Konflikt am Ende eines Gefühls gelöst, fühlt sich der Zuschauer für gewöhnlich mit der Welt versöhnt. Ist das Filmende geschlossen, stellt es keine weiterführenden Fragen an den Rezipienten und handelt es sich beim Schluss um ein Happy End, ruft dies ein Glücksgefühl hervor.

Die Narration eines Spielfilms wird in einem wesentlichen Teil von den Figuren und den Figurenkonstellationen bestimmt. Dabei wird das Geschehen in der Fiktion durch Personen (lat. *persona*: Maske des Schauspielers) bzw. Figuren (lat. *figura*: Gestalt) dargestellt. Es wird hier der Begriff der Figuren bevorzugt, weil damit deutlicher wird, dass sie Geschöpfe eines Autors beziehungsweise eines Regisseurs sind. Hickethier beschreibt die Figuren des Films wie folgt:

Da die Figuren Konstrukte sind, die bestimmte Verhaltensweisen verkörpern sollen, schliessen Zuschauer/innen von Erscheinungsbild und aufgrund bestimmter narrativer Elemente (häufig Bemerkungen, punktuelle Verhaltensweisen) auf Grundeigenschaften der Figuren, entwickeln so – in Abstimmung mit den eigenen Alltagserfahrungen und den gekannten kulturellen Erzählmustern (narratives Wissen)- ein Gesamtbild der Figur, das mit sozialen und kulturellen Rollen korrespondiert und Ausgangspunkt ist für eine Art von Weltansicht und Lebensentwurf. In den Figuren steckt somit immer auch ein Konzept eines <möglichen> Lebens...Die in der Regel anfangs eher diffusen Figurenbilder werden im Verlauf eines Films, ... durch zahlreiche weitere Attribute und Handlungen konkretisiert...Über die Figuren entwickeln Zuschauer/Innen auch Formen von affektiver Anteilnahme, wobei unterschiedliche Faktoren der filmischen Darstellung eine Rolle spielen: Zum einen sind es Stimuli, die durch die Figurengestaltung selbst nahegelegt werden, ihre physiognomische (körperliche) Ausstattung, ihre kulturellen Erscheinungsformen, ihre sozialen Dimensionen, aber auch durch unabhängig davon vom Zuschauer <mitgebrachte> emotionale Dispositionen und den situativen Kontext der Rezeption. (2007, S.122-123)

Die Figurenkonstellationen ergeben sich durch die Eigenschaften und Handlungsmöglichkeiten der Haupt-, Nebenfiguren und Statisten.

Die bisherigen Erläuterungen zu der filmischen Narration sind alle auf dramaturgische Ansätze zurückzuführen. Erzählstrategien, wie sie nachfolgend beschrieben werden, sind weniger unter dem Gesichtspunkt des ganzen Filmgeschehens zu betrachten, sondern beziehen sich auf die Art und Weise, wie ein Geschehen mit kameraästhetischen Mitteln dargestellt wird. Im Wesentlichen lassen sich im fiktionalen Film drei Konzepte für den Erzähler unterscheiden:

- Der **allwissende Erzähler**, der ausserhalb des Geschehens liegt und somit über eine Aussenperspektive verfügt und der gleichzeitig über die Innenperspektiven der Figuren im Film Auskunft geben kann. Die Innenperspektive wird häufig durch einen Off-Sprecher wahrgenommen und die Aussenperspektive von der erzählenden Kamera.
- Der **Ich-Erzähler**, der als Handelnder beteiligt ist und mit einer subjektiven Sichtweise eine begrenzte Sichtweise auf die ganze Erzählung aufweist. Um die Subjektivität des Blickes zu zeigen, muss der Blick der Kamera deutlich einer Figur zuzuordnen sein. In der Regel folgt dann eine Einstellung welche zeigt, worauf die Figur blickt.
- Die Unterscheidung vom Allwissenden zum Ich- Erzähler ist im Film nicht immer gegeben. Es sind auch Vermischungen möglich. Deshalb gibt es auch die Position der identifikatorischen Nähe. Durch bestimmte Blickkonstruktionen wird versucht eine **identifikatorische Nähe** vom Zuschauer zur Figur herzustellen.

Grundsätzlich gehört zur Erzählung auch die Gestaltung der Zeit, die vom Menschen als lineare Anordnung auf einem Zeitstrahl wahrgenommen wird. Aus diesem Grund werden Bewegungen fast

ausnahmslos vorwärts gezeigt. In Ausnahmefällen werden Zeitunterschiede als beschleunigte oder verlangsamte Bewegungen gezeigt. Wesentliche Formen der Zeitveränderungen im Film sind auch das Vorgreifen, die Rückwendung und die Gleichzeitigkeit von parallelen Handlungen. Häufige Verwendung in der Filmproduktion findet die Rückwendung. Off- Erzähler berichten von vergangenen Ereignissen oder vorzeitige Situationen werden visuell eingeblendet.

Analyse des Schauspielens und der Darstellung

Die Präsentation des Abgebildeten erzeugt eigene Geschichten. Laut Hickethier beeinflussen Bilder „das Handeln, provozieren unabhängig vom Wort Einschätzungen, die nachhaltig wirken, gerade weil sie sprachlich nicht vollständig auflösbar sind. Vorurteile, Emotionen, Affekte werden wesentlich stärker durch Bilder als durch Sprache geprägt“ (2007, S.161).

Während dem Betrachten von Filmen kann es geschehen, dass der Zuschauer von einem Gesicht einer Person so fasziniert ist, dass er nicht mehr der Handlung folgt. Dies wird mit dem Begriff der Aura umschrieben, welche der Darsteller ausstrahlt und auf den Zuschauer einwirkt. Laut Korte und Lowry steckt in der Lust des Schauens ein erotisches Moment, das durch den Film noch zusätzlich herausgestellt werden kann, das aber auch in vielen Formen Sympathie und Antipathie für eine Figur steuert und die Dimensionen der Zuschauer-Darsteller-Identifikation bestimmt (vgl. Hickethier, 2007,S.162).

Die Besonderheiten des audiovisuellen Spielens werden vor dem Hintergrund des theatralen Schauspielens erörtert.

- **Parzellierung gegen Ganzheitlichkeit:** Auf der Bühne ist das Spiel vor den anwesenden Zuschauern ganzheitlich, weil ein Schauspieler das ganze Stück von Anfang bis Ende spielt. Bei der filmischen Produktion spielt der Darsteller vor der Kamera hingegen nur kleine Szenen oder Einstellungen (‘takes’), die dann mittels Schnitt und Montage zusammengefügt werden. Dies bedeutet, dass nicht der Schauspieler selbst bis zuletzt bestimmt, welche Bedeutungen und Interpretationen er vermittelt, sondern der Regisseur mitsamt den filmtechnischen Mitarbeitern.
- **Intensität und Reduktion:** Im Film wird neben der ganzheitlichen Erscheinung des Schauspielens das Spiel häufig auch auf spezifische Teile seines Körpers und auf spezifische Qualitäten im Filmbild reduziert. Denn die Kamera, auf die hin der Schauspieler spielt, verlangt oft nur Ausschnitte, mimische und gestische Details, während der Rest des Körpers für die Aufnahme nicht gebraucht wird. Der Schauspieler ist dem ständigen Wechselspiel ausgesetzt von ganzheitlichem Körperausdruck (Halbtotale) bis zur intensiven Gestaltung eines Details (Nahe, Gross, Detail).

Nach Hickethier liegt das Grundproblem der gesamten filmischen Darstellung in der Glaubwürdigkeit der Darstellung.

Indem der Film die gestische und mimische Ausdrucksweise des Schauspielers, die ursprünglich auf ein Spiel auf der grossen Bühne ausgerichtet war, durch Nah- und Grossaufnahmen hervorhebt und durch die Projektion im Kino

vergrößert, wirkt vieles was sich der theatralen Darstellungsmittel bedient, übertrieben und damit unglaubwürdig.
(2007, S.164)

Um diese Wirkung aufzuheben, muss der Schauspieler den mimischen und gestischen Ausdruck reduzieren. Dieser Darstellungsstil wird als Unterspielen bezeichnet.

Neben dem Schauspiel ist auch das Verhältnis des Darstellers zur Rolle wichtig und beginnt bereits mit der Rollenbesetzung („casting“). Schauspieler geben einer Figur eine unverwechselbare Physiognomie und lassen somit die Rolle und den Darsteller zu einer unaufhebbaren Einheit werden. Laut Hickethier gewinnen Schauspieler „je länger sie arbeiten, eine Rollenbiographie, d.h. das Wissen der Zuschauer um die Figuren, die sie in anderen Filmen bereits verkörpert haben, kann die Wahrnehmung und Beurteilung ihres Spiels beeinflussen“ (2007, S.168). Dem körperlichen Ausdruck des Schauspielers kann aber auch eine subversive Kraft zukommen, die die ideologischen Botschaften seiner Rolle völlig destruiert. Dies begründet sich oft in der Popularität des Schauspielers, der zeittypische Lebenshaltungen verkörpert. Seine Sehnsüchte, Wünsche und Eigenschaften stellen einen kulturellen Spiegel dar, in welchem der Betrachter seine eignen psychischen Dispositionen erkennt. Der Star macht also sichtbar, was in der Befindlichkeit des Zuschauers latent vorhanden ist. Darin begründet sich auch die konstruktivistische Theorie, dass der Zuschauer bestimmt, was er sieht und welche Interpretationen er dem Gesehenen entgegenbringen möchte.

Theorien der Medienwirkung

In der vorliegenden Arbeit werden Schweizer Spielfilme gesichtet und auf ihre Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung hin untersucht. Für die Datengewinnung müssen die Verfasserinnen dieser Arbeit die Filme selbst mittels der Methode der Beobachtung sichten. Es wird der Versuch unternommen die Beobachtung möglichst objektiv vorzunehmen. Weil sie aber dennoch der Medienwirkung ausgesetzt sind und womöglich davon beeinflusst werden, sollen im Folgenden einige zentrale Medienwirkungstheorien dargelegt werden.

Katharsistheorie

Der Begriff ‚Katharsis‘ stammt aus dem Griechischen und bezeichnet in der Psychologie das „Sichbefreien von seelischen Konflikten und inneren Spannungen durch eine emotionale Abreaktion“ (Dudenredaktion, 2001, S. 498). Werden beispielsweise Gewaltdarstellungen medial vermittelt, kann dies zu einem Katharsiseffekt führen, sprich der Rezipient lebt durch den Konsum der Darstellungen keine Aggressionen mehr aus (vgl. Henninger; zitiert nach Heurer, 2008, S. 52).

Emotionale Medienwirkung

Theorien der emotionalen Medienwirkung gehen davon aus, dass Emotionen sich aus seelischen Erregungen des Rezipienten und deren kognitiven Bewertungen zusammensetzen. So wählt der Rezipient Fernsehformate, welche seiner Stimmung entsprechen und seine Neugier befriedigen. Dadurch kann er seine Stimmung verstärken und starke Gefühle heraufbeschwören, welche dann aufgrund fehlerhafter Attributionen realen Situationen zugeschrieben werden (vgl. ebd.).

Die Priming Paradigmen

Becker und Thies (o.J.) erklären: „Unter *Priming* versteht man allgemein mentale Verarbeitungsprozesse der passiven Aktivierung einer internalen Bereitschaft aufgrund kurz zuvor oder simultan erlebter Erfahrungen.“ (S. 4). Dies bedeutet, dass durch bewusstes Setzen von Medieninhalten der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozess des Rezipienten konkret beeinflusst werden kann (vgl. Hartmann; zitiert nach Heurer, 2008, S. 53).

Sozial-kognitive Lerntheorie

Das Kino und Fernsehen, das auch mit der Telekommunikation verbunden ist, sind technische Erfindungen, welche die ‚Kommunikation beweglicher Bilder‘ ermöglichen. Die Trennung der optischen Wiedergabe, welche die Schrift getrennt hatte, vereinigen sich nun im Film wieder. Es entsteht durch die beweglichen Bilder eine sogenannte ‚Alibi-Realität‘ bez. eine ‚Realitätsgarantie‘, ... (vgl. Luhmann; zitiert nach Grüner, 2008, S. 10)

Bandura setzt voraus, dass durch den Konsum medialer Inhalte ein gewisser Lern- und Nachahmungseffekt eintritt. Dieser Effekt kann sich auf das Verhalten, aber auch auf Äusserlichkeiten wie die Kleidung oder Frisur des Rezipienten, auswirken (vgl. ebd.).

Kultivierungsthese

Wie Hättich⁴ geht Gerbner davon aus, dass mediale Repräsentationen zunehmend unsere Alltagserfahrungen ersetzen, ja gar die zentrale Sozialisationsinstanz der Gesellschaft darstellt. Die mediale Vermittlung von Werten, Normen und Informationen wirkt sich somit stark auf die Einstellungs- und Meinungsbildung des Rezipienten aus (vgl. ebd.).

Paradigmen in der Heilpädagogik

Begriffsdefinition

Heilpädagogik

Was bedeutet ‚Heilpädagogik‘ genau?

Das Wort ‚heil‘ bedeutet etymologisch ‚ganz‘ (griech. *holos*, engl. *whole*), übrigens auch im Sinne von ‚Glück‘... *Heilpädagogik* kann verstanden werden als eine spezialisierte Pädagogik, die von einer Bedrohung durch personale und soziale Desintegration ausgeht, und bei der es im Besonderen um die (Wieder-)Herstellung der Bedingungen für eigene Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit, für den Erwerb von Kompetenz und Lebenssinn, also um ein Ganz-werden geht, soweit es dazu spezieller Hilfe bedarf. Es dürfte keine semantischen Probleme bereiten, die sich hier stellende pädagogische Aufgabe auch als eine *integrative* zu verstehen, als personale und soziale Integration. Das Leitinteresse an *Heilpädagogik* bezieht sich auf das *Ganzheitliche* in diesem Begriff. (Speck, 2003, S. 59)

Der Begriff Heilpädagogik gilt lange als umstritten und wird in den sechziger Jahren sukzessive durch den Begriff Sonderpädagogik abgelöst. Doch da selbiger das Sonderbare, die Sonderstellung und damit die Andersartigkeit des behinderten Menschen stark betont und somit die Separation, beziehungsweise die Einteilung im Sonderschulsystem anstrebt, setzt sich letztlich der Begriff Heilpädagogik durch.

Die Begriffe Heil- und Sonder- deuten an, dass es sich hier um eine Pädagogik handelt, die sich nicht mit der Regelsituation oder mit dem ‚Normalen‘ befasst, ... Zunächst sind es oft die Merkmale der Zielgruppe der Heil- und Sonderpädagogik, die

⁴ Siehe Kapitel 1 ‚Einleitung‘.

zur Charakterisierung hinzugezogen werden. Je nach Epoche, Kultur und Betrachter werden diese mit Begriffen, Definitionen oder Etiketten belegt, die auch eine bestimmte Bewertung beinhalten. (Filippini, 2008, S. 5)

Paradigma

In welcher Form aber werden diese Bewertungen, beziehungsweise diese Paradigmen in der Heilpädagogik in der Zeit zwischen 1942 und 2011 zum Ausdruck gebracht? Um diese Frage zu beantworten, gilt es zuerst den Begriff ‚Paradigma‘ zu definieren. August Gloi-Hänsle geht den historischen Wurzeln des Begriffes ‚Paradigma‘ nach und vermerkt Folgendes:

Im Lorscher Kodex (765 n. Chr.) findet sich ein grosses Buch weltlicher Schriften, in denen die Wirtschaftsangelegenheiten des Klosters geregelt wurden. Anweisungen, die von der Klosterleitung als unwiderruflich eingestuft wurden und den absoluten Gehorsam von jedermann verlangten, wurden mit einem Siegel ‚Paradogma‘ (also dogmenähnlich) versehen. Eine Urkunde in diesem Wirtschaftsbuch bezieht sich auf die ‚im Geiste armen Kinder Gottes‘, die des selbständigen Lebens unfähig waren und deshalb im Kloster stets ‚wohlbehütet, gut genährt und warm bekleidet‘ ein lebenslanges Recht auf ‚einfache gottgefällige Wohnstatt‘ erhalten sollten. Es handelt sich wohl um das älteste Dokument über beschützende Einrichtungen für geistig Behinderte im christlichen Kulturkreis. Im Laufe der Restaurierungsarbeiten stellte sich heraus, dass es sich nicht um das Original, sondern um eine Abschrift der Urkunde handelte. Dies ist nicht ungewöhnlich, da alle Urkunden mehrmals abgeschrieben werden mussten, um sie an alle Verwaltungsabteilungen der zahlreichen Klosterländereien senden zu können. Bei der erwähnten, einzigen erhaltenen Abschrift über die ‚im Geiste armen Kinder Gottes‘ handelt es sich um die siebte. In ihr findet sich ein bemerkenswerter (Ab-) Schreibfehler... Statt ‚Paradogma‘ steht in der Siegelabschrift ‚Paradigma‘! Historiker benannten dieses Phänomen als die 7. Lorscher Graphem-Verschiebung. Seither spricht man also in der Sonderpädagogik nicht mehr vom Paradogma, sondern vom Paradigma. (Gloi-Hänsle, 2003, S. 18)

Nähern wir uns nun also der Definition des Begriffes ‚Paradigma‘ an:

Denkmuster, das das wissenschaftliche Weltbild, die Weltsicht einer Zeit prägt. (Dudenredaktion, 2001, S. 726)

Ein Paradigma ... ist eine bestimmte wissenschaftliche Denkweise, ein in einer bestimmten Zeit und bestimmten wissenschaftlichen Gemeinschaft vorherrschendes Denkmuster. Dieses prägt den Blick auf die untersuchten Phänomene, deren Beschreibung und Erklärung und beeinflusst die empfohlenen Handlungsweisen. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass ein neues Paradigma entsteht und das alte ablöst (Paradigmenwechsel). Häufig ist aber auch die Koexistenz verschiedener Paradigmata zu beobachten. (Strasser, 2008)

So wie es in der Kunst verschiedenartige, aber untereinander gleichwertige ‚Stile‘ wie Romantik, Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus usf. gibt, gibt es in der Wissenschaft im Laufe der Geschichte dem Zeitgeist entsprechende Denkstile. Wissenschaftliche Entwicklung ist, nach Kuhn⁵, eine Abfolge von *Paradigmen*. (Filippini, 2008/09, S. 4)

Unter Paradigma versteht *KUHN* die gemeinsamen, im grossen und ganzen ungeschriebenen Spielregeln, die die wissenschaftliche Praxis einer Gruppe von Forschern bestimmen. (Hillenbrand, 1999, S. 242)

Ein Paradigma ist ein theoretischer Ansatz, eine wissenschaftliche Sichtweise, oder – etwas ausführlicher – eine Theorie, die genügend Anhänger hat, gleichzeitig jedoch noch offen genug ist, um neue Problemlösungen zu finden. Paradigmata können sich von daher verändern und in ‚Krisen‘ geraten. (Kuhn; zitiert nach Cloerkes, 2007, S. 10)

Zusammengefasst ist somit ein Paradigma ein Denkmuster, welches von Wissenschaftlern geschaffen wird und die Sichtweise auf Vorkommnisse in der Umwelt prägt. Diese Denkmuster bilden die Basis für Erklärungsansätze und Handlungsmodelle von Phänomenen in verschiedenen Arbeitsfeldern. Eine Denkweise kann durch eine andere abgelöst werden, beziehungsweise es können verschiedene Denkweisen nebeneinander existieren.

⁵ Thomas Kuhn, geboren 1922, promovierter Physiker, amerikanischer Wissenschaftshistoriker und Philosoph, was als Professor für Wissenschaftstheorie in Princeton tätig.

Basierend auf dieser allgemein gehaltenen Definition folgen nachstehende Beschreibungen bezüglich der Paradigmen der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011. Die folgende Einteilung der Paradigmen orientiert sich an den Schriften von Bleidick (1994, S. 30). Dieser kritisiert Ende der 80er-Jahre die ‚unreflektierte Paradigmakonkurrenz‘. Er fordert, dass es die Verschiedenartigkeiten der Begriffsdefinitionen bezüglich Behinderung zu reflektieren gelte und benennt dafür die vier ‚Hauptstränge‘ von Denkweisen, um die Begriffe einordnen zu können:

- Behinderung ist ein medizinisch fassbarer Sachverhalt: Behinderung als medizinische Kategorie
- Behinderung ist eine Zuschreibung von sozialen Erwartungshaltungen: Behinderung als Etikett
- Behinderung ist Systemerzeugnis schulischer Leistungsdifferenzierung: Behinderung als Systemfolge
- Behinderung ist durch die Gesellschaft gemacht: Behinderung als Gesellschaftsprodukt

Theoretisch verallgemeinert handelt es sich um

- das individualtheoretische Paradigma
- das interaktionistische Paradigma
- das systemtheoretische Paradigma
- das gesellschaftstheoretische Paradigma

Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass die nachstehenden zeitlichen Unterteilungen nicht klar dem Wirkungsraum der Paradigmen entsprechen, denn Paradigmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie unvollständig und voneinander nicht scharf abtrennbar sind. Sie entsprechen einem Zeitgeist, welcher sich nicht ausschliesslich auf einen bestimmten Zeitraum begrenzen lässt.

Geschichte

Um zu verstehen, auf welchen Grundlagen sich zwischen 1942 und 2011 die jeweiligen Definitionen der Begrifflichkeit Paradigma ausprägen, lohnt ein Blick zurück in historische Begebenheiten der Antike. Die historischen Ausführungen orientieren sich an den Aufzeichnungen von Concita Filippini (2008)⁶ und Dieter Mattner (2000)⁷

3000 v. Chr.: Mesopotamien und Ägypten

Im Zweistromland Mesopotamien werden den Überlieferungen nach Behinderungen und Krankheiten als Launen der Götter interpretiert. Daher ist es den Menschen verboten, deren Werke zu verhöhnen.

900-400 v. Chr.: Griechenland

Kränkliche, schwächliche oder missgebildete Kinder werden in Sparta vom Berg Taygetos in tiefe Schluchten geworfen. Im Staatswesen Athens verhält es sich nicht anders. Der Wert eines menschlichen Individuums wird an seiner sozialen Brauchbarkeit gemessen.

400 v. Chr.: Rom

Der Vater hat das Recht, bei Geburt oder auch später darüber zu befinden, ob das Kind getötet oder als Sklave verkauft wird. Überlebende werden als Sklaven oder Narren auf Sklaven- oder Narrenmärkten verkauft oder fristen als Bettler ihr Leben.

Altes Testament

Körper- und Sinnesbehinderungen werden als Folge unüblicher sexueller Praktiken, sprich als Strafe der Übertretung von religiösen Geboten gesehen.

⁶ Filippini, C. (2008). *Modul C01 Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik. Skript 0: Grundbegriffe und Denkmodelle in der Heil- und Sonderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

⁷ Mattner, D. (2000). *Behinderte Menschen in der Gesellschaft. Zwischen Ausgrenzung und Integration*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Neues Testament

Das Neue Testament etabliert das Gebot der Nächstenliebe auch gegenüber gering geschätzten Mitmenschen. Es wird von verschiedenen Heilungen von Aussätzigen, Lahmen oder Blinden durch Jesus und die Apostel berichtet.

Alois Bürli beschreibt hierzu das Caritative Modell, welches die Umschreibungen des Neuen Testaments aufgreift und als Handlungsmodell⁸ daraus hervorgeht:

Das Caritative Modell

Paradigma für die Betrachtung des Behinderten bildete in diesen Kreisen Christi Liebestätigkeit gegenüber den Elenden und Verkommenen... Caritas ist tätige, opfernde Nächstenliebe im Auftrage einer transzendenten (oder transzendierten) Instanz. Dem Bedürftigen und Notleidenden wurde in sämtlichen Hochreligionen die Rolle des Opfer- (bzw. Almosen-) Empfängers zugewiesen. (Bürli, 1994, S. 15)

500 n. Chr. – 1500 n. Chr.: Mittelalter

Im Mittelalter, in einer durch das Christentum geprägten Zeit, wurden geistig behinderte Menschen eher unchristlich behandelt. Ihre Andersartigkeit wurde als selbstverschuldet angesehen, sie galten als vom Bösen besessen. Dies rechtfertigte Exorzismus oder Tod auf dem Scheiterhaufen. In Osnabrück wurden z. B. 1494 160 psychisch und geistig behinderte Menschen verbrannt. Geistig Behinderte mit ihren körperlichen Anomalien wurden nicht als Ebenbilder Gottes betrachtet, sondern als satanische Inkarnationen.

Aus dem Mittelalter geht das Exorzistische Handlungsmodell hervor, wie Alois Bürli erläutert:

Das Exorzistische Modell

Ein archaisches, in rationalisierten Aufgüssen jedoch ebenfalls bis in die Gegenwart hineinwirkendes Paradigma ist dasjenige des Besessenseins von einem unreinen Geist: eine Betrachtungsweise, welcher das Exorzistische Modell zugeordnet ist. Die Grundanlage ist die, dass ein personfremdes Etwas Besitz ergriffen hat von einem Individuum, in und mit diesem sein Unwesen treibt, es unter seinem Diktat hält. (Bürli, 1994, S. 19)

Ab 1500: Reformation

Luther (1483-1546) bezeichnet Schwachsinnige und andersweitig behinderte Kinder als ‚massa carnis‘ (seelenlose Masse Fleisch), als ‚Wechselbälger‘ (vom Teufel untergeschobene Ersatzkinder) oder Besessene und empfiehlt 1541 dem Fürsten von Anhalt in einem konkreten Fall, ein Kind zu ersäufen.

Zwischen 1550 und 1650 werden im Zuge der **Reformation Zwinglis** in den protestantischen Regionen der Schweiz zunehmend Landschulen errichtet. Dies mit dem Zweck, dass die Schülerinnen und Schüler sich die Inhalte der Bibel und des Katechismus anlesen konnten. Bis anhin war die humanistische Bildung den Städtlern vorbehalten. Die Oberschicht leistete es sich gar, ihre Kinder von Hauslehrern unterrichten zu lassen.

Amos Comenius (1592-1670) veröffentlicht 1657 die ‚Didactica magna‘⁹, welche eine nach Altersstufen gegliederte Volksschule propagiert (Jahrgangsklassen), damit der jeweilige Stoff möglichst rationell vermittelt werden kann. Ausserdem entwirft er in seiner Pampädia sein Erziehungs- und Bildungsverständnis, das auch Behinderungen einschliesst: „Ob auch die Blinden, die Tauben und die Dummen, welche sich aufgrund mangelnder Erkenntnismittel gewisse Dinge nicht genügend einprägen können, dieser Pflege (cultura) unterzogen werden können? Ich antworte: 1. Nur aussermenschliche Geschöpfe werden von der vervollkommnenden Pflege (cultura) ausgeschlossen. In dem Masse, wie jemand an der menschlichen Natur Anteil hat, soll er an jener Wartung teilnehmen“, natürlich mit besonderer Unterstützung dort, wo er sich „nicht selbst helfen kann“ (Comenius, 1965, S. 47). Er fährt fort: 2. „... , weil die Natur ihre Kraft anderswo umso ausgiebiger entwickelt, wenn ihr verwehrt ist, sie in einer bestimmten Richtung zu entfalten – falls ihr nur geholfen wird. Denn Beispiele zeigen ganz deutlich, dass blind Geborene durch die Hilfe des Gehörs zu bedeutenden Musikern, Juristen, Rednern usw. wurden, ähnlich wie von Geburt an Taube sich zu hervorragenden Malern, Bildhauern und Handwerkern ausbildeten. Menschen ohne Hände wurden mit Hilfe der Füsse gewandte Schreiber, und was es nicht noch alles gibt. Immer ist irgendwo ein Eingang zu der vernünftigen Seele vorhanden, und dort muss Licht hineingetragen werden.“ (ebd.).

Ab 1700: Aufklärung

⁸ „Paradigma und Modell sind eng miteinander verbunden: das Paradigma bestimmt die Sichtweise, das Modell die Handlungsweise“ (Bürli, 1994, S. 14).

⁹ Comenius, J.A. (1913). *Didacta magna. Latein*. Paderborn.

Das Zeitalter der Aufklärung hat eine Einstellungsänderung zur Folge. Es entstehen erste soziale Einrichtungen zur Unterbringung der Betroffenen. Die Kindersterblichkeit in Frankreich liegt bei gegen 30 Prozent. Kinder werden in der Regel Ammen anvertraut und lange Zeit durch Wickel an ihrer freien Bewegung gehindert. Erste staatlich angeordnete Untersuchungen belegen, dass die Sterblichkeit bei Kindern bei Ammen noch höher liegt. Wirtschaft und Heer benötigen jedoch immer mehr Nachwuchs. Philosophen, Pädagogen und Staatsmänner appellieren zeitgleich an die Mütter, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern und stilisieren die Mutterliebe zu einem Ideal empor (Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt). Die Kindheit wird umgekehrt immer mehr zu einer besonderen und schützenswerten Lebens- und Lernphase gemacht.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) propagiert in seinen Büchern die natürliche Erziehung. Er wird damit zum wohl bekanntesten Pädagogen des 18. Jahrhunderts. Seine Bücher werden aus religiös-politischen Gründen verboten und Rousseau per Haftbefehl gesucht. Für behinderte Kinder hat Rousseau nicht viel übrig: „Wer sich mit einem kränklichen oder schwächlichen Zögling belastet, macht sich zum Krankenpfleger statt zum Erzieher. Mit der Sorge für ein unnützes Leben verliert er die Zeit, die der Wertsteigerung dieses Lebens gewidmet war. Ich würde mich nicht mit einem kränklichen oder siechen Kind belasten. Verschwende ich meine Fürsorge an ihn, so verdopple ich den Verlust, indem ich der Gesellschaft zwei statt nur einen Menschen entziehe.“

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) erwirbt 1769 den Neuhof bei Birr (bei Baden) und nimmt Waisen, Arme und auch zwei Kinder mit geistiger Behinderung auf, die er bilden und denen er in der Landwirtschaft einen Lebensunterhalt ermöglichen möchte.

1786 werden im neu gegründeten **Churer Armenhaus** 49 geistesschwache Kinder in der angegliederten Hospitalschule geschult. Die Schule wird durch Spenden getragen und nach 13 Jahren wieder geschlossen.

Das individualtheoretische Paradigma (ca. 1890)

Mit der zunehmenden Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzen erste Tendenzen ein, die Ursachen für Behinderungen wissenschaftlich ergründen zu wollen. Der Wandel von der Agrarwirtschaft zu industriellen Produktionsstätten macht Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen möglich. Die Menschen werden neu unter dem Aspekt der wirtschaftlichen Verwertbarkeit und ihrer Leistungserbringung betrachtet (vgl. Mattner, 2000, S. 27). Sowohl das Medizinische Modell als auch das Rehabilitationsmodell dominieren die damaligen Handlungsmuster. Beide Modelle sind verknüpft „bezüglich des im Zuge der technischen Entwicklungen dominant gewordenen Reparationsgedankens. Rehabilitation bezeichnet in diesem Sinne die Wiedergewinnung des ...Funktionswertes einer Person...“ wie Alois Bürlü erklärt (1994, S. 16). Des Weiteren erläutert er:

Dem Medizinischen Modell liegt das Paradigma der Bekämpfung der Infektionskrankheiten zugrunde, und es bildete sich hauptsächlich in der Zellulärpathologie und der Keimtheorie um die Mitte des 19. Jahrhunderts heraus... Das Medizinische Modell enthält folgende Bestimmungsstücke...:

- Jeder Erkrankung liegt eine spezifische Ursache zugrunde; sie ist vorwiegend in der Gestalt von Erregern zu sehen.
- Krankheiten gleicher Ätiologie produzieren mehr oder weniger dieselben Symptome, denen in der Folge auch eine standardisierte Therapie zugeordnet werden kann. Ursache-Symptom-Therapie bildet ein geschlossenes System, innerhalb dessen lineare Kausalabfolgen Gültigkeit beanspruchen (kausalanalytische Ausrichtung).

Behinderung

Das individualtheoretische Paradigma setzt sich somit einzig mit der Person, ihren Eigenschaften und ihren körperlichen Stärken und Schwächen auseinander. Behinderung wird als individuelle und durchs Schicksal gegebene Konstitution gesehen, welche vorwiegend in medizinisch-biologischen, aber auch moralischen Defekten gründen. Im Vordergrund steht die Behinderung, welche es zu ‚behandeln‘ gilt und nicht der Mensch.

Heinrich Hanselmann (1885-1960) erdachte sich 1962 folgende Einteilung verschiedener Behinderungsformen (vgl. Strasser, 2008):

- Mindersinnigkeit und Sinnesschwäche: Blindheit, Sehschwäche, Taubheit, schwerhörige Kinder, Taubblindheit
- Geistesschwäche (Schwachsinn): Idiotie, Kretinismus, Mongolismus
- Sprachleiden: Stummheit, Stammeln, Stottern
- Schwererziehbare: mit neuropathischer Konstitution, mit psychopathischer Konstitution, mit Umweltfehlern

Diesem Schema ging die Einteilung der Behinderungsformen nach **Linus Bopp** (1887-1944) aus dem Jahre 1930 voraus:

1. Leibliches Defektsein: Mindersinnige (Tauben, Blinde, Taubstummlinde), Sinnesschwache (Sehschwache, Sehbehinderte), körperliche Gebrechlichkeit, Sprachstörungen, Schwachsinn, Postencephalitis, Epilepsieformen
2. Seelisch-charakterliche Abwegigkeiten: Psychopathen, Charakterabwegige, Schwierige, Sonderbare (Störungen des Gefühls-, Trieb- und Willenslebens)
3. Umweltgeschädigte: Verwahrloste, Verführte, Milieugefährdete

Auswirkungen auf den Alltag

Wie sich bei Hanselmann und Bopp zeigt, versucht die personenorientierte Auffassung Behinderungsbilder feinsäuberlich zu kategorisieren, um griffige Handlungsmodelle ableiten zu können.

"Ursprünglich brachte diese Haltung die Gründung spezieller Anstalten, Heime und ‚Rettungshäuser‘ hervor. Später kamen die Etablierung von Tagessonderschulen, Kleinklassen und spezialisierten therapeutischen Angeboten hinzu.“ (Filippini, 2008/09, S. 35)

1906 wird in Chur eine Spezialklasse für Lernbehinderte nach dem Mannheimer und Basler Vorbild eine Förderklasse geführt.

1919 wird in Zürich die erste Sonderklasse für Sprachbehinderte und **1922** die erste für Schwerhörige geführt.

1914 eröffnet die neu gebaute Gehörlosenschule in Zürich-Wollishofen.

1924 wird in Zürich der Verein Heilpädagogisches Seminar gegründet und der erste Ausbildungskurs des Heilpädagogischen Seminars Zürich mit **Heinrich Hanselmann** (1895-1960) als Leiter eröffnet. Das HPS entfaltet im ganzen deutschen Sprachraum eine grosse Ausstrahlung, nicht zuletzt in Folge des Einbruchs der Entwicklung in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus und des zweiten Weltkrieges.

1926 erfolgt die Gründung einer Beobachtungsklasse an der Volksschule der Stadt Zürich.

1926 entsteht in der Schweiz unter der Leitung von Pro Juventute das ‚Hilfswerk Kinder der Landstrasse‘, das zum Ziel hat, Jenische bzw. Fahrende sesshaft zu machen. Zu diesem Zweck werden ganze Familien aufgelöst und die Kinder in Heimen fremdplatziert. In einigen Fällen werden die Kinder der Mutter bereits direkt nach der Geburt weggenommen und zur Adoption freigegeben.

1937 erfolgt die Gründung der Taubstummen-Anstalt und Sprachheilschule in St. Gallen.

1938 gründet **Maria Egg** (1910-2005) in einer Wohnung in Zürich die erste Tagesschule für Kinder mit geistiger Behinderung. Bis dahin galten diese als bildungsunfähig und wurden vom Schulbesuch ausgeschlossen und mangels anderer Möglichkeiten oft in Heimen untergebracht.¹⁰

Abbildung 1
Gemeinsames Lernen am Stubentisch von Dr. Maria Egg

1939-1941 Nationalsozialismus: Auf Geheiss Hitlers werden ca. 100'000 behinderte Menschen durch Medikamente, Aushungern oder durch Vergasung in speziell umgebauten Lastwagen umgebracht...Behinderung wird als Bedrohung der Volksgesundheit und der Stärke der eigenen Rasse angesehen (Euthanasie).

1946 Nachkriegszeit: Es werden die Grundsteine für das Pestalozzidorf in Trogen (AR), das für eine kleine Auswahl der zahllosen Kriegswaisen in Europa ein zu Hause bietet, gegründet. Mitbegründerin ist unter anderem **Maria Meierhofer** (1909-1998), die sich durch ihre Forschung zum Hospitalismus (Folgen der frühen Trennung eines Kindes von seinen primären Bezugspersonen) einen Namen macht (vgl. Filippini, 2008/09 und Mattner, 2000).

Das interaktionistische Paradigma (ab ca. 1960)

Mitte der 70er-Jahre wächst Kritik am linearen und medizinisch-klinisch beeinflussten Denken des individualtheoretischen Paradigmas, weil klar wurde, dass dieses zu einseitig individuum- und defektorientiert ist.

Die möglichen Ursachen von wie auch immer gearteten Wesensbesonderheiten wurden als pathologische Auffälligkeiten oder Behinderung lediglich in der betroffenen Person selbst gesucht, und andere mögliche Verursachungen blieben damit vorab paradigmatisch ausgeblendet. Es wird mit diesem defektorientierten Blick zudem ignoriert, dass ein wie auch immer geäußertes Verhalten eines Menschen auch als funktionales, situationsbezogenes und damit adäquates ‚Signalverhalten‘ auf eine möglicherweise inadäquate Lebenssituation verstanden werden sollte, bevor ein anderer Nachweis erbracht werden kann. (Wolff; zitiert nach Mattner, 2000, S. 102)

Der Zeitraum zwischen 1965 und 1970 ist geprägt von einer Aufbruchstimmung, welcher sich in Studentenbewegungen und gross angelegten staatlichen Bildungsoffensiven, die alle Institutionen vom Kindergarten bis zur Universität erfassen, zeigt. Zwischenmenschliche Wechselwirkungen, Erwartungshaltungen, soziale Reaktionen und gesellschaftliche Normen werden kritisch beäugt und neu überdacht. Das interaktionistische Paradigma hält Einzug, welches im Wesentlichen der Kriminalsoziologie und der Psychiatrie entstammt (Kobi, 1994, S. 22).

¹⁰ Abbildung *Gemeinsames Lernen am Stubentisch* von Dr. Maria Egg. Internet: http://www.stadt-zuerich.ch/content/internet/mm/home/mm_07/11_07/071122a.print.html?null [27.07.11]

Behinderung

Behinderungen als solche gibt es fortan nicht mehr. Behinderung definiert sich als Zuschreibungsprozess von Erwartungshaltungen aneinander. „Weicht jemand in seinem Verhalten oder in seiner Physis von der gesellschaftlich festgelegten Norm ab, reagieren die Menschen auf diese Stigmata und reduzieren die Person auf ihre Behinderung. Der behinderte Mensch wird etikettiert“ (Wolfisberg, 2009). Diese Interaktionen bewegen sich jedoch nicht linear, wie bei der personenorientierten Denkweise, sondern kreisförmig. Watzlawick erklärt hierzu: „In dieser Beziehungsform ist kein Verhalten Ursache des andern: jedes Verhalten ist vielmehr sowohl Ursache als auch Wirkung“. Weiter erläutert er: „In diesen Kreisprozessen gibt es...keinen ‚Anfang‘ im kausal-analytischen Sinne: ein Behinderungszustand nimmt in ganzheitlicher Weise ‚Gestalt an‘; ein behindertes Kind wird zur Figur, d.h. es tritt hervor aus seinem Hintergrund, dem es jedoch...verbunden bleibt“ (Watzlawick; zitiert nach Bürli, 1994, S. 22). Der behinderte Mensch wird somit von seinem Gegenüber stigmatisiert und richtet zugleich sein Leben nach dem Stigma aus. Goffman erläutert diese ‚Zweischneidigkeit‘ so:

Der Terminus Stigma und seine Synonyme verbergen eine doppelte Perspektive: Nimmt das stigmatisierte Individuum an, dass man über sein Anderssein schon Bescheid weiss oder dass es unmittelbar evident ist, oder nimmt es an, dass es weder den Anwesenden bekannt ist noch von ihnen unmittelbar wahrnehmbar? Im ersten Fall hat man es mit der Misere des *Diskreditierten* zu tun, im zweiten mit der des *Diskreditierbaren*. Das ist ein wichtiger Unterschied, obgleich ein stigmatisiertes Individuum wahrscheinlich mit beiden Situationen Erfahrungen haben wird. (1975, S. 12)

Goffman benennt drei verschiedene Typen von Stigmatas:

- Physische Deformationen: Abscheulichkeiten des Körpers
- Individuelle Charakterfehler: Willensschwäche beherrschende oder unnatürliche Leidenschaften, tückische und starre Meinungen und Unehrenhaftigkeit wie Geistesverwirrung, Gefängnishaft, Sucht, Alkoholismus, Homosexualität, Arbeitslosigkeit, Selbstmordversuche oder radikal politisches Verhalten
- Phylogenetische Stigmata: Rasse, Nation und Religion

Es sind dies Stigmata, die gewöhnlich von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben werden und alle Mitglieder einer Familie in gleicher Weise kontaminieren. (Goffman, 1975, S. 13)

Die Typen unterscheiden sich durch sichtbare Stigmatas wie beispielsweise körperliche Defekte oder die Hautfarbe, welche diskreditiert werden und unsichtbare Stigmata wie unerwünschte Charaktereigenschaften oder Sucht, die diskreditierbar sind.

Auswirkungen im Alltag

1959 beschliesst die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Konvention der Rechte des Kindes (der 20. November ist der Tag der UNO-Kinderrechte)¹¹:

- Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung, unabhängig von Rasse, Religion, Herkunft und Geschlecht.
- Das Recht auf einen Namen und eine Staatsangehörigkeit.
- Das Recht auf Gesundheit.
- Das Recht auf Bildung und Ausbildung.
- Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung.

¹¹ UNICEF (Hrsg.). (o.J.). *Eine kurze Geschichte der Kinderrechte*. Internet: http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/Eine_kurze_Geschichte_der_Kinderrechte.pdf [28.11.11].

- Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln.
- Das Recht auf eine Privatsphäre und eine Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens.
- Das Recht auf sofortige Hilfe bei Katastrophen und Notlagen sowie Schutz vor Grausamkeiten.
- Das Recht auf eine familiäre Gemeinschaft, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause.
- Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Diese Aufstellung wird 1989 durch weitere Artikel erweitert.

1959 wird der Artikel über die Schweizerische Invalidenversicherung (BV Art. 34)¹² in die Bundesverfassung aufgenommen und tritt in Kraft. Die IV fördert ein differenziertes Sonderschulwesen mit einer flächendeckenden Versorgung durch Beiträge an die Sonderschulung in Tagessonderschulen und Sonderschulheimen, deren Bauten, Hilfsmittel, Transport sowie pädagogisch-therapeutische Massnahmen.

1965 wehrt sich die mongolische Delegation bei der 18. Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen den auch vom damaligen WHO-Präsidenten benutzten Begriff ‚Mongolismus‘. Der Begriff wird von diesem Zeitpunkt an in der Öffentlichkeit gemieden¹³.

1966 kommt der Film ‚Ursula oder Das unwerte Leben‘ in die Kinos. Der Film zeigt das Leben der taubblinden Ursula und die Bildungsfähigkeit von gehörlosen, körper-, geistig- und mehrfachbehinderten Kindern, dies alles mit Hilfe von **Mimi Scheiblauer** (1891-1968). Der Film avanciert in den Kinos zum Grosse Erfolg im Kino und erfährt auch im Schweizer Fernsehen grosse Aufmerksamkeit. (vgl. Filippini, 2008/09, S. 18-27)

Das gesellschaftstheoretische Paradigma (ab ca. 1970)

Anfangs der siebziger Jahre beginnt das gesellschaftstheoretische Paradigma die Heilpädagogik zu beeinflussen. Dieses Paradigma bezieht, nebst der Person und ihrem sozialen Umfeld, auch die Gesellschaft und deren Kultur mit ein. Die Gesellschaft definiert ihre Haltung und ihr Verständnis gegenüber den Mitmenschen und gestaltet dementsprechend den Lebensraum. Dadurch werden Menschen an der gesellschaftlichen Teilhabe behindert und ausgeschlossen. Der gesellschaftskritische Denk- und Handlungsansatz versucht dieses gesellschaftliche Denken zu analysieren und zu durchbrechen. Ziel ist eine totale Integration, gar Inklusion.

Behinderung

„Es verbinden sich jeweils medizinisch-naturwissenschaftliche Diagnosen (soweit diese überhaupt vorhanden sind) mit einem aufgeblähten alltagspsychologischen ‚Begriffs‘-Instrumentarium, in dessen innerer Struktur der Ausschluss der ‚Minderwertigen‘ immer bereits vorgedacht ist.“ (Jantzen, 1992, S. 58). Menschen mit einer Behinderung wird das Recht auf Teilnahme an der Gesellschaft verwehrt. Dieses Recht wird ihnen nicht ‚aktiv‘ abgesprochen. Doch durch die ‚passive‘ Haltung der Gesellschaft werden beispielsweise nur ungenügend Kompensationsmöglichkeiten wie Rollstuhlrampen oder Rillenpflasterung bereit gestellt, welche Menschen mit einer Behinderung eine natürliche Erschliessung des öffentlichen Raums ermöglichen.

Be-Hinderung ist letztlich Ausdruck dessen,

- was ein Mensch mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen und
- durch vorurteilsbelastete Vorenthaltung an sozialen Bezügen und Inhalten nicht lernen durfte, und

¹² Schweizerische Bundeskanzlei. (2011). *Eidgenössische Volksinitiative ‚Einführung der Invalidenversicherung‘*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis68t.html> [28.11.11].

¹³ Pies, N. J. (o.J.). *Ethnische Klassifizierung Langdon-Downs unethisch?*. Internet: <http://www.down-syndrom.org/allg/klassifi.shtml> [28.11.11].

- Ausdruck und Art unserer Art und Weise, mit ihm umzugehen. (Feuser, 1995, S. 132)

Auswirkungen im Alltag

Eine breite Reformbestrebung an der Regelschule unterstützt im Zusammenhang mit einem neuen Bildungsverständnis diese Bewegung. Die zunehmenden Migrationsbewegungen in europäischen Ländern und auch in den USA führte in den letzten Jahren nicht mehr zu Forderungen nach einer (Re-)Integration von behinderten Kindern, sondern nach einer Pädagogik der Inklusion, d. h. das Vermeiden jeglichen Ausschlüssens.

Wolf Wolfensberger (1934-2011) entwickelt in den 70er-Jahren in den USA und Kanada das Normalisierungsprinzip für Menschen mit Behinderung in der Sozialgesetzgebung von Dänemark und Schweden zum Integrationsprinzip weiter¹⁴.

Diese Prinzipien beinhalten folgende Punkte:

- ▶ Forderung nach einem normalen Tagesrhythmus
- ▶ Trennung von Arbeit-Freizeit-Wohnen
- ▶ Normaler Jahresrhythmus
- ▶ Normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus
- ▶ Normalen Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf Selbstbestimmung
- ▶ Normale sexuelle Lebensmuster ihrer Kultur
- ▶ Normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten
- ▶ Normale Umweltmuster und – standards innerhalb der Gemeinschaft

1971 wird durch einige Exponenten der 68er-Generation in Deutschland und der Schweiz die Heimkampagne propagiert: ‚Holt die Kinder aus den Heimen‘, weil die dortigen Zustände pädagogisch nicht haltbar wären. Als Alternative wird zur Etablierung autonomer Jugendkommunen aufgerufen.

1976 Jürg Jegge (*1943), selber Sonderklassenlehrer, veröffentlicht seinen Band ‚Dummheit ist lernbar‘. Darin stellt er dar, wie die Sonderklasse für Lernbehinderte dazu beiträgt, dass die Sonderschüler letztlich debil werden. Der Band gerät zum Bestseller.

1979 wird der Film ‚Behinderte Liebe‘ in Schweizer Kinos gezeigt und löst landesweit kontroverse Diskussionen aus.

1994 nehmen an der UNESCO-Weltkonferenz ‚Pädagogik für besondere Bedürfnisse: Zugang und Qualität‘ in Salamanca über 300 Vertreter von 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen teil. In ihrer Schlusssitzung verabschieden die Delegationen die Salamanca Erklärung¹⁵. Damit wurde ein weltweiter Konsens zur schulischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung gefunden, bei welchem es darum ging, einen grundlegenden Paradigmenwechsel hin zu einer Gesellschaft umzusetzen, die alle Mitglieder in ihrer Verschieden- und Andersartigkeit schätzt und willkommen heisst. (Filippini, 2008/09, S. 28-40)

18. April 1999: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Art. 8 Rechtsgleichheit¹⁶

1. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2. Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3. Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4. Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.

Das systemtheoretische Paradigma (ab ca. 1980)

¹⁴ Bürli, A. (Projektleiter). (2005). *Ausgangslage und Perspektiven*. Bern: Generalsekretariat EDK

¹⁵ UNICEF (Hrsg.). (1994). **THE SALAMANCA STATEMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS EDUCATION**. Internet: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF [28.11.11].

¹⁶ Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (Hrsg.). (2011). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf> [28.11.11].

Dieses Paradigma betrachtet Behinderung in einem breiten Kontext, indem es das gesamte Netzwerk einer Person berücksichtigt. Das System einer Person setzt sich durch verschiedene Komponenten, wie beispielsweise der Familie, der Schule oder der Freunde zusammen. Die Dynamik eines Systems gleicht der eines Mobiles, ein beweglich gestaltetes Gebilde, bei welchem durch Berührung an einem Ort das gesamte System ins ‚Wanken‘ gerät. Es wird davon ausgegangen, dass alle Mitglieder eines Systems in einer wechselseitigen Beziehung zueinander stehen, denn: „Personen können nicht ohne soziale Systeme entstehen und bestehen, und das gleiche gilt umgekehrt“ (Luhmann, 1987, S. 92). Otto Speck erläutert dazu:

Eine systemtheoretische Sicht der Heilpädagogik entspricht einem von der hochdifferenzierten und vernetzten Wirklichkeit her bedingten Erfordernis, das Aufeinander-Einwirken der verschiedenen Teile in bedeutsamen Zusammenhängen zu sehen, und damit sinnvolle Kommunikation und Kooperation zu ermöglichen. Der damit bedingte *Perspektivenwechsel* läuft auf eine Ergänzung bisheriger Theorien hinaus, bedeutet also keinen Absolutheitsanspruch der Systemtheorie gegenüber anderen Theoriemodellen... Der Vorteil systemtheoretischen Denkens liegt in der Vielfalt der Anwendbarkeit und damit in der Möglichkeit der fachübergreifenden Gültigkeit, in der Kompatibilität mit anderen Theorien, im innovativen Potential und in der heuristischen Verwertbarkeit, und dies insbesondere bezüglich der *ganzheitlichen* und *vernetzten* Sichtweise mit ihrer *zirkulären Kausalität*... (Speck, 2003, S. 96)

Behinderung

Behinderung gilt demnach als unmittelbare Folge des Systems. Bronfenbrenner meint: „Mit dem Schritt zur nächsten Ebene aber müssen wir den ausgetretenen Pfad verlassen und uns nicht mehr lediglich mit diesen verschiedenen Lebensbereichen, sondern auch mit den Beziehungen zwischen ihnen befassen. Ich werde das Argument vertreten, dass diese Verbindungen zwischen Lebensbereichen die Entwicklung ebenso entscheidend beeinflussen können wie Ereignisse in einem bestimmten Lebensbereich. Die Fähigkeit eines Kindes, das Lesen zu erlernen, kann von Existenz und Art der Beziehung zwischen Schule und Elternhaus ebenso abhängig sein wie von der Lehrmethode“ (1993, S. 19). Bronfenbrenner gelingt es ferner nachzuweisen, dass auch intensivste Fördermassnahmen einem benachteiligten Kind kaum weiterhelfen, wenn die Familie und die übrigen Bezugspersonen nicht mit in die Verantwortung gezogen werden können.

Auswirkungen im Alltag

Noch während der **ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts** gingen die Behavioristen davon aus, dass Lernen im Wesentlichen einem Mechanismus folgt, welcher durch die Reaktion auf äussere Reize entsteht. Diese Erkenntnisse gründeten vorwiegend auf Experimenten im Bereich der Verhaltensforschung mit Tieren. Die Behavioristen erkannten, dass durch wiederholtes Reizen eine Folgereaktion ‚antrainiert‘, ein Verhalten also konditioniert werden kann. Neues zu erlernen, so die Folgerung, gelingt demnach vorwiegend über die Konditionierung. „Anstösse zur Überwindung dieser eng begrenzten Sicht auf das Denken und Lernen von Menschen“ kamen **Mitte des [20., Anm. d. Verf.] Jahrhunderts** aus der *Entwicklungspsychologie* ..., aus der *Neuropsychologie* ... und aus der *Gestaltpsychologie* ...: Zunehmend wurde erkannt, dass Menschen nicht bloss auf Reize reagieren, sondern sich von Geburt an aktiv ihrer Welt zuwenden“ (Jank & Meyer, 2010, S. 176). **Jean Piaget** (1896-1980) beispielsweise erkannte, dass die Reiz-Reaktion-Theorie der Behavioristen als Erklärung für die Komplexität des Lernens keineswegs ausreicht. Er erstellte die Theorie, „dass jeder Organismus mit seiner Umwelt immer in einer dynamischen Interaktion steht und dieses Wechselspiel durch seine eigenen Aktivitäten selbst im Fluss hält“ (Jank & Meyer, 2010, S. 191). Drei grundlegende Eigenschaften des menschlichen Geistes haben gemäss Piaget eine besondere Bedeutung für die Interaktion zwischen dem Organismus und seiner Umwelt: Adaption¹⁷,

¹⁷ „Kognitive Adaption (oder Anpassung) bezeichnet die wichtigste Qualität der Beziehung zwischen dem Kind und seiner Umwelt. Piaget geht davon aus, dass jeder Organismus die grundlegende Tendenz in sich trägt, sich in irgendeiner Weise in

Organisation¹⁸ und Äquilibration¹⁹. Piaget beeinflusste mit seinen Theorien das kognitiv-konstruktivistische Lernverständnis nachhaltig. Aebli, ein Piaget-Schüler, erklärt diesbezüglich: „Alle neuen Inhalte des geistigen Lebens (gehen) durch Konstruktion aus einfacheren Elementen hervor“ (Aebli; zitiert nach Reusser, 2006, S. 154).

1986 erlässt der Kanton Zürich ein neues Reglement zur Sonderschulung, wo neben differenzierten Sonderschultypen sechs verschiedene Kleinklassentypen und sechs verschiedene ambulante Massnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Schulschwierigkeiten vorgesehen sind. Gleichzeitig werden integrative Schulungsformen erprobt (Filippini, 2008/09, S. 28).

Im **Januar 2001** verabschiedet die World Health Assembly die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) resp. (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) als Modell und Instrument für die Beschreibung von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit²⁰. Die ICF dient als Länder- und fachübergreifende einheitliche Sprache zur Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umgebungsfaktoren einer Person. Diese gilt nicht nur für Menschen mit Behinderung, sie kann vielmehr auf alle Menschen angewendet werden. (Filippini, 2009)

2005 regelt das neue Volksschulgesetz (VSG 2005)²¹ des Kantons Zürich im 3. Abschnitt (§ 33 bis § 40) die sonderpädagogischen Massnahmen neu. In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM 2007) finden sich die Ausführungsbestimmungen zum 3. Abschnitt des VSG. Die Neuorganisation der sonderpädagogischen Massnahmen umfasst im Kern folgende fünf Punkte:

1. Qualitative *Redimensionierung des sonderpädagogischen Angebots auf 5 Massnahmen*: Integrative Förderung (IF), Therapie, Aufnahmeunterricht, Besondere Klassen und Sonderschulung (VSG 2005, § 34 Abs. 1).
2. Quantitative Plafonierung des sonderpädagogischen Angebots mittels *schuleinheitsbezogenen Quotenregeln*. In § 8 und § 11 der VSM (2007) werden die Stellenprozente Integrierter Förderung und Therapie im Verhältnis zur Anzahl SchülerInnen in einer SE definiert. Nicht in dieser Quotenregel inbegriffen sind der Aufnahmeunterricht und die Besonderen Klassen.
3. Die Legitimation aller sonderpädagogischen Massnahmen wird über ein *Zuweisungsverfahren* geregelt. Für den Entscheid über eine sonderpädagogische Massnahme braucht es eine konsensuelle Einigung zwischen Eltern, Lehrperson und Schulleitung (VSG 2005, § 37 Abs. 1). Beratend wird in der Regel eine sonderpädagogische Fachperson oder eine SchulpsychologIn beigezogen (ebd., § 37 Abs. 3). Eine schulpsychologische Abklärung erfolgt nur noch im Fall, wenn keine Einigung zwischen Eltern, Lehrperson und Schulleitung erzielt werden kann (ebd., § 38 Abs. 1). Die schulpsychologische Abklärung erfolgt im Rahmen eines von der Bildungsdirektion bezeichneten Klassifikationssystems (ebd., § 38 Abs. 2).
2. *Kooperation*: IF-Lehrpersonen setzen mindestens einen Drittel ihres Pensums für den gemeinsamen Unterricht mit der Regellehrperson ein (VSM 2007, § 6 Abs. 2).
3. *Rahmenbedingungen der Kooperation*: IF-Lehrpersonen erhalten für Koordination, Beratung und Unterstützung im Verhältnis zu ihrem Pensum eine oder zwei Lektionen angerechnet (ebd., § 7 Abs. 2). Die Regellehrperson behält die pädagogische Hauptverantwortung (ebd., § 7 Abs. 3). (Barth, Gschwend & Kocher, 2011, S. 3)

2008 zieht sich die Invalidenversicherung in der Schweiz aus der Finanzierung der Sonderschulung zurück, respektive übergibt der Bund diese Aufgabe voll den Kantonen. Die Kantone bereiten ein Konkordat²² vor, in dem sie vereinbaren:

seine Umwelt einzupassen. Die Anpassung erfolgt auf zwei zueinander komplementären Wegen: Durch Assimilation... [und, Anm. d. Verf.] durch Akkommodation...“ (Jank & Meyer, 2010, S. 192).

¹⁸ „*Kognitive Organisation* bezeichnet die Tendenz des menschlichen Geistes, das Leben nicht als eine zerhackte Folge unverbundener Einzelbilder wahrzunehmen, sondern Beziehungen herzustellen: Das Kind fügt das, was es erfährt, zu bedeutungsvollen Einheiten zusammen und entwickelt so sein Weltbild, das mit zunehmender Entwicklung des Kindes immer kohärenter und strukturierter wird“ (vgl. Miller; zitiert nach Jank & Meyer, 2010, S. 193).

¹⁹ „*Kognitive Äquilibration* (=Herstellung von Gleichgewicht) bezeichnet das Streben eines jeden Organismus nach einem Gleichgewichtszustand mit seiner Umwelt und mit sich selbst“ (Jank & Meyer, 2010, S. 193).

²⁰ Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI WHO-Kooperationszentrum für das System internationaler Klassifikation (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm> [4.1.2010].

²¹ Kantonsrat (Hrsg.). (2005). *Volksschulgesetz*. Internet: http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [28.11.2011].

²² Pressedienst Generalsekretariat EDK. (Hrsg.). (2010). *Sonderpädagogik-Konkordat: Inkraftsetzung kann erfolgen*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/21623.php> [28.11.2011].

- ▶ Garantie der notwendigen Sonderschulung bei vorliegendem Förderbedarf in Form von Heilpädagogischer Früherziehung im Vorschulalter, von integrativer Unterstützung in der Regelschule, Unterricht in Kleinklassen als Möglichkeit, Sonderschulung sowie Logopädie und Psychomotoriktherapie, Internat, wo notwendig, sowie Transport.
- ▶ Ein einfacher Zugang zu niederschweligen, weniger umfassenden sonderpädagogischen Angeboten
- ▶ Zugang zu intensiveren und umfassenderen Massnahmen nach einem Beurteilungsverfahren
- ▶ Ein einheitliches diagnostisches Verfahren (Filippini, 2008/09, S. 29).

Zusammenfassung

Wie eingangs schon erwähnt zeigt die Geschichte auf, dass Paradigmen teilweise in Konkurrenz zueinander standen. Diese Paradigmenkonkurrenz besteht noch heute. Alle Denkweisen und dementsprechenden Handlungsweisen existieren nebeneinander und gelangen in verschiedenen Wissenschaften zur Anwendung. Die Fragestellung definiert die Sichtweise und den Einsatz des einen oder anderen Handlungsmodells. Bleidick plädiert diesbezüglich für eine ‚vernünftige‘ Definition und Gebrauch von Paradigmen.

- Paradigmen sind verschiedene Perspektiven. Man kann nicht sagen, die eine sei richtig oder die andere falsch. Die Entscheidung liegt stets im Ermessen des Betrachters.
- Kein Paradigma ist vollständig.
- Paradigmen sind untereinander nicht klar abgrenzbar.
- Die verschiedenen Paradigmen vermögen Lücken gegenseitig zu schliessen. Sie vermögen jedoch kaum, ihre Mängel gegenseitig zu beheben.
- Es ist wichtig, einen Konkurrenzkampf unter den Paradigmen zu vermeiden, weil Mehrdimensionalität und nicht die unreflektierte Paradigmakonkurrenz entscheidend ist. (vgl. Filippini, 2008/09, S. 6 und Bleidick 1994, S. 40-43)

Bleidick spricht sich ebenfalls gegen eine ‚Paradigmakonkurrenz‘ aus. Er plädiert aus systemischer Sicht für eine gegenseitige Ergänzung einzelner Paradigmen:

1. Ebene: Vorhandene Behinderungen müssen, dies ist immer pädagogisches Nahziel, konkret versorgt werden. Hier gilt durchaus das medizinisch-psychologische Paradigma.
2. Ebene: Die Handlungskompetenz der Pädagogen muss verbessert werden, um die Zuschreibungsprozesse unter Kontrolle zu halten.
3. Ebene: Dem schwerfälligen System bürokratischer Schulorganisation gegenüber ist Skepsis und Widerstand geboten, so dass sie dem individuellen Fall noch Raum gebe.
4. Ebene: Die politischen Strukturen sind zu verbessern (unter welchem Vorzeichen immer man dies auch zu tun beabsichtigt). Die Handlungsebenen sind nicht hierarchisch geordnet. Sie laufen nebeneinander und miteinander ab und können wechselseitig zeitweise Handlungspriorität beanspruchen.

Präzisierung der Fragestellung

Unsere Fragestellungen lauten:

- 1) Wie stellen Schweizer Spielfilme zwischen 1942 und 2011 Menschen mit einer Behinderung dar?
- 2) Wie lässt sich in den Paradigmen der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011 die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Menschen mit einer Behinderung ablesen?
- 3) Auf welche Art korrelieren die Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen mit den Paradigmen in der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011?

Unsere Fragestellungen werden durch Abbildung 2 verdeutlicht. Sowohl die Fragestellung 1) als auch die Fragestellung 2) lassen sich inhaltlich gesondert beantworten und beziehen sich beide auf das festgelegte Zeitfenster zwischen 1942 und 2011. Die Fragestellung 3) sucht nach thematischen Beziehungen und daraus ableitbaren Wechselwirkungen zwischen den Fragestellungen 1) und 2).

Abbildung 2
Visualisierung der Fragestellungen

Unsere Fragestellungen führen zu folgenden Hypothesen:

Hypothese 1

Die Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen entspricht den jeweilig zeitlich vorherrschenden Paradigmen in der Heilpädagogik während des Produktionsjahres.

Hypothese 2

Je aktueller der Schweizer Spielfilm, desto häufiger werden Menschen mit einer Behinderung im Sinne der Integrationsprinzipien dargestellt²³.

Hypothese 3

Im Schweizer Spielfilm zwischen 1942 und 2011 verändern sich Reaktionen des Umfeldes auf Menschen mit einer Behinderung.

²³ Siehe Kapitel 2.3.4.2 ‚Auswirkungen im Alltag‘: Wolf Wolfensberger (1934-2011) entwickelt in den 60er-Jahren in den USA und Kanada das Normalisierungsprinzip für Menschen mit Behinderung in der Sozialgesetzgebung von Dänemark und Schweden zum Integrationsprinzip weiter.

Hypothese 4

Im Schweizer Spielfilm werden zwischen 1942 und 2011 Menschen mit einer Behinderung zunehmend selbstbestimmter.

Hypothese 5

Filmtechnische Mittel werden eingesetzt, um zeitgenössische Sichtweisen auf die Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen zu verstärken.

Die Hypothesen beruhen auf dem unten abgebildeten Konzept.

Abbildung 3
Konzept bezüglich der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen

Forschung

Forschungsdesign

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine empirische Sozialforschung, die soziale Erscheinungen systematisch erfasst und deutet. Empirisch bedeutet, dass theoretisch formulierte Hypothesen an spezifischen Wirklichkeiten überprüft werden. Der Begriff systematisch wird verwendet, weil das Vorgehen nach bestimmten Regeln vor sich gehen muss. Die Beschaffenheit der zu untersuchenden sozialen Realität, theoretischen Annahmen sowie die zur Verfügung stehenden Mittel bedingen den Forschungsablauf (vgl. Atteslander, 2008, S. 4).

In der sozial- und kulturforschenden Wissenschaft lassen sich zwei Theorietraditionen unterscheiden: die qualitative und die quantitative Forschung. Die **qualitative Methode** nähert sich den Daten mit interpretativen Verfahren, um einen Prozess zu rekonstruieren. Die **qualitative Forschung** umfasst alle Vorgehensweisen zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte (Erfahrungstatsachen in der Wirklichkeit), mit der die komplexe Information unter Zuhilfenahme geeigneter mathematisch-statistischer Verfahren auf die wesentlichen Merkmale reduziert wird (vgl. Raithel, 2008, S.11).

Aufgrund der Theorie und der Fragestellungen werden Hypothesen erstellt, die aufgrund der Datenerhebung, Auswertung und Interpretation verifiziert (bestätigt) oder falsifiziert (widerlegt) werden.

Nach dem Ausarbeiten der Fragestellungen und der Hypothesen realisierten die Autorinnen, dass es kaum möglich ist, sich eindeutig für einen ‚quantitativen‘ beziehungsweise ‚qualitativen‘ Forschungsansatz zu entscheiden. Gespräche mit Fachpersonen an der Hochschule für Heilpädagogik, Waltraud Sempert-Niederegger und Mireille Audeoud, bestärkten die Autorinnen diesbezüglich. Daher wird eine „Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Analyse“ wie sie Mayring (2001, S. 1) empfiehlt, angestrebt.

Dafür wird zuerst die Möglichkeit der Integration qualitativer und quantitativer Analyse auf der Designebene aufgezeigt, um dann die Forschungsmethode, beziehungsweise die Inhaltsanalyse und die Forschungsplanung im Konkreten zu erläutern. Als Basis hierfür dient das ‚Vertiefungsmodell‘ nach Mayring (2001, S. 9): „Eine abgeschlossene quantitative Studie wird durch qualitative Analysen weitergeführt. Die Ergebnisse werden so besser interpretierbar; beispielsweise kann durch Fallanalysen in Korrelationen die Richtung einer möglichen Kausalität gedeutet werden. Quantitativen Ergebnissen kann auf diese Weise weiter nachgegangen werden“.

Abbildung 4
Vertiefungsmodell nach Mayring (2001, S. 8)

Das Forschungsvorgehen orientiert sich an den sechs Schritten, wie sie Mayring (2001, S. 10) beschreibt. Dem Forschungsvorgehen nach Mayring liegt die Idee zu Grunde, qualitative und quantitative Forschung in einem gemeinsamen Ablaufmodell zu vereinbaren:

Tabelle 1
Sechs Phasen des Forschungsablaufes

1. Explikation und Spezifizierung der Fragestellung Relevanz, Problembezug der Fragestellung, Hypothesen oder offene Fragestellung
2. Explikation des Theoriehintergrunds Stand der Forschung, Theorieansatz, Vorverständnis
3. Empirische Basis Beschreibung der Stichprobe, Beschreibung des Materials, der Materialauswahl, des Einzelfalls
4. Methodischer Ansatz Erhebungs-, Aufarbeitungs-, Auswertungsverfahren, Begründung der Verfahren; standardisierte oder bei neuen Instrumenten durch Pilotstudie testen
5. Ergebnisse Darstellung, Zusammenfassung, Analyse, Rückbezug auf Hypothesen bzw. Fragestellung
6. Schlussfolgerungen Gütekriterien, Relevanz der Ergebnisse, Verallgemeinerbarkeit (worauf?)

1. Explikation und Spezifizierung der Fragestellung

Die Verfasserinnen dieser Arbeit haben in der Schweiz schon öfters Situationen erlebt, in welchen Leute auf Menschen mit einer Behinderung Rücksicht zu nehmen scheinen. Sitzplätze in öffentlichen Verkehrsmitteln werden freigegeben, Hilfeleistungen in vielfältigster Weise angeboten. Gleichzeitig schwingen aber im Verhalten der Leute gegenüber Menschen mit einer Behinderung oft auch Unbeholfenheit und Berührungängste mit. So wird beispielsweise im Tram dem Benutzer eines Blindenstockes Platz gemacht, kaum aber das Gespräch mit ihm gesucht. Die Menschen werfen verstohlene Blicke auf den Blindenstock und wissen dabei nicht, ob sie die Person bemitleiden oder bewundern sollen, weil diese sich so souverän mit Hilfe des Blindenstocks fortbewegt. Dies wirft bei den Autorinnen die Frage auf, welches Bild die Gesellschaft von Menschen mit einer Behinderung hat und welche Einflüsse dieses Image prägen.

Laut dem statistischen Jahrbuch der Schweiz von 2011 ist insbesondere die Nutzung von Medien wie Fernsehen oder Internet in den letzten Jahren deutlich angestiegen und auch der Kinobesuch wird als eine häufige Freizeitbeschäftigung genannt. Zuhause werden von nahezu 60 Prozent der Bevölkerung Videos und DVDs konsumiert (vgl. Bundesamt für Statistik, 2011, S.367- 371). Dies unterstreicht die bereits in der Einleitung zitierte Aussage Luhmanns: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben wissen, wissen wir durch die Massenmedien“ (zitiert nach Grüner, 2008, S. 3). Der Fernseh- und Filmkonsum scheint also die Menschen zu beeinflussen. Fernsehformate, insbesondere auch Spielfilme, hinterlassen prägende Bilder und Eindrücke in den Köpfen von Eltern und Kindern, ja der ganzen Gesellschaft.

Die Verfasserinnen dieser Arbeit wollen daher erforschen, wie Filme Menschen mit einer Behinderung darstellen. Dabei konzentrieren sich die Autorinnen auf das Format Spielfilm.

Die Fragestellungen lauten:

- 1) Wie stellen Schweizer Spielfilme zwischen 1942 und 2011 Menschen mit einer Behinderung dar?
- 2) Wie lässt sich in den Paradigmen der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011 die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Menschen mit einer Behinderung ablesen?
- 3) Auf welche Art korrelieren die Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen mit den Paradigmen in der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011?

2. Explikation des Theoriehintergrunds

Für den Theoriehintergrund des Mediums Schweizer Spielfilm wird auf die Literatur des Schweizerischen Bundesamtes für Kultur (BAK), auf das Statistische Jahrbuch der Schweiz, Filmanalytische Fachliteratur und wissenschaftliche Arbeiten im Zusammenhang mit Spielfilmen und Menschen mit einer Behinderung zurückgegriffen.

Die Paradigmen in der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011 werden anhand einschlägiger Fachliteratur aufgearbeitet²⁴.

3. Empirische Basis

Die Stichprobe setzt sich aus 35 Schweizer Spielfilmen zusammen. Die Stichprobe und der Korpus aller bearbeiteten Schweizer Spielfilme werden im Kapitel 4.3.5 ‚Stichprobe‘ genauer beschrieben.

4. Methodischer Ansatz

Für das Erhebungs- und Auswertungsverfahren wird der quantitative Ansatz verwendet.

Die Spielfilme werden auf ihre Darstellung der Menschen mit einer Behinderung hin untersucht. Das Erhebungsverfahren beruht auf der Methode der strukturierten Beobachtung, welche mit Hilfe eines standardisierten Beobachtungsrasters erfolgt. Der Beobachtungsraster lehnt sich an die Inhaltsanalyse von Silke Bartmann²⁵ und wird mittels Operationalisierung, einem Pretest, Beobachtungsschulungen und Gesprächen mit verschiedenen Fachexperten aus den Bereichen Film, Heilpädagogik und Informationstechnik angepasst.

Um die Qualität des Beobachtungsrasters zu überprüfen, wird dieser auf die Forschungskriterien, die Objektivität, die Reliabilität und die Validität hin untersucht. Anschliessend erfolgt durch die erhobenen Daten die quantitative Inhaltsanalyse. Auf Empfehlung von Forschungsexperten²⁶ wird für die Datenauswertung das Excel Programm verwendet.

5. Ergebnisse

Die Ergebnisse werden mit den Heilpädagogischen Paradigmen in Beziehung gesetzt, analysiert und interpretiert. Die Fragestellungen werden beantwortet und die Hypothesen begründet.

²⁴ Siehe Kapitel 2 ‚Theoretische Grundlagen‘.

²⁵ Siehe Anhang 2 ‚Inhaltsanalyse Bartmann‘.

²⁶ Leitende der Methoden-Workshops an der HfH: M. Audeoud, W. Sempert und M. Venetz

6. Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit wird auf ihre Objektivität, Reliabilität und Variabilität hin geprüft. Zudem wird die Relevanz der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Spielfilmen unter dem Blickpunkt der heilpädagogischen Paradigmen untersucht. Ferner wird versucht, Erklärungsmodelle zu generieren. Die Ergebnisse werden mit der Studie von Bartmann (2006) und der Untersuchung von Ney (2007) verglichen. Des Weiteren werden Vorschläge für weiterführende Studien erarbeitet.

Forschungsmethode

Im Bereich der Forschungsmethode stehen in Schweizer Spielfilmen Dokumente aus Sekundärquellen im Zentrum. Die Spielfilme werden mittels einer quantitativen Inhaltsanalyse, welche durch die Integration qualitativer Elemente offene Fragen nicht vollends ausschliesst, hinsichtlich der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung durchleuchtet. Bei der quantitativen Inhaltsanalyse behelfen sich die Autorinnen eines empirischen Datenerhebungsverfahrens. Atteslander erläutert diesbezüglich: „... , dass mit empirischen Ansätzen Hypothesen verifiziert oder falsifiziert werden,...“ (2008, S. 182). Des Weiteren erklärt er:

Gegenstand der quantitativen Inhaltsanalyse sind nicht beliebige Inhalte, sondern alle Kommunikationsinhalte [verbale und nicht verbale, Anm. d. Verf.], die in irgendeiner Form festgehalten wurden, also neben schriftlich fixierten Texten auch technisch konservierte Inhalte von Schallplatten, Bilder, Videos, aber auch andere Objekte wie Höhlenmalerei, Schmuck, Kleidung, Bauten, Werkzeuge. (ebd.)

Die (non-)verbale Kommunikation findet immer in einem System von Beziehungen und Wechselwirkungen statt, also einer sozialen Situation. Atteslander stellt dies anhand eines stark vereinfachten Kommunikationsmodells dar, in welchem zwischen dem Sender und dem Empfänger ein bestimmter Inhalt übermittelt wird. Sowohl die Erzeugung, als auch die Entschlüsselung des Inhaltes wird von einer Vielzahl von Bedingungen, sprich der sozialen Situation, bestimmt.

Abbildung 5
Einfaches Kommunikationsmodell nach Merten (zitiert nach Atteslander, 2008, S. 183)

Anhand der Inhaltsanalyse wird versucht, soziale Sachverhalte aufzudecken. Harder (zitiert nach Atteslander, 2008, S. 183) beschreibt diesbezüglich folgende drei Funktionen der Inhaltsanalyse:

- diagnostische Funktion
- prognostische Funktion
- kommunikationstheoretische Funktion

Die Analyse dieser Forschungsarbeit zielt vor allem auf die kommunikationstheoretische Funktion ab.

Die kommunikationstheoretische Funktion der Inhaltsanalyse will Zusammenhänge im Kommunikationsprozess aufdecken. Hier steht die Analyse von Wirkungsweisen bestimmter Inhalte (Texte, Bilder, Filme, Videos) im Mittelpunkt. So zum Beispiel die Auswirkungen von Fernsehkonsum auf bestimmte kindliche Verhaltensweisen. (ebd.) Oder die Auswirkungen der Paradigmenwechsel bezüglich Menschen mit einer geistigen Behinderung auf die Darstellungsweise in Spielfilmen und umgekehrt.

Aufgrund des zu untersuchenden Datenmaterials (35 Spielfilme) und der Ressourcen der Verfasserinnen dieser Arbeit, wird die Methode der strukturierten Beobachtung für die Inhaltsanalyse verwendet. Atteslander versteht unter der Beobachtung „das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt eines Geschehens... Das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung [ist, Anm. d. V.] die Beschreibung bzw. Rekonstruktion sozialer Wirklichkeiten vor dem Hintergrund einer leitenden Forschungsfrage“ (2008, S.67). Die quantitativ orientierte Beobachtung setzt eine objektive soziale Realität voraus, die mittels kontrollierten Methoden erfassbar wird (vgl. Atteslander, 2008, S. 70).

Die strukturierte Beobachtung verlangt eine Auswahl von verschiedenen Kategorien, Variablen und Indikatoren, die für die gesamte Beobachtung verwendet werden. Um die Beobachtungen festzuhalten wird ein Schema mit vorformulierten Kategorien verwendet. „Jedes einschlägige Ereignis wird der jeweils zutreffenden Kategorie zugeordnet und dabei festgehalten“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 131). Daher wird auch von einem Ereignisraster, beziehungsweise einem Beobachtungsraster gesprochen.²⁷

Planung des Forschungsprojektes

Aufgrund der Forschungsfragen, der persönlichen Ressourcen und der empirischen Durchführbarkeit der Forschung wird das Forschungsdesign bestimmt. Anschliessend erfolgt das Theoriestudium und die Hypothesenbildung, welche die Wahl der Forschungsmethode und der Erhebungsinstrumente erklärt.

Damit das gesamte Forschungsvorgehen wissenschaftlichen Kriterien standhält, müssen sowohl bei der Durchführung als auch bei der Auswertung und Interpretation die Hauptgütekriterien der Forschung, die Objektivität, die Validität und die Reliabilität berücksichtigt werden.

Nach Raithel bedeutet der Grad der *Objektivität*, in welchem Ausmass die Befunde intersubjektiv sind, also unabhängig von der jeweiligen Person, welche Messinstrumente anwendet, Daten auswertet oder interpretiert. Die *Reliabilität* (die Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit) ist das Ausmass, in welchem wiederholte Messungen eines Objekts mit einem Messinstrument die gleichen Werte liefern. Unter der *Validität* wird die Gültigkeit eines Messinstruments verstanden, das tatsächlich misst, was es messen soll (vgl. 2008, S.45-47).

²⁷ Für weitere Details bezüglich des forschungsmethodischen Vorgehens siehe Anhang 3 ‚Forschungsmethode‘.

Überprüfung der Gütekriterien

Tabelle 2
Objektivität, Reliabilität, Validität

Objektivität	Die Objektivität wird mit folgenden Mitteln gewährleistet:
Durchführungsobjektivität	Für die Visionisierung der Spielfilme wird die strukturierte Beobachtung verwendet. Durch das gewählte Beobachtungsmaterial Spielfilm findet keine Interaktion zwischen Beobachter und Beobachteten statt.
Auswertungsobjektivität	Die Auswertung der erfassten Daten wird mit einer deskriptiven Statistik durchgeführt, d.h. es werden Auftretungshäufigkeiten ausgezählt.
Interpretationsobjektivität	Es werden Variablen und Indikatoren gesucht, die möglichst eindeutig zu beobachten, zuzuordnen und zu analysieren sind.
Reliabilität	Nach Moser (vgl. 2008) können erhebliche Fehlerquellen in der Datenerhebung verringert werden, indem eine Beobachterschulung durchgeführt wird. Dabei wird darauf geachtet, dass sämtliche Beteiligten auf die gleiche Weise beobachten und ein gleiches Ergebnis nicht unterschiedlich interpretieren. Die Reliabilität wird mit folgendem Mittel gewährleistet:
	Drei Spielfilme werden gemeinsam visioniert und dabei die Übereinstimmungsrate ermittelt (siehe Beobachtungsschulung Anhang 4 ,Beobachtungsraster').
Validität	Die Validität wird mit folgendem Mittel gewährleistet:
	Der strukturierte Beobachtungsraster, welcher sich aus Begriffen, Variablen, Indikatoren (beobachtbare Variablen) und deren Gewichtung und Wertung zusammensetzt, wird von einer Filmexpertin, Anina Gmür, und zwei Fachpersonen, Concita Filippini und Claudia Henrich, geprüft.

Operationalisierung

Raithel erklärt: „Mit Operationalisierung wird die Überführung von theoretischen Begriffen in messbare Merkmale (Objekte mit Eigenschaften) gemeint“ (2008, S. 36). Sprich, „durch Operationalisierung werden Messungen der durch einen Begriff bezeichneten empirischen Erscheinungen möglich“ (Atteslander, S. 40).

Abbildung 6
Operationalisierungsschritte als Übersetzung von Begriffen in Indikatoren (Atteslander, 2008, S. 42)

Der zu beobachtenden ‚Darstellung von Menschen mit einer Behinderung‘ werden übergreifende Begriffe zugeordnet. Diese lassen sich vom Konzept (siehe Abbildung 3) ableiten. Die Begriffe werden kurz definiert, um Klarheit über deren Verwendung zu schaffen.

- ▶ **Spielfilm:** Der Spielfilm ist ein aus inszenierten, gespielten Szenen zusammengesetzter, der Unterhaltung dienender, gewöhnlich abendfüllender künstlerischer Film, welcher meist eine durchgehende fiktive Handlung aufweist.
- ▶ **Paradigma:** Ein Paradigma ist ein Denkstil, welcher von Wissenschaftlern geschaffen wird. Dieser Denkstil bildet die Basis für Erklärungsansätze und Handlungsmodelle von Phänomenen in verschiedenen Arbeitsfeldern. Ein Denkstil kann durch einen anderen abgelöst werden, beziehungsweise es können verschiedene Denkstile nebeneinander existieren.
- ▶ **Behinderung:** *Geistige Behinderung* ist weder eine gesundheitliche Störung noch eine psychische Krankheit. Sie ist ein spezifischer Zustand der Funktionsfähigkeit, der in der Kindheit beginnt und/oder durch Einwirkungen von aussen entstanden ist ... und durch eine Begrenzung der Intelligenzfunktionen und der Fähigkeit zur Anpassung an die Umgebung gekennzeichnet ist (vgl. AAMR; zitiert nach Fornefeld, 2009, S. 59). *Körperlich behindert* sind Menschen mit einer wesentlichen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und/oder auch solche mit Spaltbildungen des Gesichtes oder des Rumpfes ... und/oder körperlich Leistungsschwache infolge von Erkrankungen innerer Organe, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Schwerhörige sowie Sprachbehinderte (vgl. Cloerkes, 2007, S. 4).
- ▶ **Integrationsprinzipien:** Die Integrationsprinzipien umfassen Prinzipien, welche einem Menschen mit einer Behinderung die gleichen Rechte zusprechen wie einem Menschen ohne Behinderung (z. B. normalen Tagesrhythmus, Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort, normalen Jahresrhythmus etc.).
- ▶ **Umfeld:** Das zu beobachtende Umfeld innerhalb der Schweizer Spielfilme bilden die Familie, Freunde, Nachbarn, Fremde, aber auch die Schule oder die Arbeitsstelle oder Orte, wo die die Freizeit verbracht wird (z. B. Basketballfeld, Hallenbad, Freibad, Atelier usw.).
- ▶ **Selbstbestimmung:** Die Selbstbestimmung bezeichnet das Bewusstsein zu bestimmen, was mit einem selber geschehen soll.
- ▶ **Person mit einer Behinderung:** Die Person mit einer Behinderung nimmt im Schweizer Spielfilm eine Hauptrolle, eine Nebenrolle oder eine Statistenrolle ein.
- ▶ **Filmtechnische Mittel:** Filmtechnische Mittel umfassen, wie in den ‚Theoretischen Grundlagen‘ (Kapitel 2) ausführlich beschrieben, alle durch die Technik bedingten Einstellungen, von der Einstellungsgrösse des Bildes bis hin zum Hörraum.

Die Begriffe ‚Spielfilm‘, ‚Behinderung‘, ‚Integrationsprinzipien‘, ‚Umfeld‘, ‚Selbstbestimmung‘ und ‚Filmtechnische Mittel‘ werden zur Kategorienbildung verwendet, um die Daten zu strukturieren. Jeder

Kategorie werden Variablen zugeordnet. Aus den Variablen wiederum werden Indikatoren (mit • markiert) abgeleitet, welche für den Beobachtungsraster verwendet werden. Raithel definiert direkt beobachtbare Variablen als Indikatoren (vgl. 2008, S. 36). Den Indikatoren werden Werte zugeteilt.

Hier wird erkannt, dass nicht alle Werte direkt, sprich eins zu eins, miteinander vergleichbar sind. Die Filme sind beispielsweise verschieden lang, was die Auftrittslänge der Person mit einer Behinderung stark beeinflusst. Daher werden Daten so standardisiert, dass sie miteinander verglichen werden können. Die ausführliche Beschreibung bezüglich der Wertzuteilung und der Berechnung wird jeweils innerhalb der einzelnen Kategorien erläutert. Des Weiteren wird die Bedeutung, welche den einzelnen Daten im Rahmen des Erkenntnisinteresses verliehen wird, mit Hilfe des eigenen Vorverständnisses und Theoriewissens benannt und besprochen.

Allen Indikatoren des Beobachtungsrasters werden, soweit als möglich, einem Paradigma zugeteilt. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird dabei das Individualtheoretische Paradigma durch den Begriff ‚Personenorientiertes Paradigma‘ ersetzt (Personenorientiertes Paradigma = P, Interaktionistisches Paradigma = I, Systemtheoretisches Paradigma = S, Gesellschaftstheoretische Paradigma = G). Um die Filme miteinander vergleichen zu können, werden die Indikatoren der entsprechenden Denkansätze unterschiedlich gewichtet, für jeden einzelnen Film aufsummiert und in Prozente umgerechnet. Die Gewichtungen der einzelnen Paradigmen werden durch die Zahlen in den Klammern ausgedrückt.

Kategorie ‚Spielfilm‘

Variable Titel

Variable Produktionsjahr

Variable Regisseur

Variable Originallänge

Variable Filmgenre

- Kriminalfilm
- Horrorfilm
- Roadmovie
- Science-Fiction-Film
- Fantasyfilm
- Komödie
- Drama
- Heimatfilm

➤ Diese allgemeinen Angaben bezüglich der Spielfilme dienen als Informationsgrundlage, um einzelne Indikatoren berechnen und um die Verifizierung und Falsifizierung der **Hypothesen 1 bis 5** unterstützen zu können.

Kategorie ‚Behinderung‘

Wie oben beschrieben werden allen Indikatoren des Beobachtungsrasters soweit als möglich einem Paradigma zugeteilt. Die Gewichtungen der einzelnen Paradigmen werden durch die Zahlen in den

Klammern ausgedrückt. Sind Indikatoren nicht eindeutig einem Paradigma zuzuordnen, werden diese für die Berechnung nicht verwendet. Um für die anschließende Analyse und Interpretation darauf zurückgreifen zu können, werden sie trotzdem im Beobachtungsraster aufgeführt.

Variable Auftritt

- Ersichtlich nach min

Variable Ursache für Behinderung

- biologische Ursache (P5)
- Krankheit (P3)
- Moralisches Vergehen (P2)
- Geburtskomplikationen (S2)
- Unfall (S3)
- Kriegsverletzung (G2)

Variable Entwicklungsprozess

- verschlechtert
- unverändert
- verbessert
- geheilt (P1)

Variable Körperstruktur

- Strukturen des Nervensystems sind betroffen (P1)
- Strukturen des Auges sind betroffen (P1)
- Strukturen des Ohres sind betroffen (P1)
- Strukturen der Stimme sind betroffen (P1)
- Strukturen des Verdauungssystems sind betroffen (P1)
- Strukturen der Bewegung sind betroffen (P1)

Variable Körperfunktion

- Funktionen des Bewusstseins sind betroffen (P1)
- Funktionen der Intelligenz sind betroffen (P1)
- Funktionen des Gedächtnisses sind betroffen (P1)
- Funktionen des Sehens sind betroffen (P1)
- Funktionen des Hörens sind betroffen (P1)
- Funktionen des Sprechens sind betroffen (P1)
- Funktionen der Nahrungsaufnahme sind betroffen (P1)
- Funktionen der Verdauung sind betroffen (P1)
- Funktionen der Muskelkraft und -tonus sind betroffen (P1)
- Funktionen der Gelenkbeweglichkeit sind betroffen (P1)

Variable Kompensationsmöglichkeiten

- Brille (I1)
- Hörgerät (I1)
- Gehhilfe (I1)

- Prothese (I1)
- Hund (I1)
- Rollstuhl (I1)
- Stock (I1)
- Hilfe von Anderen (I1, S4)
- Bauliche Massnahmen (G4)
- Symbiose mit Menschen mit Behinderung/en (I1)
- Andere

Variable Massnahmen

- Medikamente (P3)
- Operationen (P4)
- Therapie (P3)
- Gezielte Unterstützung durch Familie/Freunde (S4)
- Gezielte Unterstützung durch Fachpersonen (G4)

➤ Durch diese Variablen kann die **Hypothese 1** verifiziert, falsifiziert werden.

Kategorie ‚Integrationsprinzipien‘

Um ein Polaritätsprofil zu erhalten, auf welchem sich Tendenzen bezüglich der Umsetzung der Integrationsprinzipien ablesen lassen, werden den einzelnen Indikatoren ganze Zahlen von **-1** bis **2** zugeordnet. Die Gewichtungen der einzelnen Indikatoren werden durch die rot markierten Zahlen gekennzeichnet.

Variable Wohnverhältnisse

- eigene Wohnung (G3) **1**
- Elternhaus (G3) **0**
- Wohnheim (G3) **-1**

Variable Freizeit

- kein Hobby (G2) **-1**
- ein Hobby (G2) **0**
- mehr als ein Hobby (G2) **1**

Variable Schule

- besucht keine Schule (G2) **-1**
- besucht Sonderschule (G2) **0**
- Regelschule (G2) **1**
- besucht höhere Schule (G2) **+2**

Variable Beruf

- absolviert keine Ausbildung (G2) **-1**
- geschützte Werkstatt (G2) **0**
- arbeitet zu Hause (G2) **-1**
- absolviert Ausbildung (G2) **+1**
- regulärer Beruf (G2) **+1**

- Durch diese Variablen kann die **Hypothese 2** verifiziert, falsifiziert werden.

Kategorie ‚Umfeld‘

Die Indikatoren der Variablen ‚Familiäre Muster‘, ‚Sexualität‘, ‚Freunde‘ und ‚Weiteres Umfeld‘ werden mit dem Wert 1 versehen, sofern sie innerhalb des Filmes beobachtbar sind. Mit diesen Daten wird eine Tabelle und eine ‚Verteilungsgrafik‘ generiert, welche Vergleiche der einzelnen Filme miteinander zulässt. Die Indikatoren der Variablen ‚Sozialstatus‘, ‚Zivilstand‘ und ‚Familie‘ werden für die Berechnung nicht benutzt, da sie keine Reaktion des Umfeldes auf den Menschen mit einer Behinderung darstellen. Die Daten können jedoch für die qualitative Auswertung hinzugezogen werden.

Variable Sozialstatus

- Unterschicht (G3)
- Mittelschicht (G3)
- Oberschicht (G3)

Variable Zivilstand

- ledig (P1)
- verheiratet (I1)

Variable Familie

- keine Geschwister (S4)
- Bruder (S4)
- Schwester (S4)
- Vater (S4)
- Mutter (S4)
- Onkel (S4)
- Tante (S4)
- Cousin (S4)
- Cousine (S4)
- Grossvater (S4)
- Grossmutter (S4)
- eigenes Kind (S4)

Variable Familiäre Muster

- PmB wird misshandelt (P2)
- PmB wird bestraft (I1)
- PmB wird überbehütet (I1)
- PmB wird ausgegrenzt (I1)
- PmB wird akzeptiert (I1)
- Geschwister leiden unter PmB (S4)

Variable Sexualität

- PmB hat eine sexuelle Beziehung (I1)
- PmB hat sexuelle Beziehung mit Behinderung verloren (I1)

- Inzest (S4)
- Missbrauch (I1)

Variable Freunde

- PmB wird misshandelt (P2)
- PmB wird bestraft (I1)
- PmB wird überbehütet (I1)
- PmB wird ausgegrenzt (I1)
- PmB wird akzeptiert (I1)

Variable weiteres Umfeld

- PmB wird misshandelt (P2)
- PmB wird bestraft (I1)
- PmB wird überbehütet (I1)
- PmB wird ausgegrenzt (I1)
- PmB wird akzeptiert (I1)

➤ Durch diese Variablen kann die **Hypothese 3** verifiziert, falsifiziert werden.

Kategorie ‚Selbstbestimmung‘

Um ein Polaritätsprofil zu erhalten, auf welchem sich Tendenzen bezüglich der Umsetzung der Selbstbestimmung ablesen lassen, werden den einzelnen Indikatoren ganze Zahlen von **-1** bis **1** zugeordnet. Die Gewichtungen der einzelnen Indikatoren werden durch die rot markierten Zahlen gekennzeichnet. Die Indikatoren der Variablen ‚Geschlecht‘, ‚Alter in Jahren‘, ‚Rolle‘, ‚Auftrittslänge‘, ‚Charakterrolle‘, ‚Fähigkeiten‘ und ‚Selbstversorgung‘ werden für die Berechnung nicht benutzt, da sie keinen signifikanten Einfluss auf die Selbstbestimmung einer Person haben. Die Daten können jedoch für die qualitative Auswertung hinzugezogen werden. Damit die Auftrittslänge der einzelnen Personen mit einer Behinderung vergleichbar wird, werden die jeweiligen Auftrittslängen im Verhältnis zur Gesamtlänge des Filmes prozentual ausgerechnet.

Variable Geschlecht

- männlich
- weiblich

Variable Alter in Jahren

- unter 3
- 4-11
- 12-17
- 18-29
- 30-50
- über 50

Variable Rolle

- Hauptrolle
- Nebenrolle ohne Einfluss auf die Handlung
- Nebenrolle mit Einfluss auf die Handlung

Variable Auftrittslänge

- in min

Variable Charakterrolle

- Zeuge
- Held/Retter
- Bösewicht
- Glückspilz
- Opfer
- Trottel
- keine spezielle Rolle

Variable Fähigkeiten

- aussergewöhnliche Kräfte
- übernatürlich ausgeprägte Sinne

Variable Ableben der Person mit einer Behinderung

- natürlicher Tod **0**
- Selbstmord **1**
- Mord **-1**
- Unfall **0**

Variable Umgang mit Behinderung

- hat sie akzeptiert (I2) **1**
- Selbstmitleid (I2) **-1**
- lässt sich auf Veränderungen ein (I2) **1**
- zieht Nutzen daraus (I2) **1**
- leidet an ihr (I2) **-1**

Variable Selbstversorgung

- PmB kann sich pflegen (P2)
- PmB kann sich selbstständig ernähren (P2)
- PmB kann ihre Gedanken ausdrücken (P2)
- PmB verdient Lebensunterhalt (S3, G4)
- PmB ist mobil (S3, G4)

Variable Selbstbestimmtes Handeln

- Schule (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Ausbildung (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Arbeit (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Wohnort (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Partner (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Sexualität (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Kinderplanung (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Freizeitaktivität (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)

- Erscheinungsbild (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
 - Mobilität (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
 - Essgewohnheiten (selbstbestimmt **1**, fremdbestimmt **-1**, nicht ersichtlich **0**)
- Durch diese Variablen kann die **Hypothese 4** verifiziert, falsifiziert werden.

Kategorie ‚Filmtechnische Mittel‘

Alle Indikatoren der Kategorie ‚Filmtechnische Mittel‘ dienen zur Generierung einer Datentabelle und einer ‚Verteilungsgrafik‘, welche die Vergleichbarkeit der einzelnen Filme miteinander zulässt. Dabei wird der Schwerpunkt auf den ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung gelegt. Wie Hickethier (vgl., 2007, S. 121) beschreibt, wird der Film durch seinen Anfang, den Handlungsverlauf mit einem Höhepunkt und das Ende charakterisiert. Weiter werden diese Überlegungen vom Sprichwort unterstützt: „Der erste Eindruck zählt.“ Die filmtechnische Analyse des Gesamtauftrittes der Person mit einer Behinderung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die folgenden Variablen beziehen sich somit nur auf den ersten Auftritt der Person mit Behinderung.

Variable Auftritt

- Zeitpunkt 1. Auftritt ... min

Variable Kameraeinstellung

- Detail
- Gross
- Nahe
- Halbnahe
- Halbtotale
- Totale
- Weite

Variable Kameraperspektive

- Normalsicht
- Aufsicht
- Untersicht

Variable Kamerabewegung

- parallel zur Bildfläche
- parallel zur Blickachse des Zuschauers
- Handkameraeinsatz

Variable Visuelle Elemente

- Low-Key (bezeichnet ausgedehnte Schattenflächen)
- High-Key (bezeichnet einen hell ausgeleuchteten Raum)
- Akzentlicht (dient um Details wie beispielsweise den Blick einer Person hervorzuheben)

Variable Auditive Elemente

- fröhliche Musik
- traurige Musik
- leise Geräusche

- laute Geräusche
- innerer Monolog
- Gespräch
- Stimme/n

➤ Durch diese Variablen kann die **Hypothese 5** verifiziert, falsifiziert werden.

Zusammenhänge aufzeigen

Wie hängen die Kategorien ‚Spielfilm‘, ‚Behinderung‘, ‚Integrationsprinzipien‘, ‚Umfeld‘, ‚Selbstbestimmung‘ und ‚Filmtechnische Mittel‘ zusammen? Es werden Vermutungen über Zusammenhänge der untersuchten Phänomene, hier Darstellungsweisen, formuliert. Diese werden oft sprachlich als Wenn-Dann-Beziehung ausgedrückt. Da der Spielfilm, welcher die Basis für diese Untersuchung liefert, fiktiv ist und die Geschichte erzählt, wie sie der Autor geschrieben und ‚gesehen‘ hat, können die Vermutungen über die Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung sehr unterschiedlich sein. Hickethier erklärt hierzu (2007, S. 107): „Die Idee im Sinne des Autors muss aber nicht identisch sein mit dem im Film vom Zuschauer erkannten Thema. Denn der Rezipient kann den Film auf einen anderen Erfahrungshorizont beziehen, als es die Urheber taten“.

Folglich wird zunächst in diesem Prozess versucht, durch die gewonnenen Daten die Hypothesen 1 bis 5 zu verifizieren oder zu falsifizieren. Dies geschieht im mündlichen Austausch. In einem weiteren Schritt werden die erkannten Zusammenhänge und Interpretationen schriftlich festgehalten (siehe Kapitel 5 ‚Ergebnisse der Untersuchung‘).

Die Interpretationen und den Analyseprozess überprüfen

Es gilt zu überprüfen, wie signifikant die Analyseergebnisse und die darauf aufbauenden Interpretationen sind. „Die Prüfung von Analyseergebnissen ist nicht in erster Linie eine Frage der Anwendung bestimmter Verfahren. Wichtiger ist eine Haltung intellektueller Redlichkeit, das Bemühen, sich selbst und anderen nichts vorzumachen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 204). Die Prüfung der Analyseergebnisse hinsichtlich deren Verlässlichkeit ist grundsätzlich nicht abschliessbar, da es keine absolute Verlässlichkeit gibt. Trotzdem macht es Sinn, die Qualität der Analyseergebnisse und der Interpretationen zu überprüfen, weil dadurch ein Urteil über die Aussagekraft der erhobenen Daten gemacht werden kann (vgl. Atteslander, 2008, S. 60).

„Doch gerade wegen der leichten Anwendbarkeit immer komplexerer statistischer Verfahren ist zu beklagen, dass der mathematische-statistische Ausbildungsstand der Forscher oft nicht den eingesetzten Methoden entspricht“ (Atteslander, 2008, S.229). Um eine Signifikanzprüfung durchführen zu können, fehlen den Autorinnen die Grundlagen der mathematischen-statistischen Denkweise. Atteslander (2008) beschreibt jedoch: „Signifikanztests besitzen dann keine Aussagekraft, wenn die Hypothesen nicht vor der Untersuchung und unabhängig von den Daten formuliert werden, an denen sie getestet werden“ (S.297). Aufgrund von Gesprächen mit Fachpersonen aus den Bereichen Heilpädagogik und Film, Kontakten zum SF-Studio und Filmverantwortlichen der Pro Infirmis und Recherchen in bekannten Filmdatenbanken gehen die Autorinnen davon aus, dass die

Stichprobe einen hohen Anteil der Gesamtmenge abdeckt. Daher drängt sich die Annahme auf, dass trotz des fehlenden Signifikanztests die erhobenen Daten bedeutsam sind.

Stichprobe

Abgesehen von wenigen Ausnahmen wie beispielsweise einer Volkszählung, erweisen sich Vollerhebungen von Grundgesamtheiten für die empirische Sozialforschung als zu langwierig, zu aufwändig und nicht zuletzt auch als zu teuer. „Man erhebt daher meist nicht das Datenmaterial für die betreffende Gesamtheit, sondern nur für einen Teil davon, der als Stichprobe (*sample*) bezeichnet wird“ (Atteslander, 2008, S. 257).

An dieser Stelle steht der Forscher vor Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen: Zunächst sollte die Art der zu erhebenden Daten geklärt werden. Dabei lassen sich vorhandene Daten ... für eigene Analysen nutzen. Relevant sind hier Fragen der Zugänglichkeit der Daten ..., aber auch der Eignung der Daten. So ist zu klären, ob der interessierende Sachverhalt in den Daten überhaupt erfasst ist und ob die vorliegende Klassifikation der Daten die notwendige Analyse erlaubt. (Flick, 2009, S. 197)

Die Überlegungen von Flick lassen sich nach theoriegeleiteten und praktischen Gesichtspunkten in konkrete inhaltliche Kriterien verwandeln bezüglich ‚der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen‘. Die Kriterien bauen aufeinander auf und bilden eine ‚Pyramide‘. Um die Brauchbarkeit der Daten zu überprüfen, müssen diese die ‚Pyramide‘ erfolgreich durchlaufen. Dies bedeutet, dass das erste und unterste Kriterium erfüllt sein muss, bevor die Daten auf der nächst höheren Ebene mit dem nächsten Kriterium konfrontiert werden können.

Abbildung 7
Kriterienpyramide für die Stichprobenauswahl

Um anhand dieser Kriterien zu einer Stichprobenauswahl zu gelangen, wird zuerst aufgrund von Internetrecherchen und der Unterstützung von Fachpersonen ein Katalog von Schweizer Spielfilmen zusammengestellt, in welchen Menschen mit einer Behinderung dargestellt werden. Die einzelnen Filme werden mittels der Kriterienpyramide auf ihre Brauchbarkeit hin überprüft. Daraus resultiert eine Stichprobe, der ‚Korpus Schweizer Spielfilme‘, bestehend aus 35 Filmen zwischen 1942 und 2011.

Beschreibung der Stichprobe

Nachfolgend ist der ‚Korpus Schweizer Spielfilme‘ der Stichprobe aufgeführt. Die Schweizer Spielfilme sind mit einer kurzen Inhaltsangabe, dem Namen des Regisseurs und dem Produktionsjahr versehen. Die Reihenfolge ist alphabetisch²⁸ geordnet.

Filmtitel	Jahr	Regie	Produktionsland
A corps perdu	1988	Léa Pool	CDN CH
Ein kanadischer Journalist wird in Nicaragua Zeuge zweier brutaler Hinrichtungen. Kaltblütig und scheinbar unbeteiligt fotografiert er die Gräueltaten. Zu Hause in Montreal setzt er sich selbsttherapeutisch mit seiner Vergangenheit, seinem Privatleben und seiner Heimatstadt auseinander. ²⁹			
Anna Oz	1996	Eric Rochant	FR CH
Anna Oz führt ein Leben zwischen Traum und Wirklichkeit. In ihrem Traum lebt sie zusammen mit ihrem Bruder und Vater in Venedig. Tagsüber lebt sie in Paris. Als ihre Träume immer beängstigender werden, beginnt sie zu realisieren, dass ihr Traumdouble in Venedig versucht sie umzubringen. Gefangen zwischen Wirklichkeit und Traum begeht sie einen Selbstmordversuch. Nach dem Selbstmordversuch erwacht sie nicht mehr aus dem Koma und führt fortan ein neues Leben in Venedig. ³⁰			
Anne-Bäbi Jowäger			
Wie Jakobli zu einer Frau kommt	1960	Franz Schnyder	CH
Jakobli, der einzige Sohn von Anne Bäbi und Hansli Jowäger holt sich die Pocken. Als alle Wundersalben nicht wirken, sucht die Mutter den Scharlatan Vehhansli auf, dessen Mittel schon mehr als einem das Leben gekostet hat. Jakobli überlebt, aber die Krankheit hat ihn auf einem Auge blind und narbenübersät gemacht. Eine Kartenleserin prophezeit, dass Jakobli ‚wybe‘ müsse, um gesund zu werden. Die Mutter fädelt hinter dem Rücken beider Männer eine Hochzeit ein, übersieht aber dabei die Liebe, die ihren Sohn mit dem Waisenmädchen Meyeli verbindet. ³¹			
Anne-Bäbi Jowäger			
Jakobli und Meyeli	1962	Franz Schnyder	CH
Erstaunlicherweise wird die aufdringliche Anne Bäbi vom Charme und von der Sanftheit ihrer neuen Schwiegertochter entzückt und nimmt sie für sich alleine in Anspruch. Als ein Kind geboren wird, macht sie dasselbe mit ihm. Zur gleichen Zeit reicht der Arzt Ruedi Klage ein gegen Vehansli, der			

²⁸ Für weitere Details siehe auch Anhang 5: ‚Korpus Schweizer Spielfilme‘.

²⁹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.zweitausendeins.de/filmlexikon/?wert=63126&sucheNach=titel> [27.5.2011]

³⁰ Vergleiche Pressedienst: <http://www.cinema.de/film/anna-oz.1330964.html> [17.6.2011]

³¹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/annebaebijowaeager.php> [1.12.2011]

schon viele Opfer auf dem Gewissen hat. Aber der Quacksalber ist mächtig und die Richter sind seine Kunden.³²

Azzurro 2000 Denis Rabaglia CH FR I
Der 75-jährige Giuseppe De Metrio hat 30 Jahre seines Berufslebens in der Schweiz verbracht. Den Sinn des Lebens sieht er in Carla, seiner 7-jährigen Enkelin, die infolge einer Krankheit erblindet ist.³³

Bab el Qued City 1994 Merzak Allouache DZ CH D FR
Bab el-Oued ist ein turbulenter historischer Stadtteil von Algier. Hier arbeitet der junge Boualem in einer Bäckerei. Als er sich an einem Nachmittag zu Hause ausruhen will, schreckt ihn die Stimme des Vorbeters auf, die aus einem Lautsprecher auf der Terrasse seiner Wohnung über die Stadt dröhnt. In plötzliche Wut versetzt, demontiert Boualem den Lautsprecher und wirft ihn ins Meer. Diese Tat bringt das Quartier in Aufruhr. Eine Gruppe junger Männer macht sich auf die Suche nach dem Schuldigen.³⁴

Breakout 2007 Mike Eschmann CH
Breakout erzählt die Geschichte von Nia, welcher sich durch den trostlosen Zürcher Agglo-Sumpf bewegt. Er hängt mit seinem Kumpel in einer Disco ab und flirtet mit einem Mädchen. Anschliessend hat er mit ihr Sex auf der Toilette des Clubs. Auf dem Nachhauseweg werden Nia und sein Kollege vom Ex des Mädchens brutal zusammengeschlagen. Die Polizei greift ein und die Jugendanwaltschaft wird eingeschaltet.³⁵

Bye-Bye 1995 Karim Dridi B CH FR
Paris; Ismaél, ein junger Tunesier, kümmert sich um zwei Brüder. Der eine Bruder kommt in einem Feuer um. Ismaél nimmt den noch lebenden Jungen, Mouloud, mit nach Marseille, um dort Unterschlupf bei seinem Onkel zu finden. In Marseille schliesst Ismaél Freundschaft mit Jacky, ein Weisser dessen Vater Immigranten nicht mag. Derweilen verbringt Mouloud viel Zeit mit Ismaéls Cousin. Der Cousin bricht muslimische Regeln und dealt mit Gras. Ismaél möchte, dass Mouloud zurück nach Tunesien geht. Dieser rennt jedoch davon und gerät in die Fänge eines gefährlichen lokalen Dealers.³⁶

Cannabis, probieren geht über regieren 2006 Niklaus Hilber CH

³² Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/annebaebijowaeger.php> [1.12.2011]

³³ Vergleiche Pressedienst: http://www.denis-rabaglia.net/D/azzurro_d.htm [17.6.2011]

³⁴ Vergleiche Pressedienst: http://www.trigon-film.org/de/movies/Bab_el_Oued_City [17.6.2011]

³⁵ Vergleiche Pressedienst: <http://www.breakout-film.ch/main.php> [19.5.2011]

³⁶ Vergleiche Pressedienst: <http://www.imdb.com/title/tt0112607/plotsummary> [17.6.2011]

Ein Schweizer Bundesrat leidet an den Folgen von grünem Star. Da gängige Medikamente nicht wirken, konsumiert er heimlich das Heilmittel Cannabis, was politisch und privat nicht ohne Folgen bleibt.³⁷

³⁷ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146532346 [19.5.2011]

Claudia oder wo ist Timbuktu	1974	Mario Cortesi	CH
-------------------------------------	------	---------------	----

Claudia ist ein Mädchen mit Down-Syndrom, die zu gerne nach Timbuktu reisen würde. Claudia hat einen Bruder. Dieser hegt eine sehr ambivalente Beziehung zu seiner Schwester: Er liebt sie und hasst sie zugleich.³⁸

Dällebach Kari	1970	Kurt Früh	CH
-----------------------	------	-----------	----

Der Dällebach Kari ist ein biederer Berner Coiffeurmeister. Trotz seiner Sprachbehinderung durch eine Hasenscharte agiert er seinen Kunden gegenüber sehr schlagfertig. Zudem ist er ein famoser Geschichtenerzähler.³⁹

Das Boot ist voll	1981	Markus Imhoof	CH
--------------------------	------	---------------	----

Einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe von Flüchtlingen ist während des letzten Krieges der heimliche Grenzübertritt in die Schweiz gelungen. Sie alle können nicht wissen, dass diese Zuflucht trügerisch ist, dass Flüchtlinge ‚nur aus Rassengründen‘ kein Anrecht auf Asyl haben und dass seit einiger Zeit die Grenzen für Fremde verschlossen sind. Halbherzig von Schweizern aufgenommen und halb wieder verraten, sind die Flüchtlinge sogar bereit, sich selber preiszugeben um sich zu retten.⁴⁰

Eden	2006	Michael Hofmann	CH D
-------------	------	-----------------	------

Angesiedelt in einer Kurstadt erzählt ‚Eden‘ die unmögliche Liebesgeschichte zwischen Gregor, einem exzentrischen Spitzenkoch, und Eden, einer verheirateten, bürgerlichen Frau. Alle, auch Edens Mann Xaver, profitieren von ihrer heimlichen Liebe, doch die Konventionen der kleinen Kurstadt zwingen Xaver zum Handeln.⁴¹

Fremde im Paradies	2004	Manuel Siebmann	CH
---------------------------	------	-----------------	----

In einer Neubausiedlung irgendwo in der Schweiz werden die Männer am Morgen pünktlich von ihren Ehefrauen am Gartentor verabschiedet. Eine Bewohnerin kommt mit dem Timing in ihrem Leben nicht so ganz klar: Flora Stein, die stotternde Ehefrau des erfolgreichen Lebensmitteltechnikers Hans-Jörg Stein.⁴²

Heidi	1952	Luigi Comencini	CH
--------------	------	-----------------	----

Das Waisenkind Heidi wird seiner Tante für die eigene Karriere lästig. Deshalb schiebt sie es zu seinem Grossvater, dem kauzigen Alpöhi, ab. Dieser will das Kind von der Bosheit der Welt abschirmen und schickt es mit dem Geissenpeter und den Ziegen auf die Alpweiden statt in die Schule. Die Idylle findet ein jähes Ende, als Tante Dete wieder auftaucht und Heidi nach Frankfurt bringt, wo es der gelähmten Clara Gesellschaft leisten und etwas lernen soll.⁴³

Heidi und Peter	1954	Franz Schnyder	CH
------------------------	------	----------------	----

³⁸ Vergleiche Pressedienst: http://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Cortesi [23.6.2011]

³⁹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/daellebachkari.php> [20.5.2011]

⁴⁰ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/bootistvoll.php> [23.6.2011]

⁴¹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/eden.php> [23.5.2011]

⁴² Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146532153 [19.5.2011]

⁴³ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/heidi.php> [20.5.2011]

Zurück aus Frankfurt, wo Heidi den Sommer bei der Familie der gehbehinderten Clara verbracht hat, steigen Heidi und ihr Grossvater, der Alpöhi, von der Alphütte ins Tal hinab, um den Winter im sicheren Dorf zu verbringen. Auch Geissenpeter ist hier, aber es fällt ihm schwer, sich im Schulalltag zurecht zu finden und sich um Lesen und Schreiben zu bemühen. Lieber schwänzt er die Schule und treibt sich im Dorfe herum. Nach der Rückkehr auf die Alp kommt der langerwartete Besuch der Familie von Clara aus Frankfurt.⁴⁴

Höhenfeuer

1985

Fred M. Murer

CH D

„Höhenfeuer“ erzählt zugleich die Geschichte einer Kindheit und eine Liebesgeschichte: Der taub geborene Bub und seine Schwester Belli leben mit Mutter und Vater auf einem entlegenen Hof in den Bergen. Der Vater möchte den Bub nicht in ein Heim geben. So wird Belli nach der Schulzeit Magd im eigenen Haus und Lehrerin ihres Bruders.⁴⁵

Jean de florette

1986

Claude Berri

CH FR I

Provence, Mitte der 20er-Jahre. In der Nähe des Städtchens ‚Bastides Blanches‘, leben le Papet und Ugolin, sein Neffe. Ugolin hat einen grossen Traum. Um diesen zu verwirklichen hat er es auf eine bestimmte Landparzelle abgesehen. Doch diese Parzelle gehört einem Mann namens Jean de Florette, welcher nicht gewillt ist sie zu verkaufen, sondern sie seiner Tochter Manon vererben möchte. Le Papet ist empört und heckt einen monströsen Plan aus.⁴⁶

Jimmie

2008

Tobias Ineichen

CH

Kathy widerstrebt es, ihren autistischen Sohn Jimmie wieder in ein Heim zu geben. Nach Abschluss der Schule nimmt sie ihn zu sich nach Hause. Schmerzvoll muss sie jedoch akzeptieren, dass ihre Nähe bei Jimmie nicht die erhofften Fortschritte bewirkt. Im Gegenteil, er reagiert heftig auf die ungewohnte Situation. Nur im Wasser fühlt er sich wohl, Schwimmen ist seine grosse Leidenschaft.⁴⁷

Johnny Suede

1991

Tom Di Cillo

CH FR USA

Johnny Suede ist ein ehrgeiziger, aber mässig begabter junger Musiker, der völlig auf Wildleder steht und seinem Idol Ricky Nelson auch äusserlich nacheifert. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit Gelegenheitsarbeiten als Maler zusammen mit seinem einzigen Freund Deke. Johnny verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Darlette. Doch die Frau seiner Träume lässt ihn nach einer kurzen leidenschaftlichen Zeit wegen eines bekannten Fotografen sitzen. In seinem Schmerz beschliesst Johnny, sich nur noch seiner musikalischen Karriere zu widmen.⁴⁸

⁴⁴ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/heidi.php> [20.5.2011]

⁴⁵ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/-710642084 [20.5.2011]

⁴⁶ Vergleiche Pressedienst: <http://www.imdb.com/title/tt0091288/> [23.6.2011]

⁴⁷ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146533353 [19.5.2011]

⁴⁸ Vergleiche Pressedienst: <http://www.vegafilm.com/vega-film/de/filme/johnny-suede/synopsis/> [17.6.2011]

L'enfance d'Icare	2010	Alexandre Iordachescu	CH
--------------------------	------	-----------------------	----

Jonathan Vogel möchte seiner Vergangenheit entfliehen und den Unfall ungeschehen machen, der zu seiner Behinderung geführt und sein Leben zerstört hat. Als er erfährt, dass ein bekannter Professor eine Gentherapie zur Regenerierung des menschlichen Körpers entwickelt hat, meldet er sich für klinische Tests an.⁴⁹

Les Choristes	2004	Christoph Barratier	CH FR
----------------------	------	---------------------	-------

Im Jahre 1949 nimmt der Musiklehrer Mathieu eine Anstellung als Aufseher in einem Internat für schwererziehbare Kinder an. Mit den dort üblichen strengen Erziehungsmethoden können die Kinder kaum im Zaum gehalten werden. Mathieu macht die Kinder mit der Magie des Gesangs vertraut und verändert dadurch ihr Leben.⁵⁰

Luna Papa	1999	Bakhtiar Khudojnazarov	A DE CH RUS
------------------	------	------------------------	-------------

In einer klaren Mondnacht kann die junge Mamlakat dem Charme eines geheimnisvollen Unbekannten nicht widerstehen – und wird schwanger. Der Mann verschwindet. Safar, Mamlakats Vater, macht sich zusammen mit seiner Tochter und Nasreddin, dem geistig verwirrten Bruder, auf die Suche nach ihm. Die Reise voller unglaublicher und tragikomischer Abenteuer führt sie in eine wilde, surreale Landschaft.⁵¹

Manipulation	2011	Pascal Verdosci	CH D
---------------------	------	-----------------	------

1956. Die Zeit des Kalten Krieges. Der Schweizer Staatsschutz überwacht zehn Prozent der eigenen Bevölkerung. Als ein kompromittierendes Foto den Star-Reporter Werner Eiselin als sowjetischen Spion entlarvt, ist dieser dem Druck nicht gewachsen und nimmt sich im Verhörraum das Leben. Spezialagent Urs Rappold (Klaus Maria Brandauer) von der Antispionage-Abteilung plagen Zweifel: Waren die Fotos wirklich echt? Und warum hat der einflussreiche PR-Berater Dr. Harry Wind (Sebastian Koch) die Fotos überhaupt machen lassen? In einem gnadenlosen Katz-und-Maus-Spiel mit dem manipulativen Geschichten-Erfinder Wind realisiert Rappold, dass er selbst Teil eines Komplotts ist...⁵²

Manon des sources	1986	Claude Berri	CH FR I
--------------------------	------	--------------	---------

„Manon des Sources“ ist die Fortsetzung des Filmes „Jean de florette“. Zehn Jahre nach dem Mord an Manons Vater hütet diese Schafe und meidet den Umgang mit den Dorfbewohnern. Ugolin indessen wird von seinem schlechten Gewissen geplagt...⁵³

⁴⁹ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146534936 [19.5.2011]

⁵⁰ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/choristesbluray.php> [19.5.2011]

⁵¹ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/information_publications/festival_search/festivaldetails/-/id_film/400 [19.5.2011]

⁵² Vergleiche Pressedienst: <http://www.manipulationmovie.com/story/index.html> [17.6.2011]

⁵³ Vergleiche Pressedienst: <http://www.new-video.de/film-mosquito-der-schaender/> [20.5.2011]

Mosquito der Schänder	1976	Marijan Vaida	CH
------------------------------	------	---------------	----

Der als Kind vom Vater misshandelte und taubstumme Schänder steigt des Öfteren in die örtliche Leichenhalle und zerschnippelt Frauenkörper. Als seine heimliche Liebe stirbt, folgt er einem Liebespaar in den Wald und schlachtet dieses ab, um deren Blut zu trinken.⁵⁴

Mouvements du désir	1994	Léa Pool	CDN CH FR
----------------------------	------	----------	-----------

Nachdem Catherine sich von ihrem Freund getrennt hat, beschliesst sie Montreal zu verlassen. Mit ihrer kleinen Tochter nimmt sie den Zug nach Vancouver. Die lange Reise gibt ihr die Möglichkeit, nochmals alles zu überdenken und Freundschaft zu schliessen mit Vincent, einem anderen Fahrgast. Vincent ist ebenfalls unterwegs nach Vancouver um seine Freundin zu treffen. Doch Catherine und Vincent merken bald, dass sie Grosses füreinander empfinden.⁵⁵

Schatten der Engel	1976	Daniel Schmid	CH D
---------------------------	------	---------------	------

Es ist die Geschichte einer Prostituierten, die zu schön ist für ihre Kunden. Sie lebt mit ihrem Zuhälter, bis sie eines Tages einem Mann begegnet, der ihr den Rat gibt, nicht mehr zu sprechen, und der sie für ihr Schweigen bezahlt. Von da an wird sie zum Mülleimer der Mächtigen - sie schläft nicht mehr mit ihren Kunden, sie hört ihnen zu. Selber reich und mächtig geworden, erträgt sie ihre Situation nicht mehr. Sie macht sich auf die Suche nach ihrem Mörder, der ihre Geschichte verstehen und sie umbringen kann. Sie findet ihn.⁵⁶

Schwarze Schafe	2006	Oliver Rihs	CH D
------------------------	------	-------------	------

Wir erleben in rasantem Tempo während zwei Sommertagen randständige «Losers», die mit allem Einfallsreichtum an Geld und Profit kommen wollen. Dies ist in der von Armut gezeichneten Metropole Berlin leider kein Zuckerschlecken. Mit abstrusen Betrügereien, Lotterie-Spielen oder gar satanischen Ritualen versuchen sie ihr Glück – und entdecken letztendlich, dass Reichtum auch anderes bedeuten kann, als bloss Geld.⁵⁷

Sennentuntschi	2010	Michael Steiner	CH A
-----------------------	------	-----------------	------

In einem abgelegenen Bergdorf taucht scheinbar aus dem Nichts eine Frau von wilder Schönheit auf. Der Dorfpolizist nimmt sich der Fremden vorbehaltlos an und versucht herauszufinden, wer die stumme Frau ist. Es verdichten sich Hinweise, dass die Frau von der Höhenalp kommt, wo Sennen in ihrer Einsamkeit vieles und Unvorstellbares tun, um weibliche Gesellschaft zu bekommen. Dabei tritt ans Licht, was besser im Verborgenen geblieben wäre.⁵⁸

⁵⁴ Vergleiche Pressedienst: <http://www.new-video.de/film-mosquito-der-schaender/> [20.5.2011]

⁵⁵ Vergleiche Pressedienst: <http://www.imdb.com/title/tt0110581/> [17.6.2011]

⁵⁶ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/-83269624/src/151/id_prog/92/search/0/synopsis/de [23.6.2011]

⁵⁷ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/schwarzeschafe.php> [23.5.2011]

⁵⁸ Vergleiche Pressedienst: <http://www.sennentuntschi.com/d/story/> [19.5.2011]

Sinestesia	2010	Erik Bernasconi	CH
Der Film begleitet vier junge Erwachsene in ihrem Leben, welches durch zwei dramatische Ereignisse geprägt ist, eines vom andern durch drei Jahre getrennt. In dieser Zeit teilen sie die Freuden und Leiden des Alltags. Aber sie erfahren auch Schicksalsschläge, die manchmal, ganz zufällig, das Leben der Menschen entscheiden. ⁵⁹			
Sommervögel	2010	Paul Riniker	CH
Res, ein in die Jahre gekommener Biker, findet nach einem längeren Knastaufenthalt Arbeit auf einem Campingplatz. Dort begegnet er Greta. Trotz heftigem Widerstand von Familie und Umfeld bahnt sich eine aussergewöhnliche Liebesgeschichte an. ⁶⁰			
Steibruch	1942	Sigfrit Steiner	CH
Der ehemalige Steinbrecher Arnold Murer kehrt nach einem Auslandsaufenthalt in sein Heimatdorf in der Schweiz zurück. Dort weiss jeder, dass er in Amerika wegen Mordversuchs im Gefängnis gesessen hat. Murer richtet sich abseits des Dorfes in einer heruntergekommen Unterkunft beim Steinbruch ein. Die Menschen im Dorf ächten ihn. Nur der geistig behinderte ‚Dorfidiot‘ und das fünfzehnjährige Mädchen nähern sich dem Mann und beginnen vorsichtig eine Beziehung zu ihm aufzubauen. ⁶¹			
Stille Liebe	2001	Christoph Schaub, Peter Purtschert	CH
Die gehörlose Nonne Antonia arbeitet in einem Obdachlosenheim und fährt jeden Tag mit dem Zug vom Kloster in die Stadt. Eines Tages trifft sie Mikas. Durch Mikas öffnet sich für Antonia eine neue, spannende Welt, denn Mika ist wie sie gehörlos und sie können sich in Gebärdensprache unterhalten. Antonia und Mikas verlieben sich. ⁶²			
Yaaba	1989	Idrissa Ouedraogo	BF CH D FR
Yaaba bedeutet in der Sprache der Moré ‚Grossmutter‘. Bila, ein zweijähriger Junge, nennt so die alte Sana, die bei den Dorfbewohnern als Hexe gilt und aus der Gemeinschaft verstossen wurde. Langsam fassen der Junge und die Greisin Vertrauen zueinander. ⁶³			

Datenerhebung

Die ausgewählten Filme der Stichprobe werden auf die beiden Autorinnen verteilt. Nach einem Pretest und der Einzelvisionierung von fünf Filmen wird die Beobachtungsqualität mittels Beobachtungsschulungen⁶⁴ geprüft.

⁵⁹ Vergleiche Pressedienst: <http://sinestesia.imagofilm.ch/sinestesia/> [19.5.2011]

⁶⁰ Vergleiche Pressedienst: <http://www.sommervogel-film.ch/geschichte/> [19.5.2011]

⁶¹ Vergleiche Pressedienst: <http://de.wikipedia.org/wiki/Steibruch> [20.5.2011]

⁶² Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/359834656 [19.5.2011]

⁶³ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/search.php?submit=&fulltext=yaaba> [23.6.2011]

⁶⁴ Siehe Anhang 4: ‚Beobachtungsraster‘

Datenanalyse

Die Stichprobe soll uns dazu dienen, Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit ziehen zu können. Der ‚Korpus Schweizer Spielfilme‘, ausgewählt nach den Vorgaben der ‚Kriterienpyramide für die Stichprobenauswahl‘, lässt eine Generalisierung auf die Grundgesamtheit der Schweizer Spielfilme mit Menschen mit einer Behinderung zu. Die Analyse dieser Stichprobe ermöglicht uns eine objektive Überprüfung unserer Hypothesen. Diese Hypothesen beziehen sich zwar auf die Grundgesamtheit von Schweizer Spielfilmen, in welchen Menschen mit einer Behinderung dargestellt werden. Doch durch die Stichprobe lassen sich die Hypothesen im Sinne einer schliessenden Statistik verifizieren oder falsifizieren (vgl. Atteslander, 2008, S. 241).

Ergebnisse der Untersuchung

Die nachfolgende Gliederung und Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an der Reihenfolge der Kategorien und Variablen des Beobachtungsrasters. Dabei werden Grafiken verwendet, um die Ergebnisse der Datenerhebung zu visualisieren. Weitere Darstellungen bezüglich der Ergebnisse befinden sich im Anhang⁶⁵.

Allgemeine Angaben zu den Schweizer Spielfilmen

Produktionsjahr

Abbildung 8
Verteilung der bearbeiteten Filme zwischen 1942 und 2011

Die Verteilung zeichnet eine Kurve, welche gegen das Jahr 2010 hin abflacht. Dies zeigt auf, dass die Stichprobe in den Jahren zwischen 1942 und 1980 über weniger Spielfilme verfügt als zwischen 1980 und 2011. In den Jahren 2006 und 2010 fällt die Kurve sehr flach aus. Dies deutet auf eine Anhäufung geeigneter Filme hin, sprich die Produktion von Spielfilmen mit Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung nimmt in jüngster Zeit stark zu.

Regisseure

Die Stichprobe umfasst 35 Spielfilme. Bei den einzelnen Filmen führen insgesamt 33 Personen Regie. Franz Schnyder (1910 –1993) nimmt gar bei deren drei Spielfilmen der Stichprobe die Rolle des Regisseurs ein; geschehen bei *Anne-Bäbi Jowäger*, *Wie Jakobli zu einer Frau kommt* (1960), *Anne-Bäbi Jowäger*, *Jakobli und Meyeli* (1962) und *Heidi und Peter* (1954). Drei Heimatfilme, die sich durch eine Familiengeschichte in den Bergen und imposante Landschaftsbilder auszeichnen. In den ersten beiden erwähnten Filmen leidet Jakobli an einer Sehbehinderung. Im Film *Heidi und Peter* ist es Klara, das Mädchen aus der Stadt, das aufgrund einer Gehbehinderung auf den Rollstuhl angewiesen ist.

⁶⁵ Siehe Anhang 6: ‚Weitere Darstellungen bezüglich der Ergebnisse‘.

Auch Léa Pool (*1950) hat in mehreren Filmen die Regie geführt: *A corps perdu* (2003) und *Mouvements du désir* (1994). Beides Spielfilme, welche Geschichten von leidenschaftlichen Liebesbeziehungen zwischen eher unscheinbaren Personen erzählen. „Wie es die Regisseurin Léa Pool schafft, ... die Figuren so zu zeichnen, dass ihre Emotionen ganz nahe am Erleben eigener Erfahrungen oder Befürchtungen sind, zeigt ihre grosse Gabe, in die Herzen der Menschen zu schauen. Alle Figuren haben Ecken und Kanten, doch niemand wird blossgestellt...“ (Sailer, 2011, S. 313). Diese Leidenschaft zeigt sich im ersten Film durch die Liebesbeziehung zweier Männer, wobei der eine Mann eine Hörbehinderung hat. Im Film *Mouvements du désir* untermalt ein Fahrgast, eine Sängerin mit einer Sehbehinderung, ihre starken Gefühle anhand ihrer Lieder.

Des Weiteren ist führt Claude Berri sowohl im Film *Manon des sources* (1986) und dessen Fortsetzung *Jean de florette* (1986) Regie.

Originallänge

Die Schweizer Spielfilme sind zwischen 43 und 117 Minuten lang.

Der kürzeste Film ist *Claudia oder wo ist Timbuktu* (1973) mit 43 Minuten. Der Film erzählt die Geschichte zweier Geschwister, wobei die kleine Schwester ein Down-Syndrom hat. Die längsten Filme sind *Manon des sources* (1986) mit 113 Minuten und *Jean de florette* (1986) mit 117 Minuten, in welchen verschiedene Nebendarsteller mit einer Hör-, Seh- und Körperbehinderung vorkommen.

Filmgenre

Der Anteil der Dramen ist mit 60.4% innerhalb der Stichprobe am grössten. Dann folgen die Heimatfilme mit 14.6% und die Komödien und Horrorfilme mit je 8.3%. Fantasyfilme, Roadmovies und Kriminalfilme weisen einen Anteil von weniger als 5% auf. Kein Beispiel enthält die Stichprobe innerhalb des Genres Science-Fiction. Einige Filme enthalten jedoch eine Kombination von Genrezuweisungen. So bestehen drei Filme aus einer Mischung von Heimatfilm und Drama, ein Beispiel ist zugleich Komödie und Heimatfilm und *Bab el Qued City* (1994) kombiniert die Genres Komödie und Drama.

Angaben zu den Behinderungen

Ursache für die Behinderung

Biologische Ursachen (40%), Unfälle (28%) und Krankheit (24%) bilden den grössten Anteil bezüglich der Ursachen einer Behinderung in den untersuchten Spielfilmen. Hier ist zu ergänzen, dass mit dem Begriff ‚biologisch‘ Ursachen gemeint sind, welche auf die Gene zurückzuführen sind, wie beispielsweise das Down-Syndrom. Wenige Male ist eine Kriegsverletzung (4%) oder ein moralisches Vergehen (4%), wie beispielsweise Geschlechtsverkehr in angetrunkenem Zustand (*Steibruch* 1942), Ursache für eine Behinderung. Komplikationen bei der Geburt werden in keinem Film aus der Stichprobe als Ursache für eine Behinderung genannt oder dargestellt.

Entwicklungsprozess

Der Anteil von knapp 74% zeigt, dass die Situation der meisten Personen mit einer Behinderung im Spielfilm unverändert bleibt. Bei 14.3% zeigt sich eine Verbesserung, wie beispielsweise bei Flora Stein, welche zum Schluss des Films ihr Stottern ablegt und damit den Mut aufbringt, ihren Mann zu verlassen und ihren beruflichen Traum zu verwirklichen (*Fremde im Paradies* 2004). Bei wenigen Personen mit einer Behinderung verschlechtert sich die Situation (4.8%) oder tritt gar eine Heilung ein (7.1%). Sowohl bei *Cannabis, probieren geht über regieren* (2006) und *Azzurro* (1999) wird die Sehbehinderung operativ behoben. Bei *Heidi und Peter* (1954) ist Klara plötzlich auf keinerlei Gehhilfen mehr angewiesen. Der Grund für die Heilung bleibt bis zum Schluss unklar.

Körperstruktur und Körperfunktion

Abbildung 9
Prozentualer Anteil der Körperfunktionen der PmB

Grün eingefärbt sind die Körperfunktionen, welche vorwiegend im Zusammenhang mit geistiger Behinderung zu sehen sind. Die gelb markierten Funktionen stehen im Zusammenhang mit körperlichen Behinderungen. Dadurch zeigt sich, dass zu etwa 28% Menschen mit einer körperlichen Behinderung wie beispielsweise der Paralyse dar-gestellt werden. Weitere 28% stellen Personen mit einer geistigen Behinderung dar.

Zu je 12% werden Sehbehinderungen und Hörbehinderungen thematisiert. Auch Funktionen des Sprechens, wie Stottern oder Stummheit, werden in den Spielfilmen aus der Stichprobe gezeigt. Sowohl die Nahrungsaufnahme als auch die Verdauung stehen im Zusammenhang mit den anderen Körperfunktionen. So erzählt beispielsweise der Film *Sinesthesia* (2010) unter anderem die Geschichte eines Mannes, welcher durch einen Unfall querschnittgelähmt und fortan inkontinent wird.

Die Abbildung 10 korreliert mit den Farben der Abbildung 9. Sie zeigt die Verteilung, wann welche Körperfunktionen beziehungsweise Behinderungen in den Spielfilmen zwischen 1942 und 2011 thematisiert werden. Es zeigt sich, dass in den 40er- und 50er-Jahren vorwiegend Körperfunktionen bezüglich geistiger und körperlicher Behinderungen dargestellt werden. Ab etwa 1980 werden auch andere Körperfunktionen wie das Sprechen, Hören und Sehen thematisiert.

Abbildung 10
Verteilung der Körperfunktionen der PmB zwischen 1942 und 2011

Kompensationsmöglichkeiten

Der Anteil, welcher Kompensationsmöglichkeiten bezüglich der Funktionen der Muskelkraft und -tonus und der Gelenkbeweglichkeit bilden, beträgt 27%. Zu 2% werden Brillen zur Unterstützung von Personen mit einer Sehbehinderung benutzt. Ebenfalls zu 2% stellt der Anteil an baulichen Massnahmen, wie beispielsweise im Film *Manipulation* (2011). Hörgeräte, Gehhilfen und Blindenhunde werden in den Filmen zwischen 1942 und 2011 nie gezeigt. Dafür stellt die Hilfe von anderen Personen den grössten prozentualen Anteil (56%). Zu 13% werden andere Kompensationsmöglichkeiten gezeigt, wie beispielsweise die Braille-Schreibmaschine in *Azzurro* (2000) oder die Gebärdensprache in *Stille Liebe* (2001).

Massnahmen

Im Bereich der Massnahmen nimmt die gezielte Unterstützung durch die Familie und Freunde (54%) aber auch durch Fachpersonen (27%) den grössten Anteil ein. Therapien werden zu 5% als Massnahme verordnet wie beispielsweise im Film *L'enfance d'Icare* (2010), in welchem ein Mann eine medikamentöse Therapie antritt, um so die Paralyse zu heilen. Diese Massnahme findet sich darum auch in den 8% des Bereiches der Medikamente wieder. Wie schon beim ‚Entwicklungsprozess‘ beschrieben, werden in den Filmen zu 5% Operationen zur Verbesserung oder gar Heilung der Behinderung eingeleitet.

Angaben zu den Integrationsprinzipen

Abbildung 11
Wertung der Integrationsprinzipen der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011

Wie im Kapitel 4.3.2 ‚Operationalisierung‘ beschrieben, wurden zur Generierung der oben abgebildeten Grafik den einzelnen Indikatoren aus der Kategorie ‚Integrationsprinzipen‘ Werte zugeschrieben. Die Indikatoren der Integrationsprinzipen umfassen das Wohnverhältnis, die Freizeitbeschäftigung, die schulische Situation und den beruflichen Werdegang der Person mit einer Behinderung im Film. Rot markiert sind die Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung,

welche der Forderung der Integrationsprinzipien im Sinne von Wolf Wolfensberger nicht nachkommen. Blau markiert sind die Darstellungsweisen, welche diesen Forderungen entsprechen. Bei wenigen Filmen zeigt sich in Bezug zur Person mit einer Behinderung kein Balken. Bei diesen Personen konnten die Indikatoren innerhalb des Filmes nicht beobachtet werden und wurden dementsprechend nicht markiert. Hier einige Beispiele, um die Grafik zu erläutern.

Es zeigt sich, dass beispielsweise der Koch im Film *Eden* (2006) trotz seiner Sprachbehinderung (Stottern) eine eigene Wohnung hat, die Regelschule besuchte und seine Leidenschaft, das Kochen, mit grossem Erfolg zu seinem Beruf machen konnte. Auch der Kellner in diesem Film kann trotz seiner Hörbehinderung ein eigenständiges Leben führen, seinem Beruf nachgehen und alleine wohnen. Beim Mädchen im selbigen Film zeigt sich, dass sie aufgrund ihrer Behinderung (Down-Syndrom) keine Schule besucht. Der Beruf und die Wohnverhältnisse werden hier nicht gewichtet, da sie ein Kind von etwa sechs Jahren ist. Freizeitbeschäftigungen des Mädchens können innerhalb des Filmes nicht beobachtet werden.

Beim Film *Jimmie* (2008) zeigt die Darstellung, wie Jimmie zwar seinem Hobby ‚Schwimmen‘ nachgeht, den Rest der Zeit jedoch zu Hause verbringt, da sich die Eltern innerhalb des Filmes uneinig sind, wie er geschult und ausgebildet werden soll.

Der Junge auf der Alp im Film *Sennentuntschi* (2010) besucht ebenfalls keine Schule. Er absolviert auch keine reguläre Ausbildung, unterstützt jedoch seinen Vater als Knecht auf dem Alphof.

Angaben zum Umfeld

Abbildung 12
Verteilung der Reaktionen und Muster bezogen auf PmB innerhalb des Umfeldes zwischen 1942 bis 2011

Die folgenden Erläuterungen nehmen Bezug auf die ‚Verteilungsgrafik‘ (Abbildung 12). Eine Tabelle, welche die klare Aufgliederung der einzelnen Spielfilme bezüglich der Reaktionen des gesamten Umfeldes enthält, befindet sich im Anhang (siehe Anhang 6, Kapitel 1.6.4 ‚Angaben zum Umfeld‘, Tabelle 12).

Familiäre Muster

Im Film *Steibruch* (1942) leidet die Schwester darunter, dass sie einen Bruder mit einer geistigen Behinderung hat. Das Mädchen grenzt ihn dementsprechend aus. Von da an zeigt sich in den Filmen eine über alle Jahrzehnte hinaus recht regelmässig verteilte Akzeptanz durch das gesamte Umfeld. Auffallend ist die zunehmende Vielfalt an Reaktionsmustern. In den neueren Filmen werden Bestrafung und Ausgrenzung, aber auch Überbehütung durch die Familie gelebt. *Mosquito der Schänder* (1976) und *Sennentuntschi* (2010) sind die einzigen Filme, welche die Misshandlung durch den Vater an den Personen mit einer Behinderung thematisieren.

Sexualität

In den Filmen haben Menschen mit einer Behinderung zunehmend sexuelle Beziehungen. Diese Darstellungsweisen beziehen sich vorwiegend auf Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Paralyse, Hörbehinderung oder Sehbehinderung). Nur in einem Fall wird auch die Sexualität im Zusammenhang mit einer Person gezeigt, welche eine leichte geistige Behinderung hat (*Sommervögel* 2010). Einzig im Film *Dällebach Kari* (1970) traut sich Kari nicht, eine Beziehung einzugehen. Seine Hasenscharte scheint ihn davon abzuhalten. Weiter wird im Film *Höhenfeuer* (1985) die sexuelle Beziehung zwischen Geschwistern thematisiert, wobei der Bub eine hochgradige Hörschädigung aufweist. Im Film *Sennentuntschi* (2010) kommt es zu sexuellen Übergriffen der Männer am Sennentuntschi.

Freunde

Die Freunde akzeptieren in den meisten Filmen Personen mit einer Behinderung. Punktuell werden letztere überbehütet oder misshandelt. So beispielsweise im Film *Les Choristes* (2004), zu Deutsch *Die Kinder des Monsieur Mathieu*. Hier wird der kleine Junge immer wieder durch seine Kameraden gefoppt oder gar körperlich gepiesakt. Im Film *Heidi* (1952) und *Heidi und Peter* (1954) macht sich die Hauslehrerin, eine der wenigen Bezugspersonen und Vertrauten vom Mädchen mit einer Behinderung (Klara), immer grosse Sorgen um deren Gesundheit. Die Hauslehrerin lässt es nicht zu, dass die Angestellten im Hause und Heidi Klara beim Gehen und auch Entdecken der Aussenwelt unterstützen.

Weiteres Umfeld

Die Reaktionen des Umfeldes werden vorwiegend durch Ausgrenzung oder Akzeptanz der Person mit einer Behinderung dargestellt. Im Filme *Luna Papa* (1999) wird der Sohn, welcher durch eine Kriegsverletzung eine geistige Behinderung hat, von den Menschen im Dorf mittels Nichtbeachtung, Auslachen oder Beschimpfungen ausgegrenzt. Dies zeigt sich auch in anderen Filmen wie *Dällebach Kari* (1970), *Mosquito der Schänder* (1976), *Jean de florette* (1988), *Stille Liebe* (2001), *Les Choristes* (2004), *Eden* (2006), *Cannabis, regieren geht über studieren* (2006) oder *Jimmie* (2008). Im Film *Steibruch* (1942) wird der Junge regelmässig von seinem Umfeld, sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen, verbal und körperlich attackiert. Auch das Sennentuntschi wird von der Dorfgemeinschaft nicht akzeptiert oder gar misshandelt und eingesperrt.

Sozialstatus

In den Schweizer Spielfilmen entstammen die Menschen mit einer Behinderung etwa zu gleichen Teilen der Unterschicht (46.3%) und der Mittelschicht (41.5%). Zu etwa 12% gehören sie der Oberschicht an, wie beispielsweise im Film *Heidi* (1952) und *Heidi und Peter* (1954). Klaras Vater ist ein reicher Geschäftsmann mit einem grossen Haus mitten in Frankfurt, samt Bediensteten für Klara und für sich.

Zivilstand

Um die Daten nicht zu verzerren werden bei der Berechnung des Zivilstandes Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ausgeschlossen. Dabei zeigt sich, dass in den Filmen etwa zu gleichen Teilen Menschen, welche verheiratet sind (42.9%) als auch solche die ledig sind (57.1%), dargestellt werden.

Familie

In den Darstellungsweisen des familiären Umfeldes der Person mit einer Behinderung werden zu 37.9% die Eltern mit einbezogen. Der Anteil an Menschen mit einer Behinderung, bei welchen Geschwister gezeigt werden, ist mit etwa 16% doppelt so hoch wie in jenen Filmen, in denen keine Geschwister gezeigt werden. Bei fast einem Fünftel der Filme haben die Personen mit einer Behinderung eigene Kinder.

Schliesst man in der Berechnung der Menschen mit einer Behinderung, welche ein eigenes Kind haben, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre aus, zeigt sich, dass gar 43% der Menschen mit einer Behinderung ein eigenes Kind haben. Weiter zeigt sich jedoch, wie im Abschnitt ‚Sexualität‘, dass nur Hauptdarsteller eigene Kinder haben, welche eine körperliche Behinderung (Paralyse, Seh- oder Hörbehinderung), aber keine geistige Behinderung haben.

Angaben bezüglich der Selbstbestimmung

Abbildung 13
Wertung der Selbstbestimmung der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011

Um die oben abgebildete Grafik zu generieren werden ‚wie im Kapitel 4.3.2 ‚Operationalisierung‘ beschrieben, den Variablen ‚Ableben der PmB‘, ‚Umgang mit Behinderung‘, ‚Selbstversorgung‘ und ‚Selbstbestimmtes Handeln‘ Werte zugeordnet. Unterstützen die Indikatoren

die Selbstbestimmung der Person mit einer Behinderung, werden diese positiv gewichtet. Wirken die Indikatoren einem selbstbestimmten Sein entgegen, fallen diese negativ ins Gewicht.

Dabei zeigt sich eine leichte Tendenz zwischen 1942 bis 2011 bezüglich der Selbstbestimmung der Person mit einer Behinderung in den Spielfilmen. Die Tendenz im negativen Bereich ist sogar noch stärker, sprich die negativen Indikatoren treten seltener auf. Doch gibt es, wie die Grafik zeigt, starke ‚Ausreisser‘. Dies sind vor allem Filme, in welchen das Produktionsjahr nicht mit der Ära des Filmgeschehens übereinstimmt. Dies betrifft folgende Beispiele:

- *Das Boot ist voll* (Produktionsjahr 1981, die Geschichte spielt während dem 2. Weltkrieg)
- *Jean de florette* (Produktionsjahr 1986, die Geschichte spielt um 1920)
- *Les choristes* (Produktionsjahr 2004, die Geschichte spielt im Jahre 1949)
- *Manipulation* (Produktionsjahr 2011, die Geschichte spielt im Jahre 1956)
- *Manon des sources* (Produktionsjahr 1986, die Geschichte spielt um 1930)
- *Sennentuntschi* (Produktionsjahr 2010, Sage aus den Alpen, die teilweise in der Vergangenheit, vorwiegend aber in der Gegenwart spielt)

Verwendet man die Daten aus den oben beschriebenen Filmen nicht, entsteht folgende Grafik:

Abbildung 14

Wertung der Selbstbestimmung der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011 (ohne ‚Ausreisser‘)

Sowohl die zunehmend positive als auch die abnehmend negative Tendenz zeichnen sich stärker ab. Es zeigen sich jedoch noch immer gewisse ‚Ausreisser‘. So beispielsweise im Film *Heidi* (1952). Der Film zeigt, wie schon im Kapitel 5.4 ‚Angaben zum Umfeld‘ bezüglich der ‚Freunde‘ beschrieben, dass Klara von der Hauslehrerin überbehütet wird. Dadurch kann sie kaum selber über ihr eigenes Handeln bestimmen. Da sie zu Hause geschult wird, lernt sie wenig Menschen kennen. Zudem kann sie kaum über ihre Freizeit bestimmen. Im Film *Heidi und Peter* (1954) ändert sich dies stark. Dies hat damit zu tun, dass Klara bei Heidi auf der Alp ist, ohne die Hauslehrerin oder den Vater, und sowohl Heidi als auch deren Grossvater Klara in ihrem selbstbestimmten Handeln unterstützen. Weitere ‚Ausreisser‘ sind bei den Filmen *Bab el Qued City* (1994), *Bye-Bye* (1995) und *Schwarze Schafe* (2006) zu sehen. Dies hat damit zu tun, dass die Indikatoren bezüglich der ‚Selbstbestimmung‘ im Film kaum oder gar nicht ersichtlich sind, was auch mit den kurzen Auftrittszeiten der Personen mit einer Behinderung zu tun hat (siehe Abbildung 33). In *Bye-Bye* wird beispielsweise die sprachbehinderte Oma des

Hauptdarstellers im Film insgesamt nur 6 Minuten lang gezeigt. Da sie zudem nur in einem Schaukelstuhl sitzend zu sehen ist, kann bei ihr kein selbstbestimmtes Handeln beobachtet werden.

Geschlecht der Darsteller

In den Filmen werden zu etwa 60% männliche Personen mit einer Behinderung dargestellt und etwa zu 40% weibliche Personen.

Alter der Darsteller

Kinder unter drei Jahren mit einer Behinderung werden in den Filmen nicht dargestellt. Kinder, die etwa im Primarschulalter sind (4-11 Jahre), machen innerhalb der Stichprobe einen Anteil von 16.7% aus. Jugendliche, die etwa im Oberstufenalter sind (12-17 Jahre), werden zu 9.5% dargestellt. Die jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) und die 30- bis 50-Jährigen bilden mit 28.6% den grössten Anteil. Über 50-jährige Personen mit Behinderungen werden im gleichen Umfang dargestellt wie die Primarschüler.

Untersucht man die Darstellung von männlichen und weiblichen Personen mit einer Behinderung unabhängig voneinander zeigt sich, dass in den Filmen zu 38% Männer zwischen 18 und 29 Jahren vorkommen. Bei den weiblichen Darstellerinnen zeigt sich ein ausgeglicheneres Bild. Die Altersgruppen sind je zu einem Viertel vertreten, wobei Mädchen unter drei Jahren und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in keinem der Filme dargestellt werden.

Rolle

Innerhalb der Stichprobe nehmen 46.3% der Personen mit einer Behinderung die Hauptrolle ein. Weitere 22% der Darstellungsweisen haben keinen Einfluss auf die Handlung und 31.7% erwirken trotz Nebenrolle einen Einfluss auf die Filmhandlung.

Auftrittslänge

Die Auftrittslänge wird prozentual im Verhältnis zur Originallänge des Filmes ausgerechnet. Es zeichnet sich innerhalb der Zeitspanne zwischen 1942 und 2011 der Trend ab, dass Personen mit einer Behinderung tendenziell immer längere Auftritte innerhalb der Spielfilme erhalten.

Charakterrolle

Zu 59% kann den Personen mit einer Behinderung innerhalb des Spielfilms keine klare Charakterrolle zugewiesen werden. 12.8% verkörpern einen Trottel, 15.4% spielen das Opfer, 7.7% mimen den Bösewicht und je 2.6% werden als Held, Retter oder Zeuge dargestellt.

Angaben bezüglich Filmtechnischer Mittel

Erster Auftritt

Es zeigt sich, dass Darsteller in den neueren Filmen oft schon zu Anfang des Filmes auftreten. Einzelne Abweichungen zeigen sich in den Filmen *Manon des sources* (1986), *Schwarze Schafe* (2006) und *Eden* (2006). In den Filmen *Eden* und *Manon des sources* sind zwei Darsteller in Nebenrollen zu sehen. Im Film *Schwarze Schafe* verliert der Darsteller erst zu einem späten Zeitpunkt

durch einen Unfall seine Hand und wird dadurch erst von da an als Person mit einer Behinderung für die Erhebung erfasst. Der Darsteller kommt aber schon zuvor, ohne Behinderung, im Film vor.

Filmtechnische Mittel

Die folgenden Erläuterungen nehmen Bezug auf die ‚Verteilungsgrafik‘ (Abbildung 15). Eine Tabelle, welche die klare Aufgliederung der einzelnen Spielfilme bezüglich der Filmtechnischen Mittel enthält, befindet sich im Anhang (siehe Anhang 6, Kapitel 1.6.6 ‚Angaben bezüglich Filmtechnischer Mittel‘, Tabelle 13).

Abbildung 15
Verteilung der Filmtechnischen Mittel bezogen auf den 1. Auftritt der PmB
innerhalb der Schweizer Spielfilme zwischen 1942 bis 2011

Kameraeinstellung

Bei der Kameraeinstellung zeigt sich zwischen 1942 und 2011 eine klare Zunahme von nahen Kameraeinstellungen beim ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung. Wurde in den 40er- und 50er-Jahren vor allem noch in der Totalen und Halbtotalen gefilmt, werden in den Spielfilmen ab dem Jahre 2000 mehr und mehr Gross- und Detailsinstellungen verwendet.

Kameraperspektive

Bei der Kameraperspektive wird zumeist die Normalsicht verwendet. Von den 80er-Jahren an werden vereinzelt auch eine Unter- oder Aufsicht auf die Person mit einer Behinderung bei ihrem ersten Auftritt gewählt. So beispielsweise im Film *Manon des sources* (1986), in welchem eine blinde Frau von einer leicht erhöhten Lage aus gefilmt wird, wie sie aus einem Bus aussteigt (Aufsicht). So auch im Film *Mouvements du désir* (1994), in welchem eine blinde Frau im Zug an einem Tisch sitzt. Die Kamera bewegt sich von der Höhe einer stehenden Person aus auf sie herab (Aufsicht). Im Film *A corps perdu* (2003) wird für den ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung die Untersicht verwendet. Es ist ein junger Mann, welcher die Fenster putzt und sich mit einem speziellen Lift vor der Fensterreihe von oben nach unten bewegt.

Kamerabewegung

Im Verlaufe zwischen 1942 und 2011 werden vorwiegend die Bewegungen ‚parallel zur Blickachse‘ und ‚parallel zur Bildfläche‘ eingesetzt. Die Handkamera kommt in der gesamten Stichprobe nur einmal zum Einsatz, und zwar im Film *Bye-Bye* (1995).

Visuelle Elemente

Die Belichtungsvielfalt bezüglich des ersten Auftrittes der Person mit einer Behinderung wird zunehmend grösser. Ab dem Jahre 1980 werden zusätzlich Akzentlichter und High-Key verwendet.

Auditive Elemente

Bei den auditiven Elementen zeigt sich, parallel zu den visuellen Elementen, eine zunehmende Vielfalt. Während im Film *Steibruch* von 1942 nur die Stimmen der Schauspieler beim ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung zu hören sind, wird dieser im Jahre 2010 mit Musik und Geräuschen untermalt. Häufig begleitet auch traurige Musik den ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung.

Angaben bezüglich der Paradigmen

Abbildung 16

Prozentualer Anteil der Paradigmen innerhalb des Schweizer Spielfilms zwischen 1942 bis 2011

Um die oben abgebildete Grafik zu generieren wurden, wie im Kapitel 4.3.2 ‚Operationalisierung‘ beschrieben, verschiedenen Indikatoren Paradigmen zugewiesen. Diese wurden gewichtet und prozentual auf die einzelnen Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung hoch-gerechnet, sodass eine Vergleichbarkeit unter den Filmen entsteht. Die Berechnung erfolgte unabhängig von der Auftrittslänge der Person mit einer Behinderung und der Anzahl beobachteter Indikatoren.

Die Abbildung 16 zeigt, dass sich bezüglich der Paradigmen zwischen 1942 und 2011 keine Tendenz abzeichnet. Es zeigt sich, dass das interaktionistische Paradigma durchwegs einen geringeren prozentualen Anteil einnimmt, dicht gefolgt von der individualtheoretischen Sichtweise, im Vergleich zu

dem gesellschaftstheoretischen und systemtheoretischen Paradigma. Sowohl das gesellschaftstheoretische als auch das systemtheoretische Paradigma halten sich bezüglich der prozentualer Anteile innerhalb der gesamten Grafik in etwa die Waage. Der blau durchgezogene Balken beim Kind aus dem Film *Sennentuntschi* (2010) erklärt sich dadurch, dass infolge des sehr kurzen Filmauftrittes nur individualtheoretische Indikatoren beobachtet werden konnten.

Interpretation der Ergebnisse

Die nachfolgende Gliederung und Darstellung der Interpretation der Ergebnisse orientiert sich wie schon im Kapitel 5 ‚Ergebnisse der Untersuchung‘ an der Reihenfolge der Kategorien und Variablen des Beobachtungsrasters. Dabei werden nicht alle Befunde interpretiert. Vielmehr wird auf jene Punkte eingegangen, welche im Zusammenhang mit den Fragestellungen und den Hypothesen stehen und eine heilpädagogische Relevanz aufweisen. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der eingangs gestellten theoretischen Überlegungen diskutiert und interpretiert.

Schweizer Spielfilme

Produktionsjahr

Wie schon im Kapitel 5.1 ‚Allgemeine Angaben zu den Schweizer Spielfilmen‘ beschrieben fällt auf, dass in den Jahren 2006 und 2010 die Anzahl an Schweizer Spielfilmen mit Menschen mit einer Behinderung höher ausfallen als in anderen Jahren. Dies erklärt die Abflachung der Kurve in der Abbildung 8. Die Frage stellt sich, warum in diesen Jahren mehr Filme mit Menschen mit einer Behinderung produziert werden als in anderen Jahren. Schaut man im Kapitel 2.3.5.2 ‚Auswirkungen im Alltag‘ nach wird ersichtlich, dass im Januar 2001 die World Health Assembly die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) als Modell und Instrument für die Beschreibung des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen Beeinträchtigung sowie der relevanten Umgebungsfaktoren einer Person verabschiedet (vgl. Filippini, 2009). Weiter regelt im Jahre 2005 das neue Volksschulgesetz des Kanton Zürichs die sonderpädagogischen Massnahmen neu (vgl. Barth, Gschwend & Kocher, 2011, S. 3). Zudem lanciert im Jahre 2006 das Eidgenössische Departement des Innern das Bundesamt für Statistik (BFS) zur ‚Erfassung von Menschen mit Behinderungen in der öffentlichen Statistik‘: „Seit 2004 ist ein Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft. Um die Ziele dieses Gesetzes zu erreichen, sind u.a. gute statistische Unterlagen notwendig. Der Auftrag an die öffentliche Statistik, Grundlagen für die Erfüllung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen zu liefern, ist explizit im Bundesstatistikgesetz festgehalten“ (BFS, S. 3, 2006). Denn: „Die neueren Versuche sehen davon ab, Behinderung ausschliesslich als medizinisches Problem zu definieren. Der medizinische Aspekt ist zweifellos wichtig, von Interesse ist aber vor allem das *Zusammenwirken* von medizinischen Phänomenen mit dem gesellschaftlichen und ökonomischen Kontext“ (ebd.). Weiter erklärt das BFS (S. 2, 2007): „Die Situation von Menschen mit Behinderungen ist regelmässig Gegenstand von parlamentarischen Vorstössen“.

Vom Jahre 2001 an wird national wie international und kantonsweise die Definition, beziehungsweise die Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung thematisiert und diskutiert. Daher scheint es naheliegend, dass Filmschaffende bezüglich dieser Thematik sensibilisiert sind und dies auf unterschiedliche Weise in ihre Filme einfliessen lassen.

Behinderung

Körperstruktur und Körperfunktion

In der Abbildung 10 fällt auf, dass vorwiegend von etwa 1980 an innerhalb der Schweizer Spielfilme auch Behinderungen betreffend des Sehens, Hörens und Sprechens thematisiert werden. Auch hier stellt sich die Frage, wie es dazu kommt. Einen möglichen Erklärungsansatz bietet die Geschichte. Im Altertum zählen Sehbehinderte und Hörende zur untersten Schicht innerhalb der Gesellschaft. Sie sind Teil der Armen, Kranken und Bedürftigen und sind abhängig von der städtischen Bettelordnung (vgl. Wertli, o.J.a, S. 7). Kinder mit einer Hörbehinderung werden innerhalb des 18. bis 20.

Jahrhunderts auf verschiedene Weisen geschult: separativ, integrativ, mit Unterstützung durch die Gebärdensprache, ohne deren Unterstützung etc. In den 60er-Jahren wollen Gehörlose „nicht mehr als ‚Defizitvariante der Hörenden‘ und primär als Behinderte betrachtet sondern als Angehörige einer gesellschaftlichen Minderheit mit eigener Sprache und Kultur anerkannt werden“ (ebd., S. 22). Bei Menschen mit einer Sehbehinderung zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Erst nach dem zweiten Weltkrieg können theoretische Begründungen und praktische Ausgestaltung [bezüglich der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, Anm. d. Verf.] einen markanten Aufschwung verzeichnen. Die zunehmende Ausdifferenzierung des Unterrichts- und Förderangebots mit damit einhergehender Spezialisierung des Personals und der äussere Neu- und Ausbau der Institutionen stellen markante Entwicklungsschwerpunkte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar...Und die 80er-Jahre eröffnen in der Sehbehinderten- wie in der Blindenpädagogik mit dem Einbezug moderner Informationstechnologien in Unterricht und Förderung, gleichzeitig aber auch mit vermehrt sich durchsetzender Integration in Regelschulen, zusätzlich neue Dimensionen. (Wertli, 2010/11, S. 13)

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts scheint die Situation von Menschen mit einer Behinderung Teile der Gesellschaft zu bewegen. Die Diskussion bezüglich der Anerkennung der Gebärdensprache und der Integration von Schülern mit einer Hör- beziehungsweise Sehbehinderung erhöht die Sensibilität bezüglich dieser Behinderungsformen. Dies wiederum könnte mit ein Grund sein, warum Filme wie *Höhenfeuer* (1986), *Mouvements du désir* (1995), *Azzurro* (2000) oder *Stille Liebe* (2001) produziert wurden. Gerade im Film *Mouvements du désir* wird eine blinde Frau gezeigt, die als ausgebildete Sängerin arbeitet und alleine eine Tochter grosszieht. Sie wirkt sehr eigenständig und zielstrebig. Und der Film ‚Stille Liebe‘ zeichnet sich durch lange Sequenzen aus, in welchen die Hauptdarstellerin und ihr Freund sich in der Gebärdensprache unterhalten. Diese Sequenzen werden nicht durch Untertitel ergänzt, so dass der Rezipient teilweise wohl ähnliche Gefühle entwickelt wie eine Person mit einer Hörbehinderung im Alltag.

Kompensationsmöglichkeiten

Bei den Kompensationsmöglichkeiten zeigt sich ‚die Hilfe von anderen‘ mit einem prozentualen Anteil von 56% als sehr dominant. Schaut man sich die Filme an, in welchen die Personen mit einer Behinderung Hilfe von anderen erhalten fällt auf, dass diese Personen meist im Umfeld ihrer Familie oder Freunde dargestellt werden. Gerade in Filmen wie *Das Boot ist voll* (1981), *Bab el Qued City* (1994) oder *Eden* (2006) liegt es auf der Hand, dass die Kinder mit einer Behinderung durch die Familie oder Freunde unterstützt werden, sowie auch Kinder ohne eine Behinderung stark auf die Familie oder Freunde angewiesen sind. Doch auch bei vielen Darstellungsweisen von Erwachsenen

zeigt sich diese Kompensationsform. Dies lässt darauf schliessen, dass Personen mit einer Behinderung eine gewisse Bedürftigkeit ausstrahlen, so dass das Umfeld dazu neigt die Person aktiv zu unterstützen.

Massnahmen

Die Abbildung 22 bezüglich der Massnahmen verstärkt die Interpretation des Abschnittes ‚Kompensationsmöglichkeiten‘, da die gezielte Unterstützung durch Familie, Freunde und Fachpersonen den grössten prozentualen Anteil ausmachen. Medikamente, Operationen und Therapien kommen wenig zur Anwendung. Eine Ausnahme bildet diesbezüglich beispielsweise die Operation des grünen Stars im Film *Cannabis, regieren geht über studieren* (2006).

Integrationsprinzipien

Wolf Wolfensberger entwickelt in den 70er-Jahren die Normalisierungsprinzipien zu Integrationsprinzipien weiter. Diese Prinzipien finden sich, wie im Kapitel 4.3.2 ‚Operationalisierung‘ beschrieben, in den folgenden Variablen des Beobachtungsrasters wieder: Wohnverhältnisse, Freizeit, Schule und Beruf. Vom Jahre 2001 an weisen die Messwerte innerhalb der Datenerhebung eine hohe Kontinuität im positiven Sinne auf. In den Filmen *Stille Liebe* (2001), *A corps perdu* (2003), *Fremde im Paradies* (2004), *Schwarze Schafe* (2006), *Eden* (2006), *Cannabis, regieren geht über studieren* (2006), *L'enfance d'Icare* (2010), *Sinestesia* (2010), *Sommervögel* (2010) und *Manipulation* (2011) genießt die Person mit einer Behinderung grösstenteils eine Ausbildung und geht einem regulären Beruf nach. Weiter pflegen viele der Darsteller ein Hobby und wohnen alleine.

Die Abbildung 11 legt somit die Interpretation nahe, dass den Forderungen der Integrationsprinzipien in der Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung zunehmend nachgekommen wird.

Umfeld

Die Abbildung 12 zeigt auf, dass nach 1942 die Darstellungsweisen bezüglich der Reaktionen des Umfeldes auf die Person mit einer Behinderung vielfältiger werden und die ganze Bandbreite an Reaktionen von der Misshandlung bis zur Akzeptanz in den Filmen gezeigt wird. Es drängt sich die Frage auf, welche Einflüsse hier wirken.

Liest man im Schlagwörterverzeichnis der Seminar-Videothek nach (Seminar für Filmwissenschaft, 2004) zeigt sich, dass in den 60er-Jahren die Filmwelt einen Sinneswandel durchlebt. In Frankreich nennt sich die Erneuerungsbewegung des französischen Kinos ‚Nouvelle Vague‘. In England spricht man vom ‚Free Cinema‘, im brasilianischen Lateinamerika nennt sich die Bewegung ‚Novo Cinema‘ und in Amerika ‚New Hollywood‘. Parallel dazu entwickelt sich im deutschsprachigen Raum der ‚Neue Deutsche Film‘, beziehungsweise in der Schweiz der ‚Neue Schweizerfilm‘ und der ‚Neue Heimatfilm‘. Dabei werden althergebrachte Stilkonventionen als überholt erachtet und politisch brisante und gesellschaftskritische Themen aufgegriffen.

Neuer Heimatfilm

... Jetzt ist die Natur bestenfalls die unwillige Dulderin, wenn nicht die harte Gegnerin der sie bewohnenden und bearbeitenden Menschen. Außerdem geht es nicht länger um harmlose LIEBESGESCHICHTEN zwischen Pseudodialekt sprechenden Grafensöhnen und blonden Städterinnen. Nun stehen unzimperliche MILIEUSTUDIEN im Vordergrund, die eine schroffe GESELLSCHAFTSKRITIK formulieren, indem sie die Schattenseite des BÄUERLICHEN LEBENS fokussieren und aus der Perspektive KLEINER LEUTE, alternder Knechte und ausgebeuteter Mägde argumentieren...

Neuer Schweizerfilm

... Junge Regisseure opponieren gegen ein als konformistisch verstandenes Kino der Väter, hinterfragen und karikieren nationale Mythen ... und treten für Filme ein, die sich inhaltlich, stilistisch und moralisch näher an der Realität bewegen ... Es entstehen Spielfilme mit zuweilen deutlich didaktischer Absicht: MILIEU und CHARAKTERSTUDIEN mit Anspruch auf GESELLSCHAFTS- und SYSTEMKRITIK, aber auch NEUE HEIMATFILME mit herbem Tonfall, die eine neue Sicht auf die schweizerische Befindlichkeit entwerfen und unbequeme Fragen zur innen- und außenpolitischen Vergangenheit der Schweiz stellen. (Seminar für Filmwissenschaft, 2004, S. 67)

Diese Neuerungsbewegung zeigt sich beispielsweise in der ‚rohen‘ Darstellung des Vaters im Filme *Mosquito der Schänder* (1976). Der Vater prügelt regelmässig seinen Sohn, wodurch dessen Hörsinn massiv beeinträchtigt wird. Zudem zeigt der Film auch, wie der Vater die eigene Tochter sexuell missbraucht. Auch im Film *Höhenfeuer* (1985) werden heikle Themen angegangen, wie der Inzest zwischen dem schwerhörigen Bub und seiner Schwester Belli.

Die Reaktionen der Familie, der Freunde und des weiteren Umfeldes werden zunehmend vielfältiger, beeinflusst durch die kritische Sichtweise der Filmschaffenden in den 60er-Jahren.

Sozialstatus

Der prozentuale Anteil der ‚Unterschicht‘ von 46.3% im Vergleich zur Mittelschicht (41.5%) und der Oberschicht (12.2%) unterstreicht die oben beschriebene Wandlung innerhalb der Filmwelt. Von etwa 1960 an interessieren kaum mehr Darstellungen der Oberschicht, sondern es werden vermehrt Geschichten von kleinen Leuten erzählt.

Zivilstand

Die 42.9% Personen mit einer Behinderung, welche verheiratet sind, weisen ausschliesslich körperliche Behinderungen (Hör-, Seh-, Geh- oder Sprachbehinderungen) auf. Chris Odermatt und Susanne Schriber formulieren diesbezüglich eine These, welche sich auf Menschen mit einer Körper- und Mehrfachbehinderung beziehen:

Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen finden zwar gute Kumpels, aber im Vergleich mit nicht behinderten Jugendlichen schwerer eine Partnerschaft. Sie machen im Vergleich mit nicht behinderten Jugendlichen später ihre ersten sexuellen Erfahrungen. (2011, S. 17)

Personen mit einer körperlichen Behinderung machen ihre ersten sexuellen Erfahrungen zwar später, sie machen jedoch welche. Im Gegensatz dazu zeigt sich, dass in kaum einem Film eine Person mit einer geistigen Behinderung dargestellt wird, welche verheiratet ist und/oder eine sexuelle Beziehung pflegt. Hierzu zitiert Lars Mohr die häufig verwendete emotional belastende Einschärfung bei geistig behinderten Kindern: „Sei nicht sexy!“ (Elbling; zitiert nach Mohr, 2010, S. 15). Er erklärt, dass die Sexualitätsentwicklung schon in der frühesten Kindheit beginnt (lustvolle Körpererfahrungen, Geschlechtsrollensozialisation). Das Intimitätserleben sei bei geistig behinderten Menschen jedoch häufig erschwert durch die starke soziale Kontrolle (vgl. ebd.). Beim Zivilstand zeigt sich somit, dass

sich die Reaktion des Umfeldes bezüglich der Person mit einer Behinderung im Bereich der ‚intimen Beziehung‘ nicht geändert hat. Nur gerade der Film *Sommervögel* (2010) thematisiert die sexuelle Beziehung eines Mannes mit einer Frau, welche eine leichte geistige Behinderung hat, und zeigt somit erstmals eine veränderte Reaktion des Umfeldes auf.

Selbstbestimmung

Um die Daten interpretieren zu können, gilt es nochmals zu klären, was der Begriff

‚Selbstbestimmung‘ genau meint. Peter Radtke⁶⁶ erklärt, wie er den Begriff

‚Selbstbestimmung‘ versteht:

Selbstbestimmung hat immer etwas mit „Freier Entscheidung“ zu tun, was aber nicht unbedingt mit „Unabhängigkeit“ gleichzusetzen ist. Es ist daher vielleicht nützlich, kurz auf diese Unterscheidung einzugehen. Häufig werden nämlich „Selbstbestimmung“ und „Unabhängigkeit“ als Synonyme gebraucht. Persönlich glaube ich, dass man hier differenzieren sollte. Für mich ... ist „Unabhängigkeit“ vom Schweregrad der Behinderung abhängig. Je eingeschränkter eine behinderte Person ist, desto weniger unabhängig wird sie ihr Leben gestalten können. Andererseits hängt man immer von jemandem ab, ob man behindert ist oder nicht. Der Angestellte hängt vom Chef ab, der Student vom Professor, das kleine Kind von seinen Eltern und umgekehrt die alt werdenden Eltern von ihren arbeitenden Kindern. Es gibt folglich zwischen Menschen immer irgendeine Abhängigkeit. Wo man die Hilfe einer anderen Person nötig hat, ist man nicht mehr völlig unabhängig... „Selbstbestimmung“ hingegen ist unabhängig vom Ausmass der Behinderung, vorausgesetzt wir verstehen es, die Ausdrucksformen der Selbstbestimmung aufzuschlüsseln ... (Radtke, 2007, S. 68)

Die vorliegende Arbeit zeigt den Versuch innerhalb der Kategorie ‚Selbstbestimmung‘ die Ausdrucksformen der Selbstbestimmung für die Person mit einer Behinderung aufzuschlüsseln. Dafür wird im Kapitel 4.3.2 ‚Operationalisierung‘ erläutert, wie die einzelnen Indikatoren bezüglich der Selbstbestimmung bei der Erhebung gewichtet werden und im Kapitel 5.5 ‚Angaben bezüglich der Selbstbestimmung‘ wird die daraus generierte Grafik dementsprechend analysiert.

Die Abbildung 14 zeichnet eine zunehmend positive, beziehungsweise eine abnehmend negative Tendenz auf. Personen mit einer Behinderung werden somit innerhalb der Schweizer Filme je länger je selbstbestimmter dargestellt. Sie bestimmen über ihre Ausbildung, ihre Arbeit, den Wohnort, mit welchen Menschen sie eine Beziehung eingehen, welche Partner sie wählen und mit wem sie sexuellen Kontakt pflegen, ob sie Kinder möchten, welchen Freizeitaktivitäten sie nachgehen, wie sie ihr äusseres Erscheinungsbild gestalten, wohin sie gehen und was sie essen. Der Film *Jimmie* (2008) weicht innerhalb der Abbildung 14 von dieser Tendenz ab. Warum? Radtke erklärt:

Nehmen wir zum Beispiel Eltern von schwerst mehrfach behinderten Kindern, Kindern, die Probleme haben, ihre Wünsche der Umwelt verständlich zu machen. Wenn man solche Eltern trifft, werden sie einem meist sagen, sie würden ihre Kinder in nichts einschränken. Sie versichern einem, dass sie jeden Ansatz ihres Jungen oder ihres Mädchens unterstützen, der zu mehr Unabhängigkeit führt. Ich glaube sogar, dass sie ehrlich von dem überzeugt sind, was sie behaupten. Aber was geschieht wirklich? Sie bemühen sich, die Willensbekundungen ihres Kindes nach ihrem Verständnis zu interpretieren. „Nach ihrem Verständnis“ – und hierin liegt das Dilemma. (Radtke, 2007, S. 63)

Jimmie hat keine mehrfache Behinderung. Jimmie hat Autismus und benutzt nicht die mündliche Sprache um mit der Aussenwelt zu kommunizieren. Der Film zeigt sehr schön das Dilemma der Mutter und des Vaters auf, Jimmie richtig verstehen zu wollen. Dabei entscheiden die Eltern für Jimmie, was

⁶⁶ Peter Radtke ist selber schwer behindert und denkt innerhalb des erwähnten Buches über den Begriff Normalität nach und will wissen, was Selbstbestimmung für Menschen mit einer Behinderung bedeuten kann.

er anzieht, was er isst, wohin er geht, welche Ausbildung er antritt und ob er im Schwimmen auch Wettkämpfe bestreiten soll.

Rolle

Innerhalb der Stichprobe nehmen knapp 50% der Personen mit einer Behinderung eine Hauptrolle ein. Die restlichen Prozente teilen sich etwa zu gleichen Teilen Nebenrollen mit und ohne Einfluss auf die Filmhandlung. Hier ist jedoch zu ergänzen, dass die Stichprobe wohl kaum alle Schweizer Spielfilme erfasst, in welchen eine Person mit einer Behinderung in der Nebenrolle dargestellt wird. Da die Nebenrollen kaum in einem Presstext oder einem Filmbericht erwähnt werden, erweist sich das Auffinden dieser Filme als sehr schwierig.

Auftrittslänge

Die Abbildung 33 zeigt einen leichten Trend hinsichtlich der längeren Auftrittzeiten der Person mit einer Behinderung innerhalb der Spielfilme. Dies würde darauf hindeuten, dass Personen mit einer Behinderung zunehmend grössere Nebenrollen, gar Hauptrollen einnehmen. Doch wie schon oben im Abschnitt ‚Rolle‘ erklärt, ist es schwierig aufgrund der Stichprobe eine differenzierte Aussage bezüglich des Trends der Auftrittslängen zu machen.

Charakterrolle

Bei Schweizer Spielfilmen zeigen sich, dass viele Darstellungen von Menschen mit einer Behinderung nicht klar einer Rolle zuzuweisen sind. Es wird meist auf klassische Rollenmuster verzichtet. Weiter lassen sich die zugewiesenen Rollen nicht auf ein Geschlecht, einen Altersabschnitt oder eine Behinderungsform reduzieren. Der Trottel wird beispielsweise einmal von einer weiblichen Person gemimt, wie im Film *Fremde im Paradies* (2004), aber auch von jungen Männern (*Steibruch* 1942) oder einem älteren Herrn (*Dällebach Kari* 1970).

Filmtechnische Mittel

Erster Auftritt

Die Abbildung 35 lässt wie im Abschnitt ‚Auftrittslänge‘ die Vermutung aufkommen, dass Personen mit einer Behinderung zunehmend grössere Nebenrollen, beziehungsweise Hauptrollen in den Filmen einnehmen. Doch auch hier erweist sich eine differenzierte Aussage basierend auf der Stichprobe als schwierig.

Kameraeinstellung

Wie in der Analyse beschrieben, nehmen im Verlaufe der Jahrzehnte die Detail- und Grossaufnahmen beim ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung zu. Es scheint, dass der Regisseur dadurch eine ‚emotionale Nähe‘ zwischen dem Rezipienten und dem Darsteller suggerieren möchte. Hickethier erklärt: „Was sich hier als Klassifikation von Abbildungsgrössen darstellt, regelt ein besonderes Verhältnis zwischen Abgebildetem und Zuschauer: die durch den filmischen Raum hergestellte Nähe bzw. Distanz. Es handelt sich dabei um eine fiktive Nähe, da sich der reale Abstand des Zuschauers zur Leinwand ja nicht wirklich verändert“ (2007, S. 57).

Kameraperspektive

Die Normalsicht dominiert durch alle Jahrzehnte hindurch als Perspektive auf die Person mit einer Behinderung während des ersten Auftritts. Dadurch zeigt sich kein Trend, welcher seitens des Rezipienten eine spezielle Sichtweise auf die Person mit einer Behinderung, beziehungsweise ein spezielles Mit-Gefühl forciert.

Kamerabewegung

Sowohl die Kamerabewegung parallel zur Bildfläche, als auch die Bewegung parallel zur Blickachse des Zuschauers, werden über die Jahrzehnte etwa zu gleichen Teilen eingesetzt. Es zeigt sich kein Trend, wie auch beim Abschnitt oben ‚Kameraperspektive‘, bezüglich spezieller Sichtweise auf die Person mit einer Behinderung, erläutert wird.

Visuelle Elemente

Die unregelmässige Verwendung von Low-Key unterstreicht die realistische Darstellung von Menschen mit einer Behinderung und deren Umfeld. „Mit seinen unterschiedlichen Varianten der schroffen Hell-Dunkel-Konfrontationen oder der abgemilderten Übergänge verbindet sich oft der Eindruck ungeschminkter, harter Realität ... Dieser Beleuchtungsstil findet sich in Filmen in allen Phasen der Filmgeschichte: ... in deutschen Filmen der 1970er und der 1980er Jahre ...“ (Hickethier, 2007, S. 76). Der vereinzelte Einsatz von High-Key, wie beispielsweise im Film *Sommervögel* (2010), suggeriert „eine freundliche Grundstimmung..., die Hoffnung, Zuversicht, Glück und Problemlosigkeit betont“ (ebd.). Verwendete Akzentlichter, wie sie beispielsweise beim Jungen im Film *Jimmie* (2008) eingesetzt werden, sollen den Blick als Reaktion deutlich machen und der Figur auf diese Art und Weise eine besondere Lebendigkeit verleihen (vgl. ebd.). Mit dem differenzierten Einsatz der visuellen Elemente kann der Filmschaffende die Mit-Gefühle und Sichtweise des Rezipienten auf die Person mit einer Behinderung beeinflussen.

Auditive Elemente

Bei den auditiven Elementen zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den visuellen Elementen. Nämlich eine zunehmende Vielfalt. Auffallend ist der wiederkehrende Einsatz von trauriger Musik beim ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung. Daraus kann geschlossen werden, dass die Filmschaffenden dem ersten Auftritt einer Person mit einer Behinderung eine gewisse Ernsthaftigkeit und Ruhe, gar eine gewisse Traurigkeit, bezogen auf die Behinderung und die dadurch entstehende Einschränkung, verleihen wollen. Diese Interpretation wird gestützt durch den Fakt, dass nur wenige Male fröhliche Musik zum Einsatz kommt wie beispielsweise im Film *Johnny Suede* (1991). Im besagten Film nutzt ein Kleinwüchsiger seine Behinderung frech aus, um der Frau unter den Rock zu schauen.

Paradigmen

Wie schon im Kapitel 5.7 ‚Angaben bezüglich der Paradigmen‘ beschrieben, lässt sich zwischen 1942 und 2011 bezüglich der Paradigmen kein Trend feststellen. Es drängt sich die Frage auf, warum dem so ist.

Aus dem Gespräch mit Concita Filippini und Claudia Henrich ging hervor, dass es sehr schwierig ist, die verschiedenen Paradigmen an bestimmten Indikatoren festzumachen. Die Zuweisung der Paradigmen ist sehr subjektiv und wurde innerhalb des Gesprächs stark diskutiert. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen, dass die Paradigmen, beziehungsweise die Sichtweisen auf die Person mit einer Behinderung, sich nicht durch einzelne Indikatoren eingrenzen lassen. Die Spielfilme lassen sich viel eher hinsichtlich ihres Gesamteindrucks den einzelnen Paradigmen zuweisen.

Wie beispielsweise der Film *L'enfance d'Icare* (2011). Der Hauptdarsteller ist in Folge eines Unfalles Paraplegiker. Die Behinderung wird innerhalb des Filmes als individuelle und durchs Schicksal gegebene Konstitution gesehen, welche vorwiegend in medizinisch-biologischen Defekten gründet. Der Hauptdarsteller befindet sich in der Filmgeschichte fast ausschliesslich in einer Klinik, in welcher die Behandlung der Behinderung im Vordergrund steht. Der Mensch hinter der Behinderung rückt dabei eher in den Hintergrund. Diese Darstellungsweise entspricht dem individualtheoretischen Paradigma.

Im Film *Mosquito der Schänder* (1976) wird dem Hauptdarsteller klar die Charakterrolle des Bösewichts zuteil. Dadurch wird der Mann mit der hochgradigen Hörbehinderung klar stigmatisiert. Wertli erklärt diesbezüglich: „Lange Zeit wurde gehörlosen Menschen aufgrund ihrer auditiven Ausgeschlossenheit per se eine besondere (negative) Eigenschaftsstruktur attestiert. Dazu gehörten: erhöhte Aggressivität, Mangel an Impulskontrolle, Gemütsarmut, Egozentrismus, mangelndes Einfühlungsvermögen, Selbstüberschätzung, Rigidität, mangelndes Selbstvertrauen, soziale Unreife, mangelndes Introspektionsvermögen u.a.m.“ (o.J.b, S. 29). Diese klare Rollenzuweisung, welche innerhalb des Filmes auch nicht aufgelöst wird, entspricht dem interaktionistischen Paradigma.

Der Film *Manipulation* (2011⁶⁷) entspricht in seiner Darstellungsweise der Person mit einer Behinderung dem gesellschaftstheoretischen Paradigma. Der Hauptdarsteller agiert trotz seiner Querschnittlähmung sehr selbstbestimmt. Er besetzt eine leitende Position als Spezialagent in der Antispionage-Abteilung des Bundes und seine Behinderung bietet seinem Umfeld keinen Grund zur Kompromittierung. Das Gebäude, in welchem er sich täglich bewegt, ist rollstuhlgängig und die sanitären Einrichtungen sind für eine Person im Rollstuhl ohne weitere Hilfe benutzbar. Herr Rappold, der Hauptdarsteller mit einer Behinderung, wird in keiner Weise an der Teilnahme an der Gesellschaft ausgeschlossen, was dem gesellschaftstheoretischen Paradigma entspricht.

Im Verlaufe des Filmes *Fremde im Paradies* (2004) wird Flora Steins Welt wahrhaft ‚durchgeschüttelt‘. Zu Beginn wirkt Flora durch ihr Stottern sehr verunsichert und tollpatschig. Sie traut sich kaum Kontakt mit ihrem näheren Umfeld aufzunehmen und orientiert sich stark an den Aussagen und Wünschen ihres Mannes. Ihr Mann bestimmt was sie zu Essen hat, welche Arbeiten sie auszurichten hat und mit

⁶⁷ Die Geschichte des Filmes spielt im Jahr 1956.

welchen Freunden sie sich treffen soll. Doch durch die Annäherungen eines jungen Nachbarn gerät dieses Lebenskonstrukt arg ins Wanken. Flora Stein hinterfragt dabei alle wechselseitigen Beziehungen innerhalb ‚ihres Systems‘, die Ehe mit ihrem Mann, die Freundschaften mit ihren Nachbarn und die Affäre zum jungen Nachbarn. Durch das arge Wanken ‚ihres Systems‘ erschliessen sich für Flora neue Wege und Möglichkeiten. Zum Schluss des Films schafft sie es, dass sich ihr Lebenswandel neu ‚einstellt‘. Davon betroffen sind natürlich auch ihr Ehemann und ihr näheres Umfeld. Diese Darstellungsweise entspricht dem systemtheoretischen Paradigma.

Wie diese Beispiele zeigen, lassen sich Filme sehr wohl hinsichtlich eines Paradigmas interpretieren. Das Festmachen der Paradigmen an einzelnen Indikatoren innerhalb des Beobachtungsrasters erweist sich jedoch als nicht zuträglich für die Analyse der Sichtweise auf die Person mit einer Behinderung.

Abbildung 17
Verteilung der Paradigmen innerhalb des Schweizer Spielfilms zwischen 1942 bis 2011

Abbildung 17 zeigt den Versuch, die Darstellungsweisen der Person mit einer Behinderung in den Schweizer Spielfilmen zwischen 1942 und 2011 den Paradigmen zuzuordnen. Die Reihenfolge ergibt sich nicht aus den Produktionsjahren, sondern basiert auf dem Zeitausschnitt, in welchem die Filmgeschichte spielt.

In den 70er-Jahren zeigt sich eine Häufung des interaktionistischen Paradigmas (I), obwohl laut Kapitel 2.3 ‚Paradigmen in der Heilpädagogik‘ ab etwa 1970 vorwiegend das gesellschaftstheoretische Paradigma (G) die Sichtweise der Gesellschaft auf Menschen mit einer Behinderung dominiert. Vom Jahre 1994 an wird die Darstellungsweise zunehmend hinsichtlich des gesellschaftstheoretischen Paradigmas geprägt. Sowohl das systemtheoretische (S) als auch das individualtheoretische Paradigma (P) treten unregelmässig verstreut über die Jahrzehnte hinweg auf.

Auch bei dieser Grafik lassen sich keine klaren Trends bezüglich der Paradigmen ablesen oder die Filme auf eine zeitgenössische Sichtweise bezüglich der Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung reduzieren.

Die Filmtechnische Analyse des Erstauftretes der Person mit einer Behinderung ist dem Herausschälen des vorherrschenden Paradigmas ebenfalls nicht zuträglich. Anina Gmür betont diesbezüglich, dass es nicht zulässig sei, aufgrund des Einsatzes filmtechnischer Mittel auf die beabsichtigte Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung zu schliessen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Einsatz der filmtechnischen Mittel während den Dreharbeiten und auch die Auswahl der Filmszenen für den Schnitt oft intuitiv erfolgen.

Rückblick und Zusammenfassung der zentralen Befunde

Im Folgenden werden nochmals die wichtigsten Aspekte bezüglich der Interpretation der Daten aufgelistet:

- Vom Jahre 2000 an häufen sich Schweizer Spielfilme, in welchen Menschen mit einer Behinderung dargestellt werden. Die Autorinnen nehmen an, dass aussen- und innenpolitische Diskussionen bezüglich Menschen mit einer Behinderung die Arbeit von Filmschaffenden beeinflusst und dadurch eine erhöhte Produktion erwirken.
- Von 1980 an häufen sich in Schweizer Spielfilmen Darstellungen von Menschen mit einer Hör- und Sehbehinderung. Politische Diskussionen bezüglich der Anerkennung der Gebärdensprache oder der Integration von Schülern mit einer Hör- beziehungsweise Sehbehinderung scheinen ihren Einfluss auf die Schweizer Filmwelt zu haben.
- Die Hälfte der Personen mit einer Behinderung nehmen in den Filmen die Hilfe durch andere, sprich die gezielte Unterstützung der Familie, Freunde und Fachleute in Anspruch. Menschen mit einer Behinderung scheinen aktiv Hilfe einzufordern, beziehungsweise eine Hilfsbedürftigkeit auszustrahlen, welche sich auf das Umfeld auswirkt.
- Die Darstellungsweisen der Personen mit einer Behinderung kommen zunehmend den Forderungen der Integrationsprinzipien nach.
- Nach 1942 zeigen sich die Reaktionen durch das gesamte Umfeld auf die Person mit einer Behinderung zunehmend vielfältiger. Sprich sowohl Misshandlungen als auch Bestrafung, Überbehütung und Ausgrenzung bis hin zur Akzeptanz werden gezeigt. Es wird angenommen, dass der Sinneswandel in der Filmwelt in den 60er-Jahren hinsichtlich brisanter und gesellschaftskritischer Darstellungen die Arbeit der Filmschaffenden prägt und die vielfältige Darstellungsweise forciert.
- Menschen mit einer Behinderung stammen grösstenteils aus der Unter- und Mittelschicht, was den Prinzipien des ‚Neuen Schweizerfilms‘ und des ‚Neuen Heimatfilms‘ entspricht.
- Rund die Hälfte der Personen mit einer körperlichen Behinderung (Hör-, Seh-, Geh- oder Sprachbehinderungen) sind verheiratet. Menschen mit einer geistigen Behinderung pflegen, bis auf eine Ausnahme, weder sexuellen Kontakt noch sind sie verheiratet.
- Menschen mit einer Behinderung werden in den Schweizer Spielfilmen zunehmend selbstbestimmter dargestellt.

- Knapp die Hälfte aller Personen mit einer Behinderung nehmen die Hauptrolle ein.
- In der Darstellung von Menschen in Schweizer Spielfilmen wird meist auf die Zuweisung von klaren Charakterrollen wie Zeuge, Held/Retter, Bösewicht, Glückspilz, Opfer oder Trottel verzichtet.
- Im Verlaufe der Jahrzehnte nehmen die Detail- und Grossaufnahmen beim ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung zu. Es wird vermutet, dass der Regisseur dadurch eine ‚emotionale Nähe‘ zwischen dem Rezipienten und dem Darsteller suggerieren möchte.
- Im Zeitraum zwischen 1942 und 2011 dominieren keine speziellen Kameraperspektiven oder Kamerabewegungen.
- Zwischen 1942 und 2011 werden punktuell Low-Key-Einstellungen verwendet, welche die realistische Darstellung von Menschen mit einer Behinderung unterstreicht. Akzentlichter, welche der Person beispielsweise eine besondere Lebendigkeit verleihen sollen, kommen regelmässig zum Einsatz. High-Key, welches Hoffnung, Zuversicht und Glück vermitteln soll, wird hingegen nur vereinzelt verwendet.
- Leise Geräusche und traurige Musik prägen meist den ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung im Film. Es wird vermutet, dass die traurige Musik eine gewisse Ruhe und Ernsthaftigkeit beim Rezipienten suggerieren soll.
- Die Erhebung zeigt nicht auf, welche Paradigmen in den Darstellungsweisen vorherrschen. Die Schweizer Filme lassen sich nicht auf eine zeitgenössische Sichtweise bezüglich der Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung reduzieren. Das Festmachen der Paradigmen an bestimmten Indikatoren oder der filmtechnischen Analyse des Erstauftretes der Person mit einer Behinderung erweisen sich als ungeeignet.

Diskussion

Nachfolgend werden in einem ersten Schritt die eingangs genannten Fragestellungen beantwortet. Anschliessend werden die Hypothesen begründet. Sowohl die Antworten als auch die Begründungen basieren auf den im Kapitel 6 ‚Interpretation der Ergebnisse‘ ausgeführten theoriegeleiteten Überlegungen. Weiter werden die Ergebnisse im Sinne einer Triangulation mit den Studien von Bartmann und Ney verglichen und kritisch reflektiert. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für eine mögliche weiterführende Studie formuliert.

Beantwortung der Fragestellungen

1) Wie stellen Schweizer Spielfilme zwischen 1942 und 2011 Menschen mit einer Behinderung dar?

Bei der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung wird sowohl auf stereotypische als auch auf differenzierte Darstellungsweisen zurückgegriffen. So werden beispielsweise von sieben Menschen mit einer Sehbehinderung fünf Figuren als vollständig erblindet dargestellt, obwohl in der Realität im Verhältnis mehr Menschen eine Sehbeeinträchtigung aufweisen. Weiter wird in *Mouvements du désir* (1994) eine blinde Frau als musikalisch und weise dargestellt, was einer gängigen Annahme gegenüber Blinden entspricht (vgl. Hofer, 20011, S. 8). Die differenzierte Darstellungsweise von Personen mit einer Intelligenzminderung wiederum reicht beispielsweise vom misshandelten und ausgegrenzten Dorfidioten (*Steibruch*, 1942) bis hin zu einer eigenständigen jungen Frau (*Sommervögel*, 2010). Wird Klara im Film *Heidi* (1952) als paralysiertes Kind mit einer totalen Abhängigkeit gezeigt, so führt der paralysierte Mann aus *Sinestesia* (2010) ein autonomes Leben. Die Darstellung der Figur wird massgeblich bestimmt durch die Auftrittsdauer, die Rollenzuteilung und durch das Filmthema. Es zeichnet sich eine Tendenz ab, dass Menschen mit einer Behinderung von 1962 an vermehrt nach den Integrationsprinzipien dargestellt werden. Das heisst Menschen mit einer Behinderung werden zunehmend mit eigenen Wohnungen, schulischer und beruflicher Integration und deren Hobbies dargestellt. Des Weiteren zeigen sich die Figuren im Verlaufe der Zeit vermehrt selbstbestimmt in den Bereichen Schule, Ausbildung, Arbeit, Wohnort, Partnerwahl, Sexualität, Freizeitaktivität, Erscheinungsbild, Essgewohnheiten und Mobilität.

2) Wie lässt sich in den Paradigmen der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011 die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Menschen mit einer Behinderung ablesen?

Ein Paradigma ist ein Denkmuster, welches von Wissenschaftlern geschaffen wird und die Sichtweise auf Vorkommnisse in der Umwelt prägt. Diese Denkmuster bilden die Basis für Erklärungsansätze und Handlungsmodelle von Phänomenen in verschiedenen Arbeitsfeldern, so auch im Bereich der

Heilpädagogik. Bleidick⁶⁸ benennt diesbezüglich vier Hauptstränge von Denkweisen, welche unter anderem das Zeitfenster zwischen 1942 und 2011 prägen. Dies sind:

- das individualtheoretische Paradigma
- das interaktionistische Paradigma
- das systemtheoretische Paradigma
- das gesellschaftstheoretische Paradigma

Jedes Paradigma definiert ‚Behinderung‘ und dadurch die Einstellung gegenüber Menschen mit einer Behinderung anders. Hier eine kurze Zusammenfassung bezüglich der Definitionen, wie sie auch im Kapitel 2.3 ‚Paradigmen in der Heilpädagogik‘ erläutert werden.

Das *individualtheoretische Paradigma* setzt sich einzig mit der Person, ihren Eigenschaften und ihren körperlichen Stärken und Schwächen auseinander. Behinderung wird als individuelle und durchs Schicksal gegebene Konstitution gesehen, welche vorwiegend in medizinisch-biologischen, aber auch moralischen Defekten gründen. Im Vordergrund steht die Behinderung, welche es zu behandeln gilt, und nicht der Mensch. Die Gesellschaft reduziert demnach die behinderte Person auf ihre ‚Krankheit‘.

Das *interaktionistische Paradigma* definiert Behinderung als Zuschreibungsprozess von Erwartungshaltungen der Menschen aneinander. Entspricht jemand mit seinem Körper oder seinem geistigen Zustand nicht der gesellschaftlichen Norm, reduzieren die Mitmenschen ihn auf seine ‚Normabweichungen‘. Dadurch wird die behinderte Person von der Gesellschaft auf seine Behinderung reduziert und stigmatisiert.

Das *gesellschaftstheoretische Paradigma* definiert Behinderung als Produkt der Gesellschaft. Mangels angemessener Möglichkeiten und Hilfen im Alltag wie beispielsweise Rollstuhlrampen oder Rillenpflasterung wird gewissen Menschen eine natürliche Erschliessung des öffentlichen Raumes erschwert, gar verwehrt. Die Gesellschaft nimmt die Menschen als verschieden wahr, jeder mit seinen Stärken und Schwächen und jeder mit dem Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft. Es liegt in der Verantwortung der Gesellschaft dieser Forderung nachzukommen.

Das *systemtheoretische Paradigma* betrachtet Behinderung in einem breiteren Kontext, indem es das gesamte Netzwerk einer Person berücksichtigt. Die Gesellschaft reduziert demnach nicht die Person auf ihre Behinderung, sondern sieht die Behinderung als unmittelbare Folge des Systems.

3) Auf welche Art korrelieren die Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen mit den Paradigmen in der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011?

Ausgehend von der Überprüfung des prozentualen Anteils der vier Paradigmen hinsichtlich der dargestellten Figuren mit einer Behinderung zeigt sich eine durchgehende Gewichtung des gesellschaftstheoretischen und systemtheoretischen Paradigmas von 1942 bis 2011. Aus der Theorie geht hervor, dass das individualtheoretische (ab ca.1890), interaktionistische (ab ca. 1960), gesellschaftstheoretische (ab ca. 1970) und systemtheoretische Paradigma (ab ca. 1980) eine

⁶⁸ Bleidick, U. (1994). Zum Begriff der Behinderung in der sonderpädagogischen Theorie. In Bürli, A. (Hrsg.). *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik* (S. 29-45). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).

chronologische Entstehungsgeschichte aufweisen. Die Paradigmen lösen sich jedoch nicht ab, sondern ergänzen sich gegenseitig und koexistieren mit unterschiedlicher Gewichtung innerhalb einer epochalen Zeitspanne nebeneinander. Aufgrund der Erkenntnis, dass die Figuren im Verlauf der Jahre tendenziell selbstbestimmter und im Sinne der Integrationsprinzipien dargestellt werden, wird eine zunehmende Gewichtung des gesellschaftstheoretischen und systemtheoretischen Paradigmas wahrgenommen. Denn eine gewisse gesellschaftstheoretische und systemtheoretische Denk- und Handlungsweise ist nach Ansicht der Autorinnen Voraussetzung dafür, dass Menschen mit einer Behinderung nach Integrationsprinzipien leben und selbstbestimmt handeln können.

Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass sich eine Aufschlüsselung der dargestellten Paradigmen im Film als äusserst komplex und schwierig erweist. Eine grosse Hürde stellt dabei die Auftrittszeit der Figuren dar. Der Film zeigt aufgrund der knappen Auftrittsdauer eine gekürzte Zusammenfassung der Darstellung einer Person mit einer Behinderung. Dadurch ergibt sich ein nur sehr beschränkter Einblick in dessen Leben und gesellschaftlichen Kontext.

Begründung der Hypothese

In der Folge werden die fünf Hypothesen aufgrund der Analyse und der Interpretationen der Stichprobe verifiziert oder falsifiziert. Dabei wird nochmals kurz die Herleitung der Datenberechnung, wie auch im Kapitel 4.3.2 ‚Operationalisierung‘ erklärt, erläutert.

Hypothese 1

Die Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen entspricht den jeweilig zeitlich vorherrschenden Paradigmen in der Heilpädagogik während des Produktionsjahrs.

Diese Hypothese 1 wird anhand der Indikatoren der Kategorien ‚Behinderung‘, ‚Integrationsprinzipien‘, ‚Filmtechnische Mittel‘, ‚Umfeld‘, ‚Selbstbestimmung‘ und ‚Spielfilm‘ überprüft. Es werden diejenigen Indikatoren des Beobachtungsrasters für die Überprüfung verwendet, welche einem Paradigma zugeteilt werden können. Zwei Indikatoren entsprechen zwei verschiedenen Paradigmen und werden diesbezüglich für jedes Paradigma einzeln gezählt. Die Indikatoren der Denkansätze werden unterschiedlich gewichtet und für jeden einzelnen Film aufsummiert und in Prozenten angegeben.

Aufgrund der Datenanalyse der erhobenen Stichprobe entspricht die Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen nicht den jeweilig zeitlich vorherrschenden Paradigmen in der Heilpädagogik während des Produktionsjahrs. Somit ist die **Hypothese 1 falsifiziert**.

Hypothese 2

Je aktueller der Schweizer Spielfilm, desto häufiger werden Menschen mit einer Behinderung im Sinne der Integrationsprinzipien dargestellt⁶⁹.

Die Hypothese 2 wird mit den Indikatoren der Kategorie ‚Integrationsprinzipien‘ überprüft. Um ein Polaritätsprofil zu erhalten, auf welchem sich die Tendenzen bezüglich der Umsetzungen der Integrationsprinzipien ablesen lassen, werden den einzelnen Indikatoren einzelne Zahlen von -1 bis 2 zugeordnet.

Je aktueller der Schweizer Spielfilm, desto häufiger werden Menschen mit einer Behinderung im Sinne der Integrationsprinzipien dargestellt. Damit ist die **Hypothese 2 verifiziert**.

Hypothese 3

Im Schweizer Spielfilm zwischen 1942 und 2011 verändern sich Reaktionen des Umfeldes auf Menschen mit einer Behinderung.

Die Hypothese 3 wird mit den Indikatoren überprüft, welche sich aus den Variablen ‚Familiäre Muster‘, ‚Freunde‘, ‚weiteres Umfeld‘ und ‚Sexualität‘, ableiten lassen. Die Indikatoren werden mit einem Wert 1 versehen, sofern sie innerhalb des Filmes beobachtbar sind.

Im Schweizer Spielfilm zwischen 1942 und 2011 werden die Reaktionen des Umfeldes auf Menschen mit einer Behinderung zunehmend vielfältiger. Somit gilt die **Hypothese 3 als verifiziert**.

Hypothese 4

Im Schweizer Spielfilm werden zwischen 1942 und 2011 Menschen mit einer Behinderung zunehmend selbstbestimmter.

Die Hypothese 4 wird mittels der Indikatoren der Kategorien ‚Selbstbestimmung‘ überprüft. Es werden die Indikatoren aus den Variablen ‚Ableben der Person mit einer Behinderung‘, ‚Umgang mit einer Behinderung‘ und ‚Selbstbestimmtes Handeln‘ für die Überprüfung verwendet. Um ein Polaritätsprofil zu erhalten, auf welchem sich die Tendenzen bezüglich der Umsetzungen der Integrationsprinzipien ablesen lassen, werden den einzelnen Indikatoren Werte von -1 bis 2 zugeordnet.

Im Schweizer Spielfilm werden zwischen 1942 und 2011 Menschen mit einer Behinderung zunehmend selbstbestimmter. Somit ist die **Hypothese 4 verifiziert**.

Hypothese 5

Filmtechnische Mittel werden eingesetzt, um zeitgenössische Sichtweisen auf die Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen zu verstärken.

Die Hypothese 5 wird anhand einer ‚Verteilungsgrafik‘ und einer Tabelle überprüft, bestehend aus den Indikatoren der Kategorie ‚Filmische Mittel‘.

⁶⁹ Siehe Kapitel 2.3.4.2 ‚Auswirkungen im Alltag‘: Wolf Wolfensberger (1934-2011) entwickelt in den 60er-Jahren in den USA und Kanada das Normalisierungsprinzip für Menschen mit Behinderung in der Sozialgesetzgebung von Dänemark und Schweden zum Integrationsprinzip weiter.

Die Datenerhebung der filmtechnischen Mittel beschränkt sich auf den Erstauftritt der Person mit einer Behinderung. Aufgrund der kurzen bis teilweise sehr kurzen Auftrittzeiten kann keine valide Aussage bezüglich der Hypothese 5 gemacht werden. Weiter ist es nach Aussage der Kinematographin Anina Gmür nicht zulässig, aufgrund des Einsatzes von filmtechnischen Mitteln auf die beabsichtigte Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung zu schliessen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Einsatz der filmtechnischen Mittel während den Dreharbeiten und auch die Auswahl der Filmszenen für den Schnitt oft intuitiv erfolgt.

Aufgrund der Datenanalyse kann die **Hypothese 5 nicht abschliessend beantwortet werden**.

Vergleich der Ergebnisse mit anderen Studien

Der nachfolgende Vergleich von Studien bezieht sich auf die Untersuchung von Bartmann und Ney. Bartmann beschäftigt sich in ihrer Studie mit den Fragen: Wie werden Menschen mit einer Behinderung in Spielfilmen dargestellt? Werden die Behinderungen realistisch dargestellt? Welche Einflüsse haben die Darstellungen auf den Rezipienten? Bartmanns Stichprobe enthält vorwiegend amerikanische und europäische Spielfilme und umfasst den Zeitraum von 1942 bis 2000.

Der erste Teil von Neys Arbeit beschäftigt sich mit der Frage: Was belustigt und unterhält uns an Filmen mit und über Behinderung? Im zweiten Teil geht die Studie auf die konkrete Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung ein. Dabei weist die Stichprobe keine nationale Eingrenzung auf und umfasst den Zeitraum von 1902 bis 2005.

Vergleich mit der Studie von Bartmann

Im Kapitel 6.1 ‚Schweizer Spielfilme‘ wird festgestellt, dass die Darstellung von Behinderungen im Laufe der Zeit zunimmt. Dies stellt auch Bartmann in ihrer Studie fest. Weiter zeigen ihre Ergebnisse eine seltenere Aufhebung der Behinderungen. Dieser Trend zeigt sich in der vorliegenden Studie nicht. Von insgesamt 35 Spielfilmen werden nur drei Spielfilme mit einer Aufhebung der Behinderung gezeigt: *Heidi und Peter* (1954), *Azzuro* (2000) und *Cannabis, probieren geht über studieren* (2006). Wenn man jedoch bedenkt, dass zehn Filme aus der Zeitspanne zwischen 1942 bis 1981 und fünfundzwanzig Filme des Zeitraumes zwischen 1981 bis 2011 untersucht werden, so zeigen sich in jüngeren Filmen prozentual leicht weniger Aufhebungen der Behinderungen.

Gemäss Bartmanns Untersuchung tritt Autismus sowie die Gehörlosigkeit erst ab den 80er-Jahren auf. In dieser Studie wird die Gehörlosigkeit in acht Spielfilmen dargestellt, wovon alle bis auf den Film *Mosquito der Schänder* (1976) von den 80er-Jahren an erscheinen. Wie im Kapitel 6.2 ‚Behinderung‘ beschrieben, wird davon ausgegangen, dass die Präsenz von Gehörlosigkeit in Spielfilmen damit zusammenhängt, dass Gehörlose von den 60-Jahren an „nicht mehr als ‚Defizitvariante der Hörenden‘ und primär als Behinderte betrachtet sondern als Angehörige einer gesellschaftlichen Minderheit mit eigener Sprache und Kultur anerkannt werden wollen“ (Wertli, o.J.a, S. 22). In der vorliegenden Untersuchung ist *Jimmie* (2008) der einzige Film, in welchem eine Figur mit Autismus gezeigt wird und bestätigt somit die Ergebnisse von Bartmann. In beiden Studien werden die Menschen mit einer

Behinderung vorwiegend in Dramen dargestellt. In vielen Fällen wird die Behinderung dabei gezielt als dramatisches Spielfilmelement eingesetzt.

Nach Bartmanns Untersuchungen werden 73, 6% der Menschen mit einer Behinderung in der Hauptrolle und 20, 4% in einer Nebenrolle mit entscheidendem Einfluss auf die Filmhandlung gezeigt. Wie auch Bartmann gelangen die Autorinnen dieser Studie zu der Feststellung, dass Menschen mit unbedeutenden Nebenrollen nur schwer zu erfassen sind (vgl. Bartmann, 2002, S.130). Gründe dafür sind zum Beispiel die fehlende Beschreibung von unbedeutenden Nebenrollen in Filmdatenbanken und die meist sehr kurze und unspektakuläre Auftrittsdauer der Person, welchen den Zuschauern selten in Erinnerung bleibt.

Gemäss Bartmann „ändert sich im Laufe der Jahre [zwischen 1940 und 2000, Anm. d. Verf.] das Bild des behinderten Menschen dahingehend, dass ihm mehr Selbstverantwortung zugesprochen wird. So nimmt die Darstellung *reduziert auf die Behinderung* stetig ab, der Mensch wird nicht mehr lediglich in seiner Rolle als „Behinderter“ gesehen. Gleichzeitig wird immer mehr *Selbstbestimmtheit* sichtbar“ (2002, S.120). Bei der Selbstbestimmung stellt Bartmann in ihrer Untersuchung bezüglich der Behinderungsformen Unterschiede fest. Nach ihren Angaben führen Blinde zu 100% ein selbstbestimmtes Leben und besonders Autisten, Menschen mit einer geistigen Behinderung und Menschen mit einer Lernbehinderung werden in ihrem Leben fremdbestimmt dargestellt (vgl. 2002, S.168). Im Kapitel 5.5 ‚Angaben bezüglich der Selbstbestimmung‘ kommen die Autorinnen zum selben Ergebnis.

Einzelne Variablen aus der Kategorie der Integrationsprinzipien werden von Bartmann ebenfalls untersucht. Allerdings erforscht sie nur die Ergebnisse der Berufsausübung in Bezug zum Produktionsjahr des Films. Sie stellt lediglich im Bereich der Berufstätigkeit fest, dass Menschen trotz einer Behinderung vermehrt in der Lage sind, einen Beruf auszuüben (vgl. 2002, S. 177). Dies bestätigt die Tendenz der vorliegenden Studie, dass den Forderungen der Integrationsprinzipien vermehrt nachgekommen wird.

Vergleich mit der Studie von Ney

Nach Neys Untersuchungen steht von Beginn der 30er-Jahre an bis hin zu den 70er-Jahren die Behinderung beziehungsweise deren Bewältigung im Vordergrund. Besonders beliebt ist die Rekonstruktion von Unfällen, welche eine bleibende Behinderung nach sich ziehen. Dabei steht in den Spielfilmen die individuelle Auseinandersetzung mit dramatischen Szenen im Vordergrund. Von 1970 an tritt die Behinderung in den Hintergrund und gegenwärtige Thematiken, wie beispielsweise das Eintreten für soziale, ökonomische und ökologische Gerechtigkeit treten in den Vordergrund. Dabei wird die Behinderung eher als zufälliger Bestandteil der Realität dargestellt.

Gemäss Neys Untersuchungsergebnissen wird der Freitod wie selbstverständlich als Ziel von Menschen mit einer Behinderung dargestellt. Allerdings sind die Protagonisten bei der Durchführung auf fremde Hilfe angewiesen. Dieses Ergebnis wird in dieser Studie nicht bestätigt. Von den insgesamt 35 Spielfilmen wird nur im Film *Breakout* (2006) der Freitod eines Menschen mit einer Behinderung dargestellt.

Ney kommt in ihrer Untersuchung zum Ergebnis, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsarten oft als bösartige und rachsüchtige Charaktere oder als Opfer dargestellt werden. Als Opfer nennt Ney beispielsweise die Figur Klara aus den Spielfilmen *Heidi* (1952) und *Heidi und Peter* (1954), eine Person, die von den Autorinnen dieser Arbeit ebenfalls untersucht wird. Weiter werden in der vorliegenden Arbeit in *Bye, Bye* (1995), *Mosquito der Schänder* (1976), *Jean de florette* (1986) und *Sennentuntschi* (2010) Menschen mit einer Behinderung in der Opferrolle dargestellt. Die Hauptdarsteller von *Mosquito der Schänder* (1976) und *Sennentuntschi* (2010) werden dabei sowohl als Opfer wie auch als Bösewicht dargestellt. Nur im Film *Anna Oz* (1996) wird der Darsteller ausschliesslich als Bösewicht dargestellt. Dabei fällt auf, dass *Sennentuntschi* (2010) und *Mosquito der Schänder* (1976) die einzigen Spielfilme aus dem Genre Horrorfilm sind. Somit liegt die Interpretation nahe, dass in dieser Studie die Darstellung von Opfern und Bösewichten eher dem Genre Horrorfilm als der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung zuzusprechen ist.

Ney nennt in ihrer Arbeit die mediale Stereotypisierung als gestalterisches Prinzip. Durch finanzielle, zeitliche oder inhaltliche Reglementierungen wird die Filmproduktion häufig zur Reduzierung und somit zur Schematisierung gezwungen. Dabei führen ständig wiederkehrende Bilder zu einer Antizipation der Handlung. Dem stimmen die Autorinnen dieser Studie ebenfalls zu. Dabei gilt es zusätzlich zu erwähnen, dass Schweizer Spielfilme im internationalen Vergleich mit geringeren Produktionskosten und weniger Zeitaufwand hergestellt werden.

Nach Ney ist Stummheit meist verbunden mit anderen Formen der Behinderung, so beispielsweise mit Gehörlosigkeit, was in den meisten Fällen eine irriige Annahme auslöst, dass sich die zwei Behinderungsarten gegenseitig bedingen. Weiter kommt Ney in ihrer Untersuchung zum Schluss, dass viele blinde und gehörlose Menschen mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten dargestellt werden. Beide Ergebnisse werden mit der vorliegenden Studie nicht bestätigt.

Ney verwendet in ihrer Arbeit den Begriff vom klassischen ‚Superkrüppel‘, welcher im Rollstuhl sitzt. Seine unteren Extremitäten sind gelähmt, nicht aber seine Sprachfähigkeit, Gleichgewichtsfunktion oder Arm- und Handfunktion. Problematische, meist unsichtbare Begleiterscheinungen wie spastische Fehlstellungen werden bei den klassischen ‚Superkrüppeln‘ nicht gezeigt. An dieser Stelle gilt es zu erwähnen, dass Ney selbst von einer körperlichen Behinderung betroffen ist und aufgrund ihrer Behinderung ebenfalls im Rollstuhl sitzt. In der vorliegenden Studie wird etwa die Hälfte der Personen, welche an einen Rollstuhl gefesselt sind als ‚Superkrüppel‘ im Sinne von Ney dargestellt.

Nach Ney werden Krankheit und Behinderung häufig als Strafe von vergangener Schuld gezeigt. Dies wird in dieser Untersuchung nur selten dargestellt, so beispielsweise in *Steibruch* (1942), in welchem aufgrund von Trunkenheit während des Sexualaktes ein Kind mit verminderter Intelligenz gezeugt wird.

Gemäss Ney werden in den 50er-Jahren vorwiegend unterhaltende Genre-Filme wie Heimatfilme, Krimis, Western, Familiengeschichten und Liebesromanzen produziert. Ende der 60er- und 70er-Jahre werden hingegen vermehrt politisch und gesellschaftskritische Spielfilme produziert. Diese filmhistorischen Trends spiegeln sich auch in dieser Studie mittels der untersuchten Spielfilme wieder. *Steibruch* (1942), *Heidi* (1952) und *Heidi und Peter* (1954) sind typische Vertreter des Heimatfilms,

wohingegen beispielsweise der Film *Schatten der Engel* (1976) einen typisch avantgardistischen Spielfilm darstellt. Laut Neys Filmstichprobe werden zwischen 1930 und 1940 in Deutschland mehrere Spielfilme gedreht, welche Figuren mit einer Behinderung darstellen. Obwohl die deutsche Filmindustrie schon immer viel grösser war als diejenige der Schweiz, lässt dies die Vermutung zu, dass in den 30er- und 40er-Jahren möglicherweise auch in der Schweiz mehrere Spielfilme mit Personen mit einer Behinderung produziert wurden.

Vorschläge für weiterführende Studien

Die Arbeit ‚Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen‘ setzt sich mit zahlreichen Themen auseinander: Vom Medium Spielfilm und der Filmanalyse über die Paradigmen in der Heilpädagogik bis hin zu den Themen der einzelnen Kategorien innerhalb der Datenerhebung (Behinderung, Integrationsprinzipien, Umfeld, Selbstbestimmung). Diese breitabgestützte Erhebung mittels 35 Schweizer Spielfilmen hat in der Analyse interessante Aspekte hervorgebracht und bei den Autorinnen Fragen geweckt. Diese würden sich anbieten, um sie in einer weiterführenden Studie genauer zu erforschen. Hier einige Beispiele:

- *Filmschaffende*: Was möchten Filmschaffende wie Regisseure oder Drehbuchautoren mit der Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung bewirken? Wen oder was beeinflusst ihr Schaffen? Wie setzen sie filmtechnische Mittel ein, um ihre Darstellungsweise zu unterstützen?
- *Behinderungsformen*: Welche Behinderungsformen werden in internationalen Spielfilmen dargestellt? Warum werden diese Behinderungsformen dargestellt? Eine weitere Möglichkeit zeigt sich auch darin, die Stichprobe hinsichtlich der Behinderungsform zu beschränken (z. B. nur Personen mit einer Sehbehinderung) und bezüglich des Raumes zu öffnen (internationale Filme).
- *Integrationsprinzipien*: Wie wird in internationalen Filmen der Forderung der Integrationsprinzipien bezüglich Menschen mit einer Behinderung nachgekommen? Zeigen sich länderspezifische Tendenzen?
- *Umfeld*: Wie wird die Person mit einer Behinderung in ihrem Umfeld dargestellt? Wie zeigen sich in internationalen Filmen die Reaktionen des gesamten Umfeldes auf die Person mit einer Behinderung?
- *Familienleben*: Wie viele Menschen mit einer Behinderung pflegen in den internationalen Spielfilmen eine Beziehung, heiraten oder gründen eine Familie? Welche Art der Behinderung haben diese Personen?
- *Selbstbestimmung*: Wie selbstbestimmt wird die Person mit einer Behinderung in internationalen Filmen dargestellt? Hier könnte man sich überlegen, die Stichprobe auf Personen eines bestimmten Alters zu reduzieren, da die Selbstbestimmung von Kindern nicht mit der Selbstbestimmung von Erwachsenen zu vergleichen ist.

- *Charakter-Rolle:* Welches Geschlecht hat die dargestellte Person mit einer Behinderung? Wie alt ist die dargestellte Person? Welche Charakterrolle wird ihr zugewiesen? Welche Behinderung hat sie? Zeigen sich geschlechter- und altersspezifische Tendenzen (wie beispielsweise, dass blinde Personen meistens Frauen sind, die eine Opferrolle einnehmen)?
- *Filmtechnische Analyse:* Es hat sich gezeigt, dass die filmtechnische Analyse des ersten Auftrittes bezüglich der Darstellungsweise der Person mit einer Behinderung wenig aussagekräftig ist. Daher wäre es interessant längere Sequenzen von internationalen aber auch nationalen Spielfilmen diesbezüglich zu analysieren. In diesem Zusammenhang würde es Sinn machen nur Filme in die Stichprobe aufzunehmen, in welcher die Person mit einer Behinderung eine bestimmte Auftrittszeit hat (keine kurzen Nebenrollen).
- *Dokumentarfilm:* Wie werden Personen mit einer Behinderung in Dokumentarfilmen dargestellt? Auch hier könnte man eine Einschränkung auf ein ‚Themenfeld‘ vornehmen (so beispielsweise nur die Selbstbestimmung innerhalb der Darstellungsweise erforschen).
- *Medium:* Wie zeigt sich die Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung in anderen Medien?

Diese Liste ist nicht abschliessend. Doch viele der Punkte zeigen auf, dass es sich als äusserst spannend erweisen würde, ein spezifisches Thema aus der Arbeit ‚Darstellung von Menschen mit einer Behinderung‘ herauszugreifen und zu fokussieren, um dies an einer ‚räumlich erweiterten‘ (z.B. Raum Europa) Stichprobe zu erforschen.

Schlusswort

Denkt man über Darstellungen von Personen mit einer Behinderung in Spielfilmen nach, erscheinen Bilder vom autistischen Mann im Casino (*Rain Man* 1988), von kleinen und grösseren Zirkusartisten mit körperlichen Behinderungen (*Freaks* 1932), vom blinden Schwerenöter, der den Tango zelebriert (*Scent of a Woman* 1994) oder von den gehörgeschädigten Eltern einer Klarinettenspielerin (*Jenseits der Stille* 1996). Schweizer Filme tauchen kaum je auf. De facto rückten heimische Filmschaffende Menschen mit Behinderungen in den vergangenen Jahrzehnten erstaunlich oft in den Vordergrund.

Diesen Umstand nehmen die Autorinnen vorliegender Arbeit zum Anlass, explizit die Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen zwischen 1942 und 2011 zu erforschen. Dabei wird untersucht, ob sich innerhalb dieses Zeitfensters, wie in der zentralen Hypothese angenommen, Korrelationen zwischen den Paradigmen der Heilpädagogik und der Darstellungsweise von Menschen mit einer Behinderung ablesen lassen.

Die Forschungsergebnisse zeigen geringfügige Korrelationen zwischen der Entwicklung des Films und den Paradigmen. Als eher ungeeignet haben sich dabei die Zuweisung der vier Paradigmen zu den einzelnen Indikatoren erwiesen. Klare Tendenzen lassen sich jedoch bezüglich der Integrationsprinzipien⁷⁰, der Reaktionen des Umfeldes⁷¹ und der Selbstbestimmung ablesen. So wird in den untersuchten Filmen den Forderungen der Integrationsprinzipien zunehmend entsprochen und die Reaktionen des Umfeldes werden differenziert und vielfältig dargestellt. Auch lässt sich bei den Personen mit einer Behinderung im Schweizer Spielfilm eine erhöhte Selbstbestimmung festmachen.

Fest steht, dass in der jüngsten hiesigen Filmgeschichte Schicksale von Menschen mit einer Behinderung immer öfter thematisiert werden. So lassen sich 2010/11 bereits deren fünf Beispiele anführen: *L'enfance d'Icare*, *Sennentuntschi*, *Sinestesia*, *Sommervögel* und *Manipulation*. Darin spiegeln sich jene Diskussionen innerhalb der modernen Gesellschaft wieder, welche sich mit der Integration, gar Inklusion, von Menschen mit einer Behinderung in der Schule oder Arbeitswelt befassen, die sich um die Frage sexueller Beziehungen mit Menschen mit einer Behinderung kümmern. Oder die sich mit der Grundsatzdiskussion auseinandersetzt, wie Behinderung heutzutage überhaupt definiert werden soll. Gespräche eben, wie sie heute sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene intensiv geführt werden.

Die Analyse filmischer Darstellungsweisen hat die Wahrnehmung der Autorinnen gegenüber Menschen mit einer Behinderung weiter sensibilisiert. Die Autorinnen erkennen sich teilweise selber im Film wieder. Reaktionen des Umfeldes auf die Person mit einer Behinderung decken sich beispielsweise mit den Handlungsmustern der Autorinnen. Ferner schürt der Film durch fiktive Nähe die Emotionen beim Rezipienten und wirft neue Fragen bezüglich der eigenen Reaktionsmuster auf. Als Folge reflektieren die Autorinnen ihre Denk- und Handlungsansätze noch intensiver und tragen als Schulische Heilpädagoginnen neue Erkenntnisse zurück in die Schule.

⁷⁰ **Wolf Wolfensberger** (1934-2011) entwickelt in den 70er-Jahren in den USA und Kanada das Normalisierungsprinzip für Menschen mit Behinderung in der Sozialgesetzgebung von Dänemark und Schweden zum Integrationsprinzip weiter (siehe Kapitel 2.3.4.2: ‚Auswirkungen im Alltag‘).

⁷¹ Reaktionen des Umfeldes auf die Person mit einer Behinderung

Weiter hat die Arbeit den Autorinnen gezeigt, wie schwierig valide Beobachtungen umzusetzen sind, da der Forscher die Darstellungsweise durch seine ‚persönliche Brille‘ betrachtet. Dieses Faktum hat bei den Autorinnen angeregte und fruchtbare Diskussionen ausgelöst. Überhaupt hat sich die Zusammenarbeit als grosser Gewinn bezüglich der Analysearbeit, der Interpretation und nicht zuletzt der eigenen Befindlichkeit erwiesen. Die Master-Arbeit wird demnach nicht nur die zukünftige Arbeit der Autorinnen als Schulische Heilpädagoginnen positiv prägen, sondern hinterlegt bei den Autorinnen auch in ihren Rollen als Forscherinnen und als Teamarbeiterinnen wertvolle Erfahrungswelten.

Die erhellende Wirkung von Spielfilmen beschränkt sich jedoch bei Weitem nicht nur auf das Autorinnenteam. Hättich (vgl. 2011, S. 29) erklärt, dass nachgerade Darstellungen von Behinderung wie im Film *Sommervögel* 2010 oder *Sinestesia* 2010 dazu beitragen, das vorherrschende Bild in der Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen - auch mit dem Ziel, die neuen Erkenntnisse für betroffene Menschen mit einer Behinderung nutzbar zu machen.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (12. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.
- Barth, D., Gschwend, R. & Kocher, M. (2001). *Die Umsetzung des Zürcher Volksschulgesetzes im sonderpädagogischen Bereich. Schlussbericht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bartmann, S. (2002). *Der behinderte Mensch im Spielfilm. Eine kritische Auseinandersetzung mit Mustern, Legitimationen, Auswirkungen von und dem Umgang mit Darstellungsweisen von behinderten Menschen in Spielfilmen*. Münster: LIT Verlag.
- Becker, T. & Thies, S. (o. J.). *Experimentelle Methoden an klassischen Beispielen Priming – Technik*. Internet: http://www.uni-hamburg.de/fachbereiche-einrichtungen/fb16/psych_1/Prime_referat.pdf [28.5.11].
- Bleidick, U. (1994). Zum Begriff der Behinderung in der sonderpädagogischen Theorie. In Bürli, A. (Hrsg.). *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik* (S. 29-45). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Bronfenbrenner, U. (1993). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung*. Stuttgart: Klett.
- Bundesamt für Kultur BAK. (Hrsg.). (2011). *PRAKTISCHE HINWEISE. DEFINITION SCHWEIZER FILM. ANERKENNUNG ALS OFFIZIELLE KOPRODUKTION*. Internet: <http://www.bak.admin.ch/themen/kulturfoerderung/00486/03849/03935/index.html?lang=de> [19.7.11].
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2006). *Die Erfassung von Menschen mit Behinderungen in der öffentlichen Statistik*. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/tools/search.simple.html> [5.12.11].
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2007). *Die Erfassung von Menschen mit Behinderungen in der öffentlichen Statistik. Zusammenfassung des Projekts für eine Statistik der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und der externen Konsultation vom Oktober 2006*. Internet: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/tools/search.simple.html> [5.12.11].
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2011). *Statistisches Jahrbuch der Schweiz Annuaire statistique de la Suisse*. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Bürli, A. (1994). *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Bürli, A. (Projektleiter). (2005). *Ausgangslage und Perspektiven*. Bern: Generalsekretariat EDK.

- Cloerkes, G. (2007). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung*. (3. Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag.
- Comenius, J.A. (1913). *Didacta magna. Latein*. Paderborn.
- Comenius, J.A. (1965). *Pampaedia. Latein*. Text und dt. Übers., Heidelberg.
- Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (Hrsg.). (2011). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/101.de.pdf> [28.11.11].
- Duden. (2002) *Duden- Schülerlexikon. Das Wissenspaket für die ganze Schulzeit*. (7. Überarbeitete Auflage). Zürich: Dudenverlag.
- Duden (2007). *Duden- Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassend Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache*. (6. überarbeitete Auflage). Internet: http://lexika.tanto.de/?TANTO_SID=bb0ca49e17130748d27e57f73b2ec46e&TANTO_KID=unizue rich&TANTO_A-Windows_Internet_Explorer [26.5.11]
- Dudenredaktion (Hrsg.). (2001). *DUDEN. Das Fremdwörterbuch*. (7. Auflage). Zürich: Dudenverlag.
- Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Filippini, C. (2008). *Modul C01 Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik. Skript 0: Grundbegriffe und Denkmodelle in der Heil- und Sonderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Filippini, C. (2008/09). *Modul C01 Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik. Skript V Zusammenfassung Denkansätze in der Heilpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Filippini, C. (2009). *Modul C01 Denk- und Handlungsansätze der Heilpädagogik. Skript 3. Das Systemtheoretische Paradigma*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek: Rowolt.
- Fornfeld, B. (2009). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik*. (4. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gloi-Hänsle, A. (2003). Paradigmen und Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik: Ein systematisch-wissenschaftstheoretischer Diskurs in zehn Paragraphen mit zehn Anmerkungen. In Ricken, G., Fritz, A. & Hofmann, Ch. (Hrsg.), *Diagnose: Sonderpädagogischer Förderbedarf* (S. 11-21). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Goffman, E. (1975). *Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität* (1. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag.

- Grüner, St. (2008). *Luhmanns Medientheorie und der Einfluss der Medien auf die Gesellschaft. Studienarbeit*. Norderstedt Germany: GRIN Verlag.
- Hagler, J. (2008). *Kunst Universität Linz. Digital Media for Artists. Geschichte der Animation*. Internet <http://www.dma.ufg.ac.at/app/link/Grundlagen%3A3D-Grafik/module/14100?step=all> [29.5.2011].
- Hättich, A. (2011). Schwalben oder Strohfeuer? Zur Sichtbarkeit von Personen mit Behinderung in Spielfilmen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (1), 23-29.
- Heurer, Ch. (2008). *Die aktuelle Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien. Das inszenierte Bild von Menschen mit einer Behinderung in audiovisuellen Medien und dessen mögliche Auswirkungen auf die Gesellschaft. Examensarbeit*. Norderstedt Germany: GRIN Verlag.
- Hickethier, K. (2007). *Film- und Fernsehanalysen*. (4. Auflage). Stuttgart: Carl Ernst Poeschl Verlag GmbH.
- Hillenbrand, C. (1999). Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik. Eine wissenschaftstheoretische Kritik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5/99, 240-246.
- Hofer, U. (2011). *Modul C08 Schwerpunkte der Heilpädagogik: Schwerpunkt Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde PSB. Skript 3*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI WHO-Kooperationszentrum für das System internationaler Klassifikation (Hrsg.). (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm> [4.1.2010].
- Jank, W. & Meyer, H. (2010). *Didaktische Modelle*. (10. Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG.
- Jantzen, W. (1992). *Allgemeine Behindertenpädagogik. Band 1. Sozialwissenschaftliche und psychologische Grundlagen. Ein Lehrbuch*. (2. Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- Kantonsrat (Hrsg.). (2005). *Volksschulgesetz*. Internet: http://www.bista.zh.ch/pub/downloads/Volksschulgesetz_7_2_05.pdf [28.11.2011].
- Kobi, E. (1994). Modelle und Paradigmen in der heilpädagogischen Theoriebildung. In Bürli, A. (Hrsg.) *Sonderpädagogische Theoriebildung. Vergleichende Sonderpädagogik* (S. 13-28). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Luhmann, N. (1987). *Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie* (1. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Mattner, D. (2000). *Behinderte Menschen in der Gesellschaft. Zwischen Ausgrenzung und Integration*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Mayring, P. (2001). Kombination und Integration qualitativer und quantitative Analyse. *FQS. Forum: Qualitative Sozialforschung Social Research*, 2 (1), Art. 6.

- Mohr, L. (2010). *Modul C 06. Schwerpunkte der Heilpädagogik – PMGB. Hintergründe und Funktionen herausfordernden Verhaltens bei geistiger Behinderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. (4. Auflage). Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Müller, O. (2011). *PRAKTISCHE HINWEISE. DEFINITION SCHWEIZER FILM. ANERKENNUNG ALS OFFIZIELLE KOPRODUKTION*. Internet: <http://www.bak.admin.ch/themen/kulturfoerderung/00486/03849/03935/index.html?lang=de> [20.5.11].
- Ney, J. (2007). *Die keine Rolle spielen. Menschen mit Behinderung im Film*. Kühnbach-Unterbernbach: EWK-Verlag.
- Odermatt, Ch. & Schriber, S. (2011). *Modul C17. Schwerpunkt der Heilpädagogik – Pädagogik für Körper- und Mehrfachbehinderte. Übergang Schule – Beruf*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Pies, N. J. (o.J.). *Ethnische Klassifizierung Langdon-Downs unethisch?*. Internet: <http://www.downsyndrom.org/allg/klassifi.shtml> [28.11.11].
- Pressedienst Generalsekretariat EDK. (Hrsg.). (2010). *Sonderpädagogik-Konkordat: Inkraftsetzung kann erfolgen*. Internet: <http://www.edk.ch/dyn/21623.php> [28.11.2011].
- Radtke, P. (2007). *Der Sinn des Lebens ist gelebt zu werden. Warum unsere Gesellschaft behinderte Menschen braucht*. München: Verlag Sankt Michaelsbund.
- Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. (2. Auflage). Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.
- Reusser, K. (2006). Konstruktivismus – vom epistemologischen Leitbegriff zur Erneuerung der didaktischen Kultur. In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistner, K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage: Von Hans Aebli's kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung* (S. 151-168). Bern: h.e.p.
- Schweizerische Bundeskanzlei. (2011). *Eidgenössische Volksinitiative ‚Einführung der Invalidenversicherung‘*. Internet: <http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis68t.html> [28.11.11]
- Seminar für Filmwissenschaft. (Hrsg.). (2004). *Schlagwörter der Seminar-Videothek. Systematik und Glossar*. Internet: http://www.film.uzh.ch/download/anleitungen/videothek_glossar.pdf [2.12.11].
- Speck, O. (2003). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Strasser, U. (2008). *Modul C01 Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik Personensorientierte Denk- und Handlungsansatz*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- UNICEF (Hrsg.). (1994). **THE SALAMANCA STATEMENT AND FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS EDUCATION**. Internet: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF [28.11.11].
- UNICEF (Hrsg.). (o.J.). *Eine kurze Geschichte der Kinderrechte*. Internet: http://www.unicef.at/fileadmin/medien/pdf/Eine_kurze_Geschichte_der_Kinderrechte.pdf [28.11.11]
- Warzecka, B. (Hrsg.). (1999). *Medien und gesellschaftliche Stigmatisierungsprozesse*. Hamburg: Lit Verlag.
- Wertli, (o.J.a). Modul C05 *Schwerpunkte der Heilpädagogik. Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose. Einführung in die Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose 2. Script 2*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wertli. (o.J.b). Modul C05 *Schwerpunkte der Heilpädagogik. Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose PSG. Einführung in die Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose 3. Script 3*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wertli, U. (2010/11). Modul C08 *Schwerpunkte der Heilpädagogik. Schwerpunkt Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde PSB. Skript 2*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wolfisberg, C. (2009). *Interaktionistisches Paradigma*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Filmverzeichnis

Spielfilme

- Barratier, Ch. (Director). (2004). *Die Kinder des Monsieur Mathieu*. München: Constantin Film AG.
- Bernasconi, E. (Director). (2010). *Sinestesia*. Lugano : Imagofilm.
- Berri, C. (Director). (1986). *Jean de florette*. Frankreich : Pathé.
- Berri, C. (Director). (1986). *Manon des sources*. Frankreich: Pathé.
- Comencini, L. (Director). (1952). *Heidi*. Zürich: Praesens - Film AG.
- Cortesi, M. (Director). (1974). *Claudia oder Wo ist Timbuktu?* Biel: Büro Cortesi.
- DiCillo, T. (Director). (1991). *Johnny Suede*. Hamburg: Home Video da Mondo Home Entertainment.
- Dridi, K. (Director). (1995). *Bye bye*. Frankreich: Edition Montparnasse.
- Erhardt, W. & Obrist, P. (Director). (2004). *Fremde im Paradies*. Zürich: Fama Film AG.
- Eschmann, M. (Director). (2007). *Breakout*. Schweiz: Impuls Home Entertainment AG.
- Früh, K. (Director). (1970). *Dällebach Kari*. Zürich: Praesens - Film AG.
- Hilbert, N. (Director). (2006). *Cannabis. Probieren geht über studieren*. Schweiz: Impuls Home Entertainment AG.
- Hofmann, M. (Director). (2006). *Eden*. Köln: Pandora Film GmbH & Co. Verleih KG.
- Imhoof, M. (Director). (1981). *Das Boot ist voll*. Schweiz: Impuls Home Entertainment AG.
- Ineichen, T. (Director). (2008). *Jimmie*. Zürich: Praesens - Film AG.
- Iordachescu, A. (Director). (2010). *L'enfance d'Icare (The way beyond)*. Schweiz : East West.
- Khudojnazarov, B. (Director). (1999). *Luna Papa*. Leipzig: Kinowelt Home Entertainment GmbH.
- Merzak, A. (Director). (1994). *Bab el Oued City*. Frankreich: Blaq out Verlag.
- Murer, F. (Director). (1985). *Höhenfeuer*. Schweiz: Bernard Lang AG.
- Ouedraogo, I. (Director). (1989). *Yaaba*. Schweiz: Trigon-Film.
- Pool, L. (Director). (1988). *A corps perdu (Besinnungslos)*. Zürich : Xanadu Film AG.
- Pool, L. (Director). (1994). *Mouvements du désir. (Im Zug der Leidenschaft)*. Schweiz: Suissimage.
- Purtschert, P. & Schaub, Ch. (Director). (2001). *Stille Liebe*. Zürich: T & C Film.
- Rabaglia, D. (Director). (2000). *Azzurro*. Schweiz: Impuls Home Entertainment AG.
- Rhis, O. (Director). (2006). *Schwarze Schafe*. Zürich: Filmcoopi AG.
- Riniker, P. (Director). (2010). *Sommervögel*. Schweiz: Frenetic Films.

- Rochant, E. (Director). (1996). *Anna Oz*. Schweiz: Alhena Films.
- Sauter, M., Steiner, M. & Japp, St. (Director). (2010). *Sennentuntschi*. Schweiz: Constantin Film AG.
- Schnyder, F. (Director). (1960). *Anne Bäbi Jowäger – 1. Teil: Wie Jakobli zu einer Frau kommt*. Zürich: Praesens - Film AG.
- Schnyder, F. (Director). (1962). *Anne Bäbi Jowäger – 2. Teil: Jakobli und Meyeli*. Zürich: Praesens - Film AG.
- Schnyder, F. (Director). (1954). *Heidi und Peter*. Zürich: Praesens - Film AG.
- Schmid, D. (Director). (1976). *Schatten der Engel*. Genf: Artco-Film.
- Steiner, M. (Director). (2010). *Sennentuntschi*. Schweiz: Constantin Film AG.
- Steiner, S. (Director). (1942). *Steibruch (Gottesmühlen)*. Zürich: Filmstudio Bellerive AG.
- Vajda, M. (Director). (1976). *Mosquito der Schänder*. Pforzheim: ITT Schaub-Lorenz Vertriebsgesellschaft GmbH.

Filmdatenbanken

www.swissfilms.ch

www.artfilm.ch

www.imdb.com

www.film.uzh.ch

www.allmovie.com

www.filmempfehlung.com

www.filmarchives-online.eu

www.independent-pictures.ch

www.procinema.ch

www.zhdk.ch

Bezugsadressen der Spielfilme

Achim Hättich HfH

www.fnac.com

www.artfilm.ch

shop@elefantfilms.ch

www.bol.ch

www.exlibris.ch

Dokumentation und Archive Schweizer Radio und Fernsehen

www.weltbild.ch

Büro Cortesi Biel, Postfach 240, 2501 Biel

www.ricardo.ch

Filmfestivals

Festival Black Movies Genf

www.blackmovies.ch

Film Festival Locarno

www.pardo.ch

Festival International de Film de Fribourg

www.fiff.ch

Neuchâtel International Fantastic Filmfestival

www.niff.ch

Solothurner Filmtage

www.solothurnerfilmtage.ch

Vision du réel, Internationales Film Festival, Nyon

www.visiondureel.ch

Zürich Film Festival

www.zurichfilmfestival.org

Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: *„Filmrollen“*, Internet: http://www.jugendserver-hamburg.de/?STAND_ID=5®ION_ID=0&SUBSTAND_ID=0&RECORD_ID=1315 [25.11.11]
- Abbildung 1: *Gemeinsames Lernen am Stubentisch von Dr. Maria Egg*
- Abbildung 2: *Visualisierung der Fragestellungen*
- Abbildung 3: *Konzept bezüglich der Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen*
- Abbildung 4: *Vertiefungsmodell nach Mayring (2001, S. 8)*
- Abbildung 5: *Einfaches Kommunikationsmodell nach Merten (zitiert nach Atteslander, 2008, S. 183)*
- Abbildung 6: *Operationalisierungsschritte als Übersetzung von Begriffen in Indikatoren (Atteslander, 2008, S. 42)*
- Abbildung 7: *Kriterienpyramide für die Stichprobenauswahl*
- Abbildung 8: *Verteilung der bearbeiteten Filme zwischen 1942 und 2011*
- Abbildung 9: *Prozentualer Anteil der Körperfunktionen der PmB*
- Abbildung 10: *Verteilung der Körperfunktionen der PmB zwischen 1942 und 2011*
- Abbildung 11: *Wertung der Integrationsprinzipien der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011*
- Abbildung 12: *Verteilung der Reaktionen und Muster bezogen auf PmB innerhalb des Umfeldes zwischen 1942 bis 2011*
- Abbildung 13: *Wertung der Selbstbestimmung der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011*
- Abbildung 14: *Wertung der Selbstbestimmung der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011 (ohne ‚Ausreisser‘)*
- Abbildung 15: *Verteilung der Filmtechnischen Mittel bezogen auf den 1. Auftritt der PmB innerhalb der Schweizer Spielfilme zwischen 1942 bis 2011*
- Abbildung 16: *Prozentualer Anteil der Paradigmen innerhalb des Schweizer Spielfilms zwischen 1942 bis 2011*
- Abbildung 17: *Verteilung der Paradigmen innerhalb des Schweizer Spielfilms zwischen 1942 bis 2011*
- Abbildung 18: *Prozentualer Anteil der Filmgenres (im Anhang)*

- Abbildung 19: *Prozentualer Anteil der Ursachen für die Behinderung der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 20: *Prozentualer Anteil des Entwicklungsprozesses der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 21: *Prozentualer Anteil der Kompensationsmöglichkeiten der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 22: *Prozentualer Anteil der Massnahmen bezüglich der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 23: *Prozentualer Anteil des Sozialstatus der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 24: *Prozentualer Anteil des Zivilstandes der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 25: *Prozentualer Anteil der Familiären Situation der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 26: *Prozentualer Anteil der PmB mit und ohne Kind (im Anhang)*
- Abbildung 27: *Prozentualer Anteil des Geschlechtes der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 28: *Verteilung der Geschlechter der PmB zwischen 1942 und 2011 (im Anhang)*
- Abbildung 29: *Prozentualer Anteil des Alters der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 30: *Prozentualer Anteil des Alters der männlichen PmB (im Anhang)*
- Abbildung 31: *Prozentualer Anteil des Alters der weiblichen PmB (im Anhang)*
- Abbildung 32: *Prozentualer Anteil der Rolle der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 33: *Prozentuale Auftrittslänge der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011 (im Anhang)*
- Abbildung 34: *Prozentualer Anteil der Charakterrolle der PmB (im Anhang)*
- Abbildung 35: *Erster Auftritt der PmB im Verhältnis zur Originallänge der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011 (im Anhang)*

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	<i>Sechs Phasen des Forschungsablaufes</i>
Tabelle 2:	<i>Objektivität, Reliabilität, Validität</i>
Tabelle 3:	<i>Filmsystematik (im Anhang)</i>
Tabelle 4:	<i>Forschungsmethode (im Anhang)</i>
Tabelle 5:	<i>Beobachtungsraster vor dem Pretest (im Anhang)</i>
Tabelle 6:	<i>Beobachtungsraster nach dem Pretest (im Anhang)</i>
Tabelle 7:	<i>Beobachtungsschulung 1 (im Anhang)</i>
Tabelle 8:	<i>Beobachtungsschulung 2 (im Anhang)</i>
Tabelle 9:	<i>Beobachtungsschulung 3 (im Anhang)</i>
Tabelle 10:	<i>Beobachtungsraster nach den Beobachtungsschulungen 1-3 (im Anhang)</i>
Tabelle 11:	<i>Korpus Schweizer Spielfilme (im Anhang)</i>
Tabelle 12:	<i>Reaktionen des gesamten Umfeldes (im Anhang)</i>
Tabelle 13:	<i>Filmtechnische Mittel (im Anhang)</i>

Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen

Eingereicht von: Eisenhut Alexandra
Berger Noëlle
Beratung: Brenzikofer Esther

08.01.
2012

Abgabetermin:

**Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik**

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	ANHANG	1
1.1	ANHANG 1: FILMSYSTEMATIK	1
1.2	ANHANG 2: INHALTSANALYSE BARTMANN	5
1.3	ANHANG 3: FORSCHUNGSMETHODE	9
1.4	ANHANG 4: BEOBACHTUNGSRASTER	11
1.4.1	BEOBACHTUNGSRASTER VOR DEM PRETEST	11
1.4.2	BEOBACHTUNGSRASTER NACH DEM PRETEST	15
1.4.3	BEOBACHTUNGSSCHULUNG 1	18
1.4.4	BEOBACHTUNGSSCHULUNG 2	22
1.4.5	BEOBACHTUNGSSCHULUNG 3	26
1.4.6	BEOBACHTUNGSRASTER NACH DEN BEOBACHTUNGSSCHULUNGEN 1-3	30
1.5	ANHANG 5: KORPUS SCHWEIZER SPIELFILME	33
1.6	ANHANG 6: WEITERE DARSTELLUNGEN BEZÜGLICH DER ERGEBNISSE	41
1.6.1	ALLGEMEINE ANGABEN ZU DEN SCHWEIZER SPIELFILMEN	41
1.6.2	ANGABEN ZU DEN BEHINDERUNGEN	42
1.6.3	ANGABEN ZU DEN INTEGRATIONSPRINZIPEN	45
1.6.4	ANGABEN ZUM UMFELD	47
1.6.5	ANGABEN BEZÜGLICH DER SELBSTBESTIMMUNG	50
1.6.6	ANGABEN BEZÜGLICH FILMTECHNISCHER MITTEL	54
1.6.7	ANGABEN BEZÜGLICH DER PARADIGMEN	57

In dieser Arbeit ist bei der Verwendung der weiblichen oder der männlichen Form gleichermassen das andere Geschlecht gemeint.

Häufig verwendete Abkürzungen:

PmB	Person mit Behinderung
P	Individualtheoretisches Paradigma
I	Interaktionistisches Paradigma
G	Gesellschaftstheoretisches Paradigma
S	Systemtheoretisches Paradigma

1 Anhang

1.1 Anhang 1: Filmsystematik

Filmsystematik aus dem Glossar der Seminarvideothek des Seminar für Filmwissenschaft in Zürich
http://www.film.uzh.ch/download/anleitungen/videothek_glossar.pdf [2.12.11].

Tabelle 3
 Filmsystematik

Gattungen	Genres, Formate	Subgenres
Amateurfilm	Home movie	
Animationsfilm	Anime	
	Computer-Animation	
	Zeichentrickfilm	
Dokumentarfilm	Aktualitäten	
	Doku-Drama	
	Doku-Porträt	
	Ethnografischer Film	
	Fiktionalisierender Dokumentarfilm	
	Filmhistorische Dokumentation	
	Gestellte Szene	
	Humanitärer Dokumentarfilm	
	Inszenierter Dokumentarfilm	
	Interview	
	Investigativer Dokumentarfilm	
	Kulturfilm	
	KünstlerInnenporträt	
	Kurzdokumentarfilm	
	Langzeitstudie	
	MusikerInnenporträt	
	Nichtfiktionale Szene	
Oral History		
Pseudo-Dokumentarfilm		
Querschnittsfilm		
Semidokumentarfilm		
Tierfilm		
Wochenschau		
Essayfilm	Politischer Essayfilm	
Experimentalfilm	Abstrakter Film	
	Collage	
	Experimenteller Dokumentarfilm	
	Experimenteller Spielfilm	
	Fensterfilm	
	Materialfilm	
	Meditation	
Minimalismus		

	Struktureller Film	
	Underground-Film	
Industriefilm		
Lehrfilm		
Spielfilm	Abenteuerfilm	
	Abenteuromanze	Mantel und Degen
		Piratenfilm
	Actionfilm	
	Arbeiterfilm	
	Ausstattungs- und Kostümfilm	
	Autobiografie	
	Bergfilm	
	Beziehungsdrama	
	Biopic	Historisches Frauenschicksal
	Charakterstudie	
	Dramatische Szene	
	Eastern	
	Ehedrama	
	Ein- und Zweiakter	
	Erotische Szene	
	Familiendrama	
	Familiensaga	
	Fantasy	
	Féerie	
	Frauenfilm	
	Gangsterfilm	
	Gespenstergeschichte	
	Gestellte Szene	
	Heimatfilm	Neuer Heimatfilm
	Historische Milieustudie	
	Historische Rekonstruktion	
	Horrorfilm	
	Hotelfilm	
	Justizdrama	
	Katastrophenfilm	
	Komödie	Anarchokomödie
		Ehekomödie
		Gaunerkomödie
		Gesellschaftskomödie
		Groteske
		Horrorkomödie
		Komikerkomödie
		Komische Szene
		Romantische Komödie
		Screwball comedy
		Sexkomödie
		Situationskomödie

		Sketch
		Slapstick
		Sophisticated comedy
		Tragikomödie
		Verwechslungskomödie
	Kriegsfilm	Antikriegsfilm
		Kriegsdrama
		Kriegsgefangenenfilm
		Kriegsromanze
		Kriegssatire
	Kriminalfilm	Wirtschaftskrimi
		Whodunit
	KünstlerInnenfilm	MusikerInnenfilm
	Kurzspielfilm	
	Märchen	
	Melodrama	Exotisches Melodrama
		Exzessives Melodrama
		Mutterdrama
	Milieustudie	
	Militärklamotte	
	Monumentalfilm	
	Moralisches Rührstück	
	Musical	Backstage
		Rock
	Neonoir	
	Operettenfilm	
	Phantastik	
	Pikareske	
	Politikerfilm	
	Polizeifilm	
	Pornografischer Film	Softporno
	Problemfilm	
	Quartierstudie	
	Querschnittsfilm	
	Reporterfilm	
	Revuefilm	
	Roadmovie	
	Samurai-Film	
	Schaunummer	
	Schlagerfilm	
	Science Fiction	
	Sexfilm	
	Splatter	
	Tanzfilm	
	Thesenfilm	
	Thriller	Agententhriller
		Politthriller

		Psychothriller
	Tierfilm	
	Vampirfilm	
	Western	Cowboywestern
		Goldgräberwestern
		Indianerwestern
		Italowestern
		Kavalleriewestern
		Problemwestern
		Saloonwestern
		Sheriffwestern
		Singing Western
		Spätwestern
		Trapperwestern
		Überfallwestern
	Wiener Film	
Werbefilm		

Im Folgenden werden diejenigen Filmgenres erläutert, welche den analysierten Schweizer Spielfilmen entsprechen.

- Der **Kriminalfilm** setzt vor allem auf die Spannung bei der Aufklärung eines kniffligen Kriminalfalles.
- Der **Horrorfilm** dient der Erzeugung von Angst und Entsetzen.
- Das **Roadmovie** spielt vor allem auf der Strasse und die Protagonisten vertreten die Ideale der Freiheit und Unabhängigkeit.
- **Science-Fiction-Filme** stellen Welten dar, in welchen irrealer Gesetze herrschen und orientieren sich meist an der Naturwissenschaft und Technik.
- **Fantasyfilme** stellen ebenfalls Welten mit irrealen Gesetzen dar, rücken dabei aber in die Nähe der Märchen.
- Die **Komödie** dient der Erheiterung des Publikums.
- **Drama** ist die Darstellung von realistischen Charakteren und deren Bewältigung von emotionalen Themen.
- Der deutsche **Heimatfilm** spielt meistens in den Bergen oder auf dem Lande und zeigt dabei viel Landschaft. Oft geht es um Liebe, Freundschaft und Familie; alles was das Leben der dörflichen Gemeinschaft bewegt.

1.2 Anhang 2: Inhaltsanalyse Bartmann

zur Erfassung von Darstellungsweisen behinderter Menschen
im Spielfilm (nach S. Bartmann, 2002)

A Allgemeine Angaben

1. Name des Filmes:

2. Produktionsjahr:

3. Produktionsland:

4. Originallänge:

_____min

5. Zugang zum Film:

Privatfernsehen öffentlich-rechtliches Fernsehen Videothek

Kanal: _____

6. Ausstrahlungsbeginn:

6-13 Uhr 13-19 Uhr 19-21 Uhr 21-24 Uhr nach 24 Uhr

7. Genre des Filmes:

Actionfilm Drama Kinderfilm Komödie Kriminalfilm Liebesfilm
 Märchen Musikfilm Psychothriller Science-Fiction Western

8. Geht es explizit um die Problematik der Behinderung?

Ja Nein

Thematik des Filmes:

B Angaben zur Behinderung und zur Rolle der dargestellten Person

9. Handelt es sich um eine Einzelperson oder eine Gruppe?

Einzelperson Behinderung

10. Art der Behinderung:

autistisch blind gehörlos geistig behindert
 gesichtsentstellt kleinwüchsig lernbehindert mehrfachbehindert
 schwerhörig sehbehindert sprachbehindert stumm
 körperbehindert: fehlende Gliedmass. gehbehindert Lähmung
 Missbildungen Rollstuhl

Sonstiges: _____

11. Geschlecht:

- männlich weiblich beides (Gruppe)
12. Alter in Jahren:
 unter 3 4-11 12-17 18-29 30-50 über 50
 über mehrere Kategorien hinweg
13. In welcher Rolle tritt er/sie auf?
 Hauptrolle
 Nebenrolle mit entscheidendem Einfluss auf die Handlung
 Nebenrolle ohne Einfluss auf die Handlung
14. Prozentuale Auftrittslänge:
 unter 10% 10-25% 26-50% über 50%
15. Ist der Schauspieler selbst behindert?
 Ja Nein nicht eindeutig zu beantworten
16. Tritt die Behinderung während des Filmes ein?
 nein
 nein, wird aber in einer Rückblende gezeigt
 ja – nach welcher Zeit? _____ min
17. Welche Ursache wird genannt?
 keine Anschlag biologische Ursache Krankheit
 traumatisches Ereign. Unfall sonstiges: _____
18. Kompensationsmöglichkeiten:
 Brille Gehilfe Hilfe von Anderen Hörgerät Hund
 Prothese Rollstuhl Stock
 Symbiose mit anderen Menschen mit Behinderungen:
 autistisch blind gehörlos geistigbeh. gesichtsentr. kleinwüch.
 körperbeh. lernbehind. schwerhörig sehbehind. sprachbehin. stumm
19. Wird die Behinderung im Laufe des Films aufgehoben?
 ja nein
20. Wird die Behinderung realistisch dargestellt?
 ja ja, mit kleinen Ausnahmen nein
21. Wird die Figur als dramatisches Element des Spielfilmes benutzt?
 ja nein
22. Tritt die Figur in einer bestimmten Rolle auf?
 nein Bösewicht charakterstarker Typ Glückspilz Held/Retter
 Opfer Schützling Trottel Zeuge
 Menschen mit besonderen Fähigkeiten:
 aussergewöhnliche Kräfte
 Blick aus anderen Personen heraus
 Hellsichtigkeit
 übernatürliche ausgeprägte Sinne

23. Soll der behinderte Mensch gezielt Emotionen auslösen?
 nein Abscheu Antipathie Belustigung Bewunderung
 Mitleid Sympathie
24. Welche Charaktereigenschaften zeigt die dargestellte Person?
 keine hervorstechende Eigenschaft
 brutal böse diszipliniert einfühlsam gutmütig hilfsbereit
 ichbezogen selbstlos tollpatschig unberechenbar unsicher
 verbittert weltfremd
25. Wird der Mensch in der Darstellung auf die Behinderung reduziert?
 ja nein
26. Wie steht der behinderte Mensch selbst zu seiner Behinderung?
 keine Angaben Behinderung nur gespielt
 hat sie akzeptiert ist an ihr verbittert
 leidet an ihr negierend
 Selbstmitleid zieht Nutzen heraus
27. Ist er/sie ein selbstbestimmter Mensch?
 ja nein teilweise nicht zu erkennen
28. In welchem Verhältnis steht er/sie zu seiner Familie?
 keine Angaben gutes, ausgeglichenes Verhältnis
 misshandelt, verachtet problembehaftetes Verhältnis überbehütet
29. In welchem Verhältnis steht die Figur zu seiner ausserfamiliären Umwelt?
 keine Angaben unterschiedliches Verhältnis
 wird heroisiert keinen/ kaum Kontakt zur Aussenwelt
 wirkt angsteinflössend gutes, gleichberechtigtes Verhältnis
 wird verlacht wird nicht ernstgenommen
 wird misshandelt, verachtet Figur selbst terrorisiert Umwelt
 wird zu Unrecht Tat beschuldigt
30. Hat die dargestellte Person sexuelle Beziehungen?
 ja nein keine Angaben mit Behinderung verloren
31. Ist er/sie berufstätig?
 ja nein nicht thematisiert Beruf durch Behinderung verloren
32. In welchen Wohnverhältnissen lebt die Person?
 keine Angaben eigene Wohnung im Wohnheim im Elternhaus
33. Ist er/sie vermögend?
 keine Angaben ja normal nein
34. Welches Ende nimmt der Film?
 Ende mit traurigem Ausgang
 neutrales Ende happy end offenes Ende
35. Stirbt die Person mit Behinderung?

nein Mord natürlicher Tod Selbstmord Unfall

36. Abschliessende Bewertung der Darstellung:

positiv eher pos. neutral eher neg. negativ

C Filmtechnische Bearbeitung der Szene, in der die behinderte Figur bzw. die Behinderung erstmalig auftritt:

37. Wann erkennt man die Behinderung (gemessen ab dem ersten Auftritt der behinderten Person, bzw. der Behinderung)?

sofort unter 1 min. 1-2 min. über 2 min.

38. Wie ist der äussere Eindruck?

ansprechend neutral abstossend
 stark rezipientenabhängig

39. Zeigt die Kamera zur Erkennung der Behinderung eine Nahaufnahme der Behinderung?

ja nein

40. Dominiert eine Kameraperspektive?

Aufsicht Untersicht Normalsicht

41. Dominiert eine Einstellungsgrösse?

keine Dominanz Totale Normal Gross

42. Dominiert eine Bewegungsrichtung der Kamera?

keine Dominanz parallel zur Bildfläche
 parallel zur Blickachse des Zuschauers

43. Welche Lichtgestaltung dominiert?

Normalstil Low-Key-Stil High-Key-Stil

44. Welche Erzählstrategie wird genutzt?

auktorialer Erzähler Ich-Erzähler Position der identifikatorischen Nähe

1.3 Anhang 3: Forschungsmethode

Tabelle 4
Forschungsmethode

Bereiche	Variablen	Indikatoren	Instrument
Auswahl der Spielfilme	Die Spielfilme müssen Schweizer Spielfilme sein.	Wir orientieren uns an den Vorgaben des Bundesamtes für Kultur ‚Selektion Film BAK‘: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Autorinnen / Autoren</i> (FiG Art. 2 lit. A) Der Schweizer Film muss zu einem wesentlichen Teil von Schweizer Autorinnen oder Autoren hergestellt worden sein. Als Autoren gelten Regisseure, Drehbuchautoren und Komponisten. ➤ <i>Produzentin / Produzent</i> (FiG Art. 2 Abs. 2 lit b) Ein Schweizer Film muss von einer Schweizer Unternehmung produziert worden sein. In der Schweiz niedergelassene Produktionsfirmen gelten als Schweizer Firmen, wenn sie die Hauptverantwortung für die Produktion eines Filmes innehaben und 50% seiner Finanzierung halten. ➤ <i>Künstlerische und technische Mitarbeitende</i>, Industrien (FiG Art. 2 Abs. 2 lit. C, FiFV Art. 8a) Für einen Schweizer Film müssen mind. 50% der wichtigsten künstlerischen und techn. Mitarbeitenden und der wichtigsten filmtechnischen Industrien mit schweizerischer Beteiligung produziert worden sein. 	Überprüfung der Filme mit Hilfe verschiedener Internetportale
	Im Spielfilm werden Menschen mit einer Behinderung dargestellt.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Darstellung von Menschen mit einer Behinderung zeigt sich in der Hauptrolle, Nebenrolle und/oder bei Statisten. <p>Wir grenzen uns durch folgende Indikatoren von Krankheiten ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Geistige Behinderung</i> ist weder eine gesundheitliche Störung noch eine psychische Krankheit. Sie ist ein spezifischer Zustand der Funktionsfähigkeit, der in der Kindheit beginnt und/oder durch Einwirkungen von aussen entstanden ist (Unfall) und durch eine Begrenzung der Intelligenzfunktionen und der Fähigkeit zur Anpassung an die Umgebung gekennzeichnet ist (vgl. AAMR; zitiert nach Fornefeld, 2009, S. 59)¹. ➤ <i>Körperlich behindert</i> sind Menschen mit einer wesentlichen Einschränkung der Bewegungsfreiheit und/oder auch solche mit Spaltbildungen des Gesichtes oder des Rumpfes (Lippen-Kiefer-Gaumenspalte bzw. Spina bifida als offene Wirbelsäule von Geburt an) und/oder körperlich Leistungsschwache infolge von Erkrankungen innerer Organe, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Schwerhörige sowie Sprachbehinderte (vgl. Cloerkes, 2007, S. 4). 	Quantitative Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 13.2 Anhang 2: ‚Inhaltsanalyse Bartmann‘) mittels Excel
Darstellung von Menschen mit einer Behinderung in Schweizer Spielfilmen	Allgemeine Angaben zum Film	Die einzelnen Indikatoren werden aufgrund der Wirkungstheorien und Wirkungsformen des Spielfilmes herausgearbeitet.	Quantitative Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 13.2 Anhang 2: ‚Inhaltsanalyse Bartmann‘) mittels Excel
	Angaben zur Behinderung und	Die einzelnen Indikatoren werden aufgrund der Wirkungstheorien und Wirkungsformen des Spielfilmes	Quantitative Inhaltsanalyse

¹ Fornefeld, B. (2009). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik*. (4. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

	zur Rolle der dargestellten Person	herausgearbeitet.	(vgl. Kapitel 13.2 Anhang 2: ‚Inhaltsanalyse Bartmann‘) mittels Excel
	Filmtechnische Bearbeitung der Szene, in der die behinderte Figur bez. die Behinderung erstmalig auftritt	Die einzelnen Indikatoren werden aufgrund der Wirkungstheorien und Wirkungsformen des Spielfilmes herausgearbeitet.	Quantitative Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 13.2 Anhang 2: ‚Inhaltsanalyse Bartmann‘) mittels Excel
Paradigmen in der Heilpädagogik	Beschreibung der Paradigmen in der Heilpädagogik zwischen 1942 und 2011.	➤ Denk- und Handlungsansätze in der Heilpädagogik bezogen auf den Zeitraum zwischen 1942 und 2011.	Literaturrecherche

1.4 Anhang 4: Beobachtungsraster

1.4.1 Beobachtungsraster vor dem Pretest

Datum: 11.8.11

Titel: Azzurro

Regisseur: Denis Rabaglia

Produktionsjahr: 2000

Originallänge: 82 min

Tabelle 5
Beobachtungsraster vor dem Pretest

Variable	Indikatoren	A	N	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Übereinstimmungen
Kategorie ‚Spielfilm‘					
Filmgenre	Kriminalfilm				
	Horrorfilm				
	Roadmovie				
	Science-Fiction-Film				
	Fantasyfilm				
	Komödie				
	Drama	1	1	2	1
Kategorie ‚Mensch mit Behinderung‘					
Geschlecht	männlich				
	weiblich	1	1	2	1
Alter in Jahren	unter 3				
	4-11	1	1	2	1
	12-17				
	18-29				
	30-50				
	über 50				
Rolle	Hauptrolle	1	1	2	1
	Nebenrolle				
	Statistenrolle				
Auftrittslänge	unter 10%				
	10-25%				
	26-50%				
	über 50%				
Charakterrolle	keine spezielle Rolle (G)		1	1	0
	Held/Retter (I)				
	Bösewicht (I)				
	Glückspilz (I)	1		1	0
	Opfer (I)				
	Trottel (I)				
	Zeuge (I)				
Fähigkeiten	aussergewöhnliche Kräfte (I)				
	übernatürlich ausgeprägte Sinne (I)				
Ableben der PmB	natürlicher Tod (P)				
	Unfall (S)				
	Mord (I)				
	Selbstmord (P)				
	stirbt nicht	1	1	2	1
Kulturelle Codes	Was trägt die PmB für Kleidung? <i>nicht modisch, gepflegt, traditionell, ärmlich</i>				
	Was für eine Frisur trägt PmB? <i>Kurzhaar, braun, gepflegt, wirkt brav</i>				
Kategorie ‚Behinderung‘					
Ursache	Unfall (S)				
	Krankheit (P)				
	Geburtskomplikationen (S)				
	Vererbung (P)				
	biologische Ursache (P)				
Ursache für Aufhebung	Heilung				
Eintreten der Behinderung	nein	1	1	2	1
	nein, wird aber in einer Rückblende gezeigt				
	ja, nach welcher Zeit? 5 min				

Körperstruktur	Strukturen des Nervensystems sind betroffen (P)				
Körperfunktion	Funkt. des Bewusstseins sind betroffen (P)				
	Funkt. der Orientierung sind betroffen (P)				
	Funkt. der Intelligenz sind betroffen (P)				
	Funkt. des Gedächtnisses sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sehens sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. des Hörens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sprechens sind betroffen (P)				
	Funkt. der Nahrungsaufnahme sind betroffen (P)				
	Funkt. der Verdauung sind betroffen (P)				
	Funkt. d. Muskelkraft-und tonus sind betroffen (P)				
	Funkt. der Gelenkbeweglichkeit sind betroffen (P)				
Kompensationsmögl.	Brille (I)		1	1	0
	Hörgerät (I)				
	Gehhilfe (I)				
	Prothese (I)				
	Hund (I)				
	Rollstuhl (I)				
	Stock (I)				
	Hilfe von Anderen (I)	1	1	1	0
Massnahmen	Medikamente (P)				
	Operationen (P)	1	1	2	1
	Therapie (P)				
	Hilfsmittel (I)		1	1	0
Kategorie ‚Integrationsprinzipien‘					
Wohnverhältnisse	eigene Wohnung (G)				
	Elternhaus (G)	1	1	2	1
	Wohnheim (G)				
Freizeit	Sport (G)				
	Kunst (G)				
	Natur (G)				
	Musik (G)				
Schule	besucht keine Schule (I)	1	1	2	1
	Regelschule (G)				
	besucht Sonderschule (I)				
	absolviert Ausbildung (G)				
	absolviert keine Ausbildung (I)				
Beruf	geschützte Werkstatt (I)				
	regulärer Beruf (G)				
Kategorie ‚Umfeld‘					
Sozialstatus	Unterschicht (G)	1	1	2	1
	Mittelschicht (G)				
	Oberschicht (G)				
Familie	keine Geschwister (S)	1	1	2	1
	Bruder (S)				
	Schwester (S)				
	Vater (S)				
	Mutter (S)	1	1	2	1
	Grossvater (S)	1	1	2	1
	Grossmutter (S)				
	eigenes Kind (S)				
Familiäre Muster	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	Geschwister leiden unter PmB (S)				
	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
Sexualität	PmB hat eine sexuelle Beziehung (I)				
	PmB hat sexuelle Beziehung mit B. verloren (I)				
Freunde	PmB wird akzeptiert (I)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird misshandelt (P)				
Charaktereigenschaften	selbstsicher	1	1	2	1
	aggressiv				
	böse				
	einfühlsam	1	1	2	1
	gutmütig	1		1	0
	hilfsbereit				
	selbstlos				

	tollpatschig				
	jähzornig				
	unsicher				
	traurig				
	positiv	1		1	0
	depressiv				
	suizidgefährdet				
Umgang mit Behinderung	keine Angaben				
	hat sie akzeptiert (P)		1	1	0
	leidet an ihr (G)				
	Selbstmitleid (P)				
	Behinderung nur gespielt (S)				
	ist an ihr verbittert (G)				
	zieht Nutzen daraus (S)				
Selbstversorgung	Person mit Behinderung kann sich pflegen (P)	1	1	2	1
	PmB kann sich eigenständig ernähren (P)		1	1	0
	Person mit Behinderung ist mobil (S, G)	1	1	2	1
	PmB kann ihre Gedanken ausdrücken (P)	1	1	2	1
Kategorie ‚Filmtechnische Mittel‘ (1. Auftritt PmB)					
Kameraeinstellung	Detail (P)				
	Gross (P)				
	Nahe (P)				
	Halbnahe (P)				
	Halbtotoale (P)	1	1	2	1
	Totale (I, S, G)				
	Weite (S, G)				
Kameraperspektive	Normalsicht (S, G)	1	1	2	1
	Aufsicht (P)				
	Untersicht (I)				
Kamerabewegung	parallel zur Bildfläche	1	1	2	1
	parallel zur Blickachse des Zuschauers				
	Zoom				
	Kamerafahrt	1		1	0
	Handkameraeinsatz				
Visuelle Elemente	Low-Key				
	High-Key				
	Tageslicht				
	Kunstlicht				
	Akzentlicht	1	1	2	1
Auditive Elemente	fröhliche Musik				
	traurige Musik	1	1	2	1
	leise Geräusche	1	1	2	1
	laute Geräusche				
	innerer Monolog (P)				
	Gespräch (I)				
	Stimmen (S, G)	1	1	2	1
Total Beobachtungen und Übereinstimmungen				24	9
Übereinstimmungsrate				0.84	

Die Übereinstimmungsrate wird nach Boehm und Weinberg berechnet (vgl. Moser, 2008, S. 101).

Formel zur Berechnung der Übereinstimmungsrate:

Total Übereinstimmungen

Total Beobachtungen • 2 (Anzahl Beobachter)

Gemäss Boehm und Weinberg sollte die Übereinstimmungsrate bei 0.8 oder höher liegen, damit die Daten als reliabel bezeichnet werden können.

Fragen, die diskutiert werden:

Wo finden unterschiedliche Einschätzungen statt?

Unterschiedliche Einschätzungen finden bei Charakterrolle, Kompensationsmöglichkeiten, Massnahmen, Umgang mit Behinderung und Selbstversorgung und Kamerabewegung statt.

Was sind die Gründe dafür?

Es finden unterschiedliche Einschätzungen der Charakterrolle in Bezug auf die Gesamtspielzeit statt. Grosse Schwierigkeiten zeigen sich in der Einschätzung der Charaktereigenschaften und in der Klärung der Begriffe für die Kamerabewegung.

Wie kann dies in Zukunft vermieden werden?

Beobachtungen und Interpretationen werden immer von subjektiven Nuancen geprägt sein. Um die grössten Einschätzungsschwierigkeiten ausmerzen zu können, werden die Charakterrollen präziser diskutiert, die Charaktereigenschaften hinsichtlich griffigeren Indikatoren und ebenfalls die Indikatoren der Kamerabewegung überarbeitet.

1.4.2 Beobachtungsraster nach dem Pretest

Titel:

Regisseur:

Produktionsjahr:

Originallänge:

Tabelle 6

Beobachtungsraster nach dem Pretest

Variable	Indikatoren	A	N	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Übereinstimmungen
Kategorie ‚Spielfilm‘					
Filmgenre	Kriminalfilm				
	Horrorfilm				
	Roadmovie				
	Science-Fiction-Film				
	Fantasyfilm				
	Komödie				
	Drama				
Kategorie ‚Behinderung‘					
Auftritt	Ersichtlich nach min				
Ursache	biologische Ursache (P)				
	Krankheit (P)				
	Moralisches Vergehen (I)				
	Geburtskomplikationen (S)				
	Unfall (S)				
Entwicklungsprozess	Kriegsverletzung (G)				
	verschlechtert				
	unverändert				
Körperstruktur	verbessert				
	geheilt (I)				
	Strukturen des Nervensystems sind betroffen (P)				
	Strukturen des Auges sind betroffen (P)				
	Strukturen des Ohres sind betroffen (P)				
Körperfunktion	Strukturen der Stimme sind betroffen (P)				
	Strukturen des Verdauungssystems sind betroffen (P)				
	Strukturen der Bewegung sind betroffen (P)				
	Funkt. des Bewusstseins sind betroffen (P)				
	Funkt. der Orientierung sind betroffen (P)				
	Funkt. der Intelligenz sind betroffen (P)				
	Funkt. des Gedächtnisses sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sehens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Hörens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sprechens sind betroffen (P)				
	Funkt. der Nahrungsaufnahme sind betroffen (P)				
	Funkt. der Verdauung sind betroffen (P)				
	Funkt. d. Muskelkraft- und tonus sind betroffen (P)				
Funkt. der Gelenkbeweglichkeit sind betroffen (P)					
Kompensationsmögl.	Brille (I)				
	Hörgerät (I)				
	Gehilfe (I)				
	Prothese (I)				
	Hund (I)				
	Rollstuhl (I)				
	Stock (I)				
	Hilfe von Anderen (I, S)				
	Bauliche Massnahmen (G)				
	Symbiose mit Menschen mit Behinderung/en (I)				
Massnahmen	Andere				
	Medikamente (P)				
	Operationen (P)				
	Therapie (P)				
	Gezielte Unterstützung durch Familie/Freunde (S)				
	Gezielte Unterstützung durch Fachpersonen (G)				
Kategorie ‚Integrationsprinzipien‘					
Wohnverhältnisse	eigene Wohnung (G)				
	Elternhaus (G)				
	Wohnheim (G)				
Freizeit	Sport (G)				
	Kunst (G)				
	Natur (G)				
	Musik (G)				

	Politik (G)					
Schule	besucht keine Schule (I)					
	besucht Sonderschule (I)					
	Regelschule (G)					
	besucht höhere Schule (G)					
Beruf	absolviert keine Ausbildung (I)					
	geschützte Werkstatt (I)					
	arbeitet zu Hause (S)					
	absolviert Ausbildung (G)					
	regulärer Beruf (G)					
Kategorie ‚Umfeld‘						
Sozialstatus	Unterschicht (G)					
	Mittelschicht (G)					
	Oberschicht (G)					
Zivilstand	ledig (P)					
	verheiratet (I)					
Familie	keine Geschwister (S)					
	Bruder (S)					
	Schwester (S)					
	Vater (S)					
	Mutter (S)					
	Onkel (S)					
	Tante (S)					
	Cousin (S)					
	Cousine (S)					
	Grossvater (S)					
	Grossmutter (S)					
	eigenes Kind (S)					
	Familiäre Muster	PmB wird misshandelt (P)				
		PmB wird überbehütet (P)				
PmB wird ausgegrenzt (I)						
PmB wird akzeptiert (I)						
Geschwister leiden unter PmB (S)						
Sexualität	PmB hat eine sexuelle Beziehung (I)					
	PmB hat sexuelle Beziehung mit B. verloren (I)					
	Inzest (S)					
	Missbrauch (G)					
Freunde	PmB wird misshandelt (P)					
	PmB wird überbehütet (P)					
	PmB wird ausgegrenzt (I)					
	PmB wird akzeptiert (I)					
Weiteres Umfeld	PmB wird misshandelt (P)					
	PmB wird überbehütet (P)					
	PmB wird ausgegrenzt (I)					
	PmB wird akzeptiert (I)					
Beziehungen	PmB pflegt Beziehungen zur Familie (S)					
	PmB pflegt Beziehungen zu Freunden (S)					
	PmB pflegt Beziehungen zu weiterem Umfeld (G)					
Kategorie ‚Selbstbestimmung‘						
Geschlecht	männlich					
	weiblich					
Alter in Jahren	unter 3					
	4-11					
	12-17					
	18-29					
	30-50					
	über 50					
Rolle	Hauptrolle					
	Nebenrolle ohne Einfluss auf die Handlung					
	Nebenrolle mit Einfluss auf die Handlung					
Auftrittslänge		min				
Charakterrolle	Zeuge (I)					
	Held/Retter (I)					
	Bösewicht (I)					
	Glückspilz (I)					
	Opfer (I)					
	Trottel (I)					
	keine spezielle Rolle (G)					
Fähigkeiten	aussergewöhnliche Kräfte (I)					
	übernatürlich ausgeprägte Sinne (I)					
Ableben der PmB	natürlicher Tod (P)					
	Selbstmord (P)					

	Mord (I)				
	Unfall (S)				
Kulturelle Codes Kleidung	gepflegt				
	ungepflegt				
	altersgemäss				
	situationsgemäss				
Kulturelle Codes Frisur	gepflegt				
	ungepflegt				
	altersgemäss				
	situationsgemäss				
Charaktereigenschaften	ruhig				
	aggressiv				
	mutig				
	ängstlich				
	hilfsbereit				
	egoistisch				
	freundlich				
	böse				
	optimistisch				
	pessimistisch				
	höflich				
	unhöflich				
	glücklich				
	traurig				
	selbtsicher				
	unsicher				
Umgang mit Behinderung	hat sie akzeptiert (P)				
	Selbstmitleid (P)				
	lässt sich auf Veränderungen ein (S)				
	zieht Nutzen daraus (S)				
	leidet an ihr (G)				
Selbstversorgung	PmB kann sich pflegen (P)				
	PmB kann sich selbstständig ernähren (P)				
	PmB kann ihre Gedanken ausdrücken (P)				
	PmB verdient Lebensunterhalt (S, G)				
	PmB ist mobil (S, G)				
Kategorie „Filmtechnische Mittel“ (1. Auftritt PmB)					
Auftritt	Zeitpunkt 1. Auftritt	min			
Kameraeinstellung	Detail (P)				
	Gross (P)				
	Nahe (P)				
	Halbnahe (P)				
	Halbtotoale (P)				
	Totale (I, S, G)				
	Weite (S, G)				
Kameraperspektive	Normalsicht (S, G)				
	Aufsicht (P)				
	Untersicht (I)				
Kamerabewegung	parallel zur Bildfläche				
	parallel zur Blickachse des Zuschauers				
	Handkameraeinsatz				
Visuelle Elemente	Low-Key				
	High-Key				
	Akzentlicht				
Auditive Elemente	fröhliche Musik				
	traurige Musik				
	leise Geräusche				
	laute Geräusche				
	innerer Monolog (P)				
	Gespräch (I)				
	Stimme/n (S, G)				

1.4.3 Beobachtungsschulung 1

Datum: 11.8.11

Titel: Azzurro

Regisseur: Denis Rabaglia

Produktionsjahr: 2000

Originallänge: 82 min

Tabelle 7
Beobachtungsschulung 1

Variable	Indikatoren	A	N	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Übereinstimmungen
Kategorie ‚Spielfilm‘					
Filmgenre	Kriminalfilm				
	Horrorfilm				
	Roadmovie				
	Science-Fiction-Film				
	Fantasyfilm				
	Komödie				
	Drama	1	1	2	1
Kategorie ‚Behinderung‘					
Auftritt	Ersichtlich nach 5 min				
Ursache	biologische Ursache (P)				
	Krankheit (P)				
	Moralisches Vergehen (I)				
	Geburtskomplikationen (S)				
	Unfall (S)				
Entwicklungsprozess	Kriegsverletzung (G)				
	verschlechtert				
	unverändert				
	verbessert				
	geheilt (I)	1	1	2	1
Körperstruktur	Strukturen des Nervensystems sind betroffen (P)				
	Strukturen des Auges sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Strukturen des Ohres sind betroffen (P)				
	Strukturen der Stimme sind betroffen (P)				
	Strukturen des Verdauungssystems sind betroffen (P)				
Körperfunktion	Strukturen der Bewegung sind betroffen (P)				
	Funkt. des Bewusstseins sind betroffen (P)				
	Funkt. der Orientierung sind betroffen (P)				
	Funkt. der Intelligenz sind betroffen (P)				
	Funkt. des Gedächtnisses sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sehens sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. des Hörens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sprechens sind betroffen (P)				
	Funkt. der Nahrungsaufnahme sind betroffen (P)				
	Funkt. der Verdauung sind betroffen (P)				
Kompensationsmögl.	Funkt. d. Muskelkraft- und tonus sind betroffen (P)				
	Funkt. der Gelenkbeweglichkeit sind betroffen (P)				
	Brille (I)		1	1	0
	Hörgerät (I)				
	Gehilfe (I)				
	Prothese (I)				
	Hund (I)				
	Rollstuhl (I)				
	Stock (I)				
	Hilfe von Anderen (I, S)	1	1	2	1
	Bauliche Massnahmen (G)				
	Symbiose mit Menschen mit Behinderung/en (I)				
	Andere	1	1	2	1
Massnahmen	Medikamente (P)				
	Operationen (P)	1	1	2	1
	Therapie (P)				
	Gezielte Unterstützung durch Familie/Freunde (S)	1	1	2	1
	Gezielte Unterstützung durch Fachpersonen (G)				
Kategorie ‚Integrationsprinzipien‘					
Wohnverhältnisse	eigene Wohnung (G)				
	Elternhaus (G)	1	1	2	1
	Wohnheim (G)				
Freizeit	Sport (G)				

	Kunst (G)				
	Natur (G)				
	Musik (G)				
	Politik (G)				
Schule	besucht keine Schule (I)	1	1	2	1
	besucht Sonderschule (I)				
	Regelschule (G)				
	besucht höhere Schule (G)				
Beruf	absolviert keine Ausbildung (I)				
	geschützte Werkstatt (I)				
	arbeitet zu Hause (S)				
	absolviert Ausbildung (G)				
	regulärer Beruf (G)				
Kategorie ‚Umfeld‘					
Sozialstatus	Unterschicht (G)	1	1	2	1
	Mittelschicht (G)				
	Oberschicht (G)				
Zivilstand	ledig (P)	1	1	2	1
	verheiratet (I)				
Familie	keine Geschwister (S)				
	Bruder (S)				
	Schwester (S)				
	Vater (S)				
	Mutter (S)	1	1	2	1
	Onkel (S)	1	1	2	1
	Tante (S)				
	Cousin (S)				
	Cousine (S)				
	Grossvater (S)	1	1	2	1
	Grossmutter (S)				
	eigenes Kind (S)				
Familiäre Muster	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
	Geschwister leiden unter PmB (S)				
Sexualität	PmB hat eine sexuelle Beziehung (I)				
	PmB hat sexuelle Beziehung mit B. verloren (I)				
	Inzest (S)				
	Missbrauch (G)				
Freunde	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)				
Weiteres Umfeld	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
Beziehungen	PmB pflegt Beziehungen zur Familie (S)	1	1	2	1
	PmB pflegt Beziehungen zu Freunden (S)				
	PmB pflegt Beziehungen zu weiterem Umfeld (G)				
Kategorie ‚Selbstbestimmung‘					
Geschlecht	männlich				
	weiblich	1	1	2	1
Alter in Jahren	unter 3				
	4-11	1	1	2	1
	12-17				
	18-29				
	30-50				
	über 50				
Rolle	Hauptrolle	1	1	2	1
	Nebenrolle ohne Einfluss auf die Handlung				
	Nebenrolle mit Einfluss auf die Handlung				
Auftrittslänge	24 min				
Charakterrolle	Zeuge (I)				
	Held/Retter (I)				
	Bösewicht (I)				
	Glückspilz (I)	1		1	0
	Opfer (I)				
	Trottel (I)				
	keine spezielle Rolle (G)		1	1	0
Fähigkeiten	aussergewöhnliche Kräfte (I)				

	übernatürlich ausgeprägte Sinne (I)				
Ableben der PmB	natürlicher Tod (P)				
	Selbstmord (P)				
	Mord (I)				
	Unfall (S)				
Kulturelle Codes Kleidung	gepflegt	1	1	2	1
	ungepflegt				
	altersgemäss	1	1	2	1
	situationsgemäss	1	1	2	1
Kulturelle Codes Frisur	gepflegt	1	1	2	1
	ungepflegt				
	altersgemäss	1	1	2	1
	situationsgemäss	1	1	2	1
Charaktereigenschaften	ruhig	1	1	2	1
	aggressiv				
	mutig				
	ängstlich				
	hilfsbereit	1	1	2	1
	egoistisch				
	freundlich	1	1	2	1
	böse				
	optimistisch	1		1	0
	pessimistisch				
	höflich	1	1	2	1
	unhöflich				
	glücklich				
	traurig				
	selbstsicher	1	1	2	1
	unsicher				
Umgang mit Behinderung	hat sie akzeptiert (P)	1	1	2	1
	Selbstmitleid (P)				
	lässt sich auf Veränderungen ein (S)	1	1	2	1
	zieht Nutzen daraus (S)				
	leidet an ihr (G)				
Selbstversorgung	PmB kann sich pflegen (P)	1	1	2	1
	PmB kann sich selbstständig ernähren (P)	1	1	2	1
	PmB kann ihre Gedanken ausdrücken (P)	1	1	2	1
	PmB verdient Lebensunterhalt (S, G)			2	1
	PmB ist mobil (S, G)	1	1	2	1
Kategorie ‚Filmtechnische Mittel‘ (1. Auftritt PmB)					
Auftritt	Zeitpunkt 1. Auftritt nach	3	min		
Kameraeinstellung	Detail (P)				
	Gross (P)				
	Nahe (P)	1	1	2	1
	Halbnahe (P)				
	Halbtotale (P)				
	Totale (I, S, G)				
	Weite (S, G)				
Kameraperspektive	Normalsicht (S, G)	1	1	2	1
	Aufsicht (P)				
	Untersicht (I)				
Kamerabewegung	parallel zur Bildfläche				
	parallel zur Blickachse des Zuschauers				
	Handkameraeinsatz				
Visuelle Elemente	Low-Key		1	1	0
	High-Key				
	Akzentlicht	1		1	0
Auditive Elemente	fröhliche Musik				
	traurige Musik	1	1	2	1
	leise Geräusche	1	1	2	1
	laute Geräusche				
	innerer Monolog (P)				
	Gespräch (I)				
	Stimme/n (S, G)	1	1	2	1
Total Beobachtungen und Übereinstimmungen				94	44
Übereinstimmungsrate				0.94	

Die Übereinstimmungsrate wird nach Boehm und Weinberg berechnet (vgl. Moser, 2008, S. 101).

Formel zur Berechnung der Übereinstimmungsrate:

Total Übereinstimmungen

Total Beobachtungen • 2 (Anzahl Beobachter)

Gemäss Boehm und Weinberg sollte die Übereinstimmungsrate bei 0.8 oder höher liegen, damit die Daten als reliabel bezeichnet werden können.

Fragen, die diskutiert werden:

Wo finden unterschiedliche Einschätzungen statt?

Unterschiedliche Einschätzungen finden bei Charakterrolle, Kompensationsmöglichkeiten, Charaktereigenschaften und visuellen Elementen statt.

Was sind die Gründe dafür?

Es finden unterschiedliche Einschätzungen der Charakterrolle und der Charaktereigenschaften in Bezug auf die Gesamtspielzeit statt. Weitere Unterschiede zeigen sich in der Definition der visuellen Elemente, welche aufgrund mangelnder Fachkenntnisse entstehen.

Wie kann dies in Zukunft vermieden werden?

Beobachtungen und Interpretationen werden immer von subjektiven Nuancen geprägt sein.

Fachkenntnisse bezüglich der visuellen Elemente werden durch Herbeiziehen von Fachliteratur aufgefrischt. Da die Übereinstimmungsrate jedoch sehr hoch ist, wird die Untersuchung als reliabel befunden.

1.4.4 Beobachtungsschulung 2

Datum: 8.9.11

Titel: Sommervögel

Regisseur: Paul Riniker

Produktionsjahr: 2010

Originallänge: 92 min

Tabelle 8
Beobachtungsschulung 2

Variable	Indikatoren	A	N	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Übereinstimmungen
Kategorie ‚Spielfilm‘					
Filmgenre	Kriminalfilm				
	Horrorfilm				
	Roadmovie				
	Science-Fiction-Film				
	Fantasyfilm				
	Komödie				
	Drama	1	1	2	1
Kategorie ‚Behinderung‘					
Auftritt	Ersichtlich nach 7 min				
Ursache	biologische Ursache (P)	1	1	2	1
	Krankheit (P)				
	Moralisches Vergehen (I)				
	Geburtskomplikationen (S)				
	Unfall (S)				
	Kriegsverletzung (G)				
Entwicklungsprozess	verschlechtert				
	unverändert		1	1	0
	verbessert	1		1	0
	geheilt (I)				
Körperstruktur	Strukturen des Nervensystems sind betroffen (P)				
	Strukturen des Auges sind betroffen (P)				
	Strukturen des Ohres sind betroffen (P)				
	Strukturen der Stimme sind betroffen (P)				
	Strukturen des Verdauungssystems sind betroffen (P)				
	Strukturen der Bewegung sind betroffen (P)				
Körperfunktion	Funkt. des Bewusstseins sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. der Orientierung sind betroffen (P)				
	Funkt. der Intelligenz sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. des Gedächtnisses sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. des Sehens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Hörens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sprechens sind betroffen (P)				
	Funkt. der Nahrungsaufnahme sind betroffen (P)				
	Funkt. der Verdauung sind betroffen (P)				
	Funkt. d. Muskelkraft-und tonus sind betroffen (P)				
	Funkt. der Gelenkbeweglichkeit sind betroffen (P)				
Kompensationsmögl.	Brille (I)				
	Hörgerät (I)				
	Gehilfe (I)				
	Prothese (I)				
	Hund (I)				
	Rollstuhl (I)				
	Stock (I)				
	Hilfe von Anderen (I, S)	1	1	2	1
	Bauliche Massnahmen (G)				
	Symbiose mit Menschen mit Behinderung/en (I)				
	Andere				
Massnahmen	Medikamente (P)				
	Operationen (P)				
	Therapie (P)				
	Gezielte Unterstützung durch Familie/Freunde (S)	1	1	2	1
	Gezielte Unterstützung durch Fachpersonen (G)				
Kategorie ‚Integrationsprinzipien‘					
Wohnverhältnisse	eigene Wohnung (G)				
	Elternhaus (G)	1	1	2	1
	Wohnheim (G)				
Freizeit	Sport (G)	1	1	2	1
	Kunst (G)				

	Natur (G)	1	1	2	1
	Musik (G)				
	Politik (G)				
Schule	besucht keine Schule (I)				
	besucht Sonderschule (I)				
	Regelschule (G)				
	besucht höhere Schule (G)				
Beruf	absolviert keine Ausbildung (I)				
	geschützte Werkstatt (I)				
	arbeitet zu Hause (S)	1	1	2	1
	absolviert Ausbildung (G)				
	regulärer Beruf (G)	1	1	2	1
Kategorie ‚Umfeld‘					
Sozialstatus	Unterschicht (G)				
	Mittelschicht (G)	1	1	2	1
	Oberschicht (G)				
Zivilstand	ledig (P)	1	1	2	1
	verheiratet (I)				
Familie	keine Geschwister (S)				
	Bruder (S)				
	Schwester (S)	1	1	2	1
	Vater (S)	1	1	2	1
	Mutter (S)	1	1	2	1
	Onkel (S)				
	Tante (S)				
	Cousin (S)				
	Cousine (S)				
	Grossvater (S)				
	Grossmutter (S)				
	eigenes Kind (S)				
Familiäre Muster	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)	1	1	2	1
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
	Geschwister leiden unter PmB (S)	1	1	2	1
Sexualität	PmB hat eine sexuelle Beziehung (I)	1	1	2	1
	PmB hat sexuelle Beziehung mit B. verloren (I)				
	Inzest (S)				
	Missbrauch (G)				
Freunde	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
Weiteres Umfeld	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
Beziehungen	PmB pflegt Beziehungen zur Familie (S)	1	1	2	1
	PmB pflegt Beziehungen zu Freunden (S)	1	1	2	1
	PmB pflegt Beziehungen zu weiterem Umfeld (G)				
Kategorie ‚Selbstbestimmung‘					
Geschlecht	männlich				
	weiblich	1	1	2	1
Alter in Jahren	unter 3				
	4-11				
	12-17				
	18-29				
	30-50	1	1	2	1
	über 50				
Rolle	Hauptrolle	1	1	2	1
	Nebenrolle ohne Einfluss auf die Handlung				
	Nebenrolle mit Einfluss auf die Handlung				
Auftrittslänge	45 min				
Charakterrolle	Zeuge (I)				
	Held/Retter (I)				
	Bösewicht (I)				
	Glückspilz (I)				
	Opfer (I)		1	1	0
	Trottel (I)				
	keine spezielle Rolle (G)	1		1	0
Fähigkeiten	aussergewöhnliche Kräfte (I)				
	übernatürlich ausgeprägte Sinne (I)				

Ableben der PmB	natürlicher Tod (P)				
	Selbstmord (P)				
	Mord (I)				
	Unfall (S)				
Kulturelle Codes Kleidung	gepflegt	1	1	2	1
	ungepflegt				
	altersgemäss				
	situationsgemäss	1	1	2	1
Kulturelle Codes Frisur	gepflegt	1	1	2	1
	ungepflegt				
	altersgemäss	1	1	2	1
	situationsgemäss	1	1	2	1
Charaktereigenschaften	ruhig				
	aggressiv		1	1	0
	mutig		1	1	0
	ängstlich				
	hilfsbereit	1	1	2	1
	egoistisch				
	freundlich	1	1	2	1
	böse				
	optimistisch	1	1	2	1
	pessimistisch				
	höflich	1	1	2	1
	unhöflich				
	glücklich	1	1	2	1
	traurig				
	selbstsicher				
	unsicher	1	1	2	1
Umgang mit Behinderung	hat sie akzeptiert (P)	1	1	2	1
	Selbstmitleid (P)				
	lässt sich auf Veränderungen ein (S)	1	1	2	1
	zieht Nutzen daraus (S)				
	leidet an ihr (G)				
Selbstversorgung	PmB kann sich pflegen (P)	1	1	2	1
	PmB kann sich selbstständig ernähren (P)	1	1	2	1
	PmB kann ihre Gedanken ausdrücken (P)	1	1	2	1
	PmB verdient Lebensunterhalt (S, G)				
	PmB ist mobil (S, G)	1	1	2	1
Kategorie ‚Filmtechnische Mittel‘ (1. Auftritt PmB)					
Auftritt	Zeitpunkt 1. Auftritt 0 min				
Kameraeinstellung	Detail (P)	1	1	2	1
	Gross (P)				
	Nahe (P)				
	Halbnahe (P)				
	Halbtotoale (P)				
	Totale (I, S, G)				
	Weite (S, G)				
Kameraperspektive	Normalsicht (S, G)	1	1	2	1
	Aufsicht (P)				
	Untersicht (I)				
Kamerabewegung	parallel zur Bildfläche	1	1	2	1
	parallel zur Blickachse des Zuschauers				
	Handkameraeinsatz				
Visuelle Elemente	Low-Key				
	High-Key	1	1	2	1
	Akzentlicht				
Auditive Elemente	fröhliche Musik				
	traurige Musik	1	1	2	1
	leise Geräusche	1	1	2	1
	laute Geräusche				
	innerer Monolog (P)				
	Gespräch (I)				
	Stimme/n (S, G)				
Total Beobachtungen und Übereinstimmungen				108	51
Übereinstimmungsrate				0.94	

Die Übereinstimmungsrate wird nach Boehm und Weinberg berechnet (vgl. Moser, 2008, S. 101).

Formel zur Berechnung der Übereinstimmungsrate:

Total Übereinstimmungen

Total Beobachtungen • 2 (Anzahl Beobachter)

Gemäss Boehm und Weinberg sollte die Übereinstimmungsrate bei 0.8 oder höher liegen, damit die Daten als reliabel bezeichnet werden können.

Fragen, die diskutiert wurden:

Wo finden unterschiedliche Einschätzungen statt?

Unterschiedliche Einschätzungen finden bei Entwicklungsprozess, Charakterrolle und Charaktereigenschaften statt.

Was sind die Gründe dafür?

Es finden unterschiedliche Einschätzungen der Charakterrolle und der Charaktereigenschaften in Bezug auf die Gesamtspielzeit statt. Beim Entwicklungsprozess werden die körperlichen und die psychische Entwicklung unterschiedlich berücksichtigt.

Wie kann dies in Zukunft vermieden werden?

Die Unterschiede werden diskutiert, im Bewusstsein darüber, dass sich differente Einschätzungen kaum vermeiden lassen. Da die Übereinstimmungsrate jedoch immer noch sehr hoch ist, wird die Untersuchung als reliabel befunden.

1.4.5 Beobachtungsschulung 3

Datum: 8.9.11

Titel: Claudia oder wo ist Timbuktu?

Regisseur: Mario Cortesi

Produktionsjahr: 1974

Originallänge: 43 min

Tabelle 9
Beobachtungsschulung 3

Variable	Indikatoren	A	N	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Übereinstimmungen
Kategorie ‚Spielfilm‘					
Filmgenre	Kriminalfilm				
	Horrorfilm				
	Roadmovie				
	Science-Fiction-Film				
	Fantasyfilm				
	Komödie				
	Drama	1	1	2	1
Kategorie ‚Behinderung‘					
Auftritt	Ersichtlich nach 3 min				
Ursache	biologische Ursache (P)	1	1	2	1
	Krankheit (P)				
	Moralisches Vergehen (I)				
	Geburtskomplikationen (S)				
	Unfall (S)				
	Kriegsverletzung (G)				
Entwicklungsprozess	verschlechtert				
	unverändert	1	1	2	1
	verbessert				
	geheilt (I)				
Körperstruktur	Strukturen des Nervensystems sind betroffen (P)				
	Strukturen des Auges sind betroffen (P)				
	Strukturen des Ohres sind betroffen (P)				
	Strukturen der Stimme sind betroffen (P)				
	Strukturen des Verdauungssystems sind betroffen (P)				
	Strukturen der Bewegung sind betroffen (P)	1	1	2	1
Körperfunktion	Funkt. des Bewusstseins sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. der Orientierung sind betroffen (P)				
	Funkt. der Intelligenz sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. des Gedächtnisses sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. des Sehens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Hörens sind betroffen (P)				
	Funkt. des Sprechens sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. der Nahrungsaufnahme sind betroffen (P)				
	Funkt. der Verdauung sind betroffen (P)				
	Funkt. d. Muskelkraft-und tonus sind betroffen (P)	1	1	2	1
	Funkt. der Gelenkbeweglichkeit sind betroffen (P)				
Kompensationsmögl.	Brille (I)				
	Hörgerät (I)				
	Gehilfe (I)				
	Prothese (I)				
	Hund (I)				
	Rollstuhl (I)				
	Stock (I)				
	Hilfe von Anderen (I, S)	1	1	2	1
	Bauliche Massnahmen (G)				
	Symbiose mit Menschen mit Behinderung/en (I)				
	Andere				
Massnahmen	Medikamente (P)				
	Operationen (P)				
	Therapie (P)				
	Gezielte Unterstützung durch Familie/Freunde (S)	1	1	2	1
	Gezielte Unterstützung durch Fachpersonen (G)	1	1	2	1
Kategorie ‚Integrationsprinzipien‘					
Wohnverhältnisse	eigene Wohnung (G)				
	Elternhaus (G)	1	1	2	1
	Wohnheim (G)				
Freizeit	Sport (G)				
	Kunst (G)	1	1	2	1

	Natur (G)				
	Musik (G)				
	Politik (G)				
Schule	besucht keine Schule (I)				
	besucht Sonderschule (I)	1	1	2	1
	Regelschule (G)				
	besucht höhere Schule (G)				
Beruf	absolviert keine Ausbildung (I)				
	geschützte Werkstatt (I)				
	arbeitet zu Hause (S)				
	absolviert Ausbildung (G)				
	regulärer Beruf (G)				
Kategorie ‚Umfeld‘					
Sozialstatus	Unterschicht (G)				
	Mittelschicht (G)	1	1	2	1
	Oberschicht (G)				
Zivilstand	ledig (P)				
	verheiratet (I)				
Familie	keine Geschwister (S)				
	Bruder (S)	1	1	2	1
	Schwester (S)				
	Vater (S)	1	1	2	1
	Mutter (S)	1	1	2	1
	Onkel (S)				
	Tante (S)				
	Cousin (S)				
	Cousine (S)				
	Grossvater (S)				
	Grossmutter (S)				
	eigenes Kind (S)				
Familiäre Muster	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
	Geschwister leiden unter PmB (S)	1	1	2	1
Sexualität	PmB hat eine sexuelle Beziehung (I)				
	PmB hat sexuelle Beziehung mit B. verloren (I)				
	Inzest (S)				
	Missbrauch (G)				
Freunde	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)				
	PmB wird akzeptiert (I)	1	1	2	1
Weiteres Umfeld	PmB wird misshandelt (P)				
	PmB wird überbehütet (P)				
	PmB wird ausgegrenzt (I)	1	1	2	1
	PmB wird akzeptiert (I)				
Beziehungen	PmB pflegt Beziehungen zur Familie (S)	1	1	2	1
	PmB pflegt Beziehungen zu Freunden (S)				
	PmB pflegt Beziehungen zu weiterem Umfeld (G)				
Kategorie ‚Selbstbestimmung‘					
Geschlecht	männlich				
	weiblich	1	1	2	1
Alter in Jahren	unter 3				
	4-11	1	1	2	1
	12-17				
	18-29				
	30-50				
	über 50				
Rolle	Hauptrolle	1	1	2	1
	Nebenrolle ohne Einfluss auf die Handlung				
	Nebenrolle mit Einfluss auf die Handlung				
Auftrittslänge	19 min				
Charakterrolle	Zeuge (I)				
	Held/Retter (I)				
	Bösewicht (I)				
	Glückspilz (I)				
	Opfer (I)	1		1	0
	Trottel (I)				
	keine spezielle Rolle (G)		1	1	0
Fähigkeiten	aussergewöhnliche Kräfte (I)				
	übernatürlich ausgeprägte Sinne (I)				

Ableben der PmB	natürlicher Tod (P)				
	Selbstmord (P)				
	Mord (I)				
	Unfall (S)				
Kulturelle Codes Kleidung	gepflegt	1	1	2	1
	ungepflegt				
	altersgemäss	1	1	2	1
	situationsgemäss	1	1	2	1
Kulturelle Codes Frisur	gepflegt	1	1	2	1
	ungepflegt				
	altersgemäss	1	1	2	1
	situationsgemäss	1	1	2	1
Charaktereigenschaften	ruhig				
	aggressiv				
	mutig	1	1	2	1
	ängstlich				
	hilfsbereit				
	egoistisch				
	freundlich	1	1	2	1
	böse				
	optimistisch	1		1	0
	pessimistisch				
	höflich				
	unhöflich				
	glücklich		1	1	0
	traurig	1		1	0
	selbstsicher				
	unsicher				
Umgang mit Behinderung	hat sie akzeptiert (P)	1	1	2	1
	Selbstmitleid (P)				
	lässt sich auf Veränderungen ein (S)	1	1	2	1
	zieht Nutzen daraus (S)				
	leidet an ihr (G)				
Selbstversorgung	PmB kann sich pflegen (P)				
	PmB kann sich selbstständig ernähren (P)	1	1	2	1
	PmB kann ihre Gedanken ausdrücken (P)				
	PmB verdient Lebensunterhalt (S, G)				
	PmB ist mobil (S, G)	1	1	2	1
Kategorie „Filmtechnische Mittel“ (1. Auftritt PmB)					
Auftritt	Zeitpunkt 1. Auftritt	3	min		
Kameraeinstellung	Detail (P)				
	Gross (P)				
	Nahe (P)	1	1	2	1
	Halbnahe (P)				
	Halbtotoale (P)				
	Totale (I, S, G)				
	Weite (S, G)				
Kameraperspektive	Normalsicht (S, G)				
	Aufsicht (P)				
	Untersicht (I)	1	1	2	1
Kamerabewegung	parallel zur Bildfläche	1	1	2	1
	parallel zur Blickachse des Zuschauers				
	Handkameraeinsatz				
Visuelle Elemente	Low-Key				
	High-Key				
	Akzentlicht				
Auditive Elemente	fröhliche Musik				
	traurige Musik	1	1	2	1
	leise Geräusche	1	1	2	1
	laute Geräusche				
	innerer Monolog (P)				
	Gespräch (I)				
	Stimme/n (S, G)	1	1	2	1
Total Beobachtungen und Übereinstimmungen				94	45
Übereinstimmungsrate				0.96	

Die Übereinstimmungsrate wird nach Boehm und Weinberg berechnet (vgl. Moser, 2008, S. 101).

Formel zur Berechnung der Übereinstimmungsrate:

Total Übereinstimmungen

Total Beobachtungen • 2 (Anzahl Beobachter)

Gemäss Boehm und Weinberg sollte die Übereinstimmungsrate bei 0.8 oder höher liegen, damit die Daten als reliabel bezeichnet werden können.

Fragen, die diskutiert wurden:

Wo finden unterschiedliche Einschätzungen statt?

Unterschiedliche Einschätzungen finden bei Charakterrolle und Charaktereigenschaften statt.

Was sind die Gründe dafür?

Es finden unterschiedliche Einschätzungen der Charakterrolle und der Charaktereigenschaften in Bezug auf die Gesamtspielzeit statt.

Wie kann dies in Zukunft vermieden werden?

In Gesprächen mit zwei Dozentinnen der HfH (Concita Filippini und Sara Henrich) und einem Informationstechniker (Patrick Widmer) werden die unterschiedlichen Einschätzungen, beziehungsweise das Beobachtungsraster hinsichtlich seiner ‚Knacknuss-Stellen‘ genau unter die Lupe genommen und intensiv besprochen. Dabei werden keine Ergänzungen vorgenommen, sondern vorhandene Indikatoren bezüglich ihrer Griffigkeit und Gewichtung, beziehungsweise Wertung besprochen. Einzig die Kategorie ‚Heimattfilm‘ wird hinzugefügt. Der Beobachtungsraster wird durch die Autorinnen angepasst. Da jedoch die Beobachtungsschulung vom 8.9.11 (Spielfilm ‚Claudia oder wo ist Timbuktu‘) durch die hohe Übereinstimmungsrate als reliabel befunden wird, werden keine weiteren Beobachtungsschulungen in Betracht gezogen.

1.4.6 Beobachtungsraster nach den Beobachtungsschulungen 1-3

Titel:

Regisseur:

Produktionsjahr:

Originallänge:

Tabelle 10

Beobachtungsraster nach den Beobachtungsschulungen 1-3

Variable	Indikatoren	A	N	Anzahl Beobachtungen	Anzahl Übereinstimmungen
Kategorie ‚Spielfilm‘					
Filmgenre	Kriminalfilm				
	Horrorfilm				
	Roadmovie				
	Science-Fiction-Film				
	Fantasyfilm				
	Komödie				
	Drama				
	Heimatfilm				
Kategorie ‚Behinderung‘					
Auftritt	Ersichtlich nach min				
Ursache	biologische Ursache (P5)				
	Krankheit (P3)				
	Moralisches Vergehen (P2)				
	Geburtskomplikationen (S2)				
	Unfall (S3)				
Entwicklungsprozess	Kriegsverletzung (G2)				
	verschlechtert				
	unverändert				
	verbessert				
Körperstruktur	geheilt (P1)				
	Strukturen des Nervensystems sind betroffen (P1)				
	Strukturen des Auges sind betroffen (P1)				
	Strukturen des Ohres sind betroffen (P1)				
	Strukturen der Stimme sind betroffen (P1)				
Körperfunktion	Strukturen des Verdauungssystems sind betroffen (P1)				
	Strukturen der Bewegung sind betroffen (P1)				
	Funkt. des Bewusstseins sind betroffen (P1)				
	Funkt. der Intelligenz sind betroffen (P1)				
	Funkt. des Gedächtnisses sind betroffen (P1)				
	Funkt. des Sehens sind betroffen (P1)				
	Funkt. des Hörens sind betroffen (P1)				
	Funkt. des Sprechens sind betroffen (P1)				
	Funkt. der Nahrungsaufnahme sind betroffen (P1)				
	Funkt. der Verdauung sind betroffen (P1)				
Kompensationsmögl.	Funkt. d. Muskelkraft- und tonus sind betroffen (P1)				
	Funkt. der Gelenkbeweglichkeit sind betroffen (P1)				
	Brille (I1)				
	Hörgerät (I1)				
	Gehhilfe (I1)				
	Prothese (I1)				
	Hund (I1)				
	Rollstuhl (I1)				
	Stock (I1)				
	Hilfe von Anderen (I1) (S4)				
Bauliche Massnahmen (G4)					
Massnahmen	Symbiose mit Menschen mit Behinderung/en (I1)				
	Andere				
	Medikamente (P3)				
	Operationen (P4)				
	Therapie (P3)				
Integrationsprinzipien	Gezielte Unterstützung durch Familie/Freunde (S4)				
	Gezielte Unterstützung durch Fachpersonen (G4)				
Wohnverhältnisse	eigene Wohnung (G3)				
	Elternhaus (G3)				
	Wohnheim (G3)				
Freizeit	kein Hobby (G2)				
	ein Hobby (G2)				
Schule	mehr als ein Hobby (G2)				
	besucht keine Schule (G2)				

	besucht Sonderschule (G2)				
	Regelschule (G2)				
	besucht höhere Schule (G2)				
Beruf	absolviert keine Ausbildung (G2)				
	geschützte Werkstatt (G2)				
	arbeitet zu Hause (G2)				
	absolviert Ausbildung (G2)				
	regulärer Beruf (G2)				
Kategorie ‚Umfeld‘					
Sozialstatus	Unterschicht (G3)				
	Mittelschicht (G3)				
	Oberschicht (G3)				
Zivilstand	ledig (P1)				
	verheiratet (I1)				
Familie	keine Geschwister (S4)				
	Bruder (S4)				
	Schwester (S4)				
	Vater (S4)				
	Mutter (S4)				
	Onkel (S4)				
	Tante (S4)				
	Cousin (S4)				
	Cousine (S4)				
	Grossvater (S4)				
	Grossmutter (S4)				
	eigenes Kind (S4)				
Familiäre Muster	PmB wird misshandelt (P2)				
	PmB wird bestraft (I1)				
	PmB wird überbehütet (I1)				
	PmB wird ausgegrenzt (I1)				
	PmB wird akzeptiert (I1)				
	Geschwister leiden unter PmB (S4)				
Sexualität	PmB hat eine sexuelle Beziehung (I1)				
	PmB hat sexuelle Beziehung mit B. verloren (I1)				
	Inzest (S4)				
	Missbrauch (I1)				
Freunde	PmB wird misshandelt (P2)				
	PmB wird bestraft (I1)				
	PmB wird überbehütet (I1)				
	PmB wird ausgegrenzt (I1)				
	PmB wird akzeptiert (I1)				
Weiteres Umfeld	PmB wird misshandelt (P2)				
	PmB wird bestraft (I1)				
	PmB wird überbehütet (I1)				
	PmB wird ausgegrenzt (I1)				
	PmB wird akzeptiert (I1)				
Kategorie ‚Selbstbestimmung‘					
Geschlecht	männlich				
	weiblich				
Alter in Jahren	unter 3				
	4-11				
	12-17				
	18-29				
	30-50				
	über 50				
Rolle	Hauptrolle				
	Nebenrolle ohne Einfluss auf die Handlung				
	Nebenrolle mit Einfluss auf die Handlung				
Auftrittslänge				min	
Charakterrolle	Zeuge				
	Held/Retter				
	Bösewicht				
	Glückspilz				
	Opfer				
	Trottel				
	keine spezielle Rolle				
Fähigkeiten	aussergewöhnliche Kräfte				
	übernatürlich ausgeprägte Sinne				
Ableben der PmB	natürlicher Tod				
	Selbstmord				
	Mord				
	Unfall				

Umgang mit Behinderung	hat sie akzeptiert (I2)							
	Selbstmitleid (I2)							
	lässt sich auf Veränderungen ein (I2)							
	zieht Nutzen daraus (I2)							
	leidet an ihr (I2)							
Selbstversorgung	PmB kann sich pflegen (P2)							
	PmB kann sich selbstständig ernähren (P2)							
	PmB kann ihre Gedanken ausdrücken (P2)							
	PmB verdient Lebensunterhalt (S3)(G4)							
	PmB ist mobil (S3)(G4)							
Selbstbestimmtes Handeln		selbstbestimmt	fremdbestimmt	nicht ersichtlich				
	Schule							
	Ausbildung							
	Arbeit							
	Wohnort							
	Partner							
	Sexualität							
	Kinderplanung							
	Freizeitaktivität							
	Erscheinungsbild							
	Mobilität							
	Essgewohnheiten							
Kategorie ‚Filmtechnische Mittel‘ (1. Auftritt PmB)								
Auftritt	Zeitpunkt 1. Auftritt				min			
Kameraeinstellung	Detail							
	Gross							
	Nahe							
	Halbnahe							
	Halbtotoale							
	Totale							
	Weite							
Kameraperspektive	Normalsicht							
	Aufsicht							
	Untersicht							
Kamerabewegung	parallel zur Bildfläche							
	parallel zur Blickachse des Zuschauers							
	Handkameraeinsatz							
Visuelle Elemente	Low-Key							
	High-Key							
	Akzentlicht							
Auditive Elemente	fröhliche Musik							
	traurige Musik							
	leise Geräusche							
	laute Geräusche							
	innerer Monolog							
	Gespräch							
	Stimme/n							

1.5 Anhang 5: Korpus Schweizer Spielfilme

Tabelle 11
Korpus Schweizer Spielfilme

Filmtitel	Inhalt	Jahr	Regie	Produkt.	t	PmB
A corps perdu	Ein kanadischer Journalist wird in Nicaragua Zeuge zweier brutaler Hinrichtungen. Kaltblütig und scheinbar unbeteiligt fotografiert er die Gräueltaten. Zu Hause in Montreal setzt er sich selbsttherapeutisch mit seiner Vergangenheit, seinem Privatleben und seiner Heimatstadt auseinander. ²	1988	Léa Pool	CDN CH	86'	Hörbehind. (gehörlos)
Anna Oz	Anna Oz führt ein Leben zwischen Traum und Wirklichkeit. In ihrem Traum lebt sie zusammen mit ihrem Bruder und Vater in Venedig. Tagsüber lebt sie in Paris. Als ihre Träume immer beängstigender werden, beginnt sie zu realisieren, dass ihr Traumdouble in Venedig versucht sie umzubringen. Gefangen zwischen Wirklichkeit und Traum begeht sie einen Selbstmordversuch. Nach dem Selbstmordversuch erwacht sie nicht mehr aus dem Koma und führt fortan ein neues Leben in Venedig. ³	1996	Eric Rochant	FR I CH	94'	Sehbehind.
Anne-Bäbi Jowäger Wie Jakobli zu einer Frau kommt	Jakobli, der einzige Sohn von Anne Bäbi und Hansli Jowäger holt sich die Pocken. Als alle Wundersalben nicht wirkten, sucht die Mutter den Scharlatan Vehhansli auf, dessen Mittel schon mehr als einem das Leben gekostet hat. Jakobli überlebt, aber die Krankheit hat ihn auf einem Auge blind und narbenübersät gemacht. Eine Kartenleserin prophezeit, dass Jakobli ‚wybe‘ müsse, um gesund zu werden. Die Mutter fädelt hinter dem Rücken beider Männer eine Hochzeit ein, übersieht aber dabei die Liebe, die ihren Sohn mit dem Waisenmädchen Meyeli verbindet. ⁴	1960	Franz Schnyder	CH	96'	Sehbehind.
Anne-Bäbi Jowäger Jakobli und Meyeli	Erstaunlicherweise wird die aufdringliche Anne Bäbi vom Charme und von der Sanftheit ihrer neuen Schwiegertochter entzückt und nimmt sie für sich alleine in Anspruch. Als ein Kind geboren wird, macht sie dasselbe mit ihm. Zu gleichen Zeit reicht der Arzt Ruedi Klage ein	1962	Franz Schnyder	CH	98'	Sehbehind.

² Vergleiche Pressedienst: <http://www.zweitausendeins.de/filmlexikon/?wert=63126&sucheNach=titel> [27.5.2011]

³ Vergleiche Pressedienst: <http://www.cinema.de/film/anna-oz,1330964.html> [17.6.2011]

⁴ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/annebaebijowaeager.php> [1.12.2011]

	gegen Vehansli, der schon viele Opfer auf dem Gewissen hat. Aber der Quacksalber ist mächtig und die Richter sind seine Kunden. ⁵					
Azzurro	Der 75-jährige Giuseppe De Metro hat 30 Jahre seines Berufslebens in der Schweiz verbracht. Den Sinn des Lebens sieht er in Carla, seiner 7-jährigen Enkelin, die infolge einer Krankheit erblindet ist. ⁶	2000	Denis Rabaglia	CH FR I	82'	Sehbehind.
Bab el Qued City	Bab el-Oued ist ein turbulenter historischer Stadtteil von Algier. Hier arbeitet der junge Boualem in einer Bäckerei. Als er sich an einem Nachmittag zu Hause ausruhen will, schreckt ihn die Stimme des Vorbeters auf, die aus einem Lautsprecher auf der Terrasse seiner Wohnung über die Stadt dröhnt. In plötzliche Wut versetzt, demontiert Boualem den Lautsprecher und wirft ihn ins Meer. Diese Tat bringt das Quartier in Aufruhr. Eine Gruppe junger Männer macht sich auf die Suche nach dem Schuldigen. ⁷	1994	Merzak Allouache	DZ CH D FR	90'	Sehbehind. (blind)
Breakout	Breakout erzählt die Geschichte von Nia, welcher sich durch den trostlosen Zürcher Agglo-Sumpf bewegt. Er hängt mit seinem Kumpel in einer Disco ab und flirtet mit einem Mädchen. Anschliessend hat er mit ihr Sex auf der Toilette des Clubs. Auf dem Nachhauseweg wird Nia und sein Kollege vom Ex des Mädchens brutal zusammengeschlagen. Die Polizei greift ein und die Jugendanwaltschaft wird eingeschaltet. ⁸	2007	Mike Eschmann	CH	93'	Körperbehind. (Paralyse)
Bye-Bye	Paris; Ismaél, ein junger Tunesier, kümmert sich um zwei Brüder. Der eine Junge kommt in einem Feuer um. Ismaél nimmt den noch lebenden Jungen, Mouloud, mit nach Marseille, um dort Unterschlupf bei seinem Onkel zu finden. In Marseille schliesst Ismaél Freundschaft mit Jacky, ein Weissler dessen Vater Immigranten nicht mag. Derweilen verbringt Mouloud viel Zeit mit Ismaéls Cousin. Der Cousin bricht muslimische Regeln und dealt mit Gras. Ismaél möchte, dass Mouloud zurück nach Tunesien geht. Dieser rennt jedoch davon und gerät in die Fänge eines gefährlichen lokalen Dealers. ⁹	1995	Karim Dridi	B CH FR	102'	Mehrfachbehind., Sprachbehind. (stumm)
Cannabis, probieren geht	Ein Schweizer Bundesrat leidet an den Folgen von grünem Star. Da gängige Medikamente nicht wirken, konsumiert er heimlich das	2006	Niklaus Hilber	CH	79'	Sehbehind. (Grüner Star)

⁵ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/annebaebjiowaeger.php> [1.12.2011]

⁶ Vergleiche Pressedienst: http://www.denis-rabaglia.net/D/azzurro_d.htm [17.6.2011]

⁷ Vergleiche Pressedienst: http://www.trigon-film.org/de/movies/Bab_el_Oued_City [17.6.2011]

⁸ Vergleiche Pressedienst: <http://www.breakout-film.ch/main.php> [19.5.2011]

⁹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.imdb.com/title/tt0112607/plotsummary> [17.6.2011]

über regieren	Heilmittel Cannabis, was politisch und privat nicht ohne Folgen bleibt. ¹⁰					
Claudia oder wo ist Timbuktu	Claudia ist ein Mädchen mit Down-Syndrom, die zu gerne nach Timbuktu reisen würde. Claudia hat einen Bruder. Dieser hegt eine sehr ambivalente Beziehung zu seiner Schwester: Er liebt sie und hasst sie zugleich. ¹¹	1974	Mario Cortesi	CH	43'	geistige Behind. (Down-Syndrom)
Dällebach Kari	Der Dällebach Kari ist ein biederer Berner Coiffeurmeister. Trotz seiner Sprachbehinderung durch eine Hasenscharte, agiert es seinen Kunden gegenüber sehr schlagfertig Zudem ist er ein famoser Geschichtenerzähler. ¹²	1970	Kurt Früh	CH	109'	Sprachbehind. (Hasenscharte)
Das Boot ist voll	Einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe von Flüchtlingen ist während des letzten Krieges der heimliche Grenzübertritt in die Schweiz gelungen. Sie alle können nicht wissen, dass diese Zuflucht trügerisch ist, dass Flüchtlinge ‚nur aus Rassengründen‘ kein Anrecht auf Asyl haben und dass seit einiger Zeit die Grenzen für Fremde verschlossen sind. Halbherzig von Schweizern aufgenommen und halb wieder verraten, sind die Flüchtlinge sogar bereit, sich selber preiszugeben um sich zu retten. ¹³	1981	Markus Imhoof	CH	100'	Hörbehind. (gehörlos)
Eden	Angesiedelt in einer Kurstadt erzählt ‚Eden‘ die unmögliche Liebesgeschichte zwischen Gregor, einem exzentrischen Spitzenkoch, und Eden, einer verheirateten, bürgerlichen Frau. Alle, auch Edens Mann Xaver, profitieren von ihrer heimlichen Liebe, doch die Konventionen der kleinen Kurstadt zwingen Xaver zum Handeln. ¹⁴	2006	Michael Hofmann	CH D	99'	geistige Behind. (Down-Syndrom), Sprachbehind., Hörbehind. (gehörlos)
Fremde im Paradies	In einer Neubausiedlung irgendwo in der Schweiz werden die Männer am Morgen pünktlich von ihren Ehefrauen am Gartentor verabschiedet. Eine Bewohnerin kommt mit dem Timing in ihrem Leben nicht so ganz klar: Flora Stein, die stotternde Ehefrau des erfolgreichen Lebensmitteltechniklers Hans-Jörg Stein. ¹⁵	2004	Manuel Siebmann	CH	90'	Sprachbehind.
Heidi	Das Waisenkind Heidi wird seiner Tante für die eigene Karriere lästig. Deshalb schiebt sie es zu seinem Grossvater, dem kauzigen Alpöhi, ab. Dieser will das Kind von der Bosheit der Welt abschirmen und	1952	Luigi Comencini	CH	96'	Körperbehind. (Paralyse)

¹⁰ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146532346 [19.5.2011]

¹¹ Vergleiche Pressedienst: http://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Cortesi [23.6.2011]

¹² Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/daellebachkari.php> [20.5.2011]

¹³ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/bootistvoll.php> [23.6.2011]

¹⁴ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/eden.php> [23.5.2011]

¹⁵ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146532153 [19.5.2011]

	schickt es mit dem Geissenpeter und den Ziegen auf die Alpweiden statt in die Schule. Die Idylle findet ein jähes Ende, als Tante Dete wieder auftaucht und Heidi nach Frankfurt bringt, wo es der gelähmten Clara Gesellschaft leisten und etwas lernen soll. ¹⁶					
Heidi und Peter	Zurück aus Frankfurt, wo Heidi den Sommer bei der Familie der gehbehinderten Clara verbracht hat, steigen Heidi und ihr Grossvater, der Alpöhi, von der Alphütte ins Tal hinab, um den Winter im sicheren Dorf zu verbringen. Auch Geissenpeter ist hier, aber es fällt ihm schwer, sich im Schulalltag zurecht zu finden und sich um Lesen und Schreiben zu bemühen. Lieber schwänzt er die Schule und treibt sich im Dorfe herum. Nach der Rückkehr auf die Alp kommt der langerwartete Besuch der Familie von Clara aus Frankfurt. ¹⁷	1954	Franz Schnyder	CH	85'	Körperbehind. (Paralyse)
Höhenfeuer	„Höhenfeuer“ erzählt zugleich die Geschichte einer Kindheit und eine Liebesgeschichte: Der taub geborene Bub und seine Schwester Belli leben mit Mutter und Vater auf einem entlegenen Hof in den Bergen. Der Vater möchte den Bub nicht in ein Heim geben. So wird Belli nach der Schulzeit Magd im eigenen Haus und Lehrerin ihres Bruders. ¹⁸	1985	Fredi M. Murer	CH D	113'	Hörbehind. (gehörlos)
Jean de florette	Provence, Mitte der 20er-Jahre. In der Nähe des Städtchens ‚Bastides Blanches‘, leben le Papet und Ugolin, sein Neffe. Ugolin hat einen grossen Traum. Um diesen zu verwirklichen hat er es auf eine bestimmte Landparzelle abgesehen. Doch diese Parzelle gehört einem Mann namens Jean de Florette, welcher sie nicht gewillt ist sie zu verkaufen, sondern sie seiner Tochter Manon vererben möchte. Le Papet ist empört und heckt einen monströsen Plan aus. ¹⁹	1986	Claude Berri	CH FR I	117'	Körperbehind. (Buckel), Hörbehind. (gehörlos)
Jimmie	Kathy widerstrebt es, ihren autistischen Sohn Jimmie wieder in ein Heim zu geben. Nach Abschluss der Schule nimmt sie ihn zu sich nach Hause. Schmerzvoll muss sie jedoch akzeptieren, dass ihre Nähe bei Jimmie nicht die erhofften Fortschritte bewirkt. Im Gegenteil, er reagiert heftig auf die ungewohnte Situation. Nur im Wasser fühlt er sich wohl, Schwimmen ist seine grosse Leidenschaft. ²⁰	2008	Tobias Ineichen	CH	89'	geistige Behind. (Autismus)
Johnny Suede	Johnny Suede ist ein ehrgeiziger, aber mässig begabter junger Musiker, der völlig auf Wildleder steht und seinem Idol Ricky Nelson	1991	Tom Di Cillo	CH FR USA	97'	Körperbehind. (Kleinwuchs)

¹⁶ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/heidi.php> [20.5.2011]

¹⁷ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/heidi.php> [20.5.2011]

¹⁸ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/-710642084 [20.5.2011]

¹⁹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.imdb.com/title/tt0091288/> [23.6.2011]

²⁰ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146533353 [19.5.2011]

	auch äusserlich nacheifert. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit Gelegenheitsarbeiten als Maler zusammen mit seinem einzigen Freund Deke. Johnny verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Darlette. Doch die Frau seiner Träume lässt ihn nach einer kurzen leidenschaftlichen Zeit wegen eines bekannten Fotografen sitzen. In seinem Schmerz beschliesst Johnny, sich nur noch seiner musikalischen Karriere zu widmen. ²¹					
L'enfance d'Icare	Jonathan Vogel möchte seiner Vergangenheit entfliehen und den Unfall ungeschehen machen, der zu seiner Behinderung geführt und sein Leben zerstört hat. Als er erfährt, dass ein bekannte Professor eine Gentherapie zur Regenerierung des menschlichen Körpers entwickelt hat, meldet er sich für klinische Tests an. ²²	2010	Alexandre Iordachescu	CH	90'	Körperbehind. (Amputation)
Les Choristes	Im Jahre 1949 nimmt der Musiklehrer Mathieu eine Anstellung als Aufseher in einem Internat für schwererziehbare Kinder an. Mit den dort üblichen strengen Erziehungsmethoden können die Kinder kaum im Zaum gehalten werden. Mathieu macht die Kinder mit der Magie des Gesangs vertraut und verändert dadurch ihr Leben. ²³	2004	Christoph Barratier	CH FR	93'	Lernbehind.
Luna Papa	In einer klaren Mondnacht kann die junge Mamlakat dem Charme eines geheimnisvollen Unbekannten nicht widerstehen – und wird schwanger. Der Mann verschwindet. Safar, Mamlakats Vater, macht sich zusammen mit seiner Tochter und Nasreddin, dem geistig verwirrten Bruder, auf die Suche nach ihm. Die Reise voller unglaublicher und tragikomischer Abenteuer führt sie in eine wilde, surreale Landschaft. ²⁴	1999	Bakhtiar Khouidinazarov	A DE CH RUS	105'	geistige Behind.
Manipulation	1956. Die Zeit des Kalten Krieges. Der Schweizer Staatsschutz überwacht zehn Prozent der eigenen Bevölkerung. Als ein kompromittierendes Foto den Star-Reporter Werner Eiselin als sowjetischen Spion entlarvt, ist dieser dem Druck nicht gewachsen und nimmt sich im Verhörraum das Leben. Spezialagent Urs Rappold (Klaus Maria Brandauer) von der Antispy-Abteilung plagt Zweifel: Waren die Fotos wirklich echt? Und warum hat der einflussreiche PR-Berater Dr. Harry Wind (Sebastian Koch) die Fotos überhaupt machen lassen? In einem gnadenlosen Katz-und-Maus-	2011	Pascal Verdosci	CH D	86'	Körperbehind. (Paralyse)

²¹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.vegafilm.com/vega-film/de/filme/johnny-suede/synopsis/> [17.6.2011]

²² Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/2146534936 [19.5.2011]

²³ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/choristesbluray.php> [19.5.2011]

²⁴ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/information_publications/festival_search/festivaldetails/-/id_film/400 [19.5.2011]

	Spiel mit dem manipulativen Geschichten-Erfinder Wind realisiert Rappold, dass er selbst Teil eines Komplotts ist... ²⁵					
Manon des Sources	„Manon des Sources“ ist die Fortsetzung des Filmes „Jean de florette“ Zehn Jahre nach dem Mord an Manons Vater, hütet diese Schafe und meidet den Umgang mit den Dorfbewohnern. Ugolin indessen wird von seinem schlechten Gewissen geplagt... ²⁶	1986	Claude Berri	CH FR I	113'	Hörbehind. (gehörlos), Sehbehind. (blind)
Mosquito der Schänder	Der als Kind vom Vater misshandelte und taubstumme Schänder steigt des Öfteren in die örtliche Leichenhalle und zerschneidet Frauenkörper. Als seine heimliche Liebe stirbt, folgt er einem Liebespaar in den Wald und schlachtet dieses ab, um deren Blut zu trinken. ²⁷	1976	Marijan Vajda	CH	90'	Hörbehind. (gehörlos)
Mouvements du désir	Nachdem Catherine sich von ihrem Freund getrennt hat, beschliesst sie Montreal zu verlassen. Mit ihrer kleinen Tochter nimmt sie den Zug nach Vancouver. Die lange Reise gibt ihr die Möglichkeit, nochmals alles zu überdenken und Freundschaft zu schliessen mit Vincent, einem anderen Fahrgast. Vincent ist ebenfalls unterwegs nach Vancouver um seine Freundin zu treffen. Doch Catherine und Vincent merken bald, dass sie grosses füreinander empfinden. ²⁸	1994	Léa Pool	CDN CH FR	89'	Sehbehind. (blind)
Schatten der Engel	Es ist die Geschichte einer Prostituierten, die zu schön ist für ihre Kunden. Sie lebt mit ihrem Zuhälter, bis sie eines Tages einem Mann begegnet, der ihr den Rat gibt, nicht mehr zu sprechen, und der sie für ihr Schweigen bezahlt. Von da an wird sie zum Mülleimer der Mächtigen - sie schläft nicht mehr mit ihren Kunden, sie hört ihnen zu. Selber reich und mächtig geworden, erträgt sie ihre Situation nicht mehr. Sie macht sich auf die Suche nach ihrem Mörder, der ihre Geschichte verstehen und sie umbringen kann. Sie findet ihn. ²⁹	1976	Daniel Schmid	CH D	97'	Körperbehind. (Paralyse)
Schwarze Schafe	Wir erleben in rasantem Tempo während zwei Sommertagen randständige «Losers», die mit allem Einfallsreichtum an Geld und Profit kommen wollen. Dies ist in der von Armut gezeichneten Metropole Berlin leider kein Zuckerschleck. Mit abstrusen Betrügereien, Lotterie-Spielen oder gar satanischen Ritualen	2006	Oliver Rihs	CH D	95'	Körperbehind. (Amputation)

²⁵ Vergleiche Pressedienst: <http://www.manipulationmovie.com/story/index.html> [17.6.2011]

²⁶ Vergleiche Pressedienst: <http://www.new-video.de/film-mosquito-der-schaender/> [20.5.2011]

²⁷ Vergleiche Pressedienst: <http://www.new-video.de/film-mosquito-der-schaender/> [20.5.2011]

²⁸ Vergleiche Pressedienst: <http://www.imdb.com/title/tt0110581/> [17.6.2011]

²⁹ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/-83269624/src/151/id_prog/92/search/0/synopsis/de [23.6.2011]

	versuchen sie ihr Glück – und entdecken letztendlich, dass Reichtum auch anderes bedeuten kann als bloss Geld. ³⁰					
Sennentuntschi	In einem abgelegenen Bergdorf taucht scheinbar aus dem Nichts eine Frau von wilder Schönheit auf. Der Dorfpolizist nimmt sich der Fremden vorbehaltlos an und versucht herauszufinden, wer die stumme Frau ist. Es verdichten sich Hinweise, dass die Frau von der Höhenalp kommt, wo Sennen in ihrer Einsamkeit vieles und Unvorstellbares tun, um weibliche Gesellschaft zu bekommen. Dabei tritt ans Licht, was besser im Verborgenen geblieben wäre. ³¹	2010	Michael Steiner	CH A	110'	Sprachbehind. (stumm)
Sinestesia	Der Film begleitet vier junge Erwachsene in ihrem Leben, welches durch zwei dramatische Ereignisse geprägt ist, eines vom andern durch drei Jahre getrennt. In dieser Zeit teilen sie die Freuden und Leiden des Alltags. Aber sie erfahren auch Schicksalsschläge, die manchmal, ganz zufällig, das Leben der Menschen entscheiden. ³²	2010	Erik Bernasconi	CH	83'	Körperbehind. (Paralyse)
Sommervögel	Res, ein in die Jahre gekommener Biker, findet nach einem längeren Knastaufenthalt Arbeit auf einem Campingplatz. Dort begegnet er Greta. Trotz heftigem Widerstand von Familie und Umfeld bahnt sich eine aussergewöhnliche Liebesgeschichte an. ³³	2010	Paul Riniker	CH	92'	geistige Behind. .
Steibruch	Der ehemalige Steinbrecher Arnold Murer kehrt nach einem Auslandsaufenthalt in sein Heimatdorf in der Schweiz zurück. Dort weiss jeder, dass er in Amerika wegen Mordversuchs im Gefängnis gesessen hat. Murer richtet sich abseits des Dorfes in einer heruntergekommen Unterkunft beim Steinbruch ein. Die Menschen im Dorf ächten ihn. Nur der geistig behinderte ‚Dorfidiot‘ und das fünfzehnjährige Mädchen nähern sich dem Mann und beginnen vorsichtig eine Beziehung zu ihm aufzubauen. ³⁴	1942	Sigfrit Steiner	CH	90'	geistige Behind.
Stille Liebe	Die gehörlose Nonne Antonia arbeitet in einem Obdachlosenheim und fährt jeden Tag mit dem Zug vom Kloster in die Stadt. Eines Tages trifft sie Mikas. Durch Mikas öffnet sich für Antonia eine neue, spannende Welt, denn Mika ist wie sie gehörlos und sie können sich in Gebärdensprache unterhalten. Antonia und Mikas verlieben sich. ³⁵	2001	Christoph Schaub, Peter Purtschert	CH	88'	Hörbehind. (gehörlos)
Yaaba	Yaaba bedeutet in der Sprache der Moré ‚Grossmutter‘. Bila, ein	1989	Idrissa	BF CH D	90'	Sehbehind.

³⁰ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/schwarzeschafe.php> [23.5.2011]

³¹ Vergleiche Pressedienst: <http://www.sennentuntschi.com/d/story/> [19.5.2011]

³² Vergleiche Pressedienst: <http://sinestesia.imagofilm.ch/sinestesia/> [19.5.2011]

³³ Vergleiche Pressedienst: <http://www.sommervoegel-film.ch/geschichte/> [19.5.2011]

³⁴ Vergleiche Pressedienst: <http://de.wikipedia.org/wiki/Steibruch> [20.5.2011]

³⁵ Vergleiche Pressedienst: http://www.swissfilms.ch/de/film_search/filmdetails/-/id_film/359834656 [19.5.2011]

	zweijähriger Junge, nennt so die alte Sana, die bei den Dorfbewohnern als Hexe gilt und aus der Gemeinschaft verstossen wurde. Langsam fassen der Junge und die Greisin Vertrauen zueinander. ³⁶		Ouedraogo	FR		(blind)
--	---	--	-----------	----	--	---------

³⁶ Vergleiche Pressedienst: <http://www.artfilm.ch/search.php?submit=&fulltext=yaaba> [23.6.2011]

1.6 Anhang 6: Weitere Darstellungen bezüglich der Ergebnisse

1.6.1 Allgemeine Angaben zu den Schweizer Spielfilmen

Produktionsjahr

Abbildung 8
Verteilung der bearbeiteten Filme zwischen 1942 und 2011

Die Verteilung zeichnet eine Kurve, welche gegen das Jahr 2010 hin abflacht. Dies zeigt auf, dass die Stichprobe in den Jahren zwischen 1942 und 1980 über weniger Spielfilme verfügt als zwischen 1980 und 2011. In den Jahren 2006 und 2010 fällt die Kurve sehr flach aus. Dies deutet auf eine Anhäufung geeigneter Filme hin, sprich die Produktion von Spielfilmen mit Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung nimmt in jüngster Zeit stark zu.

Regisseur

Die Stichprobe umfasst 35 Spielfilme. Bei den einzelnen Filmen führen insgesamt 33 Personen Regie.

Franz Schnyder (1910 –1993) nimmt gar bei deren drei Spielfilmen der Stichprobe die Rolle des Regisseurs ein; geschehen bei *Anne-Bäbi Jowäger*, *Wie Jakobli zu einer Frau kommt* (1960), *Anne-Bäbi Jowäger*, *Jakobli und Meyeli* (1962) und *Heidi und Peter* (1954). Drei Heimatfilme, die sich durch eine Familiengeschichte in den Bergen und imposante Landschaftsbilder auszeichnen. In den ersten beiden erwähnten Filmen leidet Jakobli an einer Sehbehinderung. Im Film *Heidi und Peter* ist es Klara, das Mädchen aus der Stadt, das auf Grund einer Gehbehinderung auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Auch Léa Pool (*1950) hat in mehreren Filmen die Regie geführt: *A corps perdu* (2003) und *Mouvements du désir* (1994). Beides Spielfilme, welche Geschichten von leidenschaftlichen Liebesbeziehungen zwischen eher unscheinbaren Personen erzählen. „Wie es die Regisseurin Léa Pool schafft, ... die Figuren so zu zeichnen, dass ihre Emotionen ganz nahe am Erleben eigener Erfahrungen oder Befürchtungen sind, zeigt ihre grosse Gabe, in die Herzen der Menschen zu schauen. Alle Figuren haben Ecken und Kanten, doch niemand wird blossgestellt...“ (Sailer, 2011, S. 313). Diese Leidenschaft zeigt sich im ersten Film durch die Liebesbeziehung zweier Männer, wobei

der eine Mann eine Hörbehinderung hat. Im Film *Mouvements du désir* untermalt ein Fahrgast, eine Sängerin mit einer Sehbehinderung, ihre starken Gefühle anhand ihrer Lieder.

Des Weiteren ist führt Claude Berri sowohl im Film *Manon des sources* (1986) und dessen Fortsetzung *Jean de florette* (1986) Regie.

Originallänge

Die Schweizer Spielfilme sind zwischen 43 und 117 Minuten lang.

Der kürzeste Film ist *Claudia oder wo ist Timbuktu* (1973) mit 43 Minuten. Der Film erzählt die Geschichte zweier Geschwister, wobei die kleine Schwester ein Down-Syndrom hat. Die längsten Filme sind *Manon des sources* (1986) mit 113 Minuten und *Jean de florette* (1986) mit 117 Minuten, in welchen verschiedene Nebendarsteller mit einer Hör-, Seh- und Körperbehinderung vorkommen.

Filmgenre

Abbildung 18
Prozentualer Anteil der Filmgenres

Wie die Abbildung 18 zeigt, ist der Anteil Dramen mit 60.4% innerhalb der Stichprobe am grössten. Dann folgen die Heimatfilme mit 14.6% und die Komödien und Horrorfilme mit je 8.3%. Fantasyfilme, Roadmovies und Kriminalfilme weisen einen Anteil von weniger als 5% auf. Kein Beispiel enthält die Stichprobe innerhalb des Genres Sience-Fiction. Einige Filme enthalten jedoch eine Kombination von Genrezuweisungen.

So bestehen drei Filme aus einer Mischung von Heimatfilm und Drama, ein Beispiel ist zugleich Komödie und Heimatfilm und *Bab el Qued City* (1994) kombiniert die Genres Komödie und Drama.

1.6.2 Angaben zu den Behinderungen

Ursache für die Behinderung

Abbildung 19
Prozentualer Anteil der Ursachen für die Behinderung der PmB

Biologische Ursachen (40%), Unfälle (28%) und Krankheit (24%) bilden den grössten Anteil bezüglich der Ursachen einer Behinderung in den untersuchten Spielfilmen. Hier ist zu ergänzen, dass mit dem Begriff ‚biologisch‘ Ursachen gemeint sind, welche auf die Gene zurückzuführen sind, wie beispielsweise das Down-Syndrom. Wenige Male ist eine Kriegsverletzung (4%) oder ein moralisches Vergehen (4%),

wie beispielsweise Geschlechtsverkehr in angetrunkenem Zustand (*Steibruch* 1942), Ursache für eine Behinderung. Komplikationen bei der Geburt werden in keinem Film aus der Stichprobe als Ursache für eine Behinderung genannt oder dargestellt.

Entwicklungsprozess

Abbildung 20
Prozentualer Anteil des Entwicklungsprozesses der PmB

Der Anteil von knapp 74% zeigt, dass die Situation der meisten Personen mit einer Behinderung im Spielfilm unverändert bleibt. Bei 14.3% zeigt sich eine Verbesserung, wie beispielsweise bei Flora Stein, welche zum Schluss des Films ihr Stottern ablegt und damit den Mut aufbringt, ihren Mann zu verlassen und ihren beruflichen Traum zu verwirklichen (*Fremde im Paradies* 2004).

Bei wenigen Personen mit einer Behinderung verschlechtert sich die Situation (4.8%) oder tritt gar eine Heilung ein (7.1%). Sowohl bei *Cannabis, probieren geht über regieren* (2006) und *Azzurro* (1999) wird die Sehbehinderung operativ behoben. Bei *Heidi und Peter* (1954) ist Klara plötzlich auf keinerlei Gehhilfen mehr angewiesen. Der Grund für die Heilung bleibt bis zum Schluss unklar.

Körperstruktur und Körperfunktion

Abbildung 9
Prozentualer Anteil der Körperfunktionen der PmB

Grün eingefärbt sind die Körperfunktionen, welche vorwiegend im Zusammenhang mit geistiger Behinderung zu sehen sind. Die gelb markierten Funktionen stehen im Zusammenhang mit körperlichen Behinderungen. Dadurch zeigt sich, dass zu etwa 28% Menschen mit einer körperlichen Behinderung wie beispielsweise der Paralyse dar-gestellt werden. Weitere 28% stellen Personen mit einer geistigen Behinderung dar.

Zu je 12% werden Sehbehinderungen und Hörbehinderung thematisiert. Auch Funktionen des Sprechens, wie Stottern oder Stummheit, werden in den Spielfilmen aus der Stichprobe gezeigt. Sowohl die Nahrungsaufnahme als auch die Verdauung stehen im Zusammenhang mit den anderen Körperfunktionen. So erzählt beispielsweise der Film *Sinesthesia* (2010) unter anderem die Geschichte eines Mannes, welcher durch einen Unfall querschnittgelähmt und fortan inkontinent wird.

Die Abbildung 10 korreliert mit den Farben der Abbildung 9. Sie zeigt die Verteilung, wann welche Körperfunktionen beziehungsweise Behinderungen in den Spielfilmen zwischen 1942 und 2011 thematisiert werden. Es zeigt sich, dass in den 40er- und 50er-Jahren vorwiegend Körperfunktionen

bezüglich geistiger und körperlicher Behinderungen dargestellt werden. Ab etwa 1980 werden auch andere Körperfunktionen wie das Sprechen, Hören und Sehen thematisiert.

Abbildung 10
Verteilung der Körperfunktionen der PmB zwischen 1942 und 2011

Kompensationsmöglichkeiten

Abbildung 21
Prozentualer Anteil der Kompensationsmöglichkeiten der PmB

Auch die Abbildung links korreliert mit den Abbildungen 9 und 10. Der Anteil, welcher Kompensationsmöglichkeiten bezüglich der Funktionen der Muskelkraft- und tonus und der Gelenkbeweglichkeit bilden, beträgt 27% (gelb eingefärbt). Zu 2% werden Brillen zur Unterstützung von Personen mit einer Sehbehinderung benutzt (blau eingefärbt). Ebenfalls zu 2% stellt der Anteil an baulichen Massnahmen, wie beispielsweise im Film *Manipulation* (2011). Hörgeräte, Gehhilfen und Blindenhunde werden in den Filmen

zwischen 1942 und 2011 nie gezeigt. Dafür stellt die Hilfe von anderen Personen den grössten prozentualen Anteil (56%). Zu 13% werden andere Kompensationsmöglichkeiten gezeigt, wie beispielsweise die Braille-Schreibmaschine in *Azzurro* (2000) oder die Gebärdensprache in *Stille Liebe* (2001).

Massnahmen

Abbildung 22
Prozentualer Anteil der Massnahmen bezüglich der PmB

Im Bereich der Massnahmen nimmt die gezielte Unterstützung durch die Familie und Freunde (54%) aber auch durch Fachpersonen (27%) den grössten Anteil ein. Therapien werden zu 5% als Massnahme verordnet wie beispielsweise im Film *L'enfance d'Icare* (2010), in welchem ein Mann eine medikamentöse Therapie antritt, um so die Paralyse zu heilen.

Diese Massnahme findet sich darum auch in den 8% des Bereiches der Medikamente wieder. Wie schon beim ‚Entwicklungsprozess‘ beschrieben, werden in den Filmen zu 5% Operationen zur Verbesserung oder gar Heilung der Behinderung eingeleitet.

1.6.3 Angaben zu den Integrationsprinzipen

Abbildung 11
Wertung der Integrationsprinzipen der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011

Wie im Kapitel 4.3.2 ‚Operationalisierung‘ beschrieben, wurden zur Generierung der oben abgebildeten Grafik den einzelnen Indikatoren aus der Kategorie ‚Integrationsprinzipen‘ Werte zugeschrieben. Die Indikatoren der Integrationsprinzipen umfassen das Wohnverhältnis, die Freizeitbeschäftigung, die schulische Situation und den beruflichen Werdegang der Person mit einer Behinderung im Film. Rot markiert sind die Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung, welche der Forderung der Integrationsprinzipen im Sinne von Wolf Wolfensberger nicht nachkommen. Blau markiert sind die Darstellungsweisen, welche diesen Forderungen entsprechen. Bei wenigen Filmen zeigt sich in Bezug zur Person mit einer Behinderung keinen Balken. Bei diesen Personen konnten die Indikatoren innerhalb des Filmes nicht beobachtet werden und wurden dementsprechend nicht markiert. Hier einige Beispiele, um die Grafik zu erläutern.

Es zeigt sich, dass beispielsweise der Koch im Film *Eden* (2006) trotz seiner Sprachbehinderung (Stottern) eine eigene Wohnung hat, die Regelschule besuchte und seine Leidenschaft, das Kochen, mit grossem Erfolg zu seinem Beruf machen konnte. Auch der Kellner in diesem Film kann trotz seiner Hörbehinderung ein eigenständiges Leben führen, seinem Beruf nachgehen und alleine wohnen. Beim Mädchen im selbigen Film zeigt sich, dass sie auf Grund ihrer Behinderung (Down-Syndrom) keine Schule besucht. Der Beruf und die Wohnverhältnisse werden hier nicht gewichtet, da sie ein Kind von etwa sechs Jahren ist. Freizeitbeschäftigungen des Mädchens können innerhalb des Filmes nicht beobachtet werden.

Beim Film *Jimmie* (2008) zeigt die Darstellung, wie Jimmie zwar seinem Hobby ‚Schwimmen‘ nachgeht, den Rest der Zeit jedoch zu Hause verbringt, da sich die Eltern innerhalb des Filmes uneinig sind, wie er geschult und ausgebildet werden soll.

Der Junge auf der Alp im Film *Sennentuntschi* (2010) besucht ebenfalls keine Schule. Er absolviert auch keine reguläre Ausbildung, unterstützt jedoch seinen Vater als Knecht auf dem Alphof.

Abbildung 12
Verteilung der Reaktionen und Muster bezogen auf PmB innerhalb des Umfeldes zwischen 1942 bis 2011

Familiäre Muster

Im Film *Steibruch* (1942) leidet die Schwester darunter, dass sie einen Bruder mit einer geistigen Behinderung hat. Das Mädchen grenzt ihn dementsprechend aus. Von da an zeigt sich in den Filmen eine über alle Jahrzehnte hinaus recht regelmässig verteilte Akzeptanz durch das gesamte Umfeld. Auffallend ist die zunehmende Vielfalt an Reaktionsmuster. In den neueren Filmen werden Bestrafung und Ausgrenzung, aber auch Überbehütung durch die Familie gelebt. *Mosquito der Schänder* (1976) und *Sennentuntschi* (2010) sind die einzigen Filme, welche die Misshandlung durch den Vater an den Personen mit einer Behinderung thematisieren.

Sexualität

In den Filmen haben Menschen mit einer Behinderung zunehmend sexuelle Beziehungen. Diese Darstellungsweisen beziehen sich vorwiegend auf Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Paralyse, Hörbehinderung oder Sehbehinderung). Nur in einem Fall wird auch die Sexualität im Zusammenhang mit einer Person gezeigt, welche eine leichte geistige Behinderung hat (*Sommervögel* 2010). Einzig im Film *Dällebach Kari* (1970) traut sich Kari nicht, eine Beziehung einzugehen. Seine Hasenscharte scheint ihn davon abzuhalten. Weiter wird im Film *Höhenfeuer* (1985) die sexuelle Beziehung zwischen Geschwistern thematisiert, wobei der Bub eine hochgradige Hörschädigung aufweist. Im Film *Sennentuntschi* (2010) kommt es zu sexuellen Übergriffen der Männer am Sennentuntschi.

Freunde

Die Freunde akzeptieren in den meisten Filmen Personen mit einer Behinderung. Punktuell werden letztere überbehütet oder misshandelt. So beispielsweise im Film *Les Choristes* (2004), zu Deutsch *Die Kinder des Monsieur Mathieu*. Hier wird der kleine Junge immer wieder durch seine Kameraden gefoppt oder gar körperlich gepiesakt. Im Film *Heidi* (1952) und *Heidi und Peter* (1954) macht sich die Hauslehrerin, eine der wenigen Bezugspersonen und Vertrauten vom Mädchen mit einer Behinderung

(Klara), immer grosse Sorgen um deren Gesundheit. Die Hauslehrerin lässt es nicht zu, dass die Angestellten im Hause und Heidi Klara beim Gehen und auch Entdecken der Aussenwelt unterstützen.

Weiteres Umfeld

Die Reaktionen des Umfeldes werden vorwiegend durch Ausgrenzung oder Akzeptanz der Person mit einer Behinderung dargestellt. Im Filme *Luna Papa* (1999) wird der Sohn, welcher durch eine Kriegsverletzung eine geistige Behinderung hat, von den Menschen im Dorf mittels Nichtbeachtung Auslachen oder Beschimpfungen ausgegrenzt. Dies zeigt sich auch in anderen Filmen wie *Dällebach Kari* (1970), *Mosquito der Schänder* (1976), *Jean de florette* (1988), *Stille Liebe* (2001), *Les Choristes* (2004), *Eden* (2006), *Cannabis, regieren geht über studieren* (2006) oder *Jimmie* (2008). Im Film *Steibruch* (1942) wird der Junge regelmässig von seinem Umfeld, sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen, verbal und körperlich attackiert. Auch das Sennentuntschi wird von der Dorfgemeinschaft nicht akzeptiert oder gar misshandelt und eingesperrt.

Sozialstatus

Abbildung 23
Prozentualer Anteil des Sozialstatus der PmB

In den Schweizer Spielfilmen entstammen die Menschen mit einer Behinderung etwa zu gleichen Teilen der Unterschicht (46.3%) und der Mittelschicht (41.5%). Zu etwa 12% gehören sie der Oberschicht an, wie beispielsweise im Film *Heidi* (1952) und *Heidi und Peter* (1954). Klaras Vater ist ein reicher Geschäftsmann mit einem grossen Haus mitten in Frankfurt samt Bediensteten für Klara und für sich.

Zivilstand

Abbildung 24
Prozentualer Anteil des Zivilstandes der PmB

Um die Daten nicht zu verzerren, werden bei der Berechnung des Zivilstandes Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ausgeschlossen. Dabei zeigt sich, dass in den Filmen etwa zu gleichen Teilen Menschen, welche verheiratet sind (42.9%) als auch solche die ledig sind (57.1%), dargestellt werden.

Familie

Abbildung 25
Prozentualer Anteil der Familiären Situation der PmB

In den Darstellungsweisen des familiären Umfeldes der Person mit einer Behinderung werden zu 37.9% die Eltern mit einbezogen. Der Anteil an Menschen mit einer Behinderung, bei welchen Geschwister gezeigt werden, ist mit etwa 16% doppelt so hoch wie in jenen Filme, in denen keine Geschwister gezeigt werden. Bei fast einem Fünftel der Filme haben die Personen mit einer Behinderung eigene Kinder.

Abbildung 26
Prozentualer Anteil der PmB mit und ohne Kind

Schliesst man in der Berechnung der Menschen mit einer Behinderung, welche ein eigenes Kind haben, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahr aus, zeigt sich, dass gar 43% der Menschen mit einer Behinderung ein eigenes Kind haben. Weiter zeigt sich jedoch, wie im Abschnitt ‚Sexualität‘, dass nur Hauptdarsteller eigene Kinder haben, welche eine körperliche Behinderung (Paralyse, Seh- oder Hörbehinderung) aber keine geistige Behinderung haben.

1.6.5 Angaben bezüglich der Selbstbestimmung

Abbildung 13
Wertung der Selbstbestimmung der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011

Um die oben abgebildete Grafik zu generieren, wurde ,wie im Kapitel 4.3.2

,Operationalisierung‘ beschrieben, den Variablen ‚Ableben der PmB‘, ‚Umgang mit Behinderung‘,

„Selbstversorgung“ und „Selbstbestimmtes Handeln“ Werte zugeordnet. Unterstützen die Indikatoren die Selbstbestimmung der Person mit einer Behinderung, werden diese positiv gewichtet. Wirken die Indikatoren einem selbstbestimmten Sein entgegen, fallen diese negativ ins Gewicht.

Dabei zeigt sich eine leichte Tendenz zwischen 1942 bis 2011 bezüglich der Selbstbestimmung der Person mit einer Behinderung in den Spielfilmen. Die Tendenz im negativen Bereich ist sogar noch stärker, sprich die negativen Indikatoren treten seltener auf. Doch gibt es, wie die Grafik zeigt, starke „Ausreisser“. Dies sind vor allem Filme, in welchen das Produktionsjahr nicht mit der Aera des Filmgeschehens übereinstimmt. Dies betrifft folgende Beispiele:

- *Das Boot ist voll* (Produktionsjahr 1981, die Geschichte spielt während dem 2. Weltkrieg)
- *Jean de florette* (Produktionsjahr 1986, die Geschichte spielt um 1920)
- *Les choristes* (Produktionsjahr 2004, die Geschichte spielt im Jahre 1949)
- *Manipulation* (Produktionsjahr 2011, die Geschichte spielt im Jahre 1956)
- *Manon des sources* (Produktionsjahr 1986, die Geschichte spielt um 1930)
- *Sennentuntschi* (Produktionsjahr 2010, Sage aus den Alpen, die teilweise in der Vergangenheit, vorwiegend aber in der Gegenwart spielt)

Verwendet man die Daten aus den oben beschriebenen Filmen nicht, entsteht folgende Grafik:

Abbildung 14

Wertung der Selbstbestimmung der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011 (ohne „Ausreisser“)

Sowohl die zunehmend positive als auch die abnehmend negative Tendenz zeichnen sich stärker ab. Es zeigen sich jedoch noch immer gewisse „Ausreisser“. So beispielsweise im Film *Heidi* (1952). Der Film zeigt, wie schon im Kapitel 5.4 „Angaben zum Umfeld“ bezüglich der „Freunde“ beschrieben, dass Klara von der Hauslehrerin überbehütet wird. Dadurch kann sie kaum selber über ihr eigenes Handeln bestimmen. Da sie zu Hause geschult wird, lernt sie wenig Menschen kennen. Zudem kann sie kaum über ihre Freizeit bestimmen. Im Film *Heidi und Peter* (1954) ändert sich dies stark. Dies hat damit zu tun, dass Klara bei Heidi auf der Alp ist, ohne die Hauslehrerin oder den Vater, und sowohl Heidi als auch deren Grossvater Klara in ihrem selbstbestimmten Handeln unterstützen. Weitere „Ausreisser“ sind bei den Filmen *Bab el Qued City* (1994), *Bye-Bye* (1995) und *Schwarze Schafe* (2006) zu sehen. Dies hat damit zu tun, dass die Indikatoren bezüglich der „Selbstbestimmung“ im Film kaum oder gar nicht ersichtlich sind, was auch mit den kurzen Auftrittzeiten der Personen mit einer Behinderung zu

tun hat (siehe Abbildung 33). In *Bye-Bye* wird beispielsweise die sprachbehinderte Oma der Hauptdarsteller im Film insgesamt nur 6 Minuten lang gezeigt. Da sie zudem nur in einem Schaukelstuhl sitzend zu sehen ist, kann bei ihr kein selbstbestimmtes Handeln beobachtet werden.

Geschlecht der Darsteller

In den Filmen werden zu etwa 60% männliche Personen mit einer Behinderung dargestellt und etwa zu 40% weibliche Personen.

Abbildung 27
Prozentualer Anteil des Geschlechtes der PmB

Schaut man sich die Verteilung der Geschlechter zwischen 1942 und 2011 an, zeigt sich eine leicht Häufung von männlichen Darstellern ab 2004. In den Jahren von 1942 bis 2004 ist die Verteilung recht ausgeglichen.

Abbildung 28
Verteilung der Geschlechter der PmB zwischen 1942 und 2011

Alter der Darsteller

Kinder unter drei Jahren mit einer Behinderung werden in den Filmen nicht dargestellt. Kinder, die etwa im Primarschulalter sind (4-11 Jahre), machen innerhalb der Stichprobe einen Anteil von 16.7% aus. Jugendliche, die etwa im Oberstufenalter sind (12-17 Jahre), werden zu 9.5% dargestellt. Die jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) und die 30- bis 50-Jährigen bilden mit 28.6% den grössten Anteil.

Abbildung 29
Prozentualer Anteil des Alters der PmB

Über 50-jährige Personen mit Behinderungen werden im gleichen Umfang dargestellt wie die Primarschüler.

Untersucht man die Darstellung von männlichen und weiblichen Personen mit einer Behinderung unabhängig voneinander (Abbildung 30 und 31) zeigt sich, dass in den Filmen zu 38% Männer zwischen 18 und 29 Jahren vorkommen. Bei den weiblichen Darstellerinnen zeigt sich ein ausgeglicheneres Bild. Die Altersgruppen sind je zu einem Viertel vertreten, wobei Mädchen unter drei Jahren und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren in keinem der Filme dargestellt werden.

Abbildung 30
Prozentualer Anteil des Alters der männlichen PmB

Abbildung 31
Prozentualer Anteil des Alters der weiblichen PmB

Rolle

Abbildung 32
Prozentualer Anteil der Rolle der PmB

Innerhalb der Stichprobe nehmen 46.3% der Personen mit einer Behinderung die Hauptrolle ein. Weitere 22% der Darstellungsweisen haben keinen Einfluss auf die Handlung und 31.7% erwirken trotz Nebenrolle einen Einfluss auf die Filmhandlung.

Auftrittslänge

Abbildung 33

Prozentuale Auftrittslänge der PmB innerhalb der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011

Die Auftrittslänge ist in der Abbildung 33 prozentual im Verhältnis zur Originallänge des Filmes angegeben. Es zeichnet sich ein leichter Trend ab, dass Personen mit einer Behinderung längere Auftritte innerhalb der Spielfilme haben. In den 90er-Jahren zeichnet sich ein Tiefpunkt ab. Die Auftrittslängen der Personen mit einer Behinderung erreichen in den Filmen *Manon des sources* (1986), *Yaaba* (1989), *Johnny Suede* (1991), *Mouvements du désir* (1994), *Bab el Qued City* (1994), *Bye-Bye* (1995) und *Anna Oz* (1996) kaum 10% der Originalspielzeit.

Charakterrolle

Zu 59% kann den Personen mit einer Behinderung innerhalb des Spielfilms keine klare Charakterrolle zugewiesen werden. 12.8% verkörpern einen Trottel, 15.4% spielen das Opfer, 7.7% mimen den Bösewicht und je 2.6% werden als Held und Retter oder Zeuge dargestellt.

Abbildung 34

Prozentualer Anteil der Charakterrolle der PmB

1.6.6 Angaben bezüglich Filmtechnischer Mittel

Erster Auftritt

Die Abbildung 35 zeigt den ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung. Der Auftrittszeitpunkt ist prozentual im Verhältnis zur Originallänge des Filmes angegeben.

Dabei zeigt sich, dass Darsteller in den neueren Filmen oft schon zu Anfang des Filmes auftreten. Einzelne Abweichungen zeigen sich in den Filmen *Manon des sources* (1986), *Schwarze Schafe* (2006) und *Eden* (2006). In den Filmen *Eden* und *Manon des sources* sind zwei Darsteller in Nebenrollen zu sehen. Im Film *Schwarze Schafe* verliert der Darsteller erst zu einem späten Zeitpunkt durch einen Unfall seine Hand und wird dadurch erst von da an als Person mit einer Behinderung für die Erhebung erfasst.

Der Darsteller kommt aber schon zuvor, ohne Behinderung, im Film vor.

Abbildung 35

Erster Auftritt der PmB im Verhältnis zur Originallänge der Schweizer Filme zwischen 1942 bis 2011

Abbildung 15
Verteilung der Filmtechnischen Mittel bezogen auf den 1. Auftritt der PmB
innerhalb der Schweizer Spielfilme zwischen 1942 bis 2011

Kameraeinstellung

Bei der Kameraeinstellung zeigt sich zwischen 1942 und 2011 eine klare Zunahme von nahen Kameraeinstellungen beim ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung. Wurde in 40er- und 50er-Jahren vor allem noch in der Totalen und Halbtotale gefilmt, werden in den Spielfilmen ab dem Jahre 2000 mehr und mehr Gross- und Detaileinstellungen verwendet.

Kameraperspektive

Bei der Kameraperspektive wird zumeist die Normalsicht verwendet. Von den 80er-Jahren an werden vereinzelt auch eine Unter- oder Aufsicht auf die Person mit einer Behinderung bei ihrem ersten Auftritt gewählt. So beispielsweise im Film *Manon des sources* (1986), in welchem eine blinde Frau von einer leicht erhöhten Lage aus gefilmt wird, wie sie aus einem Bus aussteigt (Aufsicht). So auch im Film *Mouvements du désir* (1994), in welchem eine blinde Frau im Zug an einem Tisch sitzt. Die Kamera bewegt sich von der Höhe einer stehenden Person aus auf sie herab (Aufsicht). Im Film *A corps perdu* (2003) wird für den ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung die Untersicht verwendet. Es ist ein junger Mann, welcher die Fenster putzt und sich mit einem speziellen Lift vor der Fensterreihe von oben nach unten bewegt.

Kamerabewegung

Im Verlaufe zwischen 1942 und 2011 werden vorwiegend die Bewegungen ‚parallel zur Blickachse‘ und ‚parallel zur Bildfläche‘ eingesetzt. Die Handkamera kommt in der gesamten Stichprobe nur einmal zum Einsatz, und zwar im Film *Bye-Bye* (1995).

Visuelle Elemente

Die Belichtungsvielfalt bezüglich des ersten Auftrittes der Person mit einer Behinderung wird zunehmend grösser. Ab dem Jahre 1980 werden zusätzlich Akzentlichter und High-Key verwendet.

Auditive Elemente

Bei den auditiven Elementen zeigt sich, parallel zu visuellen Elementen, eine zunehmende Vielfalt. Während im Film *Steibruch* von 1942 nur die Stimmen der Schauspieler beim ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung zu hören sind, wird dieser im Jahre 2010 mit Musik und Geräuschen unter-malt. Häufig begleitet auch traurige Musik den ersten Auftritt der Person mit einer Behinderung.

1.6.7 Angaben bezüglich der Paradigmen

Prozentualer Anteil der Paradigmen innerhalb des Schweizer Spielfilms zwischen 1942 bis 2011

Um die oben abgebildete Grafik zu generieren, wurde, wie im Kapitel 4.3.2

,Operationalisierung' beschrieben, verschiedenen Indikatoren Paradigmen zugewiesen. Diese wurden gewichtet und prozentual auf die einzelnen Darstellungsweisen von Menschen mit einer Behinderung hoch-gerechnet, sodass eine Vergleichbarkeit unter den Filmen entsteht. Die Berechnung erfolgte unabhängig von der Auftrittslänge der Person mit einer Behinderung und der Anzahl beobachteter Indikatoren.

Die Abbildung 16 zeigt, dass sich bezüglich der Paradigmen zwischen 1942 und 2011 keine Tendenz abzeichnet. Es zeigt sich, dass das interaktionistische Paradigma durchwegs einen geringeren prozentualen Anteil einnimmt, dicht gefolgt von der individualtheoretischen Sichtweise, im Vergleich zu dem gesellschaftstheoretischen und systemtheoretischen Paradigma. Sowohl das gesellschaftstheoretische als auch das systemtheoretische Paradigma halten sich bezüglich der prozentualer Anteile innerhalb der gesamten Grafik in etwa die Waage. Der blau durchgezogene Balken beim Kind aus dem Film *Sennentuntschi* (2010) erklärt sich dadurch, dass infolge des sehr kurzen Filmauftrittes nur individualtheoretische Indikatoren beobachtet werden konnten.